

**TESIS CARRERA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA
INGENIERÍA**

**PREPARACIÓN, ESTUDIO Y OPTIMIZACIÓN DE HIDRUROS
COMPLEJOS PARA ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO**

**Julián A. Puzkiel
Doctorando**

**Dra. Fabiana C. Gennari
Directora**

**Dr. Pierre Arneodo Larochette
Co-Director**

2012

Departamento Físicoquímica de Materiales

**Instituto Balseiro
Universidad Nacional de Cuyo
Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina**

Dedicatoria

Dedico el trabajo realizado durante mi tesis doctoral a todos lo que me apoyaron durante estos años y a mi familia.

Glosario de símbolos

A – Factor pre exponencial o factor de choque.

a – Longitud de correlación (ASAXS).

$B_{\text{hkl puro}}$ - Ancho de pico a media altura (suponiendo el ajuste de una función de Gauss).

$B_{\text{observado}}^2$ - Ancho de pico a media altura medido.

$B_{\text{instrumental}}^2$ - Ancho del pico del elemento de referencia.

d_{hkl} - tamaño de grano o cristalita [\AA]; [nm].

E_a – Energía de activación [kJ/ mol].

E_D – Energía cinética transmitida por una bola al material (polvo) en un golpe [J/hit].

E_K – Energía cinética [J].

E_T – Energía total transferida [J].

F – Frecuencia de golpe de una bola [Hz].

$F(P)$ - Función de la presión.

f – Número de parámetros de ajuste libres (ASAXS).

$G(\alpha)$ - Función de los cambios geométricos del material durante la reacción.

$g(\alpha)$ – Forma integral de los modelos cinéticos gas – sólido.

$I_{\text{Fe-Fe}}(q, E)$ - Intensidad proveniente del Fe – ASAXS.

$I_{\text{Fe-M}}(q, E)$ - Intensidad proveniente del Fe más la matriz – ASAXS.

$I_{\text{M-M}}(q)$ - Intensidad proveniente de la matriz – ASAXS.

$I(q, E)$ - Intensidad – ASAXS.

$I(q, E)$ - Intensidad total – ASAXS.

K - Factor de forma.

K_f – Factor que depende del diámetro de las bolas utilizadas como medio de molienda (molino planetario P5).

$K(T)$ - Función de la temperatura.

$M(q)$ – Curva obtenida del modelo de Debye–Bueche.

m_b – Masa del medio de molienda [g].

m (H) – Masa de hidrógeno [g].

m (material) – Masa de material formador de hidruro sin hidrógeno [g].

N – Número de puntos en la curva (ASAXS).

N_A - Número de Avogadro.

N_b – Número de bolas utilizadas como medio de molienda.

P – Energía inyectada por golpe [W].

P_{eq} – Presión de equilibrio del sistema formador de hidruro [kPa], [bar].

P_g – Energía inyectada por golpe por unidad de masa del medio de molienda [W/g].

p_{H_2} – Presión de hidrógeno

R – Constante de los gases, 8314,4 J/kmol K.

R_D – Radio del disco del molino [m].

r – Radio de la cámara de molienda [m].

r_e – Radio del electrón – ASAXS.

S_m – Superficie específica – ASAXS.

T_d – Temperatura de descomposición de los hidruros [°C].

V_b – Velocidad de impacto de una bola [m/s].

ΔH – Variación de entalpía [kJ/mol H_2].

ΔS – Variación de entropía [kJ/K mol H_2].

Ω – Velocidad del disco del molino [rpm], [rad/s].

α – Fracción de hidrógeno.

$\frac{d\alpha}{dt}$ – Velocidad global de la reacción.

$\langle \eta^2 \rangle$ – Cuadrado medio de las fluctuaciones de la densidad electrónica [(mol/cm³)²] – ASAXS.

θ – Ángulo de Bragg [rad]; [grados].

λ – Longitud de onda [Å]; [nm].

μ – Coeficiente de absorción de rayos X.

ξ_β – Tamaño de la fase rica en el componente β – ASAXS.

ξ_α – Tamaño de la fase rica en el componente α – ASAXS.

ρ – Densidad [g/cm³], [Kg/m³].

σ – Error experimental.

φ – Fracción en volumen – ASAXS.

ω – Velocidad de la cámara de molienda ($- 1,82 \times \Omega$).

% p/p H – Porcentaje peso en peso de hidrógeno

Glosario de abreviaturas

ASAXS - Anomalous small – angle X-ray scattering (Dispersión anómala de rayos X a bajo ángulo).

BMD – Ball Milling Duration (Duración de la molienda) [segundos].

DSC – Differential Scanning Calorimetry (Calorimetría diferencial de barrido).

EDS – Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (Espectroscopía dispersiva de rayos X).

HP–DSC – High Pressure Differential Scanning Calorimetry (Calorimetría diferencial de barrido a alta presión).

MM – Molienda mecánica.

MMR – Molienda mecánica reactiva.

PCI – Pressure composition isotherms (Isotermas de presión – composición)

PEMFC – Proton Exchange Membrane Fuel Cell (Celda de combustible de membrana de intercambio de protones).

PID – Proportional – Integral – Derivative controller (Controlador proporcional – integral – derivativo).

pm – Pre – molido

PSD – Particle size distribution (Distribución de tamaño de partícula).

RBM – Relación entre la masa del medio de molienda y la masa del material.

sccm – Standard cubic centimeter per minute (centímetros cúbicos estándar por minuto; 1 scc: cantidad de partículas equivalentes a un volumen de 1 cm³ a 273 K y 101,3 kPa).

SEM – Scanning Electron Microscopy (Microscopía electrónica de barrido).

TG – Thermogravimetry (Termogravimetría).

VT – Volumetric Technique (Técnica volumétrica).

XAFS – X–ray absorption fine structure (Absorción de rayos X de estructura fina).

XRD – X – Ray Diffraction (Difracción de rayos X).

Índice

Resumen en español	1
Resumen en inglés	4
Capítulo 1 – Introducción	
1.1 El hidrógeno como vector energético	6
1.2 Inconvenientes en la aplicación del hidrógeno como vector energético	7
1.3 Almacenamiento de hidrógeno	8
1.4 Materiales formadores de hidruros	10
1.4.1 Conceptos de importancia en el estudio de materiales formadores de hidruros para el almacenamiento de hidrógeno en estado sólido	11
1.4.1.1 Reacción química reversible gas–sólido	11
1.4.1.2 Propiedades termodinámicas	12
1.4.1.3 Propiedades cinéticas	15
1.4.1.4 Capacidad de almacenamiento de hidrógeno	22
1.4.1.5 Microestructura de los materiales	22
1.4.1.6 Estabilidad a los sucesivos ciclos de absorción/desorción de hidrógeno	23
1.4.2 Clasificación de los materiales formadores de hidruro	23
1.5 Métodos para almacenar hidrógeno	26
1.5.1 Estado del arte	26
1.5.2 Requerimientos para el diseño de sistemas almacenadores de hidrógeno	30
1.5.3 Hidruros para el almacenamiento de hidrógeno	32
1.6 Objetivos de la tesis	34
1.7 Estructura de la tesis	34

PARTE I – TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Capítulo 2 – Preparación y manipulación de los materiales formadores de hidruro

2.1	Introducción	36
2.2	Materiales de partida	36
2.3	Preparación de los materiales formadores de hidruros mediante métodos basados en la molienda mecánica	38
2.3.1	Tipos de molinos y cámaras de molienda utilizados en la preparación de los materiales formadores de hidruros	38
2.3.1.1	Molino magnético Uni – Ball – Mill II, Scientific Instruments Canberra Australia	39
2.3.1.2	Molino Planetario Fritsch Pulverisette P6	40
2.3.1.3	Molino vibratorio Spex 8000 M	43
2.3.2	Procedimientos de preparación de los materiales formadores de hidruros	44
2.3.2.1	Molienda mecánica (MM) seguida de proceso de hidruración a alta temperatura y alta presión de hidrógeno (sintering)	45
2.3.2.2	Molienda mecánica en atmósfera de hidrógeno (MMR – Molienda Mecánica Reactiva)	46
2.3.2.3	Molienda mecánica en atmósfera de argón (MM)	46
2.3.3	Comparación de los procedimientos de preparación de los materiales formadores de hidruros	47
2.4	Manipulación de los materiales	49
2.4.1	Cajas de guantes con atmósferas controladas de oxígeno y humedad	49
2.4.1.1	Cajas de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad – Departamento Fisicoquímica de Materiales, Centro Atómico Bariloche, Argentina	49
2.4.1.2	Cajas de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad – Departamento Nanotecnología, Helmholtz Zentrum, Alemania	50

2.4.2 Línea de carga/descarga de gases	51
--	----

Capítulo 3 – Técnicas de caracterización general

3.1 Introducción	53
3.2 Análisis con rayos X	53
3.2.1 Análisis con rayos X en el laboratorio (XRD)	54
3.2.2 Espectroscopía dispersiva en energía de rayos X (EDS)	56
3.2.3 Difracción de rayos X in-situ / ex-situ con rayos X provenientes de sincrotrón	57
3.2.3.1 XRD in-situ	57
3.2.3.2 XRD ex-situ	59
3.2.4 Espectroscopía por absorción de rayos X: XAFS (X-ray absorption fine structure)	59
3.2.5 Dispersión de rayos X: ASAXS (Anomalous small – angle X-ray scattering)	61
3.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM)	66
3.3.1 Imágenes de la topografía de los materiales	67
3.3.2 Imágenes por contraste en el número atómico (Z)	68
3.4 Análisis de distribución de tamaño de partículas (PSD)	69
3.5 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier	70
3.6 Análisis térmico: Medidas no isotérmicas	71
3.6.1 Calorimetría diferencial de barrido (DSC – Differential scanning calorimetry)	71
3.6.2 Termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido con espectrómetro de masa acoplado (TG-DSC-MS)	74
3.6.3 Calorimetría diferencial de barrido a alta presión (HP-DSC)	76
3.7 Programa para el cálculo de composiciones en el equilibrio	76

Capítulo 4 – Caracterización de las propiedades termodinámicas y cinéticas de los materiales formadores de hidruros

4.1 Introducción	78
------------------	----

4.2 Método Sieverts	79
4.3 Método con controlador de flujo	82
4.4 Equipo volumétrico tipo Sieverts modificado	82
4.4.1 Estudio de las propiedades cinéticas de los materiales formadores de hidruro	85
4.4.1.1 Propiedades cinéticas de absorción: Método Sieverts	85
4.4.1.2 Propiedades cinéticas de absorción – desorción: Medición con controlador de flujo	87
4.4.2 Estudio de las propiedades de las propiedades termodinámicas de los materiales formadores de hidruro	88
4.5 Equipo volumétrico Sieverts HERA Hydrogen System	91

PARTE II – RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Capítulo 5 – Estudio del material formador de hidruro 2Mg-Fe: Sistema hidruro M-Fe-H preparado por molienda mecánica en argón seguida de sintering

5.1 Introducción	96
5.2 Resultados y discusión	97
5.2.1 Preparación del sistema hidruro Mg-Fe-H por MM seguida de sintering	97
5.2.2 Estudio del comportamiento termodinámico del sistema hidruro Mg-Fe-H	106
5.2.3 Estudio del comportamiento cinético del sistema hidruro Mg-Fe-H	111
5.2.3.1 Análisis del efecto de la temperatura	113
5.2.3.2 Análisis del efecto de la presión	117
5.2.3.3 Diagrama de fases del sistema hidruro Mg-Fe-H	121
5.2.4 Análisis por XRD in – situ del sistema hidruro Mg-Fe-H: Caminos de las reacciones de absorción y desorción de hidrógeno	123
5.2.4.1 Absorción de hidrógeno del sistema hidruro Mg-Fe-H	124
5.2.4.2 Desorción de hidrógeno del sistema hidruro Mg-Fe-H	127
5.2.5 Caminos de reacción del sistema hidruro Mg-Fe-H	130
5.3 Conclusiones	130

Capítulo 6 – Estudio de los materiales formadores de hidruros

xMg–Fe (x: 1, 3, 15) preparados por molienda mecánica reactiva

6.1	Introducción	132
6.2	Resultados y discusión	133
6.2.1	Preparación del sistema hidruro Mg–Fe–H por MMR	133
6.2.1.1	Análisis de la microestructura y morfología de los materiales xMg–Fe (x: 2, 3, 15) durante y luego del procedimiento de MMR	134
6.2.1.2	Análisis térmico: cuantificación de las fases hidruros obtenidas y análisis de los efectos del Fe sobre la descomposición de las fases hidruros	138
6.2.2	Estudio de las propiedades termodinámicas de los sistemas hidruros Mg–Fe–H	142
6.2.3	Estudio de las propiedades cinéticas de los sistemas hidruros Mg–Fe–H obtenidos por MMR	149
6.2.3.1	Análisis del mecanismo de absorción y comparación de las velocidades de desorción	149
6.2.3.2	Análisis de las propiedades cinéticas de desorción del material 15Mg–Fe–H ₂	153
6.2.4	Estudio de la estabilidad al ciclado de los sistemas hidruros Mg – Fe – H	158
6.3	Conclusiones	160

Capítulo 7 – Estudio del material formador de hidruro 15Mg–Fe:

MgH₂+Fe como aditivo

7.1	Introducción	162
7.2	Resultados y discusión	163
7.2.1	Preparación del material formador de hidruros 15Mg–Fe	163
7.2.1.1	Modelos para el cálculo de la energía impartida al material por acción de la MM	164
7.2.1.2	Estudio de la morfología y microestructura del material 15Mg–Fe	166

preparado por molienda en atmósfera de argón: Molino magnético Uni – Ball – Mill II y Molino Planetario Fritsch Pulverisette P6	
7.2.1.3 Tratamiento térmico de sintering de los materiales 15Mg–Fe_BE y 15Mg–Fe_AE luego de los procedimientos de molienda	168
7.2.2 Estudio del las propiedades cinéticas de absorción de los materiales: 15Mg– Fe_BE y 15Mg–Fe_AE	170
7.3 Conclusiones	173
Capítulo 8 – Estudio de materiales en base Mg con el agregado de pequeñas cantidades de LiBH₄	
8.1 Introducción	175
8.2 Resultados y discusión	176
8.2.1 Preparación de los materiales	176
8.2.2 Efecto del agregado de pequeñas cantidades de LiBH ₄ en la capacidad de almacenamiento de hidrógeno del material 15Mg–Fe	178
8.2.3 Efecto del LiBH ₄ sobre las características morfológicas, microestructurales y térmicas de los materiales en base Mg	180
8.2.4 Efecto del LiBH ₄ sobre las propiedades termodinámicas de los materiales en base Mg	188
8.2.5 Estudio de las propiedades cinéticas de desorción de los materiales en base Mg con el agregado de LiBH ₄	190
8.3 Conclusiones	192
Capítulo 9 – Estudio de materiales en base Mg con la adición de pequeñas cantidades de LiBH₄ y haluros de Fe (FeF₃ y FeCl₃)	
9.1 Introducción	194
9.2 Preparación de los materiales	196
9.3 Resultados y discusión	198
9.3.2 Estudio del material Mg–LiBH ₄ –FeF ₃	198

9.3.2.1	Caracterización microestructural y térmica del material Mg–LiBH ₄ –FeF ₃	198
9.3.2.2	Cálculos de las fases obtenidas en el equilibrio para los materiales Mg–LiBH ₄ –Fe y Mg–LiBH ₄ –FeF ₃	206
9.3.3	Estudio del material Mg–LiBH ₄ –FeCl ₃	210
9.3.3.1	Caracterización microestructural y térmica del material Mg–LiBH ₄ –FeCl ₃	210
9.3.3.3	Cálculos de las fases obtenidas en el equilibrio para los materiales Mg–LiBH ₄ –FeCl ₃	217
9.3.4	Análisis por FT – IR de los materiales Mg–LiBH ₄ –FeCl ₃ y Mg–LiBH ₄ –FeF ₃	223
9.3.5	Análisis de la morfología y los tamaños de aglomerado y grano de los materiales Mg–LiBH ₄ –FeCl ₃ y Mg–LiBH ₄ –FeF ₃	224
9.3.6	Estudio de las propiedades cinéticas de los materiales Mg–10LiBH ₄ –5FeF ₃ y Mg–10LiBH ₄ –5FeCl ₃	226
9.4	Conclusiones	230

Capítulo 10 – Estudio del sistema hidruro 2LiBH₄ + MgH₂ (2LiH+MgB₂) con el agregado de aditivos que contienen Fe

10.1	Introducción	232
10.2	Preparación	235
10.3	Resultados y discusión	236
10.3.1	Características del sistema hidruro 2LiBH ₄ +MgH ₂ /2LiH + MgB ₂	236
10.3.1.1	Comportamiento térmico del sistema hidruro 2LiBH ₄ +MgH ₂	237
10.3.1.2	Comportamiento cinético del sistema hidruro 2LiBH ₄ +MgH ₂ /2LiH+MgB ₂	238
10.3.1.3	Termodinámica del sistema hidruro 2LiBH ₄ +MgH ₂ /2LiH+MgB ₂	241
10.3.1.4	Microestructura del sistema hidruro 2LiBH ₄ +MgH ₂ /2LiH+MgB ₂	243
10.3.1.5	Comportamiento a los sucesivos ciclos de absorción-desorción de	245

hidrógeno del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$	
10.3.2 Estudio del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe (Fe, FeF_3 , FeCl_3 y Fe – Isopropóxido)	246
10.3.2.1 Comportamiento térmico del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe	247
10.3.2.2 Análisis de las fases presentes por XRD en el sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe	253
10.3.2.3 Espectroscopía por absorción de rayos X (XAFS): $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe	256
10.3.2.4 Dispersión de rayos X (ASAXS): $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe	259
10.3.2.5 Propiedades cinéticas del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe	263
10.3.2.6 Efecto del FeB sobre $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$	267
10.4 Conclusiones	269

Capítulo 11 – Conclusiones y perspectivas

11.1 Conclusiones	271
11.1.1 Sistema hidruro $\text{MgH}_2-\text{Mg}_2\text{FeH}_6$	271
11.1.2 Sistema hidruro en base Mg utilizando como aditivo el Fe	272
11.1.3 Sistema hidruro en base Mg con el agregado de LiBH_4 y aditivos en base Fe	273
11.1.4 Sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$	273
11.2 Perspectivas	274

Apéndices

Apéndice I – Definición de los conceptos: fuente de energía primaria, fuente de energía secundaria y vector energético	275
Apéndice II – Método de Scherrer	276
Apéndice III – Explicación de los conceptos: Tamaños de grano o cristalita, partícula y aglomerado	277

Apéndice IV – XRD – In-situ: Determinación de la desviación en temperatura durante la medición	278
Apendice V – Modelo de Debye–Bueche (ASAXS)	284
Apendice VI – Procedimiento para minimizar la oxidación/hidrólisis de las muestras al observarlas por SEM	285
Apéndice VII – Técnica volumétrica	291
VII.1 Abastecimiento/sustracción de hidrógeno a través de controlador de flujo: Cinéticas de absorción–desorción medidas en el equipo volumétrico modificado – Argentina	291
VII.2 Determinación de la presión inicial de absorción: Cinéticas de absorción llevadas a cabo por el método Sieverts en el equipo volumétrico modificado – Argentina	302
VII.3 Determinación de la masa óptima para el estudio del comportamiento cinético de los materiales: Cinéticas de absorción – desorción de hidrógeno llevadas a cabo en el equipo volumétrico modificado – Argentina	305
VII.4 Técnica volumétrica: Estimación de errores	309
VII.4.1 Introducción: Fundamentos para la estimación de errores de medidas indirectas	309
VII.4.2 Estimación de errores: Equipo volumétrico modificado - Argentina	309
VII.5 Estimación de errores: Equipo HERA – Alemania	324
VII.6 Caracterización de la termodinámica de los materiales formadores de hidruro: Equipo tipo volumétrico modificado – Argentina	
Apéndice VIII – Modelos para el cálculo de la energía impartida por el medio de molienda al material para el molino magnético Uni–Ball–Mill II y planetario Fritsch Pulverisette P6	328
VIII.1 Modelo utilizado para el molino de baja energía Uni–Ball–Mill II	331
VIII.2 Modelo utilizado para el molino de energía intermedia Pulv. P6	332
Agradecimientos	334

Resumen

El hidrógeno es considerado un potencial vector energético porque es abundante, su oxidación produce agua y libera grandes cantidades de energía. Sin embargo, su utilización masiva como portador de energía no fue posible aún dado que existen inconvenientes tecnológicos que deben ser resueltos. La falta de disponibilidad de un medio seguro y eficiente para almacenar hidrógeno es uno de los principales problemas a resolver.

En la presente tesis se investigaron materiales formadores de hidruros para el almacenamiento de hidrógeno. Los materiales fueron preparados por distintos procedimientos basados en la molienda mecánica (MM y MMR) y se utilizaron diversas técnicas para evaluar sus características microestructurales (XRD *ex-situ* e *in-situ*, SEM, EDS, PSD, XAFS y ASAXS), térmicas (DSC, HP-DSC y TG), termodinámicas y cinéticas (técnica volumétrica tipo Sieverts). En un comienzo, se estudiaron compuestos con distintas proporciones estequiométricas de Mg-Fe. Las propiedades termodinámicas como así también los mecanismos que limitan la velocidad de absorción y desorción de hidrógeno del sistema Mg-Fe-H fueron analizadas. La entalpía de absorción del sistema hidruro Mg-Fe-H corresponde la mezcla de hidruros MgH_2 - Mg_2FeH_6 (~ 70 kJ/mol H_2), mientras que la entalpía de desorción presenta un valor para el MgH_2 (~ 70 kJ/mol H_2) y otro para el Mg_2FeH_6 (~ 90 kJ/mol H_2).

Se encontró que un material en base magnesio compuesto por una relación estequiométrica 15Mg-Fe (Mg + 6,3 % mol Fe) y preparado por molienda en atmósfera de hidrógeno presenta capacidades de almacenamiento de hidrógeno de 5,0 % p/p a 350 °C y estabilidad al ciclado. Mediante la aplicación de los modelos integrales gas-sólido, se obtuvo que la etapa limitante de la velocidad de absorción es la difusión de los átomos de hidrógeno a través de la capa hidruro. Además, se encontró también que la etapa limitante de la velocidad de desorción es el movimiento de la interfase metal/hidruro.

Dadas las características del material 15Mg-Fe y con el fin de evitar la atmósfera reactiva de hidrógeno durante la molienda, se lo preparó por medio de la molienda mecánica en atmósfera inerte (Ar). El material obtenido sólo alcanzó capacidades de almacenamiento cercanas al 1,5 % p/p a 350 °C y 2,0 MPa, debido a sus pobres características microestructurales luego del proceso de molienda. Sin embargo, al adicionar una pequeña cantidad de LiBH_4 al material

15Mg–Fe se observó una notable mejora en su microestructura luego del proceso de molienda en atmósfera inerte. Posteriormente, y por medio del agregado de haluros de hierro se obtuvieron capacidades de almacenamiento de hidrógeno superiores al 6,5 % p/p a 350 °C (2,0 MPa) y 5,0 % p/p a 275 °C (2,5 MPa). En base a resultados experimentales y mediante cálculos de las composiciones de las fases en el equilibrio, se obtuvo que las interacciones entre el LiBH₄ y los haluros de Fe (FeF₃ y FeCl₃) resultaron en la formación de boruro de hierro.

Si bien se lograron materiales en base Mg con interesantes características para el almacenamiento de hidrógeno, las propiedades termodinámicas de los mismos corresponden a las del MgH₂. La estabilidad termodinámica dada por el fuerte enlace Mg–H no permite la liberación del hidrógeno a temperaturas por debajo de 300 °C. Por esta razón y dadas las propicias propiedades termodinámicas ($\Delta H = 40,5 \text{ kJ.mol}^{-1} \text{ H}_2$, $T_d = 225 \text{ °C}$ a la presión atmosférica de 101,3 kPa) y la alta capacidad de almacenamiento de hidrógeno teórica (11,45 %p/p) de la reacción $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2 \leftrightarrow 2\text{LiH} + \text{MgB}_2 + 4\text{H}_2$, se la estudió con el agregado de aditivos en base hierro (Fe, Fe-isopropóxido, FeF₃ y FeCl₃). Se encontró el Fe es reducido a Fe metálico, ya sea durante el proceso de molienda o la interacción con el hidrógeno por la acción del LiH o LiBH₄. Esto resulta en menores capacidades de almacenamiento por la formación de compuestos como LiF y LiCl. El agregado de Fe como catalizador disminuye los tiempos requeridos principalmente para la desorción del material $2\text{LiH} + \text{MgB}_2$ de 12 a 6 horas. Sin embargo, no se pudo reducir la temperatura de desorción de hidrógeno por debajo de 400 °C. Resultados obtenidos por XAFS evidenciaron la formación de FeB, lo cual confirma los cálculos de las composiciones en el equilibrio. Mediante la técnica ASAXS se ha observado que la microestructura de las fases ricas en hierro se deteriora notablemente durante el ciclado en hidrógeno debido a su aglomeración. Dada la naturaleza química y estructural del FeB y las pobres características microestructurales del material, se obtuvieron lentas velocidades de absorción/desorción de hidrógeno. Se han logrado capacidades del 7,0 %p/p H (absorción de H₂ a 350 °C y 5,0 MPa; desorción de H₂ a 400 °C y 0,55 MPa) con un material compuesto por $2\text{LiH} + \text{MgB}_2 + 5\text{mol}\% \text{Fe}$.

El estudio de los distintos sistemas formadores de hidruros (materiales en base Mg–Fe, Mg y $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$) ha aportado al conocimiento de sus características microestructurales,

propiedades termodinámicas y cinéticas con vistas y al empleo tecnológico de los mismos en aplicaciones móviles.

Palabras clave: Hidrógeno, hidruros, almacenamiento, molienda.

Abstract

Hydrogen is regarded as a promising energy vector because it is abundant, its oxidation produces water and releases huge amounts of energy. Despite the fact that its practical application is not far away, there are many technological constraints yet to solve. One of the main constraints is the lack of a safe and efficient method to store hydrogen.

In the present thesis, hydride forming materials for hydrogen storage were investigated. The materials were prepared by mechanical milling procedures (MM and MMR). Several techniques were applied to evaluate their microstructural characteristics (XRD ex-situ and in-situ, SEM, EDS, PSD, XAFS and ASAXS), thermal behavior (DSC, HP-DSC and TG) and thermodynamic and kinetic properties (Sieverts technique). At the beginning, different stoichiometric compositions of Mg-Fe materials were studied. The thermodynamic behavior and hydrogen absorption mechanisms of the Mg-Fe-H system were characterized. The absorption enthalpy of the Mg-Fe-H hydride system belongs to the MgH_2 - Mg_2FeH_6 mixture (~ 70 kJ/mol H_2). On the other hand, the Mg-Fe-H hydride system exhibits two desorption enthalpies. One corresponds to the MgH_2 (~ 70 kJ/mol H_2) and the other to the Mg_2FeH_6 (~ 90 kJ/mol H_2).

It was found that a material composed of 15Mg-Fe (Mg + 6.3 mol % Fe) prepared by reactive mechanical milling (H_2) exhibits capacities of about 5.0 wt% H at 350 °C and 2.0 MPa and cycling stability. In order to avoid the H_2 atmosphere during milling, the 15Mg-Fe material was prepared by mechanical milling under inert atmosphere (Ar). The obtained material just reached 1.5 wt% H at 350 °C and 2.0 MPa owing to its poor microstructural characteristics. However, adding tiny amounts of LiBH_4 to the 15Mg-Fe material led to a noticeable improvement in the degree of microstructural refinement. Hence, through the addition of iron halides capacities of about 6.5 wt% H at 350 °C (2.0 MPa) and 5.0 wt% H at 275 °C (2.5 MPa) were reached. Based on experimental results and equilibrium calculations, the LiBH_4 and Fe halides (FeF_3 and FeCl_3) resulted in the formation of a Fe boride compound.

Despite the fact that Mg based materials with interesting hydrogen storage characteristics were obtained, their thermodynamic behavior still belongs to MgH_2 . The MgH_2 thermodynamic stability is conferred by the strong Mg-H bond and it does not allow reaching

reversible hydrogen capacities of 7.6 wt% H (theoretical capacity of MgH_2) at temperatures below 300 °C. For this reason and due to the proper theoretical thermodynamic stability ($\Delta H = 40.5 \text{ kJ.mol}^{-1} \text{ H}_2$, $T_d = 225 \text{ °C}$ at atmospheric pressure, 101.3 kPa) and the high theoretical gravimetric capacity (11.45 wt % H) of the reaction $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2 \leftrightarrow 2\text{LiH} + \text{MgB}_2 + 4\text{H}_2$, materials composed of $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ ($2\text{LiH} + \text{MgB}_2$) plus Fe-based additives were studied (Fe, Fe-isopropoxide, FeF_3 and FeCl_3). It was found that the Fe-based additives are reduced to metallic Fe by either LiH or LiBH_4 during the milling process and hydrogen cycling. This led to lower hydrogen capacities and the loss of catalytic effect because of the formation of compounds such as LiF and LiCl. The addition of Fe noticeably reduces the desorption times from 12 to 6 hours. However, such effect does not remain upon further cycling. XAFS results confirm that FeB is formed during hydrogen cycling. SAXS results suggest that upon cycling the iron rich nanoscale particles exhibit poor microstructural characteristics because of agglomeration. Thus, the presence of FeB, which is regarded as chemically inert, and the poor microstructural characteristics of the material result in slower hydrogen absorption–desorption rates. Hydrogen storage capacities of about 7.0 wt% H (absorption at 350 °C and 5.0 MPa; desorption at 400 °C and 0.55 MPa) were reached with a material composed of $2\text{LiH} + \text{MgB}_2 + 5 \text{ mol \% Fe}$.

The study of different hydride forming materials (Mg–Fe, Mg and $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ based materials) provides knowledge about their microstructural characteristics, thermodynamic and kinetic behavior and their potential properties for mobile hydrogen storage applications.

Key words: Hydrogen, hydrides, storage, milling.

Capítulo 1 – Introducción

1.1 El hidrógeno como vector energético

Durante los últimos dos siglos el abastecimiento de energía se ha basado en fuentes de energía secundarias como lo son los combustibles fósiles (gas natural, naftas, gas-oil y carbón de coque) derivados de fuentes de energía primarias como el petróleo y el carbón. Desafortunadamente, la utilización de estos combustibles originó muchos inconvenientes entre los que se pueden mencionar: 1) el calentamiento global o efecto invernadero causado principalmente por la liberación de CO₂ y los subsecuentes cambios climáticos; 2) el deterioro de la calidad del aire en las grandes ciudades donde se utilizan medios de transporte que funcionan con combustibles fósiles; 3) el incremento de los precios de los combustibles fósiles como consecuencia del aumento sostenido de la demanda con una oferta que en ciertos periodos no satisface la demanda (Fig. 1.1 A). Por ejemplo, en el año 2010 se ha tenido una demanda de 88,3 contra una oferta de 87,5 millones de barriles por día [1].

Por estas razones, en las últimas décadas, se han venido investigando distintas alternativas a los combustibles fósiles. El hidrógeno (H₂) es considerado un potencial vector energético porque es abundante y su oxidación (combustión) exotérmica genera como producto agua: $H_2 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow H_2O + \text{Energía}$. La Fig. 1.1 B ilustra las notables ventajas del H₂ en comparación con los combustibles fósiles tradicionales en lo referido al contenido de energía por unidad de masa: 33,3 kWh/kg para el H₂ comparado con 13,9 kWh/kg para el gas natural y 12,4 kWh/kg para los hidrocarburos líquidos [1–6]. El H₂ también presenta la ventaja de que puede ser directamente producido a partir de fuentes limpias. Por ejemplo, por medio de la electrólisis del agua o del procesamiento de la biomasa mediante la utilización de la luz del sol y organismos biológicos, de modo tal de eliminar así el procesado térmico de carbón e hidrocarburos (reforming) [7]. Por lo tanto, la utilización del hidrógeno como combustible puede contribuir a resolver los problemas medio ambientales y energéticos.

Figura 1.1 – A – Evolución de la demanda (barriles entregados por refinерías; datos disponibles hasta el año 2012) y la oferta (incluye todas las variedades de combustibles fósiles; datos disponibles hasta el año 2010) mundial de combustibles fósiles en millones de barriles por día en las últimas décadas [1]. B – Comparación de la energía por unidad de masa entre el carbón, los combustibles fósiles, el gas natural y el hidrógeno [6].

Algunas consideraciones adicionales referidas a los conceptos “fuente primaria de energía”, “fuente secundaria de energía” y “vector energético” se presentan en el **Apéndice I**.

1.2 Inconvenientes en la aplicación del hidrógeno como vector energético

La utilización del H_2 como vector de energía se considera como una de las alternativas más viables a la hora de reemplazar a los combustibles convencionales derivados de las fuentes de energía primarias como por ejemplo, el petróleo, del cual se obtienen las naftas (fuente de energía secundaria) [8]. Si bien, actualmente es posible encontrar desarrollos tecnológicos basados en la utilización del hidrógeno como vector de energía, como por ejemplo en teléfonos móviles, computadoras e inclusive autos [9], su empleo masivo es como materia prima en la industria petroquímica y de los fertilizantes. Esto se debe a que existen diversos inconvenientes que limitan la inmediata aplicación del hidrógeno como vector de energía de

un modo masivo. La tecnología del hidrógeno, por encontrarse en su fase de investigación y desarrollo, presenta costos que impiden su inmediata inserción en el mercado. Estudios llevados a cabo por el gobierno norteamericano, centros de investigación y empresas privadas han mostrado que la transición al hidrógeno como vector de energía sería extremadamente costosa en el corto y mediano plazo [10–12]. Por un lado, las alternativas tecnológicas para producir hidrógeno son costosas. El método más utilizado actualmente para la producción de hidrógeno a escala industrial es el procesado térmico de carbón o de hidrocarburos (reforming). En ambos casos, se emplean fuentes no limpias [13]. Además, las celdas de combustible presentan una baja eficiencia para la conversión de la energía almacenada en el hidrógeno en energía eléctrica por medio del quemado electroquímico. Las celdas de combustible que existen en la actualidad presentan problemas como la corta vida útil, inundación de electrodos y respuestas dinámicas lentas [14]. Otro inconveniente es la falta de disponibilidad de un medio seguro, compacto y eficiente (en términos de autonomía) para el almacenamiento de hidrógeno principalmente para aplicaciones móviles [15]. El problema del almacenamiento de hidrógeno es considerado un obstáculo de gran importancia para la transformación a la “economía del hidrógeno”.

1.3 Almacenamiento de hidrógeno

La Fig. 1.1 B permitió apreciar claramente las ventajas del hidrógeno frente a los combustibles fósiles convencionales en términos del contenido energético por unidad de masa. Sin embargo, al ser el hidrógeno un gas de muy baja densidad a temperatura ambiente (0,089 g/l a 1 bar) posee una cantidad extremadamente baja de energía por unidad de volumen (0,003 kWh/l). En la Fig. 1.2 A se puede apreciar que la cantidad de energía por unidad de volumen de hidrógeno es mucho menor al de las fuentes de energía secundarias que actualmente se utilizan (0,008 kWh/l para el gas natural, 10,5 kWh/l para los hidrocarburos líquidos y 35 kWh/l para el carbón procesado). En la Fig. 1.2 B se comparan las cantidades de energía por unidad de volumen de los hidrocarburos líquidos con la del hidrógeno gaseoso comprimido y líquido. El hidrógeno gaseoso comprimido (15 °C y 70 MPa, densidad 40 g/l) al igual que el hidrógeno en estado líquido (-253 °C y 100 kPa, densidad 70 g/l) presentan

valores muy superiores a las del hidrógeno gaseoso a temperatura ambiente y presión atmosférica. Sin embargo, tanto la cantidad de energía por unidad de volumen del hidrógeno comprimido (1,25 kWh/l) como la del hidrógeno líquido (2,45 kWh/l) están aún muy por debajo de la de los hidrocarburos líquidos (10,5 kWh/l). Por ejemplo, con 4 kg de hidrógeno se podrían recorrer 400 km empleando un automóvil eléctrico equipado con una celda de combustible. Sin embargo, a temperatura ambiente y presión atmosférica 4 kg de hidrógeno ocuparían un volumen de 45 m³. Esto correspondería a una esfera de aproximadamente 5 m de diámetro [6], lo que sería extremadamente impráctico. Por lo tanto, la utilización del hidrógeno en forma gaseosa o líquida en un vehículo requiere mayores tamaños de tanque o una reducción de la autonomía.

Adicionalmente, el hidrógeno es altamente inflamable y produce una combustión violenta al combinarse de 4 a 75 % en volumen con el aire. Por tener un radio atómico muy pequeño ($r_H = 0,032$ nm, tres veces más pequeño que el argón, $r_{Ar} = 0,098$ nm) es capaz de difundir muy velozmente (2,8 y 3,8 veces más rápido que el metano y el aire, respectivamente) [16, 17]. Por lo tanto, se deben tomar recaudos de seguridad a la hora de almacenar hidrógeno ya sea de forma gaseosa o líquida, pues una pérdida de hidrógeno podría ocasionar un grave accidente. En el caso del almacenamiento de hidrógeno gaseoso, el contenedor debe estar adecuadamente diseñado para soportar las altas presiones empleadas para confinarlo. Por otro lado, en el caso del almacenamiento líquido, el sistema almacenador (contenedor más cañerías y válvulas) debe estar diseñado para mantener las bajas temperaturas y ser lo suficientemente estanco como para minimizar las pérdidas de hidrógeno por evaporación.

La necesidad de poder lograr mayores densidades de hidrógeno por unidad de volumen, sumada a los recaudos de seguridad extremos que se deben tener a la hora de almacenar el hidrógeno en estado gaseoso o líquido, han motivado la búsqueda de métodos alternativos para su almacenamiento. Una de las potenciales alternativas para poder superar los mencionados inconvenientes es el almacenamiento de hidrógeno en estado sólido mediante la formación de compuestos denominados hidruros.

Figura 1.2 – A – Comparación de las cantidades de energía por unidad de volumen entre el carbón, el gas natural, los hidrocarburos líquidos y el hidrógeno. B – Comparación de la densidad de energía por unidad de volumen entre los hidrocarburos líquidos y el hidrógeno en estado gaseoso comprimido y en estado líquido [18].

⁽¹⁾ La notable diferencia de densidades de energía volumétricas entre el hidrógeno almacenado de forma líquida o gaseosa y los hidrocarburos líquidos es la causa por la cual un vehículo equipado con un tanque de un cierto volumen posea menor autonomía con hidrógeno que con un combustible fósil convencional.

1.4 Materiales formadores de hidruros

El almacenamiento de hidrógeno gaseoso comprimido y líquido está basado en fenómenos físicos conocidos y por lo tanto no se hará mayor mención al respecto. Por otro lado, la comprensión de los procesos asociados a la formación de hidruros y la definición de las propiedades de relevancia para el almacenamiento de hidrógeno por este método requiere de la introducción de una serie de conceptos básicos que se presentan en las siguientes subsecciones.

1.4.1 Conceptos de importancia en el estudio de materiales formadores de hidruros para el almacenamiento de hidrógeno en estado sólido

El hidrógeno interacciona con un gran número de materiales para formar hidruros. Los materiales formadores de hidruros abarcan: materiales metálicos (alcalinos, alcalino térreos, de transición y tierras raras), compuestos intermetálicos (Mg_2Ni , $LaNi_5$, etc.) y no intermetálicos ($Mg-Fe$, $Mg-Co$) y combinaciones de B o Al con un metal alcalino o alcalino térreo.

A continuación se exponen los conceptos fundamentales para el desarrollo del estudio de los materiales formadores de hidruro.

1.4.1.1 Reacción química reversible gas-sólido

La reacción química reversible gas-sólido a una dada temperatura y presión en la cual un metal $M_{(s)}$ (el subíndice (s) indica estado de agregación sólido) reacciona con el $H_{2(g)}$ (el subíndice (g) indica estado de agregación gaseoso) para formar un hidruro $MH_{X(s)}$ se puede describir como:

Esta reacción reversible representa el proceso global por el cual se forma un hidruro, sin entrar en detalle de las etapas intermedias. La reacción es exotérmica para la formación del hidruro y endotérmica para la descomposición del mismo. La reacción de formación/descomposición de la fase hidruro se lleva a cabo en determinadas condiciones de presión y temperaturas indicadas como (T, P). Dichas condiciones dependen del material formador de hidruro y de la fase hidruro resultante. Estos aspectos se explican con mayor detalle en lo que sigue a continuación.

1.4.1.2 Propiedades termodinámicas

Las propiedades termodinámicas que caracterizan la reacción de los materiales formadores de hidruros con el hidrógeno, se obtienen usualmente a partir de la determinación de las denominadas isothermas de presión composición o PCI (Pressure – Composition – Isotherms), Fig. 1.3 A y B. En estas figuras, el eje x representa la cantidad de hidrógeno (C_H – expresada como hidrógeno atómico/metal: H/M) y el eje y la presión de hidrógeno (p_{H_2}). El procedimiento para medir una PCI consiste básicamente en colocar el material formador de hidruro en un recipiente a una temperatura constante y elevar gradualmente la presión.

Las distintas etapas involucradas en el proceso de absorción de hidrógeno en un metal al llevar a cabo la medición de una curva PCI a una temperatura T_2 son [2, 19, 20]:

1 – Al comenzar el proceso, el hidrógeno molecular (H_2) se aproxima a la superficie del metal. Las interacciones hidrógeno molecular – metal son del tipo de van der Waals, razón por la cual la molécula de hidrógeno resulta fisisorbida.

2 – El hidrógeno molecular se disocia sobre la superficie del metal ($H_2 \rightarrow H + H$) y forma un enlace $M-H$. Este proceso se denomina quimisorción y la energía necesaria para el mismo depende de los elementos que se tengan en la superficie del metal.

3 – El hidrógeno atómico quimisorbido difunde a los sitios intersticiales de la red del metal y se disuelve exotérmicamente para formar una solución sólida (fase α). Este proceso corresponde a la zona de bajas concentraciones ($H/M < 0,1$), Fig. 1.3 A – punto (a). Esta etapa puede ser representada por la siguiente reacción:

4 – Al continuar aumentando la presión de hidrógeno se alcanza un valor de saturación para la concentración de hidrógeno en solución en fase alfa (típicamente $H/M = 0,1$). A partir de este punto comenzará a formarse la fase hidruro (fase β), Fig. 1.3 A – punto (b). Esto hace que

se tengan fuertes interacciones H–H dadas por las significativas expansiones en la red del metal, lo cual resulta en el comienzo de la nucleación y crecimiento de la fase hidruro (fase β). En el caso ideal, durante la formación de la fase hidruro, la presión se mantiene constante obteniéndose una región denominada plateau en la isoterma PCI. En esta región coexisten en equilibrio la solución sólida (fase α) y la fase hidruro (fase β), Fig. 1.3 A – punto (c). A la presión asociada al plateau se la denomina presión de equilibrio (P_{eq}). La reacción que describe esta etapa es:

5 – Una vez finalizada la transformación de la fase hidruro, la presión aumenta nuevamente, Fig. 1.3 A – punto (d). Este fenómeno se asocia a la disolución del H en el hidruro.

En muchas ocasiones, como se muestra en la Fig. 1.3 C, la presión no se mantiene estrictamente constante en la zona de coexistencia de las fases alfa – beta. A pesar de esto, se suele seguir refiriendo a la misma como plateau. Este fenómeno podría atribuirse a las expansiones de la red hidrurada y relajaciones de la red de la matriz metálica, lo cual hace que la presión aumente ligeramente durante la reacción. También se observa en la Fig. 1.3 C, que la PCI de absorción se encuentra a presiones por encima de las correspondientes a la PCI de desorción. Este fenómeno se denomina histéresis y es atribuido a defectos localizados en la red metálica e inhomogeneidades en la superficie del metal [20, 21]. Por lo tanto, se suele referir a un valor de presión para el plateau de absorción y otro para el de desorción. Esto también indica que el proceso de absorción – desorción no es completamente reversible en un sentido termodinámico estricto.

Figura 1.3 – Isotermas presión – composición (PCI) y gráfico de van't Hoff. A – Curvas PCI ideales (sin pendiente y sin histéresis) para la descripción del proceso de absorción de hidrógeno en condiciones de equilibrio. B – Gráfico de van't Hoff construido a partir de las PCIs. C – Curvas PCI de absorción y desorción a una temperatura T constante, donde se muestran los fenómenos de absorción e histéresis.

La relación entre la presión de equilibrio (p_{H_2}) y la temperatura T viene dada por la ecuación de van't Hoff, Fig. 1.3 B:

$$(1.4) \quad \ln P_{eq} = \frac{\Delta H}{R} \cdot \frac{1}{T} - \frac{\Delta S}{R},$$

donde ΔH y ΔS son el cambio de entalpía y de entropía de la reacción, respectivamente y R la constante de los gases. Los valores de ΔH y ΔS se pueden obtener a partir de la pendiente y la ordenada al origen como se muestra en la Fig. 1.3 B de acuerdo a la ecuación (1.4). La variación de entropía ΔS corresponde al cambio de hidrógeno molecular gaseoso a hidrógeno en fase hidruro, siendo aproximadamente igual al cambio de entropía estándar del hidrógeno para el caso de metales (130 J/K mol) y pudiendo adoptar otros valores cuando el hidrógeno se incorpora a una estructura del tipo hidruro complejo [20]. Por otro lado, la variación de entalpía, ΔH , hace referencia a la estabilidad del enlace metal – hidrógeno (M–H). El signo de ΔH en general se adopta negativo para el proceso de absorción y positivo para el de desorción, ya que el primero es exotérmico y el segundo endotérmico. El conocimiento de ΔH y ΔS

permite calcular la temperatura de desorción del sistema hidruro a 100 kPa (presión atmosférica), la cual a los fines de las aplicaciones es la mínima que el sistema hidruro podría alcanzar si no tuviese restricciones cinéticas. Adicionalmente, las propiedades termodinámicas del sistema material – hidrógeno dan una idea del rango de temperaturas y presiones en el cual el material interacciona con el hidrógeno formando/descomponiendo el hidruro.

1.4.1.3 Propiedades cinéticas

La cinética de la reacción de formación/descomposición del hidruro provee información acerca del tiempo requerido para que el material absorba/desorba hidrógeno en condiciones de no equilibrio o dinámicas. En la Fig. 1.4 se pueden ver las curvas correspondientes a las cinéticas de absorción/desorción del MgH_2 catalizado con 5 mol % de Nb_2O_5 [22].

En condiciones dinámicas, para lograr la formación del hidruro a través de la reacción reversible gas–sólido, la presión de hidrógeno debe estar por encima de la presión de equilibrio de la fase hidruro. Por ejemplo, en el caso del material $\text{MgH}_2 + 5 \text{ mol } \% \text{ de } \text{Nb}_2\text{O}_5$, la presión de equilibrio de absorción de la fase hidruro (MgH_2) a $350 \text{ }^\circ\text{C}$ es de aproximadamente 0,8 MPa [22]. Es por ello que para poder llevar a cabo la absorción de hidrógeno en condiciones dinámicas, la presión de hidrógeno debe estar por encima de 0,8 MPa, como en el caso de la Fig. 1.4 A. La reacción de descomposición, en cambio, requiere presiones menores a la presión de equilibrio de la fase hidruro. Por ejemplo, en el caso del material $\text{MgH}_2 + 5 \text{ mol } \% \text{ de } \text{Nb}_2\text{O}_5$ la presión de equilibrio de desorción de la fase hidruro (MgH_2) a $350 \text{ }^\circ\text{C}$ es de aproximadamente 0,5 MPa [22]. Por lo tanto y como se muestra en la Fig. 1.4 B, la presión de desorción se encuentra por debajo de la correspondiente presión de equilibrio. A una dada temperatura, la diferencia entre las presiones de equilibrio de absorción y desorción se denomina histéresis. La histéresis posee un aporte atribuido al fenómeno de histéresis termodinámico y otro aporte debido a la condición dinámica.

Las cinéticas de absorción/desorción de hidrógeno presentan dependencias funcionales con la temperatura y presión [23–26]. En general, a presión constante, las cinéticas de absorción/desorción de hidrógeno son más veloces a mayores temperaturas y en muchos casos presentan una dependencia tipo Arrhenius con la temperatura. Por otro lado, a temperatura

constante las cinéticas de absorción/desorción de hidrógeno también dependen de la relación funcional entre la presión de absorción/desorción y la presión de equilibrio.

Figura 1.4 – Cinéticas de absorción/desorción de hidrógeno del $\text{MgH}_2 + 5 \text{ mol } \% \text{ Nb}_2\text{O}_5$: A – absorción a 350 °C y 3,5 MPa y B – desorción a 350 °C y 0,1 MPa [22].

Si bien las reacciones metal – hidrógeno involucran una secuencia compleja de pasos, es posible describir el proceso de forma simplificada como sigue [25]:

Proceso de hidruración

- a** – La molécula de hidrógeno se acerca a la superficie del metal e interacciona con el mismo mediante fuerzas de van der Waals (fisisorción).
- b** – Una vez en la superficie del metal, la molécula de hidrógeno se disocia y los átomos de hidrógeno interactúan formando enlaces químicos con el metal (quimisorción).
- c** – Los átomos de hidrógeno atraviesan la superficie del metal (fase α).
- d** – Formación de la fase hidruro (fase β).

e – Comienza la difusión de los átomos de hidrógeno a través de la capa hidruro previamente formada (fase β).

f – Finalmente, comienzan la nucleación y crecimiento de la fase hidruro con movimiento de la interfase α/β .

El **proceso de deshidruración** se da de forma inversa al arriba descrito. En la Fig. 1.5 se muestran esquemas de las etapas que involucran la absorción (Fig. 1.5 A) y la desorción (Fig. 1.5 B) de hidrógeno del metal (fase α) y desde la fase hidruro (fase β), respectivamente [25].

A – Proceso de hidruración

- a – Fisisorción
- b – Quimisorción
- c – Penetración en la superficie del metal
- d – Formación de la fase hidruro
- e – Difusión a través de la capa de hidruro
- f – Nucleación y crecimiento de la fase hidruro con movimiento de la interfase α/β

B – Proceso de deshidruración

- a – Descomposición de la fase hidruro con movimiento de la interfase α/β
- b – Difusión a través del metal
- c – Egreso a través de la superficie del metal
- d – Recombinación ($H + H \rightarrow H_2$)
- e – Liberación del H_2

Figura 1.5 – Etapas involucradas en los procesos de: A – hidruración del material y B – deshidruración de la fase hidruro.

En las etapas descritas anteriormente (Fig 1.5), no se considera la influencia de las restricciones fluidodinámicas y de transferencia de calor asociadas a cantidades masivas de material. Por ejemplo, en el caso de las fluidodinámicas, la restricción al flujo de hidrógeno en el volumen masivo de material. Para el caso de las asociadas a la transferencia de calor, un apreciable aumento de temperatura al llevarse a cabo la reacción de hidruración exotérmica, dados los bajos coeficientes de conductividad térmica de las fases hidruros. Por lo tanto, a lo largo de toda la tesis, a la hora de estudiar el comportamiento cinético de los materiales formadores de hidruro, sólo se consideran las etapas de los procesos de hidruración/deshidruración asociados a una masa puntual de material.

Si una de las etapas involucradas en el proceso de hidruración/deshidruración (Fig. 1.5) fuese la más lenta, ésta limitaría la velocidad global del proceso. Por este motivo, se la denomina comúnmente “etapa limitante”. El tipo de muestra y las condiciones experimentales influyen en la determinación de la misma.

Las formas de las curvas de absorción/desorción de hidrógeno, como las mostradas en la Fig. 1.4, brindan información acerca de los mecanismos de reacción. En algunos casos, estos mecanismos son muy complejos como para poder asociar una o más etapas como las responsables de los comportamientos cinéticos observados. Sin embargo, existen casos en donde es posible identificar la etapa limitante de la velocidad global a través de la aplicación de los modelos integrales gas-sólido [23, 24], mediante la expresión:

$$(1.5) \quad \frac{d\alpha}{dt} = K(T) \times F(P) \times G(\alpha),$$

donde la velocidad global de la reacción, $\frac{d\alpha}{dt}$, es función de la temperatura, $K(T)$, la presión de hidrógeno, $F(P)$ y la $G(\alpha)$ es una función que describe los cambios geométricos que ocurren en el material a medida que transcurre la reacción de absorción/desorción y es función de la fracción de hidrógeno absorbido (α).

La función de la temperatura, $K(T)$, viene dada por la ecuación de Arrhenius:

$$(1.6) \quad K(T) = A \times \exp^{(-E_{app}/RT)},$$

siendo A el factor preexponencial o factor de choque, E_{app} la energía de activación aparente, R la constante de los gases y T la temperatura absoluta. La función de la presión, $F(P)$, presenta diversas dependencias funcionales de acuerdo al material y las condiciones experimentales.

Reemplazando 1.6 en 1.5, reordenando, es posible obtener una expresión para evaluar la función $G(\alpha)$.

$$(1.7) \quad \int_0^{\alpha} \frac{d\alpha}{G(\alpha)} = A \times \exp^{(-E_{app}/RT)} \times F(P) \times t$$

considerando que la temperatura y la presión se mantienen constantes, se pueden agrupar los términos correspondientes a $K(T)$ y $F(P)$ en una constante k , denominada constante cinética:

$$(1.8) \quad g(\alpha) = \int_0^{\alpha} \frac{d\alpha}{G(\alpha)} = k \times t$$

donde $g(\alpha)$ es la forma integral de los modelos cinéticos gas-sólido. El modelo que exhibe el mejor ajuste lineal es el que representa la etapa limitante de la hidruración. En la Tabla 1.1 se muestran algunos modelos gas-sólido de interés para el análisis de los materiales formadores de hidruros.

Modelo	Descripción	Forma integral $g(\alpha) = k.t$
Modelos de nucleación		
Johnson – Mehl – Avrami (JAM), n= 2	Crecimiento en dos dimensiones de núcleos existentes a velocidad de interfase constante.	$[-\ln(1 - \alpha)]^{1/n}$
Johnson – Mehl – Avrami (JAM), n= 3	Crecimiento en tres dimensiones de núcleos existentes a velocidad de interfase constante.	
Modelos de geometría contráctil		
Área contráctil (CA)	Crecimiento en dos dimensiones controlado por la reacción en la interfase.	$1 - (1 - \alpha)^{1/2}$
Volumen contráctil (CV)	Crecimiento en tres dimensiones controlado por la reacción en la interfase.	$1 - (1 - \alpha)^{1/3}$
Modelos de difusión		
Difusión 1 – D	Control superficial (Quimisorción).	α^2
Difusión 2 – D	Crecimiento en dos dimensiones controlado por la difusión con velocidad de interfase decreciente.	$[(1 - \alpha)\ln(1 - \alpha)] + \alpha$
Difusión 3 – D (Ginstling – Brounshtein)	Crecimiento en tres dimensiones controlado por la difusión con velocidad de interfase decreciente.	$1 - (2/3)\alpha - (1 - \alpha)^{2/3}$

Tabla 1.1 – Formas integrales de los modelos cinéticos gas–sólido [23, 24].

Para el caso de mediciones isotérmicas es posible obtener la E_{app} de la reacción sin la necesidad de conocer la etapa limitante de la velocidad global. Reordenando la expresión (1.7) y aplicando \ln a ambos lados se obtiene:

$$(1.9) \quad \ln(t) = \ln \left[\frac{g(\alpha)}{A \times F(P)} \right] + \frac{E_{app}}{RT}$$

A un dado grado de avance de la reacción (α), una composición constante de la fase gaseosa ($F(P) = \text{cte}$) y suponiendo que en un cierto rango de temperaturas el mecanismo de reacción

no cambia, al graficar $\ln(t)$ en función de $1/T$ y mediante un ajuste lineal, se puede obtener la E_{app} a partir de la pendiente.

Por otro lado, para el caso de mediciones no isotérmicas, también es posible determinar la E_{app} mediante el método de Kissinger [27]. El método consiste en el análisis de las temperaturas a los máximos de los picos (T_m) correspondientes a eventos exo/endotérmicos (hidruración/deshidruración) y obtenidos por calorimetría diferencial de barrido (DSC – Differential Scanning Calorimetry) en función de distintas velocidades de calentamiento constante (β). La variación de T_m con β se encuentra directamente relacionada con la naturaleza del evento térmico (reacción).

Teniendo en cuenta una velocidad de calentamiento constante (β) y suponiendo una composición constante de la fase gaseosa ($F(P) = \text{cte}$) y una dependencia del tipo Arrhenius de la constante cinética (k) con la temperatura, la expresión (1.5) se puede escribir:

$$(1.10) \quad \frac{d\alpha}{dt} = \frac{A}{\beta} \times \exp^{-E_{app}/RT} \times G(\alpha)$$

Suponiendo ahora que la conversión al máximo del pico y la $G(\alpha)$ son independientes de la velocidad de calentamiento (β), la expresión (1.7) en función de T_m puede escribirse como:

$$(1.11) \quad \ln\left(\frac{\beta}{T_m^2}\right) = -\frac{E_{app}}{RT_m} + \ln\left(\frac{AR}{E_{app}}\right) + C$$

Por lo tanto, para poder calcular E_{app} , se obtienen primero las temperaturas correspondientes a la posición del máximo del pico a partir de curvas de DSC realizadas a distintas rampas de calentamiento. Luego se grafica $\ln\left(\frac{\beta}{T_m^2}\right)$ en función de $\left(\frac{1}{T_m}\right)$, se efectúa un ajuste lineal de los puntos y se obtiene E_{app} al multiplicar la pendiente por R .

En base a lo expuesto, podemos concluir que el conocimiento de los tiempos de absorción/desorción de hidrógeno y su comportamiento cinético son importantes desde el punto de vista tecnológico, especialmente para aplicaciones móviles. Durante el proceso de llenado de un sistema que almacena hidrógeno, se espera que el tiempo de carga sea razonablemente corto. Por otro lado, el conocimiento del comportamiento cinético permite: 1) mejorar el material mediante la identificación de los mecanismos que limitan las respectivas cinéticas para así lograr menores temperaturas de reacción, tiempos de absorción/desorción de hidrógeno más cortos y mayores capacidades de almacenamiento de hidrógeno. 2) emplear el material en un sistema almacenador una vez identificadas las funcionalidades con la temperatura y presión de las cinéticas de absorción/desorción de hidrógeno.

1.4.1.4 Capacidad de almacenamiento de hidrógeno

En general se evalúa la capacidad gravimétrica definida como:

$$(1.12) \quad \% p/p H = \left[\frac{m(H)}{m(H) + m(material)} \right]$$

donde % p/p H es el porcentaje en peso o capacidad gravimétrica, m (H) es la masa de hidrógeno atómico que el material es capaz de absorber y m (material) es la masa del material formador de hidruro sin hidrógeno. Cuanto mayor sea la capacidad en peso lograda, mayor es la densidad de energía por unidad de masa, que es lo que se pretende mejorar.

1.4.1.5 Microestructura de los materiales

Los materiales formadores de hidruro con los cuales se trabaja en esta tesis son polvos de determinada granulometría. Es importante conocer cuáles son las características microestructurales del material (tamaños de grano, de partícula, distribuciones de tamaños de aglomerado de partículas, etc.) dado que ello condiciona las cinéticas de formación/descomposición del hidruro y la capacidad de almacenamiento alcanzada.

Es importante aclarar que a lo largo de esta tesis las características microestructurales de los materiales se referirán a los tamaños de grano (calculados por el método de Scherrer – ver **Apéndice II**), distribución de tamaños de aglomerado y tamaños de aglomerado (determinados por observaciones en el microscopio electrónico de barrido – SEM). Dichos tamaños pueden ser cuantificados y relacionados principalmente con las propiedades cinéticas de los respectivos materiales. Los conceptos de tamaños de grano, partícula y aglomerado se encuentran explicados en el **Apéndice III**.

Un buen grado de refinamiento microestructural (pequeños tamaños grano y aglomerado) dan como resultado velocidades de absorción/desorción de hidrógeno mayores y capacidades de almacenamiento más elevadas. En muchas ocasiones, donde se utilizan catalizadores para lograr mejorar el comportamiento cinético del sistema, la microestructura juega un rol fundamental sobre la acción catalítica ya que influye en la distribución del catalizador sobre la superficie del material.

1.4.1.6 Estabilidad a los sucesivos ciclos de absorción/desorción de hidrógeno

La estabilidad al ciclado se refiere a lograr mantener la misma capacidad de almacenamiento de hidrógeno y tiempos de reacción a través de los sucesivos ciclos de absorción/desorción de hidrógeno. Este parámetro es de fundamental importancia a la hora del empleo de un material formador de hidruro en un sistema de almacenamiento pues determina su vida útil.

1.4.2 Clasificación de los materiales formadores de hidruro

En esta sección se hace una clasificación de los hidruros basada en la clase de elemento(s) o intermetálico que compone el material formador de hidruro, el tipo de interacción entre el hidrógeno y el material y la estructura cristalina del hidruro. Esta clasificación tiene por objeto describir de forma concisa las distintas variedades de hidruros consideradas de importancia para el entendimiento de la presente tesis y las cuales se investigan en la actualidad para aplicaciones de almacenamiento [2, 20, 28– 33].

I – Hidruros metálicos o intersticiales

El hidrógeno reacciona con muchos metales (de transición y tierras raras) y sus aleaciones para formar hidruros. Se los denomina hidruros metálicos porque la interacción entre el metal de transición o el intermetálico es de carácter metálica; tal es así que son buenos conductores de la electricidad. La estructura cristalina de los hidruros metálicos se encuentra constituida por la red del metal con átomos de hidrógeno unidos químicamente al metal y que se encuentran en sitios intersticiales octaédricos o tetraédricos de la red del mismo. Dada la ubicación del hidrógeno en dichos sitios intersticiales, estos hidruros también se denominan “intersticiales”. Estos hidruros pueden ser subclasificados en dos tipos:

I.1 – Hidruros metálicos binarios de metales de transición y tierras raras: Se componen de metales de los grupos 1B al 4B y 8B de la tabla periódica y lantánidos y actínidos. Son ejemplo de éstos: VH_2 , VH , ZrH_2 , TiH_2 , ScH_2 , TaH , GdH_2 y el CeH_3 . En muchas ocasiones presentan grandes desviaciones de la estequiometría (MH_n , $n = 1, 2, 3$) y pueden existir como sistemas multifase, es decir hidruros de distintas proporciones estequiométricas.

I.2 – Hidruros de compuestos intermetálicos: Se componen de intermetálicos formados por AB_xH_n , donde A es un metal de transición o una tierra rara y tiende a formar hidruros metálicos. El elemento B, es un metal de transición que no forma hidruros o forma hidruros inestables ($x = 0,5; 1; 2; 5$). Son ejemplos de éstos: LaNi_5H_6 y el TiFeH_2 .

II – Hidruros binarios de metales del grupo 1A y 2A

Se componen de metales alcalinos y alcalino térreos (grupo 1A y 2A de la tabla periódica). Son ejemplos de estos hidruros el NaH , CaH_2 , LiH , BeH_2 y MgH_2 . La red cristalina de estos hidruros tiende a componerse por cationes metálicos e hidrógenos en forma de anión y por ello son considerados hidruros del tipo “sal”. En general, el enlace metal–hidrógeno presenta

características de enlace iónico (por ejemplo el LiH) o de una mezcla entre iónico y covalente (por ejemplo MgH₂).

III – Hidruros complejos de metales de transición

El nombre de hidruro complejo (composición general: M_m^{+δ}[TH_n]^{-δ}, donde m, n y δ = 1, 2, 3, ..., M: metal alcalino o alcalino térreo, T: metal de transición y δ: carga), deriva de la existencia de “complejos discretos” compuestos por un metal de transición y el hidrógeno ([TH_n]^{-δ}) dentro de la estructura del hidruro. En su mayoría, estos hidruros complejos son mononucleares, es decir, contienen átomos centrados del metal de transición rodeados de hidrógenos que actúan como ligandos. La interacción entre el hidrógeno y los metales se da de forma T – H dentro del complejo discreto, como así también M^{+δ} - H⁻. Estas interacciones se basan en la transferencia parcial o total de electrones mediante las cuales se estabiliza el hidruro complejo.

A su vez, los hidruros complejos pueden ser clasificados de acuerdo a las características de los materiales formadores de hidruro en:

III.1 – Hidruros complejos de metales de transición que forman intermetálico:

Formados a partir de intermetálicos compuestos por un metal alcalino o alcalino térreo y un metal de transición. Por ejemplo: Mg₂NiH₄, donde la unidad del complejo discreto es el [NiH₄]⁻⁴.

III.2 – Hidruros complejos de metales de transición que no forman intermetálico:

Formados a partir de la combinación de un metal alcalino o alcalino térreo y un metal de transición, los cuales no forman intermetálico y que reaccionan con hidrógeno para dar un hidruro complejo, como por ejemplo: Mg₂FeH₆, donde la unidad del complejo discreto es el [FeH₆]⁻⁴.

IV – Hidruros complejos de metales que no son de transición

Se componen de metales livianos del grupo 1A, 2A y 3A de la tabla periódica. El hidrógeno forma unidades tetraédricas con boro o aluminio, $[\text{BH}_4]^-$ y $[\text{AlH}_4]^-$, donde las interacciones B – H o Al – H son del tipo covalente. Por lo tanto, esta clase de hidruros complejos se compone de la combinación entre dicha unidad tetraédrica y un metal (M: metal alcalino o alcalino térreo, grupo 1A y 2A). El carácter del enlace entre $[\text{BH}_4]^-$ o $[\text{AlH}_4]^-$ y el metal M^+ viene dado por la diferencia de electronegatividades entre los mismos.

Los hidruros del tipo $\text{M}^+[\text{BH}_4]^-$ y $\text{M}^+[\text{AlH}_4]^-$ se denominan también tetrahidroboratos y tetrahidroaluminatos, respectivamente. Son ejemplos de éstos: LiBH_4 , $\text{Mg}(\text{BH}_4)_2$, $\text{Na}(\text{AlH}_4)$ y $\text{Li}(\text{AlH}_4)$.

Existen también tetrahidroboratos y tetrahidroaluminatos de tierras raras con interesantes propiedades para el almacenamiento de hidrógeno, como por ejemplo el $\text{Ce}(\text{BH}_4)_3$. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta en la clasificación.

Es importante aclarar que al mencionar una fase hidruro o mezcla de las mismas, se hará referencia a “sistema hidruro”. Se utilizaron dos tipos de notaciones, por ejemplo: sistema hidruro $\text{MgH}_2\text{-LiBH}_4$ o sistema hidruro Mg-Li-B-H .

1.5 Métodos para almacenar hidrógeno

1.5.1 Estado del arte

La Tabla 1.2 resume los métodos para almacenar hidrógeno que se utilizan y se encuentran en desarrollo en la actualidad con sus respectivas características y su comparación con un tanque convencional de combustible (nafta o gasolina) [18, 34–40].

Los métodos de almacenamiento de hidrógeno presentan problemas que limitan su empleo comercial e incluso su aplicación con fines prácticos. Hoy en día, desde el punto de vista de su utilización en aplicaciones móviles, los dos métodos que compiten son: el almacenamiento de hidrógeno gaseoso en reservorios de alta presión y de forma líquida en reservorios

criogénicos. Ambos métodos han sido implementados en autos como por ejemplo el modelo “Hydrogen Opel fuel cell” de General Motors y Opel [40]. Los reservorios para almacenar hidrógeno a alta presión (Tabla 1.2 – fila 1) requieren condiciones operativas de 70 – 80 MPa y materiales con alta resistencia mecánica (alrededor 2 GPa). También, aproximadamente 20 % de la energía química almacenada es necesaria para comprimir el hidrógeno hasta presiones de 70 MPa y pre enfriar el hidrógeno para compensar el incremento de temperatura durante la carga del tanque. Por otro lado, la tecnología criogénica (Tabla 1.2 – fila 2) presenta ineficiencias en la aislación térmica, razón por la cual requiere un inevitable flujo de energía para mantener las bajas temperaturas operativas ($< -252\text{ }^{\circ}\text{C}$); continuamente se libera hidrógeno hacia la atmósfera (boil-off). Adicionalmente, más del 30 % de la energía almacenada en forma química es necesaria para la licuefacción del hidrógeno. En el caso de los hidruros químicos irreversibles (Tabla 1.2 – fila 3), el hidrógeno es liberado por medio de la oxidación con el agua. El proceso no es reversible y los hidruros deben ser regenerados fuera del correspondiente tanque (off-board). Esto limita su empleo en aplicaciones móviles en caso de que su regeneración en el vehículo (on-board) sea un requerimiento. Dentro de los métodos en estado sólido encontramos la fisisorción (Tabla 1.2 – fila 4), la cual es posible llevar a cabo en materiales con gran superficie específica, como por ejemplo en zeolitas y nanotubos de carbono. La adsorción requiere muy bajas temperaturas ($< -200\text{ }^{\circ}\text{C}$) por lo que presenta las mismas complicaciones que el almacenamiento de hidrógeno en forma líquida. Los hidruros (Tabla 1.2 – fila 6), del tipo metálico o intersticial (LaNi_5H_6), binario (MgH_2) y complejo (Mg_2FeH_6 , NaAlH_4 , LiBH_4), en donde el hidrógeno está ligado químicamente al material, poseen densidades volumétricas de hidrógeno muy superiores a las del hidrógeno comprimido y a las del hidrógeno líquido (40 kg/m^3 para el hidrógeno comprimido a $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ y 70 MPa, 70 kg/m^3 a $-253\text{ }^{\circ}\text{C}$ y 1 bar y por ejemplo un máximo de 110 kg/m^3 en MgH_2 , 150 kg/m^3 en Mg_2FeH_6 y 121 kg/m^3 en LiBH_4).

Por otro lado, también resulta evidente al observar la Tabla 1.2 que ninguno de los sistemas para almacenar hidrógeno puede superar a la eficiencia energética del sistema basado en combustibles fósiles y que el sistema que contiene hidruro presenta la menor eficiencia (7 kWh/l para el tanque de gasolina $> 1,2\text{ kWh/l}$ para el tanque de H_2 criogénico $> 0,8\text{ kWh/l}$ para el tanque de H_2 comprimido $> 0,7\text{ kWh/l}$ para el tanque con NaAlH_4). Sin embargo los

combustibles fósiles corren con la desventaja, como ya se ha mencionado, de no ser una opción a futuro. Los métodos de almacenamiento de hidrógeno gaseoso a alta presión y criogénicos operan en rangos de presión y temperaturas extremos, razón por la cual no son muy seguros. Se deben hacer grandes esfuerzos en mejorar la resistencia de los materiales de los tanques (a alta presión) y los sistemas de aislación (criogénicos) para poder aumentar la capacidad de almacenamiento. Los hidruros del tipo binario y complejos, si bien no operan a temperatura ambiente y presión atmosférica como los materiales intersticiales, presentan capacidades de almacenamiento muy superiores (desde 5,0 al 18,0 % p/p H considerando sólo al material), a lo cual se le suma el hecho de que no trabajan en condiciones de temperatura y presión tan extremas como los tanques a alta presión y los métodos criogénicos. Por lo tanto el almacenamiento de hidrógeno de forma sólida en hidruros es una potencial alternativa en la cual la densidad de hidrógeno almacenada puede ser significativamente aumentada y que permite proveer hidrógeno en condiciones de presión y temperatura más seguras.

Fase	Método	Cantidad de hidrógeno sin tener en cuenta el peso del sistema (reservorio y accesorios para la carga y descarga) [% p/p de H ₂]	Cantidad de hidrógeno teniendo en cuenta el peso del sistema [% p/p de H ₂]	Densidad de energía por unidad de masa teniendo en cuenta el peso del sistema [kWh/kg]	Densidad de energía por unidad de volumen teniendo en cuenta el peso del sistema [kWh/l]	Porcentaje de pérdida de energía respecto a la densidad de energía por unidad de masa del H ₂ ¹	Número de ciclos de carga y descarga	Temperatura de operación [°C]	Presión de operación [MPa]	Energía necesaria para liberar el hidrógeno [MJ/kg H ₂]
Gaseosa	1 Tanque a alta presión ²	100	5,4	1,5	0,8	18 % ³ + 0,7 % ⁴	> 15000	25	7	–
	2 Tanque criogénico ⁵	100	18	1,7	1,2	33 – 84 % ⁶	–	-252	0,1 – 0,6	0,45
Líquida	3 Metales y complejos junto con agua (p. ej. H ₂ O _(l) con Na _(s) para producir H _{2(g)})	<40	–	1,4	1,0	–	–	25	0,1	–
	4 Adsorción criogénica (zeolitas o nanotubos de carbono)	6,5	–	–	–	8 %	–	< –200	0,1	3,5
Sólida	6 Hidruros									
	6.1 Absorción en hidruros metálicos intersticiales (p. ej. FeTiH ₂ /LaNi ₅ H ₆) ⁷	2	1	0,4	0,8	10 %	–	0 – 30	0,1	15
	6.2 Hidruros binarios (MgH ₂ + Aditivos) ⁸	7,6	2,8 ⁹	–	–	20 %	–	300 – 350	0,1 – 0,8	37
	6.3 Hidruros complejos (NaAlH ₄) ¹⁰	5,5	0,9	0,3	0,7	15 %	–	70 – 170	0,11	23
7. Tanque de gasolina ¹¹		–	–	8	7	–	–	25	0,1	–

Tabla 1.2 – Métodos para almacenar hidrógeno y sus propiedades de relevancia [18, 34–40].

1 – 33,3 kWh/kg H₂

2 – Tanque construido con una estructura de materiales compuestos basados en polímeros poliamídicos [34].

3 – Energía consumida en la compresión adiabática (6,07 kWh/kg) [18].

4 – Pre – enfriamiento para compensar el incremento de temperatura durante la carga del tanque (0,23 kWh/kg) [18].

5 – Tanque construido de fibras reforzadas y recubrimientos metálicos para evitar permeaciones [34].

6 – Energía necesaria para la licuefacción del hidrógeno: cálculo basado en el ciclo de Joule – Thomson. Para pequeñas plantas de licuefacción de 10 kg H₂/h se requiere 27,8 kWh/kg (84 %); para grandes plantas de licuefacción de 1000 kg H₂/h se requiere 11,1 kWh/kg (33 %) [18].

7 – Datos de la empresa Daimler [34].

8 – Datos obtenidos de publicaciones [37–39].

9 – Capacidad alcanzada con un tanque experimental de 500 g luego de 20 ciclos de abs.–des. [37].

10 – Datos experimentales; extrapolación a 5 kg de H₂ almacenados en alanato de sodio [34].

11 – Datos de BMW. Tanque de gasolina más accesorios (filtro de carbón activado, bombas) [34].

A continuación se pueden observar en la Fig. 1.6 tanques de almacenamiento de hidrógeno gaseoso a presión (Fig. 1.6 A), criogénico (Fig. 1.6 B) y con hidruro (Fig. 1.6 C) [34].

Figura 1.6 – Tanques de almacenamiento de hidrógeno – StorHy Project [34]. A – Tanque de hidrógeno a alta presión (70 MPa) construido de una estructura de materiales compuestos basados en polímeros poliamídicos; volumen del tanque = 37 litros; peso = 29 kg el sistema + 1,5 kg de H₂. B – Tanque de hidrógeno criogénico (– 253 °C y 0,1 MPa) construido en base a materiales con fibras reforzadas con recubrimiento metálico; volumen del tanque = 280 litros; peso = 46 kg el sistema + 10 kg de hidrógeno. C – Tanque con hidruro (NaAlH₄); contiene 8 kg de NaAlH₄ en donde se pueden almacenar 0,4 kg de H₂.

1.5.2 Requerimientos para el diseño de sistemas almacenadores de hidrógeno

El departamento de energía de los EEUU (DOE – Department of Energy, USA) ha establecido requerimientos para los sistemas de almacenamiento de hidrógeno empleados en aplicaciones móviles. Éstos son adoptados internacionalmente como parámetros de referencia para el diseño de sistemas para el almacenamiento de hidrógeno. En la Tabla 1.3, se presentan los parámetros de almacenamiento considerados de mayor relevancia, extraídos del DOE [41].

Estos parámetros serían los necesarios para que un automóvil pueda ser impulsado por una celda de combustible (PEMFC) de baja temperatura o un motor a combustión interna teniendo una autonomía razonable.

Parámetros de Almacenamiento	Unidades	2010	2015
Densidad gravimétrica por unidad de masa	kWh/kg	1,5	1,8
Densidad de energía volumétrica	kWh/l	0,9	1,3
Costo del sistema	\$/kWh	4	2
Durabilidad / Operatividad			
Operación a temperatura ambiente ¹	°C	-30/50	-40/60
Mín./Máx. Temperatura de abastecimiento	°C	-40/85	-40/85
Vida útil (a 3/4 de tanque lleno)	ciclos	1000	1500
Presión mínima de abastecimiento desde el sistema de almacenamiento ²	MPa (abs)	0,5FC/ 3,5ICE	0,5FC/ 3,5ICE
Presión máxima de abastecimiento desde el sistema de almacenamiento	MPa (abs)	1,2	1,2
Velocidades de carga/descarga			
Tiempo de llenado del sistema (para 5 kg de H ₂)	min	4,2	3,3
	kg H ₂ /min	1,2	1,5

Tabla 1.3 – Requerimientos del DOE para los sistemas almacenadores de hidrógeno [41].

1 – Temperatura ambiente más la carga solar.

2 – FC=Fuel Cell / ICE= Internal Combustion Engine.

A continuación, en la Fig. 1.7 A, se puede observar una comparación entre los valores de densidad de energía por unidad de masa y volumen de los métodos de almacenamiento (de la Tabla 1.2) y los establecidos por el DOE. También se muestra, en la Fig. 1.7 B, la comparación entre los costos de los sistemas y los establecidos por el DOE [41].

Figura 1.7 – A – Comparación entre la energía por unidad de masa y volumen de los sistemas de almacenamiento de hidrógeno y los establecidos por el DOE. B – Comparación entre los costos (\$/kWh) de los sistemas de almacenamiento y los establecidos por el DOE (Tabla 1.3).

Teniendo en cuenta los distintos sistemas de almacenamiento mostrados en la Tabla 1.2, los requerimientos del DOE (Tabla 1.3) y la comparación mostrada en la Fig. 1.7, no existe hasta la fecha un sistema almacenador de hidrógeno que reúna simultáneamente los parámetros de almacenamiento en cuanto a densidad de energía por unidad de volumen y masa, temperatura y presión de operación, vida útil y costo.

1.5.3 Hidruros para el almacenamiento de hidrógeno

A modo de resumen, en la Fig. 1.8 se muestra el gráfico de van't Hoff de varios hidruros y el rango de temperaturas y presiones deseados para poder emplear el material formador de hidruro en un sistema almacenador de hidrógeno. Como se puede apreciar, existen algunos materiales que absorben/desorben hidrógeno a temperaturas y presiones que se encuentran dentro del rango mostrado. Sin embargo, éstos poseen muy baja capacidad de almacenamiento, como por ejemplo el caso de los hidruros metálicos o intersticiales como el LaNi_5H_6 (1,5 % p/p H) o TiFeH_2 (1,9 % p/p H). Los hidruros del tipo binario y complejos que se encuentran a la izquierda de la Fig. 1.8 poseen altas capacidades gravimétricas, como por

ejemplo el MgH_2 (7,6 % p/p H) o el LiBH_4 (18,4 % p/p H), pero sus altas estabilidades termodinámicas hacen que sus temperaturas de descomposición sean muy elevadas.

Teniendo en cuenta las investigaciones en el campo de los hidruros binarios y complejos [28–33], se han desarrollado materiales con interesantes características para el almacenamiento de hidrógeno. Sin embargo, muchos de ellos se encuentran en una fase de estudio preliminar a la aplicación, como por ejemplo los borohidruros y las amidas [33, 42] y con otros se han desarrollado sistemas de almacenamiento a escala laboratorio o piloto, como por ejemplo con hidruro de magnesio y alanato de sodio [34–39, 43, 44]. Sin embargo, ninguno de los sistemas hidruros que se están investigando posee las características requeridas para ser empleado en aplicaciones móviles. No obstante, los hidruros del tipo binario, complejo y sus mezclas, como por ejemplo MgH_2 , LiBH_4 y $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$, respectivamente, con elevada capacidad de almacenamiento de hidrógeno representan una potencial opción y un desafío en cuanto a lograr mediante el diseño y mejora de los materiales, condiciones operativas de presión y temperatura más adecuadas.

Figura 1.8 – Gráfico de van't Hoff: Estabilidad termodinámica de distintos hidruros [28]. En líneas punteadas se indica el rango de presión y temperatura T para aplicaciones móviles.

1.6 Objetivos de la tesis

En la presente tesis, se investigaron hidruros del tipo complejo Mg_2FeH_6 y $LiBH_4$ y binario MgH_2 . Estos hidruros revisten particular interés como potenciales materiales para el almacenamiento de hidrógeno por sus altas capacidades volumétricas (110 kg/m^3 para el MgH_2 , 121 kg/m^3 para el $LiBH_4$ y la más alta conocida para los hidruros de 150 kg/m^3 para el Mg_2FeH_6) y gravimétricas de hidrógeno (5,5 % p/p H para el Mg_2FeH_6 , 7,6 % p/p para el MgH_2 y 18,4 % p/p para el $LiBH_4$). Adicionalmente, a la hora de comenzar la tesis, no se disponía de mucha información acerca de los comportamientos termodinámicos y cinéticos principalmente de los hidruros complejos Mg_2FeH_6 y $LiBH_4$. Por estas razones y con perspectivas de adaptar los respectivos hidruros para su empleo como materiales almacenadores, principalmente para aplicaciones móviles, se plantearon los objetivos que a continuación se describen:

- Estudio y mejora de las propiedades microestructurales, termodinámicas y cinéticas de sistemas hidruros en base Mg_2FeH_6 , MgH_2 y $LiBH_4$.
- Evaluación, comparación y potenciales perspectivas de las características para el almacenamiento de hidrógeno de los materiales investigados.

1.7 Estructura de la tesis

La presente tesis doctoral fue desarrollada en los laboratorios del Departamento Físicoquímica de Materiales del Centro Atómico Bariloche, Argentina (2007–2010) y complementada en los laboratorios del Departamento Nanotecnología (WTN) del Helmholtz Research Center Geesthacht, Alemania (2010–2011).

La **Parte I** de la tesis (**Capítulos 2, 3 y 4**) comprende las técnicas experimentales empleadas durante el desarrollo de la investigación. En el **Capítulo 2**, se describen los procedimientos utilizados en la preparación y manipulación de los materiales, mientras que en el **Capítulo 3** y **4** se detallan las técnicas de caracterización general (XRD, EDS, PSD y SEM) y específicas

para la caracterización del comportamiento termodinámico y cinético, respectivamente, empleadas en el estudio de los materiales formadores de hidruro.

En la **Parte II**, la cual comprende desde el **Capítulo 5** al **9**, se muestran y se discuten los resultados obtenidos de la investigación realizada. El **Capítulo 5** abarca el estudio microestructural, termodinámico y cinético del material 2Mg-Fe preparado por molienda mecánica (MM) en atmósfera de argón. Estos resultados son la continuación del trabajo de tesis de postgrado acerca de la caracterización del sistema hidruro de hierro y magnesio (MgH_2 - Mg_2FeH_6) [45]. En el **Capítulo 6**, también se desarrolla el estudio de las propiedades cinéticas y termodinámicas de materiales compuestos por distintas proporciones estequiométricas de Mg y Fe (2Mg-Fe, 3Mg-Fe y 15Mg-Fe) preparados por molienda mecánica reactiva (MMR) en atmósfera de hidrógeno. Dadas las propicias condiciones para el almacenamiento de hidrógeno de la composición 15Mg-Fe, el **Capítulo 7** trata acerca de su preparación por molienda mecánica en atmósfera inerte (argón) en lugar de la MMR. En el **Capítulo 8**, se analiza el efecto del agregado de pequeñas cantidades de LiBH_4 al 15Mg-Fe y al Mg. Además, en el **Capítulo 9**, se estudia el efecto de los haluros de hierro sobre materiales compuestos por Mg + 10 mol % LiBH_4 .

En resumen, los **Capítulos 5, 6, 7, 8 y 9** tratan acerca de materiales en base Mg. Si bien éstos presentan interesantes características para el almacenamiento de hidrógeno, la estabilidad termodinámica conferida por el fuerte enlace Mg-H no permite alcanzar capacidades reversibles de absorción-desorción del 7,6 % p/p de hidrógeno (capacidad teórica del MgH_2) a temperaturas por debajo de 300 °C.

Dadas las condiciones termodinámicas y capacidades mucho más apropiadas que presenta la mezcla de hidruros $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ ($\Delta H_{\text{calculado}} = 40,5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \text{ H}_2$, Td = 225 °C a 0,1 MPa y 11,45 %p/p de hidrógeno [163]), en el **Capítulo 10** se investigó la reacción $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2 \leftrightarrow 2\text{LiH} + \text{MgB}_2 + 4\text{H}_2$ más el agregado de aditivos en base Fe (Fe, FeF_3 , FeCl_3 y Fe-Isopropóxido).

Finalmente, en el **Capítulo 11** se discuten los principales resultados obtenidos y se dan las conclusiones y perspectivas para el futuro.

PARTE I – TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Capítulo 2 – Preparación y manipulación de los materiales formadores de hidruro

2.1 Introducción

En el presente capítulo se describirán los materiales de partida utilizados para la preparación de los materiales formadores de hidruro (**Sección 2.2**), los equipos y procedimientos de preparación empleados (**Sección 2.3**) y los recaudos tomados para la manipulación de los materiales (**Sección 2.4**).

Es importante aclarar que en el contexto del presente trabajo de tesis, el término “preparación” engloba la adecuación de los materiales almacenadores para la reacción con hidrógeno y la síntesis de la(s) fase(s) hidruro(s).

2.2 Materiales de partida

En la Tabla 2.1 se puede ver una lista de los materiales de partida comerciales que se utilizaron, con su respectiva pureza, morfología y proveedor. Estos materiales se componen de polvos con tamaños de partícula entre 1 y 500 μm . Los materiales de partida se consideran reactivos ya que se oxidan y/o se hidrolizan en contacto con el aire. Esto provoca que las propiedades asociadas al almacenamiento de hidrógeno se vean afectadas negativamente. Por esta razón, para preservarlos durante cualquier manipulación se emplearon cajas de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad (ver **Sección 2.4**).

Materiales de partida utilizados en Argentina – Departamento Fisicoquímica de Materiales – Centro Atómico Bariloche						
Nº	Reactivos	Fórmula	Pureza	Morfología	Proveedor	Ref.
1	Magnesio	Mg	99,9 %	Aglomerados de 150 – 400 µm	Riedel – de Haën	—
2	Magnesio	Mg	99,9 %	Tamizado – Distribución de aglomerados tamaños de 130 – 260 µm	Riedel – de Haën	—
3	Hidruro de magnesio	MgH ₂	> 99,99 %	Polvo	Sigma Aldrich	[47]
4	Alanato de litio	LiAlH ₄	95 %	Polvo	Sigma Aldrich	[48]
5	Borohidruro de litio	LiBH ₄	≥ 90 %	Polvo	Sigma Aldrich	[49]
6	Hierro	Fe	99,9 %	Aglomerados de 1000 µm	Sigma Aldrich	[50]
7	Hierro	Fe	99,9 %	Tamizado – Distribución de partículas tamaños de 40 – 130 µm	Sigma Aldrich	
8	Trifluoruro de hierro	FeF ₃	> 98 %	Polvo	Sigma Aldrich	[51]
9	Tricloruro de hierro	FeCl ₃	> 98 %	Polvo	Merck	[52]
Materiales de partida utilizados en Alemania – Departamento Nanotecnología – Helmholtz Research Center Geesthacht						
Nº	Reactivos	Fórmula	Pureza	Morfología	Proveedor	Ref.
10	Hidruro de magnesio	MgH ₂	>98 %	Polvo	Alfa Aesar	[53]
11	Hidruro de litio	LiH	99,4 %	Polvo	Alfa Aesar	[54]
12	Borohidruro de litio	LiBH ₄	>98 %	Polvo	Sigma Aldrich	[55]
13	Boruro de magnesio	MgB ₂	-	Polvo (tamaño ~ 325 mesh)	Alfa Aesar	[56]
14	Hierro	Fe	99,9+ %	Polvo	Sigma Aldrich	[57]
15	Trifluoruro de hierro	FeF ₃	98 %	Polvo	Sigma Aldrich	[51]
16	Tricloruro de hierro	FeCl ₃	98 %	Polvo	Alfa Aesar	[58]
17	Boruro de hierro	FeB	98 %	Polvo	Alfa Aesar	[59]
18	Diboruro de hierro	Fe ₂ B	98 %	Polvo	Alfa Aesar	[60]
19	Hierro Isopropóxido	C ₉ H ₂₁ FeO ₃	98 %	Polvo	Alfa Aesar	[61]

Tabla 2.1 – Materiales de partida utilizados para la preparación de los materiales formadores de hidruro para almacenamiento de hidrógeno.

2.3 Preparación de los materiales formadores de hidruros mediante métodos basados en la molienda mecánica

Los métodos de preparación utilizados para la obtención de los materiales para almacenar hidrógeno se basan fundamentalmente en el empleo de procedimientos de molienda mecánica. La molienda mecánica (MM) es el proceso por el cual se puede lograr la reducción de tamaño de un sólido mediante la aplicación de esfuerzos de corte y/o compresión. Durante el proceso de molienda se introducen además defectos, se acumulan tensiones, etc. [62]. Además de la reducción de tamaño, la molienda mecánica en atmósfera de hidrógeno permite obtener fase(s) hidruro(s). La simpleza de los procedimientos de molienda permitió su empleo en distintas condiciones para: poder reducir el tamaño de las partículas y así aumentar la superficie específica para la reacción con hidrógeno, lograr un mayor grado de mezclado entre los componentes de los materiales y en ciertas ocasiones para llevar a cabo reacciones de hidruración durante el proceso de preparación (MMR – molienda mecánica reactiva). En algunos casos, luego de la molienda se llevó a cabo un proceso térmico en atmósfera de hidrógeno en ciertas condiciones de presión y temperatura, proceso que se denomina sintering. En esta tesis, el término sintering hace referencia a un tratamiento térmico bajo condiciones de alta temperatura y presión de hidrógeno, por medio del cual se obtienen fase(s) hidruro(s) [63].

Antes de introducirnos en los métodos de preparación, se hará una descripción de los distintos tipos de molinos empleados y las cámaras de molienda utilizadas.

2.3.1 Tipos de molinos y cámaras de molienda utilizados en la preparación de los materiales formadores de hidruros

En esta sección se describen los tipos de molinos y cámaras de molienda empleados en la preparación de los materiales formadores de hidruros. Los molinos pueden ser clasificados en función de la energía que éstos pueden entregar al material. Este criterio se basa en trabajos previos [64–69], donde se estableció que el grado de refinamiento microestructural del material que se puede lograr depende principalmente de la energía por golpe (injected shock power): $P [W] = F [Hz] \times E_K [J]$ donde P es la energía por golpe del medio de molienda, F la

frecuencia por golpe del medio de molienda y E_K la energía cinética del medio de molienda (bola individual). La energía por golpe puede ser también expresada por unidad de masa del medio de molienda. Ésta depende principalmente de las características del molino, como así también de los parámetros de molienda como por ejemplo tamaño del medio de molienda, velocidad, etc. Sin embargo, los parámetros de molienda sólo influyen en el valor de la energía por golpe dentro de cierto rango dado por las características del molino. Por lo anteriormente expuesto, los molinos se pueden clasificar en:

- Molinos de baja energía (energía por golpe por unidad de masa $< 0,002$ W/g, frecuencia: 0,16 – 2,7 Hz) [68].
- Molinos de energía intermedia ($0,001$ W/g $<$ energía por golpe por unidad de masa $< 0,22$ W/g, frecuencia: 4,7 – 30,0 Hz) [69].
- Molinos de alta energía ($0,20$ W/g $<$ energía por golpe por unidad de masa $< 0,24$ W/g, frecuencia: 200 Hz) [62, 67].

2.3.1.1 Molino magnético Uni – Ball – Mill II, Scientific Instruments Canberra Australia

Se trata de un molino magnético de eje horizontal de baja energía que se emplea para la preparación de materiales en una cantidad menor a los 500 g por lote. La baja energía de este molino viene dada por su reducida frecuencia [68]. En la Fig. 2.1 se muestra el molino magnético (2.1 A) y la cámara de molienda empleada (2.1 B). La cámara de molienda es de acero inoxidable, posee un volumen de 830 cm^3 y se encuentra provista de una válvula que permite conectarla a una línea de carga/descarga de gases, un manómetro y un dispositivo que permite seguir la evolución de la presión en la cámara de molienda en función del tiempo. En la Fig. 2.1 C se muestra un esquema que indica que mediante la regulación de los imanes ubicados en la cercanía de la cámara de molienda es posible controlar el mecanismo de molienda (modo fricción o modo impacto) y la magnitud del impacto del medio de molienda (bolas de acero inoxidable) [70]. Este molino se encuentra en el Departamento Físicoquímica de Materiales – Centro Atómico Bariloche – Argentina.

Figura 2.1 – A – Molino magnético de baja energía Uni-Ball-Mill II, B – cámara de molienda de acero inoxidable de 830 cm³ y C – esquemas del cambio del modo e intensidad de la molienda con la posición de los imanes [70].

2.3.1.2 Molino Planetario Fritsch Pulverisette P6

El molino planetario vertical de energía intermedia se utiliza para la preparación de materiales en una cantidad menor a los 100 g por lote. En este caso la frecuencia es más elevada que en el molino magnético [69]. En la Figura 2.2 se muestran imágenes del molino (2.2 A y D), del mecanismo de molienda (2.2 C) y de las cámaras de molienda de acero inoxidable de 80 cm³ de capacidad empleadas (2.2 B y E). Se denomina molino planetario porque la cámara de molienda efectúa un movimiento similar al de los planetas. La cámara rota sobre su propio eje y a su vez se traslada de modo circular sobre un disco que la soporta, Fig. 2.2 C. La cámara de molienda y el disco que la soporta rotan en direcciones opuestas y por lo tanto las fuerzas centrífugas que se generan actúan de modo alterno. Esto resulta en un mecanismo mixto. Por un lado, el mecanismo de fricción originado por el medio de molienda que se mueve pegado a la pared interna de la cámara. Por el otro, el mecanismo de impacto causado por el movimiento del medio de molienda de un lado al otro de la cámara, Fig. 2.2 C.

Figura 2.2 – A – Molino Planetario Fritsch Pulverisette P6 de energía intermedia y B – cámara de molienda hermética de 80 cm³. C – Esquema del movimiento de la cámara de molienda en el molino P6 [71]. D – Molino Planetario Fritsch Pulverisette P6 en el interior de una caja de guantes. E – Cámara de molienda no hermética de 80 cm³.

Este tipo de molino se utilizó para la preparación de materiales en el Departamento Fisicoquímica de Materiales – Centro Atómico Bariloche – Argentina y en el Departamento Nanotecnología (WTN) – Helmholtz Research Center Geesthacht – Alemania. En el Departamento Fisicoquímica de Materiales, el molino no se encontraba en una atmósfera controlada de oxígeno y humedad, Fig. 2.2 A. Por lo tanto, dado el carácter reactivo de los materiales con los cuales se trabajó, se utilizó una cámara de molienda hermética provista de una válvula de carga/descarga de gases, Fig. 2.2 B. En cambio, en el Departamento Nanotecnología (WTN), el molino se encontraba dentro de una caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad ($< 0,1$ ppm O_2 y H_2O ; ver **Sección 2.4.2**). Esto permitió que se pudieran realizar los procedimientos de molienda en una cámara no hermética, Fig. 2.2 E.

2.3.1.3 Molino vibratorio Spex 8000 M

Se trata de un molino vibratorio de alta energía que se utiliza para la preparación de materiales en el orden de los 10 – 20 g. En la Fig. 2.3 se muestra el molino (2.3 A) y la cámara de molienda (2.3 B) de acero inoxidable de 50 cm³ de capacidad, no hermética, empleados en la preparación de los materiales formadores de hidruros. La cámara de molienda es agitada hacia adelante y hacia atrás y a su vez de modo lateral describiendo un ocho. La amplitud del movimiento de 5 cm a una elevada velocidad de 1200 rpm hace que la frecuencia por golpe sea alta y, en consecuencia, la energía por golpe entregada al material sea muy superior a la entregada por el molino planetario P6 [62, 67].

Figura 2.3 – A – Molino Spex 8000 M de alta energía y B cámara de molienda de acero inoxidable de 50 cm³.

El molino Spex 8000 M utilizado pertenece al Departamento Nanotecnología (WTN) – Helmholtz Research Center Geesthacht – Alemania y se encontraba en el interior de una caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad (< 10 ppm O₂ y H₂O; ver **Sección 2.4.2**).

2.3.2 Procedimientos de preparación de los materiales formadores de hidruros

Los distintos tipos de procedimientos utilizados en la preparación de los materiales formadores de hidruros son descriptos en esta sección. Se hace mención del tipo de molino utilizado, los distintos materiales preparados y las condiciones generales de preparación. Finalmente, se comparan los procedimientos destacando las ventajas y utilidad de cada uno. El orden en el cual se describen los procedimientos corresponde a la cronología de uso asociada a la realización del trabajo de tesis doctoral. Las composiciones de los materiales junto con los parámetros específicos para la preparación de cada material formador de hidruro se detallan en los capítulos posteriores.

2.3.2.1 Molienda mecánica (MM) seguida de proceso de hidruración a alta temperatura y alta presión de hidrógeno (sintering)

Este procedimiento de preparación consistió en dos pasos: la molienda mecánica de baja energía o energía intermedia seguida del un proceso de hidruración denominado sintering. Por medio de este procedimiento se prepararon materiales en base Mg-Fe con dos proporciones estequiométricas distintas: 2Mg-Fe y 15Mg-Fe (de este modo se designan las proporciones molares de los polvos antes del procedimiento de preparación). Los procesos de molienda mecánica se llevaron a cabo en dos tipos de molinos: molino de baja energía Uni-Ball-Mill II con cámara de molienda hermética de 830 cm³ (descritos en la **Sección 2.3.1.1**, Fig. 2.1 A y B) y molino de energía intermedia Fritsch Pulverisette P6 con una cámara de molienda hermética de 80 cm³ (descritos en la **Sección 2.3.1.2**, Fig. 2.2 A y B). La atmósfera de molienda fue de 0,1 MPa de argón (+99,9995 %), la temperatura externa de las cámaras fue la ambiente y se utilizaron bolas de acero inoxidable como medio de molienda (25 y 16 mm de diámetro para el Uni-Ball-Mill II y el Fritsch Pulverisette P6, respectivamente). El tiempo de molienda empleado fue de 100 y 150 horas para el molino de baja energía Uni-Ball-Mill II y de 30 horas para molino de energía intermedia Fritsch Pulverisette P6.

Luego de la molienda el material fue sometido a un proceso denominado sintering. En este caso el proceso de sintering se realizó en una atmósfera de 6,0 MPa de hidrógeno y 400 °C durante ~ 15 horas. Para ello se utilizó un dispositivo volumétrico tipo Sieverts modificado, descrito en el **Capítulo 4 - Sección 4.4** y el método que se detalla en el **Capítulo 4 - Sección 4.4.1.2**. La composición 2Mg-Fe una vez molida fue sometida al sintering en forma de polvo. El proceso de sintering fue llevado a cabo con dos objetivos. El primer objetivo fue la síntesis de fase(s) hidruro(s) como el complejo Mg₂FeH₆ a partir de la composición 2Mg-Fe. El segundo objetivo fue poder lograr una microestructura más propicia (mayor superficie específica) para la interacción con hidrógeno.

2.3.2.2 Molienda mecánica en atmósfera de hidrógeno (MMR – Molienda Mecánica Reactiva)

En este procedimiento se empleó el molino de baja energía Uni-Ball-Mill II con la cámara de molienda de 830 cm³ descritos en la **Sección 2.3.1.1**, Fig. 2.1 A y B. La molienda se llevó a cabo en atmósfera de 0,5 MPa de hidrógeno y la temperatura externa de la cámara fue la ambiente. Como medio de molienda se utilizaron bolas de acero inoxidable de 23 y 25 mm de diámetro. Los tiempos de molienda fueron de 150 y 200 horas. Por medio de este método se prepararon materiales compuestos por Mg y Fe con distintas relaciones estequiométricas (2Mg-Fe, 3Mg-Fe y 15Mg-Fe).

El empleo de la atmósfera reactiva de hidrógeno permitió la obtención de fase(s) hidruro(s) durante el proceso de molienda. Adicionalmente, en el caso del Mg, la formación de la fase hidruro MgH₂ frágil posibilitó la obtención de un alto grado de refinamiento microestructural (pequeños tamaños de grano y aglomerado).

2.3.2.3 Molienda mecánica en atmósfera de argón (MM)

El procedimiento de preparación consistió sólo en el empleo de la MM en atmósfera inerte. Se utilizaron dos modelos de molino: el molino de energía intermedia Fritsch Pulverisette P6 y el molino de alta energía Spex 8000 M, descritos en las secciones **2.3.1.2** y **2.3.1.3** respectivamente.

Para el caso del molino de energía intermedia Fritsch Pulverisette P6, el proceso de molienda se realizó empleando tanto cámaras de molienda herméticas (molino fuera de caja de guantes, Fig. 2.2 A y B) como cámaras de molienda no herméticas (molino dentro de caja de guantes, Fig. 2.2 D y E). En ambos casos la atmósfera de molienda fue la que se tenía en la caja de guantes (argón), la temperatura externa de las cámaras fue la ambiente y se utilizaron bolas de acero inoxidable de 16 mm de diámetro como medio de molienda. Los tiempos de molienda fueron de 10 y 15 horas. Por medio de este procedimiento se prepararon materiales en base Mg con el agregado de LiBH₄, Fe y haluros de Fe y materiales compuestos por 2LiBH₄ + MgH₂ con el agregado de aditivos en base Fe.

Por otro lado, se utilizó también un molino Spex 8000 M introducido dentro de una caja de guantes y una cámara de molienda de 50 cm³ no hermética (Fig. 2.3 A y B) para la preparación de materiales en base $2\text{LiH} + \text{MgB}_2/2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe. La atmósfera de molienda fue la que se tenía en la caja de guantes (argón), la temperatura externa de la cámara la temperatura ambiente y se utilizaron bolas de acero inoxidable de 10 mm de diámetro como medio de molienda. Dada la alta energía del molino, el tiempo de molienda fue de 5 horas. Esto permitió optimizar los tiempos de preparación de los materiales a escala laboratorio. Este procedimiento también se empleó con el objetivo de poder comparar los resultados obtenidos con los de otros trabajos llevados a cabo previamente en el Departamento Nanotecnología (WTN) – Alemania.

2.3.3 Comparación de los procedimientos de preparación de los materiales formadores de hidruros

Los procedimientos para la preparación de los materiales formadores de hidruro descritos (MM en Ar + sintering, MMR en H₂ y sólo MM en Ar) presentan distintas características que se relacionan con el tipo de procedimiento de molienda empleado y con las características de los materiales preparados.

El primer procedimiento descrito: MM en argón + Sintering (**Sección 2.3.2.1**) es el único que involucró dos pasos. Esto se debió a las características de los materiales compuestos por Mg–Fe luego del proceso de MM en atmósfera de argón. La etapa de sintering fue necesaria para poder lograr la síntesis de las fases hidruros y alcanzar una adecuada microestructura. Por otro lado, la MMR en hidrógeno (**Sección 2.3.2.2**) y la MM en argón (**Sección 2.3.2.3**) sólo involucraron un paso dado que: 1 – en el caso de la MMR, la formación de MgH₂ durante el proceso de molienda y consecuentemente la obtención de menores tamaños de grano y aglomerado, evitó el proceso térmico de sintering para lograr un material apto para la interacción con hidrógeno. 2 – en el caso de la MM en argón, las características de los materiales (presencia de al menos un material frágil) y la condición de más elevada energía de los molinos posibilitaron la obtención de materiales con un alto grado de mezclado y una microestructura adecuada para la posterior interacción con hidrógeno.

Los procedimientos que involucraron la MM de baja energía en el molino Uni-Ball-Mill II (secciones **2.3.2.1 MM + Sintering** y **2.3.2.2 MMR**), requirieron largos tiempos de molienda (entre 100 y 200 horas). Estos prolongados tiempos de molienda representaron una ventaja a la hora de investigar la evolución de los materiales durante el proceso de preparación. Fue posible estudiar los cambios de la microestructura del material con mayor detalle y adicionalmente, en el caso de la MMR, permitió investigar la(s) reacción(es) de formación de la(s) fase(s) hidruro(s). El inconveniente que se tuvo al emplear la molienda de baja energía radicó en que la manipulación de la cámara de molienda, la cual posee un tamaño relativamente grande (830 cm^3), fue dificultosa debido a su peso y a la posibilidad de pérdidas por falta de estanqueidad. El trabajo en atmósfera reactiva, requirió extrema precaución. Se debió purgar la cámara de molienda antes de introducirla en las cajas de guantes (los sensores de O_2 de las cajas de guantes se dañan con la presencia de bajas concentraciones de hidrógeno) y fue preciso monitorear continuamente la atmósfera de hidrógeno para mantener una presión constante durante todo el proceso. Por estas razones la MMR no es un procedimiento de preparación que pueda ser fácilmente utilizado para la preparación de materiales formadores de hidruros a una mayor escala.

Por otro lado, el empleo de procedimientos de MM en atmósfera de argón en condiciones más energéticas (**Sección 2.3.2.3**) y mediante el empleo de cámaras de molienda más pequeñas (50 y 80 cm^3) presentó ventajas desde el punto de vista de los tiempos de preparación, características de los materiales obtenidos y manipulación. La molienda mecánica de intermedia y alta energía (en los molinos Fritsch P6 y Spex 8000 M, respectivamente), requirió tiempos mucho más cortos (entre 5 y 30 horas) para lograr similares o mejores grados de refinamiento microestructural que los logrados en el molino de baja energía al por medio de la MMR. El empleo de cámaras de molienda más pequeñas facilitó la manipulación en el laboratorio ya que la purga de las cámaras necesaria para introducirla en la caja de guantes requirió menores tiempos y no fue necesario un control estricto de la presión. Adicionalmente, disminuyó la posibilidad de que el material se contamine por falta de estanqueidad en la correspondiente cámara. El único inconveniente que se tuvo con este tipo de molienda más energética fue que, dados los cortos tiempos de molienda, se perdió detalle al estudiar la evolución microestructural de los materiales durante el proceso de MM.

Existen molinos planetarios, como el P5 con mayor capacidad, comúnmente utilizados a la hora de moler materiales en mayores cantidades, en el orden de los kilogramos [62]. Por consiguiente, el hecho de trabajar en atmósfera inerte y disponer de molinos comerciales con los cuales se puedan llevar a cabo moliendas con grandes cantidades de material, hacen que este método sea más factible de ser utilizado en una mayor escala.

2.4 Manipulación de los materiales

Los materiales de partida, los obtenidos de los procedimientos de preparación y luego de la interacción con hidrógeno se oxidan e/o hidrolizan al estar en contacto con el aire. Estas reacciones pueden ser inclusive violentas y provocar que el material se incendie. Por lo tanto, para estudiarlos y por razones de seguridad, fue necesario manipularlos y almacenarlos en recipientes con atmósferas controladas de oxígeno y humedad. Para su preparación, toma de muestras y almacenamiento se utilizaron cajas de guantes. También, se empleó una línea de carga/descarga de gases para llevar a cabo los procesos de preparación.

2.4.1 Cajas de guantes con atmósferas controladas de oxígeno y humedad

2.4.1.1 Cajas de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad – Departamento Físicoquímica de Materiales, Centro Atómico Bariloche, Argentina

Se utilizaron dos cajas de guantes. Al comienzo del estudio de los materiales formadores de hidruro se empleó una caja de guantes PlasLabs, MI, USA que se adecuó para tal fin (Fig. 2.4 A). La caja de guantes estaba equipada con un sensor de oxígeno Series 3000 Trace Oxygen Analyzer de Alpha Omega Instruments y sensor de humedad (hidrómetro) Super Dew de Shaw Moisture Meters Ltd. En esta caja de guantes se hizo toda la manipulación de los materiales en base Mg–Fe. La concentración de oxígeno y humedad promedio durante el lapso en el cual se utilizó la caja fue de ~ 2 y ~ 100 ppm, respectivamente [45].

Luego, para el estudio de los materiales en base Mg con el agregado de aditivos (LiBH_4 , LiAlH_4 y compuestos que contienen Fe) y los materiales en base $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ con el

agregado de compuestos que contienen Fe, se utilizó la caja de guantes MBraun Unilab (Fig. 2.4 B). La concentración de oxígeno y humedad en esta caja de guantes es < 1 ppm.

Figura 2.4 – Cajas de guantes: A – PlasLabs, MI, USA adecuada para el manipulación de materiales formadores de hidruros; B – MBraun Unilab. Departamento Fisicoquímica de Materiales, Centro Atómico Bariloche, Argentina.

2.4.1.2 Cajas de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad – Departamento Nanotecnología (WTN), Helmholtz, Zentrum Geesthacht. Alemania

En la caja de guantes MBraun Unilab 1950/780 (Fig. 2.5) se manipularon y almacenaron los materiales y se llevaron a cabo los procesos de molienda con el molino Spex 8000 (ver **Secciones 2.3.1.3 y 2.3.2.3**). La concentración de oxígeno y humedad de esta caja de guantes se encontraba en ~ 10 ppm. El molino planetario P6 (ver **Secciones 2.3.1.2 y 2.3.2.2**) se encontraba dentro de dichas cajas de guantes MBraun Unilab con concentraciones de oxígeno y humedad $\sim 0,1 - 10$ ppm.

Figura 2.5 – Cajas de guantes MBraun Unilab 1950/780. Grupo de Nanotecnología (WTN), Helmholtz, Zentrum Geesthacht, Alemania.

2.4.2 Línea de carga/descarga de gases

Se utilizó una línea de carga/descarga de gases (Fig. 2.6) para los procesos de preparación y caracterización de los materiales durante la molienda (ver **Secciones 2.3.2.1** y **2.3.2.2**) en el Departamento Físicoquímica de Materiales, Centro Atómico Bariloche, Argentina. Mediante la línea de carga/descarga se realizaron las purgas con gas argón y se recargaron las atmósferas de hidrógeno de las cámaras durante los procesos de molienda.

Figura 2.6 – Línea de carga/descarga de gases. Departamento Físicoquímica de Materiales, Centro Atómico Bariloche, Argentina.

Capítulo 3 – Técnicas de caracterización general

3.1 Introducción

En el presente capítulo se describirán las técnicas de caracterización que se emplearon para el análisis de los materiales de partida, de los materiales obtenidos del proceso de síntesis y de aquellos sometidos a procesos térmicos en ciertas condiciones de presión y temperatura. A estas técnicas se las denomina “generales” dado que no son específicas de la interacción de los materiales con hidrógeno, como lo son las que comprenden la caracterización del comportamiento termodinámico y cinético de los materiales formadores de hidruro y que se describen en el **Capítulo 4**.

Estas técnicas son de utilidad para el estudio de la microestructura del material, el comportamiento térmico y la detección de fases. Las técnicas se las puede clasificar en:

- Técnicas basadas en la interacción de los rayos X con la materia (XRD, EDS, XRD in-situ, XAFS y SAXS).
- Técnica basada en la interacción de la luz láser con la materia (PSD)
- Técnica basada en la interacción de los electrones con la materia (SEM).
- Técnica basada en la interacción de la radiación infrarroja con la materia (FT-IR).
- Análisis térmico: Mediciones no isotérmicas (DSC, TG, HP-DSC).

Se detallarán también las clases de programas (software) utilizados para el cálculo de composiciones en el equilibrio termodinámico y la evaluación de los resultados de los análisis por difracción de rayos X.

3.2 Análisis con rayos X

La interacción de los rayos X con la materia (difracción y absorción) proporciona información de suma importancia para el estudio de materiales policristalinos, como los

evaluados en esta tesis. A través de dicha interacción es posible obtener, por ejemplo, información cualitativa y cuantitativa de las fases presentes en el material, estructura cristalina, microestructura y estado de oxidación [72–79]. La caracterización básica de todos los materiales se llevó a cabo mediante la utilización de equipos de rayos X de laboratorio. Se utilizó también espectroscopía dispersiva en energía de rayos X (EDS) en el microscopio electrónico de barrido (SEM) para determinar la composición elemental de los materiales. Rayos X con alta intensidad provenientes de sincrotrón se utilizaron para realizar medidas de PXRD (Powder X-Ray Diffraction) de los materiales en diversas condiciones (luego de la preparación, luego de la interacción con hidrógeno, etc.), medidas in-situ en ciertas condiciones de presión y temperatura [75, 76] y medidas de absorción y dispersión de rayos X [77–79].

3.2.1 Análisis con rayos X en el laboratorio (XRD)

La caracterización básica de los materiales de partida, los obtenidos luego de la preparación y luego de la interacción con hidrógeno en diversas condiciones se llevó a cabo en dos equipos distintos, mediante la utilización de portamuestras herméticos como se muestra en la Fig. 3.1. A continuación se describen los equipos, herramientas y métodos utilizados para la evaluación de las mediciones y la manipulación de las muestras.

Los equipos utilizados fueron:

- Phillips PW 1710/01 Instruments con radiación de Cu K α (λ : 1,54 Å, monocromador de grafito, 30 mA y 40 kV) perteneciente al Departamento Caracterización de Materiales – Centro Atómico Bariloche – Argentina (Fig. 3.1 A). En este equipo la intensidad de los rayos X fue medida en función de 2θ desde 10 a 90 ° con un paso de 0,020 y 0,035 ° por paso en 1 s.
- Siemens D 5000 con radiación de Cu K α (λ : 1,5418 Å, monocromador de grafito, 40 mA y 30 kV) perteneciente al Departamento Nanotecnología (WTN) – Helmholtz – Zentrum Geesthacht – Alemania (Fig. 3.1 B). En este equipo la intensidad de los rayos X fue medida en función de 2θ desde 10 ° a 70 ° con un paso de 0,05 ° por paso en 1 s.

Para la identificación de fases se utilizó la base de datos del JCPDS [80]. La estimación del tamaño de grano se realizó mediante el método de Scherrer, por medio del cual se considera que el ensanchamiento del pico a media altura (FWHM – siglas en inglés) sólo se debe al achicamiento del tamaño de grano o cristalita. El método de Scherrer es explicado en el **Apéndice II**. Los conceptos de tamaño de grano o cristalita, partícula y aglomerado se exponen en el **Apéndice III**. Se utilizaron patrones de silicio y hexaboruro de lantano para restar el ancho instrumental. El FWHM observado (correspondiente a la muestra) se calculó mediante el ajuste de una función Gaussiana. Este método presenta las limitaciones de no tener en cuenta las deformaciones del material y es apropiado para tamaños de grano del orden de 10 a 100 nm [62, 81, 82].

La preparación de la muestra se realizó dentro de caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad. Con el fin de evitar la oxidación y/o hidrólisis de las muestras durante la medición, se utilizaron portamuestras herméticos. En el Departamento Físicoquímica de Materiales se utilizó una cámara con cierre hermético a rosca como la que se puede ver en la Fig. 3.1 C. En el Departamento Nanotecnología (WTN) – Helmholtz – Zentrum Geesthacht – Alemania se protegió la muestra con un film de Kapton mediante la utilización de un portamuestras como el que se puede apreciar en la Fig. 3.1 D. Los difractogramas obtenidos son expresados como intensidad en función de 2θ .

Figura 3.1 – Equipos de rayos X de laboratorio y cámaras herméticas portamuestras. A – Equipo Phillips PW 1710/01 Instruments y C cámara portamuestras para llevar a cabo el análisis en atmósfera controlada. B – Equipo Siemens D-5000 y D – portamuestras con recubrimiento de kapton para llevar a cabo el análisis en atmósfera controlada.

3.2.2 Espectroscopía dispersiva en energía de rayos X (EDS)

Mediante esta técnica se determinaron los porcentajes atómicos y en peso de elementos presentes en los materiales. Se utilizó el dispositivo SEM 515, Philips Electronic Instruments equipado con espectrómetros EDAX 9900 para el análisis por EDS perteneciente al Grupo de Caracterización de Materiales – Centro Atómico Bariloche – Argentina. Los materiales caracterizados estaban compuestos por 2Mg-Fe, 3Mg-Fe, 15Mg-Fe y Mg + LiBH₄ + aditivos en base Fe. Las muestras se prepararon de dos modos: se dispersaron los polvos en cinta de carbón conductivo dentro de caja de guantes y se incluyeron los polvos en resinas fuera de caja de guantes. Dado que las muestras que se emplearon para este análisis son las mismas que se utilizaron para la caracterización por SEM, los detalles de la preparación y la manipulación de las muestras se describen en la **Sección 3.3**. Se efectuaron varias mediciones en distintas regiones de las muestras medidas (entre 3 – 7 medidas), las cuales luego se promediaron. La energía utilizada para los análisis fue de 20 kV y un detector de tipo SUTW-SAPHIRE.

3.2.3 Difracción de rayos X in-situ / ex-situ con rayos X provenientes de sincrotrón

3.2.3.1 XRD in-situ

Las mediciones de rayos X in-situ fueron realizadas en la línea I711 de las instalaciones del Max-Lab, Lund, Suecia y en la línea D3 de las instalaciones Doris III – Hasylab, Hamburgo, Alemania [75,76]. En la línea I711 del Max-Lab se estudiaron materiales compuestos por 2Mg-Fe y materiales en base Mg con el agregado de LiBH₄ y aditivos en base Fe. Por otro lado, en la línea D3 del Hasylab se investigaron materiales compuestos por 2LiBH₄ + MgH₂ (2LiH + MgB₂) más el agregado de aditivos en base Fe. El modo de medición utilizado en ambas líneas fue transmisión. Se utilizó una celda especialmente diseñada como la que se muestra en la Fig. 3.2 que permitía que el material pudiera ser calentado hasta 500 °C con presión de hidrógeno de hasta 15 MPa. Las muestras (~ 0,5 a 2 mg) fueron introducidas en un capilar de zafiro y luego montadas en la correspondiente celda. La preparación y manipulación de las muestras se llevó a cabo en caja de guantes con atmósfera controlada de O₂ y H₂O (0,1 – 10 ppm de O₂ y H₂O) que se encontraban en las instalaciones de las correspondientes líneas. La temperatura dentro del capilar fue medida por medio de una termocupla tipo K y el control de temperatura se realizó a través de un controlador externo proporcional – integral – derivativo (PID). La muestra fue calentada mediante un horno externo. La presión fue medida mediante un transductor de presión externo (WIKA). Se utilizaron distintas rampas de temperatura: 3 °C/min, 4 °C/min y 5 °C/min. Para estimar la desviación en la lectura de la temperatura en la celda de XRD in – situ, se realizaron mediciones de XRD in-situ de compuestos que presentan procesos térmicos a temperaturas conocidas (temperatura de transición de fase y fusión del LiBH₄ [83, 84]) y se compararon dichas temperaturas con resultados obtenidos por DSC con los mismos materiales y los reportados en la literatura. En el **Apéndice IV** se muestra la determinación de la desviación de temperatura. Se estimó que la temperatura presenta una desviación del orden de ± 15 °C. La longitud de onda de la radiación utilizada fue determinada en cada línea antes de realizar los correspondientes experimentos mediante el empleo de patrones de calibración (silicio o hexaboruro de lantano) y se encontró que estaba en el rango de 0,5 a 1,2 Å. Los tiempos de exposición por barrido fueron de entre

10 a 60 segundos. Todos los resultados obtenidos fueron procesados por medio del programa FIT 2D [85]. Para poder comparar los resultados obtenidos con distintas longitudes de onda, los difractogramas se expresan como intensidad en función del vector de red recíproca normalizado $q = 4\pi \sin\theta / \lambda$ (\AA^{-1}), donde θ es el ángulo de refracción y λ la longitud de onda.

Figura 3.2 – Celda utilizada para la medición de XRD in-situ en la línea I711, Max-Lab, Lund, Suecia.

Esta técnica fue de gran utilidad, pues permitió tomar patrones de difracción en tiempos del orden de los segundos y a su vez calentar/enfriar el material con presión de hidrógeno. La intensidad del haz de la luz sincrotrón y el empleo de una celda especialmente diseñada para poder trabajar con hidruros permitieron que este tipo de mediciones pueda llevarse a cabo. La gran ventaja que representó el uso de esta técnica fue poder hacer un análisis cualitativo como así también cuantitativo de las distintas fases que se forman/descomponen durante una reacción de hidruración/deshidruración. El principal inconveniente del método radicó en la imposibilidad de detección de la presencia de fases amorfas.

3.2.3.2 XRD ex-situ

En muchas ocasiones se realizaron mediciones de XRD ex-situ, como las que se pueden llevar a cabo en un difractómetro de laboratorio, pero con radiación X de sincrotrón en las líneas mencionadas en la Sección anterior. Las muestras se prepararon en caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad. La preparación consistió en colocar el material en forma de polvo en un capilar de vidrio cilíndrico de 0,5 mm de diámetro el cual se encontraba cerrado en uno de sus extremos y, luego sellar el otro extremo con una pasta o cera. Por medio de esta técnica se han investigado materiales compuestos por Mg y Fe, materiales en base Mg con el agregado de LiBH_4 y Fe y sus haluros y materiales compuestos por $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2 / 2\text{LiH} + \text{MgB}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe.

La ventaja de llevar a cabo las mediciones de XRD en las líneas de sincrotrón radicó en que se requirió de tiempos de exposición muy cortos de 30 a 120 segundos y en la alta calidad de los difractogramas obtenidos. Los resultados obtenidos fueron procesados por medio del programa FIT 2D [85] y a modo de poder compararlos se los expresó como la intensidad en función del vector de red recíproca normalizado $q = 4\pi \sin\theta / \lambda$ (\AA^{-1}).

3.2.4 Espectroscopía por absorción de rayos X: XAFS (X-ray absorption fine structure)

La técnica de XAFS se basa en la absorción de rayos X por un átomo a energías próximas y por sobre las energías de enlace en niveles cercanos a su núcleo. Específicamente, la técnica de XAFS es la modulación de la probabilidad de que un átomo absorba rayos X dada por el estado químico y físico del correspondiente átomo. Por lo tanto, una medición de XAFS es simplemente una medida del coeficiente de absorción de rayos X (μ) en función de la energía [76, 77]. El espectro de XAFS se divide en tres regiones: la región previa al borde de absorción denominada pre-borde, la región de XANES o NEXAFS (X-ray absorption near edge spectroscopy o Near Edge X-ray absorption fine structure) y la región de EXAFS (Extended X-ray absorption fine structure spectroscopy). Es importante aclarar que actualmente se utiliza el término XANES para espectros donde la absorción de rayos X ocurre a altas energías, es decir bordes de alta energía como por ejemplo el borde de la capa K del Fe

que se encuentra a los 7112 eV. El término NEXAFS, en cambio, se reserva para espectros donde la absorción de rayos X ocurre a bajas energías, como por ejemplo el caso del borde de la capa K del B que posee un valor de 188 eV. En la Fig. 3.3 se muestra una curva de XAFS obtenida para el Fe en un rango de energía cercano al borde de absorción del nivel K del Fe, en la cual se indican las tres regiones descriptas.

Figura 3.3 – Curva de XAFS obtenida para el Fe en el rango de energía entre 6960 y 8112 eV. Medida en el sincrotrón DORIS III – DESY, HasyLab – línea A1 [76].

Esta técnica provee mucha información del estado químico del elemento de interés y de la microestructura del material en los alrededores del correspondiente elemento. En la zona de XANES o NEAXFS es posible obtener información acerca del estado de oxidación y coordinación del elemento en cuestión. En cambio en la zona de EXAFS es posible inferir la microestructura del material en el entorno cercano al elemento bajo análisis. La región de EXAFS permite determinar distancias interatómicas, números de coordinación y especies en las proximidades del átomo en el que se produce la absorción de los rayos X. Además, esta técnica presenta las ventajas de que no es necesario que el material sea cristalino para ser

analizado, de que es químicamente específica para el elemento analizado y de que es posible medir trazas del elemento de interés.

Por medio de esta técnica se investigaron materiales en base $2\text{LiH} + \text{MgB}_2$ con el agregado de 10 mol % de Fe, FeF_3 , FeCl_3 y Fe-Isopropóxido. Las mediciones fueron llevadas a cabo en la línea A1, en el sincrotón DORIS III – DESY, Hasylab, Hamburgo, en el modo transmisión [76]. Los materiales caracterizados se encontraban en distintos estados, es decir, luego del proceso de molienda, luego de la absorción de hidrógeno y luego de la desorción de hidrógeno. Las muestras fueron preparadas en caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad ($\sim 0,1 - 10$ ppm de O_2 y H_2O , ver **Capítulo 2 – Sección 2.4.1.2**). Para la preparación, los materiales (polvos) fueron mezclados con nitruro de boro (Sigma Aldrich, 255475, polvo, $\sim 1 \mu\text{m}$, 98 % pureza) mediante un mortero. Las cantidades de material a mezclar con el nitruro de boro fueron determinadas con el programa XAFS Mass en base al coeficiente de absorción de rayos X del Fe y a las proporciones molares de los componentes del material. Se obtuvieron pastillas cilíndricas de 11 mm de diámetro de la mezcla material – nitruro de boro mediante prensado a 0,5 MPa de presión utilizando una matriz de acero inoxidable. Las pastillas fueron montadas en porta muestras de aluminio entre dos folios de Kapton de $55 \mu\text{m}$ para evitar la oxidación/hidrólisis de los materiales. Las medidas se realizaron con la intención de poder estudiar en que estado se encontraban los aditivos en base Fe luego de distintos procesos. Las mediciones se realizaron en el rango de energía entre 6960 y 8112 eV. Durante las mediciones las muestras fueron mantenidas en vacío ($\sim 10^{-5}$ mbar). Para cada condición se realizaron tres mediciones y se tomó un promedio de las tres. Los datos obtenidos de las mediciones de EXAFS y XANES fueron analizados con los programas ATHENA y ARTEMIS [86] que son dos utilidades gráficas interactivas basadas en la base de datos numérica y algoritmos de XAS del IFFEFIT [87]. La línea fue calibrada respecto de la energía de una muestra de Fe comercial, el fondo sustraído y finalmente normalizadas.

3.2.5 Dispersión de rayos X: ASAXS (Anomalous small – angle X-ray scattering)

La técnica de ASAXS (Anomalous Small–angle x–ray scattering) permite diferenciar por contraste la dispersión de rayos–x proveniente de un tipo de átomo respecto de otros que

componen un material. Esta diferenciación hace posible la caracterización de la microestructura a una escala nanométrica de la fase compuesta por el átomo de interés. La variación por contraste se logra mediante la medición de patrones de dispersión de rayos X a distintas energías. Al cambiar las energías, el factor de dispersión atómica varía rápidamente, es decir de forma anómala, en regiones cercanas al borde de absorción del elemento en cuestión y por lo tanto el contraste aumenta o disminuye. De este modo dicho elemento puede ser distinguido del resto de los elementos que componen el material [78, 79].

Por medio de esta técnica se han investigado materiales en base $2\text{LiH} + \text{MgB}_2$ con el agregado de 5–10 mol % de Fe, FeF_3 , FeCl_3 y Fe-Isopropóxido. Las mediciones fueron llevadas a cabo en la línea B1, en el sincrotrón DORIS III – DESY, Hasylab, Hamburgo [79]. Las muestras fueron preparadas en caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad ($\sim 0,1 - 10$ ppm de O_2 y H_2O , ver **Capítulo 2 – Sección 2.4.1.2**). Para la preparación, una fina capa de muestra (polvos) fue dispersada en un porta muestra de 5 mm de diámetro y luego sellado con cintas de Kapton para evitar la oxidación/hidrólisis de los materiales. Las medidas de dispersión a bajo ángulo fueron realizadas a energías por debajo del borde de absorción del Fe (7112 eV) a 6963, 7055 y 7089 eV para evitar la fluorescencia y en pasos de 1 eV. Durante las mediciones las muestras fueron mantenidas en vacío ($\sim 10^{-4}$ mbar). Las mediciones fueron colectadas mediante un detector Pilatus 1M (Detris) [78]. Para cada muestra y a cada energía, la medición fue integrada sobre todo el ángulo azimutal, el fondo debido a dispersión y absorción de la muestra fue corregido y luego llevado a la misma intensidad mediante la utilización de una referencia de fibra de carbono. No se utilizó una escala de intensidad absoluta porque el espesor de las muestras no pudo ser determinado con certeza. La intensidad del haz dispersado resulta de distintas contribuciones y puede ser expresada como:

$$(3.1) \quad I(q, E) = I_{\text{Fe-Fe}}(q, E) + I_{\text{Fe-M}}(q, E) + I_{\text{M-M}}(q)$$

El primer término del lado derecho de la expresión (3.1) hace referencia a la contribución de la intensidad dada sólo por el Fe, el segundo a la contribución del Fe más la matriz (resto de

los componentes del material) y el tercero es la contribución de la matriz. El término de la matriz no depende de la energía cercana al borde de absorción del hierro y puede ser despreciado. En la Fig. 3.4 se pueden apreciar las curvas medidas a distintas energías y una curva producto de la resta de intensidades a dos energías distintas para el material 2LiH+pm MgB₂+10Fe-Isopropóxido (pm: pre-molido) luego del proceso de molienda mecánica. Las curvas muestran la intensidad (cm⁻¹) en función de la magnitud del vector de red recíproca normalizado, $q = 4\pi \text{sen}\theta / \lambda$, donde θ es el ángulo de scattering y λ la longitud de onda. El pico ancho que se observa a $q > 10^{-1}$ se debe a la cinta de Kapton utilizada para evitar el contacto de la muestra con el aire. Las curvas obtenidas a distintas energías fueron restadas y se obtuvieron curvas producto de la diferencia de energías entre $I(q,E_1)-I(q,E_2)$ y $I(q,E_1)-I(q,E_3)$, como la curva diferencia $I(q,E_1)-I(q,E_3)$ que se observa la Fig. 3.4 para el material mencionado.

Figura 3.4 – Curvas obtenidas por medio de la técnica de ASAXS. Intensidades correspondientes a la muestra 2LiH+pm MgB₂+10Fe-Isopropóxido luego del proceso de molienda mecánica medida a tres energía distintas ($E_1=7089$ eV, $E_2= 7055$ eV y $E_3=6963$ eV) y la correspondiente a la diferencia $I(q,E_1)-I(q,E_3)$.

Los compuestos en base Fe son aditivos agregados a la matriz constituida por $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$. El motivo de la adición de reside en el potencial efecto catalítico que pudiese ejercer el Fe sobre la absorción–desorción de hidrógeno en la matriz ($2\text{LiH}+\text{MgB}_2/2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$). La microestructura de la(s) fase(s) rica(s) en Fe en los diferentes estados del material (luego de la molienda y absorción–desorción de hidrógeno), influye sobre esta actividad catalítica. Para poder obtener información acerca de la microestructura de los aditivos en base Fe de las mediciones de SAXS, se ha aplicado el modelo de dos fases de Debye–Bueche [88]. En el **Apéndice V** se hace una breve descripción del modelo. Mediante este modelo es posible calcular un parámetro característico denominado longitud de correlación (a). La longitud de correlación se relaciona con los tamaños y distribución de la(s) fase(s) rica(s) y pobre(s) (matriz) en Fe y depende del área superficial entre las mismas. Por lo tanto, se han tomado curvas promedio de las correspondientes al producto de la diferencia entre energías, es decir $I(q,E_1)-I(q,E_2)$ y $I(q,E_1)-I(q,E_3)$, a las cuales se les practicaron ajustes en base al modelo propuesto. En la Fig. 3.5 A se presenta un ejemplo de ajuste para la muestra $2\text{LiH}+\text{pm MgB}_2+10\text{Fe}$ -Isopropóxido luego del proceso de molienda mecánica y su respectiva bondad de ajuste ($\chi^2/N = 3,2$). También, en la Fig. 3.5 B se puede ver un esquema del modelo aplicado donde se indican las dimensiones en las cuáles se evalúa la longitud de correlación, se muestra cuales son las dos fases del modelo (fase(s) rica(s) en hierro y matriz: fase hidruro) y se señala a qué hace referencia la longitud de correlación (a).

Figura 3.5 – Modelo aplicado para la técnica de SAXS. A – Ejemplo de ajuste del modelo de dos fases de Debye–Bueche para la muestra $2\text{LiH} + \text{pm MgB}_2 + 10\text{Fe}$ -Isopropóxido luego del proceso de molienda mecánica y su respectiva bondad de ajuste ($\chi^2/N = 3,2$). B – Esquema del modelo de Debye – Bueche.

Esta técnica es particularmente sensible al tamaño y forma de los clusters de material (clusters nanométricos) y los resultados no son dependientes de la estructura atómica de dichos clusters. Por lo tanto, es posible obtener información acerca de la distribución de catalizadores, el tamaño de los mismos y en el caso de conocer las fracciones en volumen de los distintos constituyentes en el material, es posible estimar el área superficial de los centros catalíticos activos.

3.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM)

La técnica de microscopía electrónica de barrido (SEM) se basa en los distintos tipos de interacciones que ocurren entre un haz de electrones y un material determinado. En un microscopio electrónico los electrones son generados en un filamento caliente, son acelerados por un campo eléctrico a lo largo del cañón del microscopio y luego son colimados en un haz mediante lentes electromagnéticas. Entre los productos de la interacción del haz de electrones con el material se obtienen electrones secundarios y electrones retrodifundidos. Los electrones secundarios provienen de zonas superficiales, son de baja energía (< 50 eV), tienen una resolución de 100 \AA y permiten obtener imágenes cuyo contraste depende de la topografía del material y con una resolución del orden de 100 \AA . En cambio, los electrones retrodifundidos son más energéticos (del orden de los keV), provienen de zonas más profundas y permiten generar imágenes cuyo contraste depende del número atómico (Z) y con una resolución promedio de 1000 \AA . Por lo tanto, mediante esta técnica es posible observar regiones del material que no se podrían ver con la microscopía óptica [73].

La caracterización por SEM de los materiales preparados antes y luego de la interacción con hidrógeno se llevó a cabo mediante la utilización de los equipos:

- SEM 515, Philips Electronic Instruments – Departamento Caracterización de Materiales – Centro Atómico Bariloche – Argentina.
- SEM DSM 962 Zeiss – Helmholtz – Zentrum Geesthacht – Alemania.

En la Fig. 3.6 A y B se pueden ver las fotografías del microscopio empleado en Argentina y en Alemania, respectivamente.

Figura 3.6 – A – SEM 515, Philips Electronic Instruments – Departamento Caracterización de Materiales – Centro Atómico Bariloche – Argentina. B – SEM DSM 962 Zeiss – Helmholtz – Zentrum Geesthacht – Alemania.

A continuación se describen los tipos de análisis y el procedimiento de preparación de las muestras.

3.3.1 Imágenes de la topografía de los materiales

Se utilizaron electrones secundarios. Las muestras se prepararon dispersando los materiales en forma de polvo sobre una cinta de carbono conductiva dentro de caja de guantes (ver portamuestra en la Fig. 3.7 A). Al utilizar el microscopio SEM 515, Philips Electronic Instruments (Argentina), las muestras fueron transportadas en recipientes de plástico

herméticos desde la caja de guantes hasta el microscopio electrónico con el propósito de minimizar la oxidación y/o hidrólisis de las muestras. Sin embargo, el contacto con el aire no pudo ser evitado. Esto representó un inconveniente a la hora de observar muestras que contenían grandes proporciones de LiBH_4 , pues éste se hidroliza muy fácilmente y no fue posible observar la morfología real del material. Es por ello, que al llevar a cabo las observaciones por SEM en equipo SEM DSM 962 Zeiss (Alemania), se empleó un procedimiento experimental especial para minimizar el contacto de la muestra con el aire al llevar a cabo el dorado de la muestra (sputtering) y luego introducirla en el microscopio. En el **Apéndice VI** se pueden ver los detalles del procedimiento empleado.

3.3.2 Imágenes por contraste en el número atómico (Z)

Este tipo de análisis se llevó a cabo sólo en el microscopio SEM 515, Philips Electronic Instruments (Argentina). Se utilizaron electrones retrodispersados. Las muestras se prepararon fuera de caja de guantes. La preparación consistió en incluir los polvos de los materiales en resinas vinílicas y acrílicas. Luego del curado de las resinas, las muestras se pulieron de modo tal de poder liberar la superficie del material de la resina y a su vez cortar las partículas (ver portamuestras en la Fig. 3.7 B). En este caso sólo se analizaron materiales compuestos por Mg-Fe. No fue posible incluir exitosamente los materiales que contenían pequeñas y grandes proporciones de LiBH_4 debido a que las muestras se hidrolizan cuando son expuestas al aire y reaccionan también con la resina, no haciendo posible su observación en el SEM.

Figura 3.7 – A – Portamuestras con cinta conductiva de carbono. B – Muestra incluida en resina.

A todas las muestras analizadas en el SEM se les despositó por la técnica de sputtering una delgada capa de oro en la superficie con el fin de aumentar la conductividad eléctrica.

3.4 Análisis de distribución de tamaño de partículas (PSD)

La técnica se basa en la medición de la dispersión de un haz de luz láser que origina el flujo de partículas suspendidas en un dispersante líquido. El patrón de dispersión de luz de la muestra es comparado por medio de un software (Malvern software) con modelos de dispersión de la luz, basados en las teorías de Fraunhofer y Mie. Finalmente, se hace un ajuste del patrón de dispersión de la muestra con alguno de los modelos teóricos y se obtiene la distribución de tamaños de partícula [89].

Se analizaron materiales compuestos por 15Mg–Fe luego de la molienda mecánica en argón. El equipo utilizado fue el Malvern Mastersizer Micro MAF 5000 con su correspondiente software perteneciente al Departamento Materiales Nucleares – Centro Atómico Bariloche – Argentina. La preparación de las muestras consistió en suspender entre 300 a 500 mg de polvo en n-butanol líquido. Luego se introdujo la dispersión en el equipo, se la mezcló durante un lapso de 10 minutos con un agitador a una velocidad de 2500 rpm y por último se comenzó la medida haciendo pasar el flujo de partículas suspendidas a través de los detectores de dispersión de luz. Para el análisis del patrón de dispersión de la muestra mediante el software fue necesario establecer los siguientes parámetros:

- Modelo de polidispersión: Dado que no se conocía la distribución de tamaños del material con antelación se eligió el modelo de polidispersión, ya que no supone ninguna forma de la curva de distribución de tamaño resultante del análisis. Existen otros modelos como por ejemplo el bimodal que suponen que la curva de distribución de tamaño obtenida presentará dos picos [89].
- Modelo de Fraunhofer: Sirve para representar la forma de las partículas dispersas en agua, la cual tiene un índice de refracción de 1,33. Las muestras se dispersaron en n-butanol y no en agua para evitar la posible aglomeración de las partículas de Mg. Se utilizó el n-butanol ya que tiene un índice de refracción de 1,39, considerado cercano al del agua [89].

En base a los modelos mencionados se obtuvieron las curvas de dispersión de los materiales analizados.

3.5 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier es una técnica que provee información acerca del enlace químico y la estructura molecular de los materiales. Esta técnica se basa en el hecho de que los enlaces entre átomos o grupos de enlaces que constituyen una molécula vibran a frecuencias características. Al exponer una molécula a la radiación infrarroja, ésta absorbe energía a frecuencias características que son propias de esa molécula. La FT-IR da como resultado un espectro de la intensidad de la transmitancia o reflectancia de la radiación infrarroja en función de las distintas frecuencias [90].

Para el análisis por FT-IR se empleó el equipo Burker – Equinox 55 con detectores DTGS (Deuteriertes Triglycinsulfat) piroeléctricos. Se analizaron materiales en base Mg más el agregado de LiBH_4 y aditivos (Fe, FeF_3 y FeCl_3). También se midieron los siguientes materiales de partida: LiBH_4 , MgH_2 , LiH, FeB y Fe_2B . Las muestras fueron preparadas al aire. La preparación consistió en mezclar con mortero 250 mg de KBr (Sigma Aldrich N° 221864, secado por 15 hs en vacío a 80 °C) con 2 a 10 mg de muestra y luego introducir la mezcla en

una prensa en donde se aplicaron 10 kN de fuerza durante unos 5 minutos para lograr pastillas con un espesor delgado.

Esta técnica se aplicó con la intención de poder detectar especies amorfas, transparentes a los rayos X. Sin embargo, se han tenido algunos inconvenientes con la señal obtenida de la medición dado que muchas de las muestras eran opacas. Tampoco fue posible en algunos casos evitar ver bandas producto de la hidrólisis y/o oxidación de las muestras.

3.6 Análisis térmico: Medidas no isotérmicas

Las mediciones de la descomposición de fase(s) hidruro(s) (liberación de hidrógeno) en condiciones no isotérmicas de los materiales se llevaron a cabo por medio de las técnicas de calorimetría diferencial de barrido (DSC), calorimetría diferencial de barrido a alta presión de hidrógeno (HP-DSC) y termogravimetría con DSC acoplado a un espectrómetro de masas (TG-DSC-Mass Spectrometer). Estas técnicas se basan en que los cambios en el flujo calórico (DSC, HP-DSC) y de masa (TG) durante el enfriamiento/calentamiento de un determinado material están asociados a la ocurrencia de eventos exotérmicos/endotérmicos, respectivamente, como por ejemplo transiciones de fase, formación de compuestos y liberación de hidrógeno.

3.6.1 Calorimetría diferencial de barrido (DSC – Differential scanning calorimetry)

En la técnica de DSC se mide la diferencia de los flujos de calor entre una muestra y una referencia cuando éstas son calentadas o enfriadas a una velocidad constante. Esta diferencia de flujo de calor da como resultado un pico que corresponde a un evento térmico, como por ejemplo una transformación de fase, liberación de hidrógeno, etc., que sufre el material [91]. En la Fig. 3.8 se muestra un ejemplo de medición de DSC en una muestra de MgH_2 comercial [47] correspondiente al proceso de liberación de hidrógeno (endotérmico).

Figura 3.8 – DSC de una muestra de MgH₂ comercial. Rampa de temperatura de 5 °C/min y flujo de Ar de 122 cm³/min, TA Instruments 2910 Calorimeter.

Como se puede apreciar en la Fig. 3.8, la medición por DSC da como resultado una curva del flujo de calor por unidad de masa en función de la temperatura (también puede ser expresado en función del tiempo). Las temperaturas que caracterizan al evento térmico son la de comienzo (T_i), la máxima (T_m) y la de finalización (T_f). El calor total involucrado en el proceso está asociado al área bajo la curva (área entre la curva DSC y la línea base). Ésta es proporcional al cambio de entalpía asociado:

$$(2.2) \quad Q = \int \theta . dt \approx \text{Área}$$

$$(2.3) \quad \text{Área} = K . \Delta H . m$$

Q = Calor (J)

t = tiempo (min.)

K = constante de calibración del equipo

ΔH = variación de entalpía (J/Mol)

m = masa (g)

Mediante la técnica de DSC es posible estudiar aspectos de la liberación de hidrógeno en condiciones cinéticas (temperatura de inicio de la desorción y cálculo de energías de

activación). También es posible cuantificar la cantidad de hidrógeno liberado y consecuentemente la cantidad de fase(s) hidruro(s) presentes en el material. Presenta el inconveniente de que si no se combina con otras técnicas (TG, espectrómetro de masas, XRD) no es posible diferenciar eventos térmicos que involucran liberación de hidrógeno de otros asociados a transiciones de fase o liberación de otros compuestos a la fase gaseosa. Adicionalmente, dado que generalmente las celdas de los equipos de DSC convencionales no son herméticas, no es posible trabajar en atmósfera de hidrógeno.

Por medio de esta técnica se analizaron los materiales de partida, los obtenidos de los procesos de preparación y luego de la interacción con hidrógeno en ciertas condiciones de presión y temperatura: materiales en base Mg-Fe, base Mg con el agregado de LiBH_4 , Fe y sus haluros y materiales compuestos por $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ con el agregado de hierro y sus haluros. Se utilizó el equipo TA Instruments 2910 Calorimeter con cabezal para los análisis por DSC perteneciente al Departamento Caracterización de Materiales – Centro Atómico Bariloche – Argentina. Las masas de material medido fueron de entre 1 y 15 mg. La preparación de la muestra se llevó a cabo en cajas de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad (ver **Capítulo 2 – Sección 2.4.1.1**) y se transportaron en recipientes herméticos hasta el equipo para minimizar el contacto con el aire. Se utilizaron como referencia y como porta muestras cazoletas de aluminio de 7 mm de diámetro, las cuales se cerraron con una prensa. Dado que el equipo no se encontraba dentro de una atmósfera controlada, el contacto de la muestra con el aire no pudo ser evitado. Se mantuvo un flujo de argón de $122 \text{ cm}^3/\text{min}$ a partir del momento mismo de la introducción de la muestra. Las rampas de temperatura fueron de: 1, 2, 5, 15 y $25 \text{ }^\circ\text{C}/\text{min}$ desde 25 a $500 \text{ }^\circ\text{C}$. Las constantes de calibración en calor y temperatura utilizados fueron determinadas con patrones de indio y zinc [92 – 94]. El flujo calórico se determinó con un error del $\pm 3 \%$ y la temperatura con un error de $\pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$.

3.6.2 Termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido con espectrómetro de masas acoplado (TG-DSC-MS)

En este caso el equipo DSC tiene incorporada la medición termogravimétrica (TG) y acoplado un espectrómetro de masas (MS). Mediante la TG se miden los cambios de masa del material respecto a una referencia al ser calentado o enfriado a una velocidad constante. Es posible cuantificar de forma directa la masa perdida/ganada por la muestra con mayor exactitud, pues se detectan cambios de masa $< 0,1$ mg. Por otro lado, el espectrómetro de masas acoplado permite correlacionar el evento térmico que se observa tanto por DSC como por TG con el tipo compuesto en fase gaseosa.

En la Fig. 3.9 se muestra un ejemplo de una medición de DSC – TG correspondiente a la liberación de hidrógeno de una muestra de MgH_2 comercial [53] luego de 5 horas molienda en molino Spex 8000 M de alta energía [22]. Como se puede apreciar, adicionalmente a la curva de DSC que caracteriza en este caso al evento endotérmico de liberación de hidrógeno, se obtiene información de la cantidad de masa perdida por la muestra. En este caso ésta es una medida directa de la cantidad de hidrógeno liberado.

Figura 3.9 – DSC – TG de una muestra de MgH_2 luego de 5 horas de molienda mecánica en molino Spex 8000 M [22]. Rampa de temperatura de 5 $^{\circ}C/min$ y flujo de Ar de 50 cm^3/min – Equipo TG–DSC Netzsch STA 409 C.

El equipo utilizado para llevar a cabo las mediciones fue un TG–DSC Netzsch STA 409 C acoplado a un espectrómetro de masas Hiden HPR–20 QIC. Se analizaron materiales compuestos por $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe en el Departamento Nanotecnología (WTN) – Helmholtz – Zentrum Geesthacht – Alemania. El equipo TG–DSC, como se puede apreciar en la Fig. 3.10, se encontraba dentro de una caja de guantes MBraun con atmósfera controlada de oxígeno y humedad (< 1 ppm de O_2 y H_2O ; descritas en el **Capítulo 2 – Sección 2.4.1.2**). Por lo tanto, la muestra nunca estuvo expuesta al aire. Sin embargo, al estar el espectrómetro de masas fuera de la caja de guantes, los gases liberados en el equipo TG–DSC fueron transportados hasta el espectrómetro de masas a través de un tubo plástico (dentro de caja de guantes) que se conectaba con un capilar de vidrio calefaccionado de unos 2 m de largo. Para colocar la muestra y como referencia se utilizaron crisoles de Al_2O_3 de ~ 5 mm de diámetro. La masa de muestra utilizada fue de entre 4 y 15 mg dependiendo del material. La rampa de temperatura utilizada fue de 5 °C/min desde temperatura ambiente hasta 450 °C. Las medidas se llevaron a cabo en flujo de argón de 50 cm³/min.

Figura 3.10 – TG–DSC Netzsch STA 409 C acoplado a un espectrómetro de masas Hiden HPR–20 QIC – Grupo de Nanotecnología (WTN) – Helmholtz – Zentrum Geesthacht – Alemania.

Es importante aclarar que debido a inconvenientes técnicos no se han podido obtener resultados del espectrómetro de masas.

3.6.3 Calorimetría diferencial de barrido a alta presión (HP-DSC)

Los fundamentos de la técnica son los mismos que para el DSC y se obtienen curvas del flujo de calor en función de la temperatura. La ventaja de la técnica de HP-DSC radica en que es posible trabajar en atmósfera de hidrógeno dado que la celda es hermética. Esta técnica resulta muy útil cuando se desea estudiar el comportamiento durante sucesivos ciclos de absorción-desorción de hidrógeno de un sistema hidruro caracterizando los eventos térmicos o cuando el sistema hidruro estudiado requiere de una cierta presión de hidrógeno durante las reacciones de liberación del mismo.

La técnica de HP-DSC se empleó en el estudio del material 15Mg-Fe obtenido por MMR. La masa de material medido fue de 15 mg. La preparación y manipulación de la muestra fue similar a la descrita en la **Sección 3.6.1**. La rampa de calentamiento fue de 5 °C/min desde 50 a 450 °C. La presión de hidrógeno durante la absorción fue de 2,5 MPa y durante la desorción de 0,1 MPa. Para la determinación de la constante de calibración en calor se utilizó un patrón de Zn (valor de la constante: 2,60). El flujo calórico se determinó con un error del $\pm 1\%$ y la reproducibilidad de la temperatura de $\pm 0,1$ °C.

3.7 Programa para el cálculo de composiciones en el equilibrio

Mediante la utilización del programa HSC Chemistry 6.0 [95] se llevaron a cabo cálculos para determinar posibles reacciones que ocurren en los sistemas formadores de hidruros en condiciones de equilibrio y en distintos tipos de atmósferas (argón e hidrógeno). A partir de la definición de los materiales de partida (con sus respectivas cantidades relativas) y de las posibles especies químicas participantes (sólidas, líquidas o gaseosas), el programa permite calcular fácilmente composiciones en el equilibrio de sistemas heterogéneos y multicomponentes. Las composiciones en el equilibrio son calculadas por medio de métodos (GIBBS o SOLGASMIX) basados en la minimización de la energía libre de Gibbs. Dado que

el estado final de equilibrio es determinado empleando las especies previamente definidas, se requiere información de los posibles productos de reacción. Por lo tanto, la no inclusión de una especie condiciona el resultado final. El programa no tiene en cuenta las cinéticas de las reacciones químicas ni soluciones no ideales.

Capítulo 4 – Caracterización de las propiedades termodinámicas y cinéticas de los materiales formadores de hidruros

4.1 Introducción

El conocimiento de las características de la interacción material–hidrógeno reviste gran importancia a la hora de evaluar materiales formadores de hidruro. Estas características hacen referencia a las propiedades termodinámicas y cinéticas de dicha interacción. Las propiedades termodinámicas se relacionan con las condiciones de temperatura y presión donde se produce la reacción de hidruración/deshidruración en el equilibrio, la capacidad máxima reversible alcanzada y los calores de reacción. Por otro lado, las propiedades cinéticas se corresponden con las condiciones dinámicas de temperatura y presión a las cuales el material absorbe/desorbe hidrógeno, las velocidades de hidruración/deshidruración y las capacidades de almacenamiento alcanzadas en dichas condiciones.

Para poder estudiar las propiedades termodinámicas y cinéticas de la interacción material–hidrógeno, se empleó la técnica volumétrica. Esta técnica se basa en la medición de los cambios de presión en un recipiente de volumen conocido donde se produce la absorción de hidrógeno en el material o la desorción de hidrógeno desde la fase hidruro [1, 19, 20]. Los dispositivos experimentales para la aplicación de esta técnica se denominan “equipos volumétricos”. El método que comúnmente se utiliza para realizar las mediciones se denomina “método Sieverts” [96], cuyos fundamentos serán posteriormente explicados. Es por ello, que a los equipos volumétricos usualmente se los denomina “equipos Sieverts”. En algunos casos, los equipos volumétricos disponen de controladores de flujo y por lo tanto se los denomina “equipos tipo Sieverts modificados”.

En este capítulo, se explicarán los fundamentos de medición de la técnica volumétrica: método Sieverts y método con controlador de flujo. A continuación, se hará una descripción de las características técnicas de los equipos volumétricos que se emplearon en esta tesis: volumétrico tipo Sieverts modificado – Argentina y volumétrico Sieverts – HERA – Alemania.

4.2 Método Sieverts

El método Sieverts se basa en la medida de la variación de presión de hidrógeno en un recipiente de volumen conocido que contiene un material capaz de absorber/desorber hidrógeno. Esta variación de presión es proporcional a la cantidad de moles de hidrógeno absorbidos/desorbidos por dicho material [96]. En la Fig. 4.1 se presenta un esquema que es útil para explicar en qué consiste este método.

Figura 4.1 – Método Sieverts: Esquema – V_a : volumen a temperatura ambiente; P_a : presión en el volumen a temperatura ambiente; T_a : temperatura ambiente; V_r : volumen del reactor; P_r : presión en el reactor; T_r : temperatura en el reactor.

Supongamos que el recipiente de la izquierda, cuyo volumen es V_a , se encuentra a temperatura ambiente T_a y posee una presión de hidrógeno P_a . El recipiente izquierdo de volumen V_r sólo contiene la muestra y se encuentra a una temperatura T_r a la cual el material absorbe hidrógeno y posee una presión de hidrógeno P_r muy pequeña, por lo tanto $P_a \gg P_r$. Supongamos también que el material se encuentra en su estado desorbido (no ha formado el

hidruro aún). Ambos recipientes están comunicados por medio de una tubería y la válvula V1 se encuentra cerrada. Al abrir la válvula V1, se produce una expansión brusca del gas desde V_a a V_r . Podemos suponer que un instante antes de que el material comience a absorber hidrógeno, la presión en el sistema cerrado es uniforme. A esta presión proporcional a la cantidad de hidrógeno en fase gaseosa y que posee una contribución debida al volumen a temperatura ambiente V_a y al volumen V_r a la temperatura de la reacción, la denominaremos P_i . Luego de la expansión brusca, la presión comienza a disminuir de manera gradual debido a que el material reacciona con el hidrógeno formando hidruro. Finalmente el sistema llega a una presión estable donde el material no absorbe más hidrógeno, la cual designaremos como P_f . Por lo tanto, la variación de presión ($P_i - P_f$) es proporcional al número de moles de hidrógeno absorbidos por el material formador de hidruro. Considerando la ley de gases ideales y teniendo en cuenta la corrección por el factor de compresibilidad Z , la expresión de los moles de hidrógeno totales absorbidos por el material $\Delta[n_{Hm}]$ vienen dados por:

$$(4.1) \quad \Delta[n_{Hm}] = \frac{(P_i - P_f)}{R} \cdot \left[\frac{V_a}{Z_a T_a} + \frac{V_r}{Z_r T_r} \right]$$

R = Constante de los gases ideales

Z = Factor de compresibilidad

En la Fig. 4.2 se muestra un ejemplo de una curva de cinética de absorción de hidrógeno del material 15Mg–Fe a 350 °C (Fig. 4.2 A) y la evolución de la presión (Fig. 4.2 B) durante una medición llevada a cabo por medio del método Sieverts. Como se puede ver, el punto P_a es el correspondiente a la presión del reservorio que contiene hidrógeno V_a antes de la apertura de la válvula V1 indicados en la Fig. 4.1. El punto P_i corresponde a la presión en la cual el material comienza a absorber hidrógeno y P_f se corresponde con la presión final.

Figura 4.2 – A – Medición de la cinética de absorción de hidrógeno del material 15Mg-Fe a 350 °C llevada a cabo por el método Sieverts. B – Variación de la presión en función del tiempo para la cinética de absorción de hidrógeno a 350 °C del material 15Mg-Fe.

Dado que los moles de hidrógeno y consecuentemente el porcentaje peso en peso de hidrógeno se evalúan en función del tiempo, la igualdad (4.1) puede ser expresada como un balance de moles:

$$(4.2) \quad n_{Hm}(t) = n_{Hm}(i) + n_g(i) - n_g(t)$$

$n_{Hm}(t)$ = moles de hidrógeno abs./ des. por el material en función del tiempo

$n_{Hm}(i)$ = moles de hidrógeno iniciales en el material

$n_g(i)$ = moles de hidrógeno iniciales en fase gaseosa

$n_g(t)$ = moles de hidrógeno en fase gaseosa en función del tiempo

El factor de compresibilidad Z, está dado por la expresión (4.3) mostrada debajo, y la cual se emplea para corregir la desviación del comportamiento ideal del hidrógeno que se encuentra a la temperatura y presión de reacción, como se muestra en la expresión (4.1).

$$(4.3) \quad Z = 0.99996 + [1.0888 \times 10^{-5} - 2.0624 \times 10^{-8} \cdot T + 1.3432 \times 10^{-11} \cdot T^2] \cdot P$$

4.3 Método con controlador de flujo

El concepto del modo de medición mediante la utilización de controladores de flujo es básicamente el mismo que el expuesto cuando se explicó el método Sieverts en la sección anterior. La diferencia radica en que en este caso luego de llevar a cabo la expansión, desde P_a a P_i (ver Fig. 4.2 B), la presión inicial P_i no cae hasta una presión final P_f , sino que se mantiene prácticamente constante dentro de una banda preestablecida. Esto es posible mediante el ingreso de hidrógeno a través del controlador de flujo. Por lo tanto, al balance de moles indicado (4.2) se le adicionó el término del flujo de hidrógeno Φ integrado durante el tiempo que transcurre la medición.

$$(4.4) \quad n_{Hm}(t) = n_{Hm}(i) + n_g(i) - n_g(t) \pm \int_0^t \Phi dt'$$

$n_{Hm}(t)$ = moles de hidrógeno abs./ des. por el material en función del tiempo

$n_{Hm}(i)$ = moles de hidrógeno iniciales en el material

$n_g(i)$ = moles de hidrógeno iniciales en fase gaseosa

$n_g(t)$ = moles de hidrógeno en fase gaseosa en función del tiempo

Φ = flujo de hidrógeno

4.4 Equipo volumétrico tipo Sieverts modificado

Para llevar a cabo el estudio de las propiedades termodinámicas y cinéticas en el Departamento Físicoquímica de Materiales – Centro Atómico Bariloche – Argentina, se utilizó un equipo volumétrico tipo Sieverts con dispositivos controladores de flujo [97]. En la Fig. 4.3 se pueden apreciar fotografías del equipo (Fig. 4.3 A, B y C) y un esquema del mismo (Fig. 4.3 D). En la Tabla 4.1 se muestra el listado de los componentes del equipo volumétrico con sus correspondientes características.

Figura 4.3 – Equipo volumétrico tipo Sieverts modificado con controlador de flujo [97]. A – vista superior; B – recipiente de acero inoxidable donde se introduce la muestra (reactor), C – vista lateral; D – Esquema del equipo con su respectiva lista de componentes.

El equipo posee dos controladores de flujo, uno para la absorción (C1) y otro para la desorción (C2), a través de los cuales es posible regular la cantidad de hidrógeno ingresado al reactor (V_R) o liberado del mismo. El equipo dispone de dos transductores de presión con distintos rangos de trabajo (M1 y M2). El reactor (V_R) se encuentra dentro de un horno eléctrico (H1). La temperatura en el reactor (V_R) es medida mediante una termocupla tipo K (T2) adosada a la parte externa del mismo. Para la medición y control se utiliza el software programado en Visual Basic y la cantidad de hidrógeno absorbido/desorbido por el material es calculada mediante la expresión de los gases ideales teniendo en cuenta la corrección por el factor de compresibilidad Z. Los rangos de temperaturas y presiones a los cuales trabaja el equipo son de 25 – 450 °C y 0,1 – 7,0 MPa, respectivamente. Una descripción más exhaustiva del equipo puede ser vista en el Capítulo III de la referencia [45]. Para las mediciones se utilizó hidrógeno de alta pureza (99,999 %). Las muestras fueron colocadas en el reactor

dentro de caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad (ver **Capítulo 2 – Sección 2.4.1.1**). A continuación se describen los tipos de mediciones realizadas.

Volúmenes		
Designación	Volumen (cm³)	Descripción
V _R	73,8±0,4 ⁽¹⁾	Volumen del reactor
V _R -V _m	9,82±0,08 ⁽¹⁾	Volumen del reactor – volumen muerto
V _a	4,32±0,03 ⁽¹⁾ /4.82±0,03 ⁽²⁾	Volumen del recipiente de distribución
V _{vacío}	11,2±0,1 ⁽¹⁾	Volumen de la rama de vacío
V _{pabs}	2,36±0,02 ⁽¹⁾	Volumen principal del controlador de flujo de absorción
V _{pdes}	3,77 ⁽¹⁾	Volumen principal del controlador de flujo de desorción
V _{auxd}	2,49 ⁽¹⁾	Volumen auxiliar del controlador de flujo de desorción
V _p	2,61±0,02 ⁽¹⁾	Volumen de la rama del medidor baja presión
V _b	8,8±0,1 ⁽¹⁾	Volumen de la rama by-pass (encerrado en línea de puntos azules)
V _a + V _p	6,933±0,045 ⁽¹⁾ / 7,43±0,03 ⁽²⁾	Volumen de recipiente de distribución + Volumen de la rama del medidor baja presión.
V _r	–	Recipiente donde se introduce la muestra
Componentes del equipo		
Designación	Descripción	
H1	Horno eléctrico	
T1	Dedo frío para la medición de temperatura	
T2	Termocupla tipo K para la medición de temperatura del reactor	
R1	Serpentín de refrigeración por donde circula agua para proteger el o-ring que sella el reactor	
M1	Transductor de presión Omega PX303, Rango: 0–345 kPa, Error: ±0,25; fondo de escala = 1 kPa	
M2	Transductor de presión Omega PX603, Rango: 100–7000 kPa, Error: ±0,4; fondo de escala = 30 kPa	
AC1	Tarjeta de adquisición de datos	
C1/C2	Controlador de flujo de absorción/desorción Omega FM 7100, Rangos: 0-20 sccm /0-15 sccm, Error: ±1%	
F1	Filtro de 200 μm	
B1	Bomba de vacío	
P1	Pulmón de 150 cm ³	
P2	Pulmón – volumen V _b	
D1	Conexión a las líneas de gases de carga.	

Tabla 4.1 – Listado de componentes del equipo tipo Sieverts modificado: Designaciones y descripción de los componentes. (1) – Volúmenes correspondientes a la calibración realizada en 2006. (2) – Volúmenes correspondientes a la calibración realizada en 2011, debido a una modificación que se le practicó al equipo. Al indicarse el volumen sólo con el supraíndice (1) significa que éste no cambió al realizarse la nueva calibración indicada con (2).

4.4.1 Estudio de las propiedades cinéticas de los materiales formadores de hidruro

El estudio de las propiedades cinéticas en condiciones isotérmicas y no isotérmicas de los materiales formadores de hidruros se llevó a cabo a través de mediciones de absorción/desorción de hidrógeno en condiciones dinámicas. En este tipo de mediciones la presión para la absorción/desorción de hidrógeno debe encontrarse por encima/debajo de la correspondiente presión de equilibrio de absorción/desorción del sistema hidruro a una dada temperatura. Las condiciones dinámicas se logran mediante un cambio brusco de presión para luego dejar que el sistema evolucione hacia la presión final donde se alcanza la capacidad de absorción o desorción máxima de hidrógeno a una temperatura determinada. También es posible lograr condiciones dinámicas mediante la utilización de controladores de flujo a través de los cuales se mantiene la presión en cierto rango por encima/debajo de las correspondientes a las del equilibrio del sistema, hasta alcanzar la capacidad de absorción/desorción de hidrógeno máxima a una temperatura determinada. Gran parte del estudio cinético de los materiales investigados en la presente tesis se llevó a cabo en el dispositivo experimental tipo Sieverts modificado, mediante el empleo del método Sieverts y la utilización de controladores de flujo de absorción/desorción. Los inconvenientes al llevar a cabo las mediciones, el cálculo de parámetros y la estimación de errores referentes a las mediciones realizadas en este equipo se muestran en el **Apéndice VII – Secciones VII.1 a VII.4 y VII.6**.

4.4.1.1 Propiedades cinéticas de absorción: Método Sieverts

El estudio de las propiedades cinéticas del proceso de absorción de hidrógeno de gran parte de los sistemas hidruros estudiados se realizó empleando el método Sieverts, cuyos fundamentos fueron explicados en la **Sección 4.2**. La evaluación de la cinética de absorción de hidrógeno de estos materiales no se pudo efectuar mediante el empleo del controlador de flujo. Esto se debió a que sus velocidades de absorción de hidrógeno en cierto rango de temperatura de interés (300 – 400 °C) eran muy rápidas (capacidades > 2 – 3 % en 10 – 20 segundos) y por lo tanto no fue posible abastecer la cantidad de hidrógeno a través del controlador de flujo para asegurar una presión constante. Este hecho se detalla en el **Apéndice VII – Sección VII.1**.

Retornando al ejemplo presentado en la Fig. 4.2 – **Sección 4.2**, es importante aclarar que la determinación de la presión inicial P_i , a la cual el material comienza a absorber hidrógeno (ver Fig. 4.2 B), no pudo ser determinada de modo directo. Esto se debió a la naturaleza de los materiales estudiados, los cuales presentaban cinéticas de absorción de hidrógeno muy veloces en los comienzos de la reacción y al modo en el cual se llevó a cabo la medición (expansión brusca y utilización de transductor de presión absoluta). También, como se puede apreciar en la Fig. 4.2 B, la diferencia entre P_i y P_f es de unos 0,25 MPa (250 kPa), lo cual representa un 13,5 % respecto de P_i . Debido a esta variación, se considera que la presión inicial no se mantiene constante.

Para que la presión de medición no se encuentre en un rango cercano al de la presión de equilibrio del hidruro a una dada temperatura, de modo tal que la velocidad de absorción no se vea afectada por una disminución de la fuerza impulsora, se trabajó con presiones iniciales P_i iguales o mayores al doble de la correspondiente presión de equilibrio.

Adicionalmente, para poder comparar, por ejemplo, cinéticas a distintas temperaturas, se adoptó el criterio de iguales fuerzas impulsoras. Esto significa que se comparan mediciones cuya razón $P_i/P_{\text{equilibrio}}$ son iguales. Por ejemplo, si se comparasen cinéticas del material 15Mg-Fe a 350 y 325 °C, la medición se llevaría a cabo a presiones tales que $(P_i/P_{\text{equilibrio}})_{325\text{ °C}} = (P_i/P_{\text{equilibrio}})_{350\text{ °C}}$.

Otro parámetro de importancia a la hora de medir la cinética de absorción (desorción) fue la masa. Se emplearon masas de ~100 mg para minimizar los aumentos (disminuciones) de temperatura durante la reacción y las restricciones fluidodinámicas. Los detalles de la determinación de la presión inicial de absorción de hidrógeno y de la determinación de la cantidad óptima de masa empleada, se detallan en el **Apéndice VII – Secciones VII.2 y VII.3**, respectivamente.

Para llevar a cabo las mediciones se utilizó el transductor de presión Omega PX603 (designado como M2 en la Tabla 4.1).

4.4.1.2 Propiedades cinéticas de absorción – desorción: Medición con controlador de flujo

Los fundamentos de medición de las propiedades cinéticas con controlador de flujo fueron explicados en la **Sección 4.3**. Por medio de esta técnica se midieron las propiedades cinéticas de absorción de hidrógeno de materiales que presentaban tiempos de reacción con hidrógeno relativamente largos (del orden de las horas). Además, se empleó para la preparación de materiales por medio del proceso de sintering como se explicó en el **Capítulo 2 – Sección 2.3.2.1**.

Las propiedades cinéticas de desorción de todos los materiales se evaluaron mediante el empleo de controlador de flujo. Se llevaron a cabo mediciones isotérmicas y no isotérmicas. En cierto rango de temperatura de interés (300 – 400 °C), algunos de los materiales estudiados presentaban velocidades de liberación de hidrógeno rápidas (orden de los segundos o pocos minutos). Se observó que durante la desorción el controlador de flujo se encontraba operando a caudales muy cercanos al máximo. Por lo tanto, dichas cinéticas podrían encontrarse influenciadas por la capacidad del controlador de flujo de desorción (indicado como C2 en la Fig. 4.3 y Tabla 4.1). Este inconveniente se explica en el **Apéndice VII – Sección VII.1**. En el caso de otros sistemas hidruros se requirió medir la desorción con una cierta contrapresión de hidrógeno constante, razón por la cual el empleo del controlador de flujo fue de gran utilidad.

En la Fig. 4.4 se muestran ejemplos de mediciones de cinética de absorción y desorción del sistema hidruro $2\text{LiH}+\text{MgB}_2/2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ con controlador de flujo. En ambos casos, absorción (Fig. 4.4 A) y desorción (Fig. 4.4 B), se puede ver que mediante el empleo del controlador de flujo es posible mantener la presión en cierto rango determinado, lo cual es la situación estándar para mediciones realizadas por este método. Al ir alcanzando la capacidad de absorción/desorción de hidrógeno máxima, el sistema absorbe cada vez menos hidrógeno y por lo tanto la pendiente de la caída/incremento de presión en función del tiempo va disminuyendo. Cuando se alcanza la capacidad final, los cambios de presión en función del tiempo son prácticamente nulos o muy pequeños, dentro de la banda de presión preestablecida.

Para llevar a cabo las mediciones se utilizaron los transductores de presión Omega PX303 (designado como M1 en la Tabla 4.1) y Omega PX603 (designado como M2 en la Tabla 4.1).

Figura 4.4 Medición de la cinética de absorción y desorción de hidrógeno llevada a cabo mediante el empleo de controladores de flujo: A – Absorción $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ a 412 °C y $6,0\text{ MPa}$ ($6000\pm 50\text{ kPa}$). B – Desorción $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ a 412 °C y $0,55\text{ MPa}$ ($550\pm 5\text{ kPa}$)

4.4.2 Estudio de las propiedades termodinámicas de los materiales formadores de hidruro

Para la determinación de las presiones de equilibrio, se realizaron mediciones isotérmicas denominadas PCI – Pressure Composition Isotherm. Estas presiones de equilibrio, son necesarias para calcular los parámetros termodinámicos de los sistemas hidruros, es decir ΔH

y ΔS . La curva PCI representa la evolución de la presión del sistema hidruro en función de la cantidad de hidrógeno absorbido/desorbido en el material a una temperatura constante. Es importante aclarar que el sistema hidruro en realidad nunca llega idealmente al equilibrio, sino que se tienen condiciones cercanas al mismo. Las condiciones cercanas al equilibrio se logran cuando se provee al sistema con un tiempo relativamente prolongado como para que absorba/desorba hidrógeno a una temperatura constante. Se tomará como ejemplo el caso de una PCI de absorción de hidrógeno. En la Fig. 4.5 se puede apreciar una PCI de absorción a 350 °C del material 15Mg–Fe. La Fig. 4.5 A muestra la correspondiente PCI donde se distingue claramente un plateau que se corresponde con la presión de equilibrio del sistema hidruro (en este caso Mg/MgH₂) a 350 °C. Por otro lado, la Fig. 4.5 B muestra la presión en función del tiempo, donde se puede ver en detalle que por cada punto se tiene una cinética de absorción. En cada punto medido, la cantidad de hidrógeno ingresada es constante y predeterminada. Este hecho se nota en la Fig. 4.5 B, donde se observa que el aumento de presión entre puntos en la región de solución sólida es similar. Cuando el sistema se encuentra a presiones por debajo de aquella correspondiente a la del plateau, almacena hidrógeno en solución sólida, es decir en regiones intersticiales de la red del material (Mg en este caso) sin formación de hidruro (MgH₂). La variación de presión en esta región es pequeña dado que el material no puede absorber grandes cantidades de hidrógeno en forma de solución sólida. Al llegar a la presión correspondiente al plateau a una cierta temperatura (en el caso mostrado 350 °C), comienza la formación de la fase hidruro y el sistema comienza a absorber cantidades superiores de hidrógeno en comparación a la región de solución sólida. Esto se ve reflejado, como se aprecia en la Fig. 4.5 B, en una mayor caída de presión. Para cada punto en la región del plateau se parte de una presión por encima de la de equilibrio y se deja al sistema hidruro evolucionar hacia la presión correspondiente a la de equilibrio durante un tiempo relativamente prolongado, que depende de las características del mismo.

Figura 4.5 – A – Isoterma de presión – composición (PCI) de absorción del material 15Mg-Fe a 350 °C. B – Variación de la presión en función del tiempo para los puntos de la PCI a 350 °C del material 15Mg-Fe.

Para realizar las mediciones de las curvas PCI, el set-up experimental dispone de un software que permite fijar ciertos parámetros, los cuales se establecen de acuerdo al sistema hidruro bajo estudio. Esto permite controlar la cantidad de hidrógeno que ingresa/egresa al/desde el sistema hidruro durante la correspondiente medición. Teniendo en cuenta los conceptos expuestos acerca de las curvas PCI, es importante mencionar los criterios empleados para poder realizar la medición. El primer criterio corresponde al cambio de la presión respecto al tiempo (dP/dt), el cual se evalúa en un lapso de tiempo preestablecido. El segundo criterio se refiere al tiempo total para el equilibrio. Previo al comienzo de la medición, se establece la temperatura (constante), el rango de presiones en el cual se mide, la cantidad de hidrógeno que egresa/ingresa entre puntos y se fija un valor de dP/dt , el tiempo que se proporciona para el cálculo de dP/dt y finalmente el tiempo total para el equilibrio. Al comenzar la medición ingresa/egresa una cantidad de hidrógeno al/desde sistema. El software toma el primer criterio de evaluación dP/dt y calcula dicha variación en el tiempo fijado y lo compara con el preestablecido. Supongamos que la medición se encuentra en el rango de concentración de hidrógeno donde éste es absorbido/desorbido en solución sólida, ver Fig. 4.5 B, en el cual las variaciones de presión son muy pequeñas. Por lo tanto, no se registrará prácticamente variación de presión y el valor de la derivada dP/dt será muy pequeño y su

variación inferior en valor absoluto respecto del preestablecido. En esta condición, el software registra el punto y mediante controladores de flujo se introduce/sustraer nuevamente hidrógeno. Ahora supongamos que se alcanzó la presión a la cual se tiene condiciones de equilibrio a la temperatura de medición, es decir se está en la región del plateau, ver Fig. 4.5 B. Nuevamente, al ingresar/sustraer hidrógeno, el primer criterio dP/dt es evaluado durante el tiempo preestablecido. La presión de hidrógeno en la región del plateau presenta grandes variaciones dado que el hidrógeno reacciona con el material para formar la fase hidruro. En estos casos, la dP/dt en general se desvía bastante del valor absoluto preestablecido durante el lapso de tiempo dado para su cálculo. Por ello, una vez agotado el lapso de tiempo para la evaluación de dP/dt , se pasa a tomar el segundo criterio y por lo tanto se aguarda el tiempo fijado para el equilibrio total, luego del cual se registra la presión final alcanzada por el sistema a esa concentración de hidrógeno. De este modo se llevan a cabo las mediciones para poder obtener las curvas PCI.

Una vez que se tiene las curvas PCI del sistema hidruro a distintas temperaturas, se determinan las presiones de equilibrio y se procede al cálculo de los correspondientes parámetros termodinámicos como se describió en el **Capítulo 1 – Sección 1.3.1.1** (Fig. 1.3). Los procedimientos para la determinación de la presión de equilibrio, el cálculo de los parámetros termodinámicos y la estimación de los correspondientes errores se desarrollan en el **Apéndice VII – Sección VII.6**.

La presión fue determinada empleando el transductor de presión Omega PX603 (designado como M2 en la Tabla 4.1).

4.5 Equipo volumétrico Sieverts HERA Hydrogen System

En el Departamento Nanotecnología (WTN) – Helmholtz – Zentrum Geesthacht – Alemania se llevaron a cabo mediciones isotérmicas y no isotérmicas en condiciones dinámicas en el equipo Sieverts (HERA Hydrogen System, Quebec, Canadá) mostrado en la Fig. 4.6. En la Tabla 4.2 se pueden ver los detalles de las designaciones de los componentes del equipo que se muestran en la Fig. 4.6 y los correspondientes volúmenes. El modo de funcionamiento de este equipo se basa en la técnica Sieverts explicada en la **Sección 4.2**, combinada con un

controlador diferencial de presión [98]. Las variaciones de presión entre un recipiente que contiene la muestra o reactor (Fig. 4.6 – volumen del portamuestra: V_s) y un volumen de referencia (Fig. 4.6 – volumen de referencia: $V_{ref.}$) a cierta temperatura son medidos con un transductor de presión diferencial (Fig. 4.6 – transductor de presión diferencial: M_d). Estas variaciones de presión son proporcionales a las cantidades de hidrógeno absorbido/desorbido por la muestra. Para minimizar las diferencias de presión entre la referencia y el reactor durante las mediciones se utilizan distintos volúmenes calibrados (Fig. 4.6 – Volúmenes pulmón de la rama del portamuestra: V_{1s} , V_{2s} , V_{3s} / Volúmenes pulmón de la rama de referencia: $V_{1ref.}$, $V_{2ref.}$, $V_{3ref.}$). El sistema de cañerías y volúmenes calibrados es mantenido a una temperatura de 40 °C (Fig. 4.6 – medición de temperatura del sistema: E) en un ambiente aislado (Fig. 4.6 – ambiente aislado: F) con el fin de minimizar los efectos de la variación de la temperatura ambiente. El reactor y la referencia se encuentran dentro de un horno eléctrico (Fig. 4.6 – horno eléctrico: H) cuyo rango de trabajo es de 25 a 450 °C. La temperatura de la muestra se mide a través de una termocupla tipo K adosada al reactor. Los rangos de temperaturas y presiones a los cuales trabaja el equipo son de 25 – 450 °C y 1 – 200 bar, respectivamente. Para la medición y control se utiliza el software LabView 7.0 y la cantidad de hidrógeno absorbido/desorbido por el material es calculada mediante la expresión de van der Waals. Para las mediciones se utilizó hidrógeno de alta pureza (99,999 %). Las muestras fueron colocadas en el correspondiente reactor dentro de caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad (ver **Capítulo 2 – Sección 2.4.1.2**). La estimación de los errores de medición se muestra en el **Apéndice VII – Sección VII.5**.

Figura 4.6 – Equipo volumétrico HERA Hydrogen System, Quebec, Canadá [98]. Departamento Nanotecnología (WTN) – Helmholtz – Zentrum Geesthacht – Alemania. B1: bomba de vacío; E: medición de temperatura del sistema; F: ambiente aislado (temperatura: 40 °C); H: horno eléctrico; M_a : Transductor de presión absoluto; M_d : Transductor de presión diferencial; $V_{principal}$: volumen de la línea principal; V_{1s} , V_{2s} , V_{3s} : volúmenes pulmón conectados a la línea del portamuestra; $V_{1ref.}$, $V_{2ref.}$, $V_{3ref.}$: volúmenes pulmón conectados a la línea del volumen de referencia; V_s : volumen del portamuestra; $V_{ref.}$: volumen de referencia; V_{E1-M1} : volumen de la línea desde la conexión del portamuestra V_s (V_{M1}) a la válvula automática (V_{E1}).

Volúmenes		
Designación	Volumen (cm³)	Descripción
V _s	3,82 ± 0,03	Recipiente donde se introduce la muestra
V _{principal}	84,52 ± 0,01	Línea principal
V _{E1-M1}	8,52	Línea desde la conexión del portamuestra V _s (V _{M1}) a la válvula automática (V _{E1})
V _{1s}	912,87	Volumen pulmón conectado a la línea del portamuestra
V _{2s}	2223,91	Volumen pulmón conectado a la línea del portamuestra
V _{1ref.}	911,51	Volumen pulmón conectado a la línea del volumen de referencia
V _{2ref.}	2226,43	Volumen pulmón conectado a la línea del volumen de referencia
Componentes del equipo		
Designación	Descripción	
B1	Bomba de vacío	
F	Ambiente aislado (Temperatura: 40 °C)	
H	Horno eléctrico	
M _d	Transductor de presión diferencial Foxboro IDP10, Rango: - 210 a + 210 kPa, Límites: 0,7 y 21 MPa, Error: ± 0,05 %	
M _a	Transductor de presión absoluto Foxboro IAP20, Rango: 0 – 20 MPa, Límites: 7 y 210 kPa, Error: ± 0,20 %	

Tabla 4.2 – Listado de componentes del equipo tipo Sieverts HERA: Designaciones y descripción de los componentes.

En la Fig. 4.7 se pueden apreciar las cinéticas de absorción y desorción del sistema hidruro $2\text{LiH}+\text{MgB}_2/2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ medidas en el equipo HERA. Se utilizaron volúmenes calibrados (pulmón) de $V_{1s} = 912,87$ y $V_{1\text{ref.}} = 911,51 \text{ cm}^3$. Como se observa en las Fig. 4.7 A y B, durante la absorción/desorción la presión absoluta decrece/aumenta a medida que el material incorpora/libera hidrógeno. El descenso/incremento de presión absoluta durante la absorción/desorción es pequeño, del orden de los 40 kPa (0,8 % respecto de la presión inicial de 5010 kPa) y 15 kPa (2,7 % respecto de la presión inicial de 560 kPa) para la absorción/desorción, respectivamente. Por lo tanto, la presión se mantiene prácticamente constante. La ventaja de la utilización de un controlador de presión diferencial radica en poder medir las variaciones de presión respecto de un volumen de referencia que se encuentra a la misma temperatura que la muestra y con una sensibilidad del 0,03 kPa. Como se observa en las Fig. 4.7 A y B, la presión diferencial es directamente proporcional al número de moles de hidrógeno absorbido/desorbido. Este modo de medir la variación de presión también presenta la ventaja de evitar el problema asociado a la expansión del hidrógeno al ser calentado, como ocurre con un transductor de presión absoluto. Adicionalmente, los mecanismos relacionados

con las etapas limitantes de las cinéticas de absorción/desorción de hidrógeno se pueden estudiar con más detalle dado que no se tiene ninguna restricción por parte del set-up experimental, como por ejemplo restricciones al flujo de liberación de hidrógeno o cambios de presión apreciables que podrían influenciar la fuerza impulsora para llevar a cabo la reacción en condiciones dinámicas.

Figura 4.7 Medición de la cinética de absorción y desorción de hidrógeno llevada a cabo en el equipo HERA – método Sieverts: A – Absorción 2LiH+MgB₂ a 350 °C y 5,0 MPa (5000 kPa). B – Desorción 2LiBH₄+MgH₂ a 400 °C y 0,55 MPa (550 kPa).

PARTE II – RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Capítulo 5 – Estudio del material formador de hidruro 2Mg-Fe: Sistema hidruro Mg-Fe-H preparado por molienda mecánica en argón seguida de sintering

5.1 Introducción

El Mg y el Fe presentan la particularidad de no formar compuestos intermetálicos y de una muy baja solubilidad mutua [101]. La mezcla física de polvos 2Mg-Fe (2-1: relación estequiométrica) reacciona con el hidrógeno en ciertas condiciones de presión y temperatura, formando el hidruro complejo Mg_2FeH_6 , el cual presenta interesantes propiedades para el almacenamiento de hidrógeno. Este hidruro complejo posee una capacidad de almacenamiento de hidrógeno gravimétrica relativamente alta (Mg_2NiH_4 : 3,6% p/p, Mg_2FeH_6 : 5,4 % p/p y MgH_2 : 7,6 % p/p) y la más elevada capacidad volumétrica conocida (Mg_2NiH_4 : $100 \text{ H}_2/\text{m}^3$, MgH_2 : $110 \text{ kg H}_2/\text{m}^3$ y Mg_2FeH_6 : $150 \text{ kg H}_2/\text{m}^3$). Adicionalmente, el Mg y el Fe no son metales costosos y por lo tanto la producción del complejo ternario Mg_2FeH_6 en grandes proporciones sería más viable que la de otros hidruros complejos, como por ejemplo el Mg_2NiH_4 .

A pesar de sus potenciales propiedades para el almacenamiento de hidrógeno, el Mg_2FeH_6 no pudo ser empleado en una aplicación práctica aún. Esto se debe a que su preparación presenta cierta complejidad por no disponer de una aleación o intermetálico precursor entre el Mg y el Fe y a que no se tiene un conocimiento vasto de su comportamiento termodinámico y cinético [63, 102-117].

El Mg_2FeH_6 fue preparado por diversos métodos partiendo de mezclas físicas 2Mg-Fe o $2MgH_2+Fe$. Estos métodos comprenden tratamientos térmicos de sintering o ciclado en hidrógeno (sucesivas absorciones – desorciones) [102-106], la MM en argón o hidrógeno [107-115] y combinaciones de la MM en argón y los tratamientos térmicos [63, 116, 117]. Las condiciones a las cuales se realizaron dichos procedimientos fueron temperaturas de 450 – 500 °C y presiones de hidrógeno de 1,5 – 12 MPa para el caso del sintering, MM por tiempos de 60 – 270 horas y varios ciclos de absorción-desorción (> 20 ciclos), las cuales se

consideran extremas. A pesar de las condiciones empleadas, el Mg_2FeH_6 no pudo ser obtenido puro. Esto marca el grado de complejidad de su preparación, el cual es atribuido principalmente a la falta de un compuesto intermetálico entre el Mg y el Fe que facilite el proceso de formación del correspondiente complejo.

Por otro lado, las propiedades termodinámicas (presiones de equilibrio y entalpía de absorción y desorción) del Mg_2FeH_6 fueron investigadas en tres trabajos, en los cuales se encuentra una apreciable dispersión en los valores de los parámetros ΔH y ΔS reportados [102, 106, 116]. También, se dispone de escasa información acerca de su comportamiento cinético. Existe sólo un trabajo donde se analiza la cinética de absorción – desorción de hidrógeno de un material formador de hidruro compuesto por Mg–Fe en un rango acotado de temperaturas (310 – 430 °C) y presiones (0,1 – 4,0 MPa) [116].

En el presente capítulo se mostrará el estudio de la preparación, de las características microestructurales y de las propiedades termodinámicas y cinéticas de un material formador de hidruros con una relación estequiométrica 2Mg–Fe. La caracterización microestructural, la detección de fases, las observaciones de la morfología y el análisis térmico de los materiales y sistemas hidruros se efectuará mediante el empleo de XRD de laboratorio, XRD in-situ, SEM y DSC, respectivamente. El estudio de las propiedades termodinámicas y cinéticas del sistema hidruro obtenido se realizará mediante el empleo de la técnica volumétrica.

5.2 Resultados y discusión

5.2.1 Preparación del sistema hidruro Mg–Fe–H por MM seguida de sintering

El material se preparó mediante la aplicación de la MM en atmósfera de argón seguida del tratamiento térmico de sintering, explicado en el **Capítulo 2 – Sección 2.3.2.1**. La aplicación de este método de preparación tuvo por objetivo obtener un alto porcentaje de Mg_2FeH_6 . En la Tabla 5.1 se presentan las composiciones expresadas en porcentaje en peso y molar, como así también los materiales de partida y los parámetros de molienda y sintering empleados en la preparación. El material luego de la MM se designa como 2Mg–Fe_Ar. En una primera instancia, se llevó a cabo la MM de 10 g de la mezcla 2Mg–Fe, de la cual se tomaron

aproximadamente 300 mg de material para efectuar el tratamiento de sintering en forma de polvo.

Designación	Composición		Parámetros utilizados en la preparación					Tratamiento de sintering
	% p/p	% mol	Materiales de partida ⁽¹⁾ (Nº en la Tabla 2.1)	Masa (g)	RBM	Velocidad (rpm)	Tiempo (h)	
2Mg-Fe_Ar	46,5Mg 53,5Fe	66,7Mg 33,3Fe	1 y 6	10	40:1	180	100	15 h, 400 °C y 6,0 MPa H ₂

Tabla 5.1 – Composiciones y parámetros utilizados en la preparación del material 2Mg-Fe.
⁽¹⁾El número de los materiales hace referencia a la designación mostrada en la Tabla 2.1.

En la Fig. 5.1 se pueden ver los resultados correspondientes a las dos etapas del procedimiento de preparación del material 2Mg-Fe_Ar en forma de polvo. Las Fig. 5.1 A, B y C corresponden a la primera etapa: la MM, mientras que la Fig. 5.1 D a la segunda etapa: el sintering. La Fig. 5.1 A muestra el análisis de XRD luego del proceso de MM. Como se observa, el Mg y el Fe no reaccionan formando un compuesto [101]. En las Fig. 5.1 B y C se pueden apreciar las micrografías SEM tomadas con electrones retrodispersados en muestras preparadas como se describió en el **Capítulo 3 – Sección 3.3.2**. Los aglomerados de Mg y Fe de partida presentaban grandes tamaños de entre 150 – 400 µm y ~1000 µm, respectivamente. A las 2 horas de MM, Fig. 5.1 B, los tamaños de las partículas de Fe fueron reducidos a 100 – 200 µm. Durante el proceso de MM continuó la reducción de aglomerados junto con la incorporación progresiva de las partículas de Fe en la matriz del Mg debido al carácter dúctil de la misma ⁽¹⁾. Los aglomerados de 2Mg-Fe_Ar resultantes de la MM, presentan tamaños reducidos del orden de 150 – 200 µm y las partículas de Fe incorporadas en la de Mg, presentan tamaños reducidos del orden de 30–40 µm, Fig. 5.1 C.

Los cálculos del tamaño de grano por medio del método de Scherrer (ver **Apéndice II**) luego de 100 horas de MM, muestran que se redujeron apreciablemente tanto para el Fe como para el Mg, desde > 1000 nm (materiales de partida) a 35 y 30 nm, respectivamente.

La reducción de los tamaños de aglomerados de 2Mg-Fe_Ar, de partículas de Fe y de granos de Fe y Mg y la incorporación del Fe en la matriz de Mg luego de la MM, indican que se logró un material con un mayor grado de refinamiento microestructural y mezclado.

⁽¹⁾ Nota: Es importante aclarar el Mg y el Fe son ambos de naturaleza dúctil. Sin embargo, en el caso de la mezcla Mg-Fe, el Mg actúa como la fase dúctil frente al Fe.

Figura 5.1 – Procedimiento de preparación a partir de 2Mg-Fe. A – Análisis por XRD del material 2Mg-Fe luego de 100 horas de MM. B – Micrografía SEM con electrones retrodispersados de una muestra de 2Mg-Fe_Ar luego de 2 horas de MM. C – Micrografía SEM con electrones retrodispersados de una muestra de 2Mg-Fe_Ar luego de 100 horas de MM. D – Curva correspondiente al tratamiento térmico de sintering a 400 °C y 6.0 MPa de hidrógeno del material 2Mg-Fe_Ar, llevada a cabo en el equipo volumétrico tipo Sieverts modificado – Argentina descrito en **Capítulo 4 – Sección 4.4**.

La curva 5.1 D muestra la velocidad de hidruración del polvo 2Mg-Fe_Ar durante el proceso de sintering. Se observa que la mayor parte del hidrógeno es consumido durante las primeras 6 horas del tratamiento. La cantidad máxima de hidrógeno almacenada fue de 4,5 % p/p, la cual es menor que la capacidad teórica correspondiente a Mg_2FeH_6 (5,5 % p/p hidrógeno). La diferencia entre la cantidad de hidrógeno absorbida y la teórica, sugiere que no se obtuvo el Mg_2FeH_6 puro.

Para poder determinar cualitativa y cuantitativamente las fases presentes en el sistema hidruro luego del proceso de preparación, se practicaron XRD y se llevó a cabo una PCI de desorción de hidrógeno (Fig. 5.2). El análisis por XRD mostrado en la Fig. 5.2 A – difractograma (a), evidencia la presencia de dos fases hidruros, Mg_2FeH_6 y MgH_2 , como también Fe sin reaccionar. Mediante el empleo del método de Scherrer (ver **Apéndice II**) y de XRD (Fig. 5.2 A – difractograma (a)), se determinaron los tamaños de grano de las fases existentes luego del sintering. El tamaño de grano del Fe, prácticamente no se modificó respecto del que se tenía luego del proceso de molienda (30 nm) y las fases hidruros muestran tamaños de grano similares de 35 nm y 40 nm para el Mg_2FeH_6 y MgH_2 , respectivamente.

La curva PCI de desorción mostrada en la Fig. 5.2 B, presenta dos plateaus, lo cual confirma que existen dos fases hidruros con distintas presiones de equilibrio de desorción. Al practicar el análisis de XRD de una muestra sustraída luego del primer plateau, mostrado en la Fig. 5.2 A – difractograma (b), se obtuvo que la fase hidruro que disminuyó de manera notable la intensidad de sus picos por XRD fue el MgH_2 . Por lo tanto, el primer plateau (~ 1700 kPa) corresponde al MgH_2 y el segundo al Mg_2FeH_6 (~ 700 kPa).

Figura 5.2 – Análisis del material 2Mg–Fe_Ar luego del tratamiento de sintering a 400 °C y 6.0 MPa durante 15 horas. A – (a) Análisis por XRD del material 2Mg–Fe_Ar (b) – análisis por XRD del sistema hidruro MgH_2 – Mg_2FeH_6 después de la desorción parcial hasta 1.0 MPa a 400 °C en condiciones de equilibrio. B – Isotherma de desorción a 400 °C del sistema hidruro MgH_2 – Mg_2FeH_6 luego del tratamiento de sintering.

Las cantidades relativas de las fases obtenidas luego del procedimiento de preparación fueron estimadas en base a la proporción estequiométrica de los materiales de partida, 2Mg–Fe, la cantidad de hidrógeno absorbido (Figura 5.1 D) y la PCI de desorción (Figura 5.2 B), la cual provee información acerca de la cantidad de hidrógeno liberado por cada fase hidruro. En la Tabla 5.2 se pueden ver los porcentajes en peso de Mg_2FeH_6 , MgH_2 , Fe y Mg para el material hidrurado. La composición obtenida está en acuerdo con la cantidad de hidrógeno absorbida y confirma que la reacción de obtención del Mg_2FeH_6 no fue completa.

Al observar los resultados de XRD de la Fig. 5.2 A – difractograma (a), no se detecta la presencia de Mg remanente. Este hecho se le atribuye a que la cantidad de Mg libre en la muestra luego del sintering es muy pequeña (6 % p/p, Tabla 5.1) como para ser detectada por XRD.

Sistema hidruro $MgH_2-Mg_2FeH_6$	Composición en % p/p				% p/p H
	Mg_2FeH_6	MgH_2	Fe	Mg	
	49	18	27	6	4,5

Tabla 5.2 – Composición del material en % p/p y capacidad de absorción de hidrógeno en % p/p luego de la MM y tratamiento térmico de sintering a partir del material 2Mg–Fe.

En muchos trabajos se investigó la preparación del Mg_2FeH_6 empleando diversos procedimientos [63, 102–117]. Un análisis de los mismos permite clasificar los métodos de preparación en dos grandes grupos. El primer grupo se refiere los métodos que involucran dos etapas: en la primera, los materiales se prensan, se muelen o se efectúan varios ciclos de absorción-desorción de hidrógeno, mientras que en la segunda, se exponen a un proceso de hidruración a alta temperatura y presión [102–106, 108, 116, 117]. El segundo grupo se refiere a la MM en distintas atmósferas (argón o hidrógeno) y parámetros de molienda [107–115]. En la Tabla 5.3 se presenta un resumen de los métodos de síntesis encontrados en la bibliografía. En el presente trabajo se obtuvo una capacidad del 4,5 % p/p de hidrógeno, la cual está por encima de la capacidad obtenida en otras investigaciones [63, 102, 103, 107–116]. Los métodos que involucran una etapa de MM presentan capacidades que se encuentran muy por debajo de la aquí obtenida [107–115]. Por otro lado, para el caso de los métodos en dos etapas, los únicos que superan la capacidad obtenida son los que involucran el ciclado [104–106]. En la referencia [106], al partir de una mezcla de 2Mg–Fe, el tiempo requerido es mucho mayor al aquí utilizado, pues el material fue sometido a numerosos ciclos de absorción y desorción de hidrógeno. En cambio, al partir de una mezcla de $2MgH_2-Fe$ [106], se realizan una menor cantidad de ciclos, pues la principal diferencia es que se parte de MgH_2 cuyo tamaño es mucho menor al del Mg. En el caso del material obtenido en esta tesis, el hecho de no emplear presiones más elevadas radicó en una limitación experimental del equipo Sieverts descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.2**.

Síntesis	Materiales de partida	Prensado, MM o ciclado	Condiciones experimentales del proceso de hidruración ⁽¹⁾	% p/p Hidrógeno	Referencia
Método en dos etapas	2Mg-Fe	MM (Ar o H ₂) y prensado	350 °C, 5,0 MPa, 1 día	~1,2 (Ar) 3,6 (H ₂)	[63]
	2Mg-Fe	Prensado	450-500 °C, 2,0-12 MPa, 2-10 días	~2,7	[102]
	~6Mg-Fe	MM (Ar)	310-430 °C, 0,7-4,0 MPa	3,6 ²	[103]
	Mg-Fe	ciclado	470-550 °C, 8,0-9,0 MPa, 24 hs. 20 ciclos (3 hs.)	~5,0	[104, 105]
	2Mg-Fe	ciclado	450-547 °C, 8,2-9,5 MPa, 223 ciclos	~5,0	[106]
	2MgH ₂ -Fe	ciclado	400-520 °C, 4,0-4,4 MPa, 50 ciclos	4,6	[106]
	2Mg-Fe	prensado	450-500 °C, 0,7-4,0 MPa, 7-10 días	3,4	[116]
	2Mg-Fe	MM (Ar)	400 °C, 6,0 MPa, 15 h	4,5 ⁽²⁾	Esta tesis
Método por MM	2MgH ₂ -Fe	MM (Ar)	t.a. ⁽³⁾ , 0,1 MPa, 60 h	3,1	[107]
	2Mg-Fe	MM (H ₂)	t.a., 0,5 MPa, 60 h	1,6	[108]
	2Mg-Fe	MM (H ₂)	t.a., 0,75 MPa, 270 h	1,9	[109]
	2Mg-Fe	MM (H ₂)	t.a., 0,40-0,45 MPa, 40-60 h	2,0 – 4,0	[110, 113]
	2MgH ₂ -Fe	MM (H ₂)	t.a., 0,5 MPa, 100 h	0,9	[111]
	2Mg-Fe	MM (H ₂)	t.a., 0,88 MPa, 270-300 h	~3,0	[112-115]

Tabla 5.3 – Métodos de preparación, condiciones experimentales y porcentaje de hidrógeno absorbido: formación del Mg₂FeH₆. ⁽¹⁾ Las condiciones experimentales se correlacionan con los procedimientos de preparación. ⁽²⁾ El porcentaje de hidrógeno incluye al MgH₂. ⁽³⁾ t.a.: temperatura ambiente)

La Fig. 5.3 muestra una comparación entre dos curvas PCI de absorción a 400 °C para el material 2Mg-Fe_Ar. En la Fig. 5.3 A, la PCI corresponde a una muestra que no ha sido sometida al procedimiento de sintering (sólo MM). Como se puede observar, esta PCI no presenta un plateau bien definido y la capacidad se incrementa a medida que la presión se eleva. En cambio, en la Fig. 5.3 B, la PCI obtenida a partir de un material luego del procedimiento de sintering (MM + sintering), exhibe un plateau bien definido, donde la capacidad de hidrógeno se incrementa a la presión de equilibrio del sistema hidruro MgH₂-Mg₂FeH₆.

Figura 5.3 – Isotermas presión – composición de absorción del material 2Mg–Fe_Ar a 400 °C. A – Material luego del proceso de MM (sin sintering). B – Material luego del procedimiento de preparación: MM + sintering.

Existen múltiples razones por las cuales se puede obtener una curva PCI con una considerable pendiente: 1 – la no ocurrencia de la reacción de hidruración, 2 – la ausencia de alguna de las fases hidruro, 3 – la presencia de una capa de MgO que recubra el Mg libre no permitiendo la difusión del hidrógeno, 4 – el contenido de fases metaestables (estructuras amorfas o nanocristalinas) y 5 – la presencia de heterogeneidades (inhomogeneidad composicional) en el material [20, 21].

En la Fig. 5.4 se presentan las XRD del material 2Mg–Fe_Ar obtenidos luego del procedimiento de preparación (Fig. 5.4 – difractograma (a), también mostrado en Fig.5.2 (a)) y luego de la PCI a 400 °C de una muestra sin el tratamiento de sintering (Fig. 5.4 – difractograma (b)). En ambos difractogramas se detectó la presencia de las dos fases hidruros, MgH₂ y Mg₂FeH₆. Esto sugiere que la pronunciada pendiente que posee la PCI del material que no fue sometido al sintering (Fig. 5.3 A), no se debe a que la reacción de hidruración no se produjo o la ausencia de una de las fases hidruro.

Figura 5.4 – Análisis por XRD del material 2Mg–Fe_Ar: (a) – luego del tratamiento de sintering a 400 °C y 6,0 MPa durante 15 horas. (b) – material luego del proceso de MM (sin sintering) y PCI de absorción a 400 °C.

La presencia de MgO no fue detectada en el difractograma luego de la PCI de absorción a 400 °C del material sin el proceso de sintering (Fig. 5.4 – difractograma (b)) y por lo tanto también se la descarta como la causa de la pendiente que presenta la correspondiente PCI (Fig. 4.3 A).

Por otro lado, la molienda mecánica es un procedimiento por el cual pueden obtenerse materiales de naturaleza metaestable (estructuras amorfas y nanocristalinas) [21]. Estudios llevados a cabo por DSC y XRD (no mostrados) demostraron que el calentamiento a 400 °C de un material molido como el 2Mg–Fe_Ar es suficiente como para relajar las tensiones estructurales y cristalizar fases amorfas. Por lo tanto la pendiente de la PCI (Fig. 5.3 A) tampoco se debe a la presencia de mezcla de fases metaestables con tensiones o defectos.

Las pendientes en los plateaus son principalmente atribuidas a heterogeneidades en el material (expansiones de la red hidrurada y relajaciones de la red de la matriz metálica, lo cual hace que la presión aumente durante la reacción), las cuales son reducidas a través de tratamientos térmicos prolongados [20, 21]. Al comparar las PCI mostradas en la Fig. 5.3 A y

B, se puede inferir que el tratamiento térmico de sintering a alta temperatura incrementa los procesos de difusión entre el Fe y el Mg, lo cual le confiere al material un alto grado de homogeneidad. También, de los XRD mostrados en 5.4, se obtuvo que los tamaños de grano de estas fases hidruros en el material sin el tratamiento de sintering y luego de la PCI (Fig. 5.3 A) (MgH_2 : 60 nm y Mg_2FeH_6 : 50 nm) son mayores a los obtenidos para el material luego del tratamiento de sintering (MgH_2 : 35 nm y Mg_2FeH_6 : 40 nm).

La falta de homogeneidad del material sin tratamiento de sintering, sumada a una microestructura de mayores tamaños podrían ser los motivos por los cuales el sistema hidruro no llegase al equilibrio. Esto originó que el material absorbiera hidrógeno en condiciones dinámicas, razón por la cual fue necesario incrementar la presión a una temperatura constante de 400 °C (consecuentemente la fuerza impulsora) para que el material continuara hidruándose. Esto ocurrió hasta llegar a una capacidad de hidrógeno de saturación donde a pesar de la mayor presión no fue posible continuar hidruando el material (Fig. 5.3 A).

Por lo que hasta aquí se expuso, el procedimiento de preparación resultó en la síntesis parcial del Mg_2FeH_6 . El hecho de no haber logrado la síntesis total del Mg_2FeH_6 , puede ser atribuido a la naturaleza de los materiales de partida (tamaños de aglomerados de Fe del orden de los 1000 μm), a que la reducción del tamaño del Fe y Mg no fue suficientemente efectiva como para posibilitar un mejor contacto y así facilitar los procesos de formación del hidruro complejo y, como se mencionó antes a limitaciones experimentales en la presión máxima durante el proceso de sintering. El tratamiento térmico de sintering fue necesario para lograr un material más homogéneo y con mejores características microestructurales.

5.2.2 Estudio del comportamiento termodinámico del sistema hidruro Mg–Fe–H

La caracterización termodinámica del sistema hidruro Mg–Fe–H se realizó mediante la medición de curvas PCI en el equipo Sieverts modificado descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.2** y bajo el procedimiento detallado en la **Sección 4.2.2**. Se utilizaron 300 mg de material y se midieron isothermas en el rango de temperaturas entre 250 y 450 °C. Las PCIs fueron medidas con una muestra y de modo consecutivo (a una temperatura dada, primero la PCI de absorción y luego su correspondiente PCI de desorción). La secuencia de medición fue

la siguiente: 400, 425 y 450 °C, luego se bajo la temperatura a 375 °C se realizaron las PCI de absorción y desorción para verificar la capacidad y por último se midieron las PCIs a temperaturas por debajo de 375 °C, es decir desde 350 °C a 275 °C. Se verificó que la capacidad de hidrógeno se mantuvo en ~ 4 % p/p mediante la realización de una cinética de absorción al final de realización de las curvas PCI. Además, las PCIs se repitieron con otros muestras del mismo lote de material preparado y se obtuvieron los mismos resultados.

En la Fig. 5.5 se pueden apreciar las curvas PCI de absorción (5.5 A y B) y las de desorción correspondientes (5.5 C y D).

Figura 5.5 – Isothermas presión – composición del sistema hidruro MgH₂-Mg₂FeH₆. A – Isothermas de absorción en el rango de temperatura entre 375 y 450 °C. B – Isothermas de absorción en el rango de temperatura entre 275 y 350 °C. C – Isothermas de desorción en el rango de temperatura entre 375 y 450 °C. D – Isothermas de desorción en el rango de temperatura entre 275 y 350 °C.

Las PCI mostradas en las Fig. 5.5 A y B exhiben un único plateau, mientras que las desorciones, Fig. 5.5 C y D, a temperaturas por encima de 300 °C presentan dos plateaus. Durante la absorción, el MgH₂ y el Mg₂FeH₆ poseen similares presiones de equilibrio lo cual indicaría que ambos se forman simultáneamente. Anteriormente se observó por XRD y la curva PCI de desorción mostradas en las Fig. 5.2 A y B, que la desorción ocurre en dos etapas. La presión de equilibrio de desorción del MgH₂ es mayor a la del Mg₂FeH₆, razón por la cual primero se descompone el MgH₂, como se indica en la reacción (5.1), y luego el Mg₂FeH₆, como se indica en la reacción (5.2). Bogdanović y colaboradores [106] observaron el mismo comportamiento con una composición ~4Mg-Fe. También notaron, que las curvas PCI de desorción a temperaturas mayores de 400, 450 y 480 °C presentaban una pendiente más pronunciada, al igual que las que se pueden ver en la Fig. 5.5 C a 425 y 450 °C. Este hecho fue atribuido a inhomogeneidades en la temperatura en el interior de la muestra [106]. En este caso se cree que las diferencias entre las capacidades de las PCI de absorción y desorción a 425 y 450 °C podrían estar asociadas a errores de medición a estas altas temperaturas. Tampoco se descarta el hecho de alguna pérdida de hidrógeno al comienzo de la medición, donde las presiones se encuentran por encima de 2500 kPa.

En la Tabla 5.4, se muestran las presiones de equilibrio y % p/p de hidrógeno obtenidos de las curvas PCI del sistema hidruro Mg-Fe-H, Fig. 5.5. Las presiones de equilibrio fueron calculadas como un promedio de los puntos experimentales de las PCIs perteneciente a la región del plateau. Se tuvo en cuenta la teoría de errores de modo tal de asignar una banda de error a las respectivas presiones de equilibrio.

Temperatura (°C)	Absorción		Desorción			
	MgH ₂ -Mg ₂ FeH ₆		MgH ₂		Mg ₂ FeH ₆	
	P _{eq} (kPa)	% p/p H	P _{eq} (kPa)	% p/p H	P _{eq} (kPa)	% p/p H
450	3000±200	4,3	2500±300	0,8	1330	2,6
400	1830±140	4,0	1530±130	1,0	780	2,9
375	1340±40	4,0	1110±60	1,6	510	2,6
350	870±30	3,5	700±50	2,0	310	2,0
325	470±30	3,2	400±30	2,3	170	1,3
300	260±30	3,3	220±30	3,2	70	~ 0,15
275	135±30	3,0	120±30	3,1	-	-

Tabla 5.4 – Presiones de equilibrio y % p/p de hidrógeno obtenidos de las curvas PCI para el sistema hidruro Mg–Fe–H.

Se puede notar que el % p/p de hidrógeno disminuye y las proporciones de los plateaus de desorción se modifican al bajar la temperatura. Las bajas temperaturas restringen los mecanismos de difusión que involucran la formación del Mg₂FeH₆. Por esta razón, no es posible observar dos plateaus de desorción bien definidos a 300 °C y sólo un plateau a 275 °C. Otra característica importante es la histéresis que existe entre las presiones de equilibrio de absorción y desorción. Si bien este fenómeno no está totalmente entendido, se lo atribuye a defectos localizados en la red metálica, causados por energías de tensión elásticas y plásticas e inhomogeneidades en la superficie del metal [20, 21]. Bogdanović y colaboradores [106] obtuvieron un material compuesto por Mg₂FeH₆ + Fe, cuyas PCI a 350, 450 y 500 °C presentaban muy poca histéresis y capacidades de hidrógeno cercanas al 5 % p/p. Las PCI aquí mostradas (Fig.5.5), en cambio, son similares a las obtenidas por Huot y colaboradores [63] y también por Bogdanović y colaboradores [106], pero con un material de partida compuesto por 4Mg-Fe. En este caso, la aparición de los dos plateaus durante la desorción y el fenómeno de histéresis vienen dados principalmente por la presencia de la mezcla de hidruros MgH₂–Mg₂FeH₆ [106, 116].

A partir de las presiones de equilibrio (Tabla 5.4) y mediante la utilización de la ecuación de van't Hoff descrita en el **Capítulo 1 – Sección 1.4.1** y empleando el procedimiento detallado en el **Apéndice VII.5**, se calcularon los parámetros termodinámicos del sistema hidruro Mg–Fe–H. En la Fig. 5.6 A se puede apreciar un ciclo de PCI de absorción –

desorción 325 °C, mientras que en la Fig. 5.6 B se pueden ver los gráficos de van't Hoff de absorción y desorción.

Figura 5.6 – A – Isotermas presión – composición de absorción/desorción a 350°C del sistema hidruro Mg–Fe–H. B – Gráficos de van't Hoff de absorción y desorción para el sistema hidruro Mg–Fe–H.

En la Tabla 5.5 se pueden ver las entalpías (ΔH) y entropías (ΔS) de formación y descomposición asociadas al sistema hidruro Mg–Fe–H. Los valores obtenidos son similares a los reportados por Bogdanović y colaboradores [106] y Konstanchuk y colaboradores [116], pero más bajos que los obtenidos por Didisheim y colaboradores [102]. Las pequeñas diferencias pueden estar relacionadas a la utilización de presiones de equilibrio obtenidas de curvas PCI a bajas temperaturas, donde los errores son de mayor magnitud (ver Fig. 5.6 B).

Absorción	MgH ₂ – Mg ₂ FeH ₆			
	ΔH [kJ.mol ⁻¹ H ₂]		ΔS [J . mol ⁻¹ H ₂ K ⁻¹]	
Esta tesis (275–450 °C)	- 66 ± 2		124 ± 3	
Ref. [102] (425–450 °C)	-55 ± 3		-	
Desorción	MgH ₂		Mg ₂ FeH ₆	
	ΔH [kJ.mol ⁻¹ H ₂]	ΔS [J . mol ⁻¹ H ₂ K ⁻¹]	ΔH [kJ.mol ⁻¹ H ₂]	ΔS [J . mol ⁻¹ H ₂ K ⁻¹]
Esta tesis (275–450 °C) ¹ (300 – 375 °C) ²	67 ± 2 ¹	123 ± 3 ¹	80 ± 7 ²	137 ± 13 ²
Ref. [102] (375–450 °C)	-	-	98 ± 3	-
Ref. [106] (350–525 °C)	-	-	77	-
Ref. [116] (350–425 °C)	77 ± 4	138 ± 3	86 ± 6	147 ± 9

Tabla 5.5 – Entalpía y entropía de formación del sistema hidruro Mg–Fe–H y descomposición del MgH₂ y Mg₂FeH₆, calculadas a partir de los gráficos de van 't Hoff.

El sistema hidruro MgH₂–Mg₂FeH₆ (Mg–Fe–H) presenta la particularidad de poseer sólo una entalpía y entropía de absorción para ambos hidruros, pero parámetros termodinámicos de desorción propios de cada hidruro. El Mg₂FeH₆ exhibe presiones de equilibrio de desorción menores y mayor estabilidad termodinámica que el MgH₂.

5.2.3 Estudio del comportamiento cinético del sistema hidruro Mg–Fe–H

El comportamiento cinético del sistema hidruro Mg–Fe–H (en esta sección y de aquí en más se denominará sistema hidruro MgH₂–Mg₂FeH₆) se caracterizó en el equipo tipo Sieverts modificado descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.4**. El método utilizado para caracterizar la cinética de absorción fue tipo Sieverts, empleando el procedimiento descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.4.1.1**. Por otro lado, la cinética de desorción se estudió mediante la utilización de

controladores de flujo, como se describió en el **Capítulo 4 – Sección 4.4.1.2**. El rango de temperaturas y presiones utilizado fue de 275 a 400 °C, 0,6 a 5,0 MPa (absorción) y 20 kPa (desorción; a esta presión la denominamos en lo siguiente como presión de vacío).

En un primer análisis, se realizó una medición a 300 °C y 4,0 MPa para la absorción y vacío para la desorción del sistema hidruro $\text{MgH}_2\text{-Mg}_2\text{FeH}_6$ después del procedimiento de preparación descrito en la **Sección 5.2.1**. En la Fig. 5.7 A y B se pueden observar las curvas correspondientes a las cinéticas de absorción y desorción, respectivamente. La capacidad de hidrógeno alcanzada fue de 3,0 % p/p, la cual es inferior a la que se había obtenido luego del tratamiento de sintering de 4,5 % p/p. Por otro lado, los tiempos son relativamente cortos; menores a 2 minutos para alcanzar aproximadamente el 80 % de la capacidad absorbida y alrededor de 7 minutos para lograr la desorción total.

Figura 5.7 – Comportamiento cinético del sistema hidruro $\text{MgH}_2\text{-Mg}_2\text{FeH}_6$. A – Absorción a 300 °C y 4,0 MPa de hidrógeno. B – Desorción a 300 °C y vacío (20 kPa).

En la **Sección 5.2.2**, correspondiente al estudio termodinámico del sistema hidruro, se observó que a 300 °C se obtuvo una muy pequeña cantidad de hidruro complejo (ver Tabla

5.3) y que por debajo de 300 °C no se obtiene dicho hidruro. En la Fig. 5.7 A, la presión de absorción se encuentran en los 4,0 MPa, muy por encima de la presión de equilibrio de absorción del sistema hidruro a 300 °C. Sin embargo, se obtiene una menor capacidad (3,0 % p/p) a la que se podría alcanzar si se formase el hidruro complejo. Esto sugiere, que la capacidad observada en la Fig. 5.7 A se deba a que sólo se forma MgH_2 durante la absorción a 300 °C. Por lo tanto existe una restricción del tipo cinético que impide la formación del Mg_2FeH_6 y que es función de la temperatura. Es por ello que se analizó el comportamiento cinético del sistema hidruro MgH_2 – Mg_2FeH_6 a distintas temperaturas.

5.2.3.1 Análisis del efecto de la temperatura

Para poder analizar sólo la dependencia de la temperatura, para las absorciones se trabajó a presiones muy por encima de las de equilibrio del sistema y empleando el criterio de fuerzas impulsoras constantes, como se explicó en el **Capítulo 4 – Sección 4.4.1.1**. Recordemos que ambos criterios sirven para atenuar los efectos que la presión de equilibrio podría causar sobre el comportamiento cinético y para poder comparar las mediciones llevadas a cabo a distintas temperaturas. También, es importante mencionar nuevamente que las curvas de la cinética de desorción se encuentran influenciadas por el controlador de flujo, como se explicó en el **Apéndice VII.1**. En este caso son curvas de cinéticas clasificadas como N° 3, razón por la cual son útiles sólo desde un punto de vista comparativo.

En la Fig. 5.8 A y B se muestran las curvas de las cinéticas de absorción y desorción, respectivamente. Las absorciones fueron llevadas a cabo a 350, 375 y 400 °C utilizando una relación P_i/P_{eq} de 2,7, (P_i = presión inicial de hidrógeno y P_{eq} = presión de equilibrio). Para comparar la velocidad de absorción a distintas temperaturas, se calculó la fracción de hidrógeno absorbido (fracción de hidrógeno: cociente entre la capacidad de hidrógeno en función del tiempo y la capacidad de hidrógeno a la cual el material se encuentra saturado) y se representó en función del tiempo, Fig. 5.8 A. Luego de cada absorción se realizó una desorción a la misma temperatura. Es importante aclarar que en el rango de temperaturas entre 350 y 400 °C evaluado, si la fracción se calculase como el cociente entre la capacidad de

hidrógeno en función del tiempo y la máxima capacidad de hidrógeno obtenida (3,0 % p/p a 400 °C), las velocidades de absorción relativas de las curvas no cambian.

Figura 5.8 – Comportamiento cinético del sistema hidruro $\text{MgH}_2\text{-Mg}_2\text{FeH}_6$ en función de la temperatura. A – Absorción a 350, 375 y 400 °C y una relación $P_i/P_{eq} = 2,7$. B – Desorciones a 300 °C y vacío (20kPa).

Como se puede apreciar en la Fig. 5.8 A, al aumentar la temperatura las velocidades de absorción son más lentas. Adicionalmente, en las cinéticas de desorción a 375 y 400 °C se observan dos etapas (Fig. 5.8 B). Para poder aclarar este comportamiento se llevaron a cabo análisis por XRD y DSC de los materiales luego de la absorción y que se corresponden con las curvas de cinética mostradas en la Fig. 5.8. Los análisis de XRD evidencian que a 375 y 400 °C, Fig. 5.9 A – difractogramas (a) y (b), se detectan ambas fases hidruro (MgH_2 – Mg_2FeH_6), mientras que a 350 °C, Fig. 5.9 A – difractograma (c), sólo se tiene la presencia de MgH_2 . Esto está en acuerdo con las curvas de la cinética de desorción de la Fig. 5.8 B y las correspondientes a mediciones realizadas por DSC, presentadas en la Fig. 5.9 B. A 350 °C se observa un solo evento térmico de desorción, Fig. 5.8 B y 5.9 B: curvas (c), el cual corresponde al MgH_2 . Al calcular las temperaturas de desorción en base a los parámetros termodinámicos obtenidos y utilizando la ecuación de van t Hoff, se encuentra que a 0,1 MPa de presión las temperaturas de desorción son de 270 °C para el MgH_2 y 310 °C para el Mg_2FeH_6 . Esto se corresponde con los resultados obtenidos en las curvas de DSC y XRD luego de la hidruración a 375 y 400 °C, Fig. 5.9 A y B – difractogramas y curvas (a) y (b). En las curvas de DSC se evidencian dos picos de desorción que se le atribuyen: el primero al MgH_2 y el segundo al Mg_2FeH_6 , ambas fases hidruros que fueron detectadas en los correspondientes XRD.

Figura 5.9 – Comportamiento cinético del sistema hidruro $\text{MgH}_2\text{-Mg}_2\text{FeH}_6$ en función de la temperatura. Muestras de material tomadas luego de ser hidruradas a 350, 375 y 400 °C a una relación de $P_i/P_{eq} = 2,7$. A – Patrones de XRD de muestras de material hidruado: (a) – 350 °C, (b) – 375 °C y (c) – 400 °C. B – Mediciones de DSC de muestras de material hidruado: (a) – 350 °C, (b) – 375 °C y (c) – 400 °C; rampa de 5 °C/min y con un flujo de 122 cm^3/min de Ar.

Konstanchuk y colaboradores [116] han notado el mismo efecto para el comportamiento cinético de un material compuesto por Mg-25\%Fe . Estos autores concluyeron que la velocidad de absorción a temperaturas por encima de 350 °C está determinada por la existencia de dos reacciones paralelas que corresponden a la formación del MgH_2 y el Mg_2FeH_6 . En cambio, por debajo de 350 °C, las absorciones se encuentran controladas por procesos de difusión del hidrógeno a través de las capas de hidruro formadas. Por otro lado, argumentaron que la velocidad de descomposición del MgH_2 depende del tamaño de la interfase entre el Mg metálico y la fase hidruro, y que el Fe juega el rol de centro de nucleación para la fase metálica, actuando como una interfase.

En base a los resultados obtenidos y a los informados previamente en la literatura, es posible inferir que el comportamiento cinético observado durante las absorciones puede ser atribuido a un efecto competitivo entre la formación del MgH_2 y el Mg_2FeH_6 . A temperaturas por debajo

de 350 °C, la formación del Mg_2FeH_6 en condiciones dinámicas es impedida por el pobre efecto de la difusión sólido–sólido y por lo tanto sólo se forma el MgH_2 , lo cual conlleva cinéticas de absorción más rápidas. A temperaturas por encima de 350 °C, los efectos de difusión sólido–sólido son activados por las altas temperaturas lo cual posibilita que se forme el Mg_2FeH_6 . A dichos mecanismos difusivos se les atribuye el comportamiento cinético observado: velocidades de absorción – desorción más lentas a temperaturas mayores a 350 °C [45].

En cuanto a la cinética de desorción mostrada en la Figura 5.8 B – curva (a) 400 °C y (b) 375 °C, se tienen dos etapas de desorción. En base al análisis de la termodinámica del sistema y a los resultados obtenidos por XRD y DSC, Fig. 5.9, se puede inferir que la primera etapa de la desorción se relaciona con la descomposición del MgH_2 , mientras que la segunda etapa a la descomposición del Mg_2FeH_6 . Se observa también que, a medida que la temperatura desciende, la cantidad de hidrógeno liberado en la primera etapa aumenta. A 350 °C sólo se tiene una etapa con una capacidad menor que las obtenidas a temperaturas más elevadas. Este comportamiento será analizado con más detalle en secciones posteriores.

5.2.3.2 Análisis del efecto de la presión

El comportamiento cinético del sistema MgH_2 – Mg_2FeH_6 no sólo depende de la temperatura, sino también de la presión. Es por ello que se han evaluado las velocidades de absorción a distintas presiones a tres temperaturas: 300, 350 y 400 °C. De este modo se ha podido observar que las proporciones relativas de MgH_2 y Mg_2FeH_6 que se forman en condiciones dinámicas también dependen de la presión. En la Fig. 5.10, se presentan las curvas correspondientes a las velocidades de absorción y desorción en función de la presión a 300, 350 y 400 °C. Las cinéticas de absorción, Fig. 5.10 A, C y E, se cuantifican como fracción de hidrógeno. Es importante aclarar que se expresan las relaciones entre la presión inicial y final en función de la presión de equilibrio, ya que la presión no se mantuvo absolutamente constante durante la medición. Sin embargo, las diferencias entre las relaciones son pequeñas en comparación con la presión absoluta que se utilizó. Al encontrarse a presiones cercanas a las de equilibrio, la velocidad de reacción disminuye, pues se reduce la fuerza impulsora. En cuanto a las cinéticas

se desorción, Fig. 5.10 B, D y F, sólo se han llevado a cabo para verificar en qué condiciones de presión y temperaturas las dos fases hidruros se encontraban presentes. A 300 °C, Fig. 5.10 A y B, no se verificó la formación del Mg_2FeH_6 , inclusive a presiones muy por encima de las de equilibrio. Este comportamiento está en acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de la dependencia de las velocidades de absorción – desorción con la temperatura, mostrado en la **Sección 5.2.3.1** y a lo expuesto en cuanto a que los procesos difusivos sólido–sólido se ven restringidos por las bajas temperaturas. Por lo tanto, a 300 °C sólo es posible obtener MgH_2 . A 350 °C, en cambio, Fig. 5.10 C y D, se evidencia una pequeña cantidad de complejo a una presión de 4,4 MPa, siendo la relación entre la $P_{inicial}/P_{equilibrio}=5,1$. Esta relación es muy superior a la que se empleó para medir las curvas mostradas en la Fig. 5.8 A - **Sección 5.2.3.1** ($P_{inicial}/P_{equilibrio}=2,7$). Esto indica que por sobre ciertas condiciones de temperatura y presión se alcanza el límite de energía suficiente como para activar los procesos difusivos y formar el correspondiente hidruro complejo Mg_2FeH_6 .

A una temperatura de 400 °C y en todo el rango de presión medido, Fig. 5.10 E y F, se obtiene la fase hidruro complejo. En la Fig. 5.10 E, es posible ver que se tiene un notable efecto de la presión sobre el comportamiento cinético a presiones por debajo de 3,0 MPa. En la Fig. 5.10 F, se muestran curvas de desorción luego de una hidruración a la mayor presión (4,4 MPa) y a la menor presión (2,1 MPa). Ambas curvas presentan dos etapas y en base al análisis realizado anteriormente, se infiere que en todo el rango de presiones medido se obtienen las dos fases hidruros. Es importante notar que, en las curvas de las Fig. 5.10 D y F, donde se marca la presencia del Mg_2FeH_6 , existe un periodo que podríamos llamar de incubación entre la descomposición del MgH_2 y el Mg_2FeH_6 . Este periodo de incubación podría estar relacionado con las características cinéticas del sistema hidruro o con el modo en el cual se llevaron a cabo las mediciones.

El hecho de emplear presiones cada vez más cercanas a las de equilibrio de las fases hidruros, influye en la proporción relativa que se obtiene de las mismas. A medida que se disminuye la presión inicial y por ende la relación P_i/P_{eq} , la proporción de MgH_2 aumenta, mientras que la de Mg_2FeH_6 disminuye. Esto también conlleva a que una mayor cantidad de hierro libre esté disponible. Esta cantidad de hierro disponible podría tener algún efecto sobre la velocidad de descomposición del MgH_2 . Sin embargo, las primeras etapas de las curvas de

la Fig. 5.10 F, presentan prácticamente la misma pendiente y no se observa un efecto de incremento sobre la velocidad de liberación de hidrógeno. Resultados obtenidos por DSC, XRD y la técnica volumétrica (no mostrados) del análisis del efecto del Fe libre sobre el comportamiento cinético del sistema hidruro $\text{MgH}_2\text{-Mg}_2\text{FeH}_6$ en distintas proporciones, no permitieron concluir si realmente existe algún efecto sobre la cinética de descomposición del MgH_2 . Este efecto necesita ser analizado con mayor detalle.

Los resultados obtenidos del análisis del comportamiento cinético en función de la temperatura y presión, permiten concluir que la formación del Mg_2FeH_6 presenta una mayor dependencia con la temperatura que con la presión.

Figura 5.10 – Comportamiento cinético del sistema hidruro MgH₂–Mg₂FeH₆ en función de la presión a temperaturas de 300, 350 y 400 °C. A – Absorciones a 300 °C en el rango de presiones entre 0,6 y 4,3 MPa. B – Desorciones a 300 °C y vacío (20 kPa). C - Absorciones a 350 °C en el rango de presiones entre 0,9 y 4,4 MPa. D – Desorciones a 350 °C y vacío (20 kPa). E - Absorciones a 400 °C en el rango de presiones entre 2,1 y 4,4 MPa. F – Desorciones a 400 °C y vacío (20 kPa). Las velocidades de desorción fueron medidas posteriormente a las absorciones. Es por ello que cada curva de desorción se corresponde con su curva de absorción anterior, lo cual se indica con los números en las curvas de desorción. Por ejemplo, en la Fig. 5.10 A, la curva de absorción con la denominación 1_Pi= 0,6 MPa (Pi/Peq = 2,2; Pf/Peq = 1,6) se corresponde con la curva de cinética de absorción con el número 1 de la Fig. 5.8 B.

5.2.3.3 Diagrama de fases del sistema hidruro Mg-Fe-H

En base al estudio termodinámico y cinético realizado y para poder resumir en que condiciones de presión y temperatura obtenemos las distintas fases hidruros, en la Fig. 5.11 se muestra un “diagrama de fases” (presión – temperatura – composición) del correspondiente sistema hidruro.

La curva continua negra ajusta a los puntos circulares negros, los cuales corresponden a las presiones de equilibrio de absorción del sistema hidruro en función de la temperatura. Por otro lado, la curva de trazo discontinuo azul (ajustada a puntos cuadrados azules) y la curva de trazo de puntos verdes (ajustada a puntos triangulares verdes), corresponden a las presiones de equilibrio de desorción del MgH_2 y Mg_2FeH_6 , respectivamente. Indicadas con círculos blancos están las presiones iniciales y finales a las cuales se efectuaron las absorciones en condiciones dinámicas. Estos puntos nos brindan una idea de donde se encuentran las condiciones dinámicas a las cuales se trabajó respecto de las de equilibrio. Los puntos marcados con asteriscos marrones corresponden a mediciones de la velocidad de absorción donde se encontró la presencia del hidruro complejo.

Figura 5.11 – Diagrama de fases del sistema hidruro Mg–Fe–H: Presiones de equilibrio en función de la temperatura y condiciones de presión y temperatura donde se encuentra sólo $\text{MgH}_2 + \text{Mg} + \text{Fe}$ y $\text{MgH}_2 + \text{Mg}_2\text{FeH}_6 + \text{Mg}$ y Fe remanentes.

A temperaturas hasta 350 °C y presiones por encima de las de equilibrio e inferiores a ~ 4,5 MPa, el sistema hidruro se compone de MgH_2 , Mg y Fe. En cambio, en un rango de temperaturas desde 350 a 400 °C o superiores y presiones que abarcan desde los ~ 2,0 a 4,5 MPa o superiores, como se muestra en la Fig. 5.9 en la región rayada, el sistema hidruro se compone de $\text{MgH}_2 + \text{Mg}_2\text{FeH}_6$, Mg y Fe remanentes.

5.2.4 Análisis por XRD in – situ del sistema hidruro Mg–Fe–H: Caminos de las reacciones de absorción y desorción de hidrógeno

En las **Secciones 5.2.2 y 5.2.3**, correspondientes al estudio del comportamiento termodinámico y cinético del sistema hidruro Mg–Fe–H, no se ha podido establecer claramente cómo son los caminos por los cuales ocurren las reacciones de absorción y desorción de hidrógeno. Para el caso de la absorción, el estudio termodinámico mostró que sólo se tiene un plateau de absorción y que las curvas correspondientes al comportamiento cinético para la absorción exhiben una sola etapa. Por lo tanto, no está claro si la formación de las fases hidruros se lleva a cabo mediante reacciones paralelas competitivas o presenta un mecanismo en serie. Gennari y colaboradores [108], reportaron que al preparar el hidruro complejo por molienda mecánica reactiva (MMR) en atmósfera de hidrógeno, el MgH_2 actúa como precursor en la formación del Mg_2FeH_6 , lo cual evidencia que el mecanismo implica una reacción en serie. También observaron por medio del análisis térmico, que el Mg_2FeH_6 se descompone directamente a Mg, Fe e H_2 . Si bien estos estudios son de gran aporte en la comprensión del sistema, no está claro aún si las condiciones de presión y temperatura pueden llevar a que el sistema evolucione de forma distinta en la absorción. En el caso de la desorción, se ha visto mediante el análisis del comportamiento termodinámico que el sistema presenta dos plateaus correspondientes a las dos fases hidruros existentes. Esto indica que primero se descompone el MgH_2 y luego el Mg_2FeH_6 . También, se observó que en condiciones dinámicas se tenían dos etapas de descomposición. Sin embargo, queda por clarificar aún si las dos reacciones de descomposición del MgH_2 y el Mg_2FeH_6 se encuentran separadas por algún tipo de periodo de incubación como sugieren las Fig. 5.8 y 5.10.

Para poder dilucidar como son los caminos de reacción del sistema hidruro estudiado, se llevaron a cabo experimentos de XRD in-situ en la línea I711 del Max-Lab, Lund, Suecia [75], siguiendo el procedimiento experimental explicado en el **Capítulo 3 – Sección 3.2.3.1**.

5.2.4.1 Absorción de hidrógeno del sistema hidruro Mg–Fe–H

La Fig. 5.12 muestra la absorción de hidrógeno del material 2Mg-Fe (luego de la MM+Sintering y desorbido a 400 °C) a 5,0 MPa realizada aplicando una rampa de temperatura desde ~ 30 hasta 400 °C a una velocidad de 3 °C/min, Fig. 5.12 A. Como se puede ver en la Fig. 5.12 B, la formación del MgH₂ comienza alrededor de los 250 °C. Al mantener la temperatura constante a 300 °C, Fig. 5.12 C, no se evidencia la formación del Mg₂FeH₆, lo cual está en acuerdo con el comportamiento observado en la Fig. 5.10 A y B.

Por otro lado, la formación del Mg₂FeH₆ comienza a 350 °C, luego de mantener la temperatura aproximadamente constante 6 minutos, Fig. 5.12 D. Este hecho que también se observó en la Fig. 5.10 D, a una presión de 4,4 MPa. Finalmente al incrementar la temperatura hasta 400 °C, y luego dejar la muestra en condiciones isotérmicas, Fig. 5.12 E, se observa que la intensidad de los picos correspondientes a la fase Mg₂FeH₆ aumenta. Esto indica que se tiene una mayor cantidad de Mg₂FeH₆. Se puede ver claramente que el MgH₂ es precursor en la formación del Mg₂FeH₆, lo cual confirma los resultados obtenidos por Gennari y colaboradores [108]. Por lo tanto, la obtención de un solo plateau durante la absorción implica que las presiones de equilibrio de los dos procesos en serie son similares ($\text{Mg} + \text{H}_2 \rightarrow \text{MgH}_2$ y $\text{MgH}_2 + \text{Fe} \rightarrow \text{Mg}_2\text{FeH}_6$) y que la entalpía de absorción obtenida corresponde a la reacción total ($\text{Mg} + \text{Fe} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Mg}_2\text{FeH}_6$).

Figura 5.12 - XRD in – situ de absorción del 2Mg-Fe_Ar luego de la MM durante 100 h y tratamiento térmico de sintering a 400 °C y 6,0 MPa y posteriormente desorbido a 400 °C y vacío (20 kPa). Experimento llevado a cabo en la línea I711, Max-Lab, Lund, Suecia. Longitud de onda: 0,99917 Å. A – Rampa de temperatura: 3 °C/min. B – XRD in – situ del proceso de absorción total.

Figura 5.12 - XRD in – situ de absorción del 2Mg-Fe_Ar luego de la MM durante 100 h y tratamiento térmico de sintering a 400 °C y 6,0 MPa y posteriormente desorbido a 400 °C y vacío (20 kPa). Experimento llevado a cabo en la línea I711, Max-Lab, Lund, Suecia. Longitud de onda: 0,99917 Å. C – Ampliación del estadio isotérmico a 300 °C. D – Ampliación del estadio isotérmico a 350 °C. E – Ampliación del estadio isotérmico a 400 °C.

5.2.4.2 Desorción de hidrógeno del sistema hidruro Mg-Fe-H

En la Fig. 5.13 se muestra el proceso de desorción del material 2Mg-Fe previamente hidrurado (MM + sintering 6,0 MPa). La medición se llevó a cabo con una rampa desde ~ 30 °C hasta 400 °C a una velocidad de 3 °C/min y una presión de ~0,1 MPa, Fig. 5.13 A. Como se puede apreciar en la Fig. 5.13 B y C, la desorción del MgH₂ comienza aproximadamente a los 270 °C y prosigue hasta los 300 °C. Este comportamiento está en acuerdo con el resultado obtenido por DSC mostrado en la Fig. 5.9 B. En cambio, la desorción del Mg₂FeH₆, mostrada en la Fig. 5.13 B y D, comienza aproximadamente a los 290 °C y prosigue hasta los ~ 305 °C. Ambos procesos ocurren rápidamente y a 290 °C se solapan, como ocurre en las curvas de DSC a 375 y 400 °C, Fig. 5.9 B – curvas (a) y (b). Esto indica que si bien existe un pequeño solapamiento de los procesos de desorción de los dos hidruros, las desorciones ocurren prácticamente como procesos en serie, primero el MgH₂ y luego el Mg₂FeH₆. Sin embargo, no se notó la presencia del periodo de incubación observado en las curvas de las cinéticas de desorción a 350 y 400 °C de las Fig. 5.10 D y F. Es por ello que se deduce que el comportamiento observado en estas curvas está relacionado con el modo de medición (no se entrará en detalle al respecto).

Figura 5.13 - XRD in – situ de desorción del 2Mg-Fe_Ar luego de la MM durante 100 h y tratamiento térmico de sinering a 400 °C y 6,0 MPa. Experimento llevado a cabo en la línea I711, Max-Lab, Lund, Suecia. Longitud de onda: 0,99917 Å. A – Rampa de temperatura: 3 °C/min. B – XRD in – situ del proceso desorción total.

Figura 5.13 - XRD in – situ de desorción del 2Mg-Fe_Ar luego de la MM durante 100 h y tratamiento térmico de sinering a 400 $^{\circ}\text{C}$ y 6,0 MPa. Experimento llevado a cabo en la línea I711, Max-Lab, Lund, Suecia. Longitud de onda: 0,99917 \AA . C – Ampliación en el rango de temperaturas entre 260 y 310 $^{\circ}\text{C}$: Descomposición del MgH_2 . D - Ampliación en el rango de temperaturas entre 285 y 305 $^{\circ}\text{C}$: Descomposición del Mg_2FeH_6 .

5.2.5 Caminos de reacción del sistema hidruro Mg–Fe–H

Teniendo en cuenta el análisis termodinámico y cinético y los resultados obtenidos por XRD in-situ, se describen a continuación los caminos de reacción de los procesos de hidruración y deshidruración del sistema hidruro Mg–Fe–H.

Durante el proceso de absorción se forma MgH₂ a partir de ~ 250 °C (5,0 MPa). Luego, a temperaturas mayores de 350 °C comienza la formación del Mg₂FeH₆, teniendo al MgH₂ como precursor:

Durante el proceso de desorción, comienza descomponerse el MgH₂ a ~270 °C y luego el hidruro complejo Mg₂FeH₆ a temperaturas superiores a ~290 °C.

5.3 Conclusiones

El comportamiento termodinámico y cinético y los caminos de reacción del sistema hidruro Mg–Fe–H fueron analizados en detalle. Como resultado del proceso de preparación utilizado (MM+sintering) se obtuvo un material compuesto por MgH₂, Mg₂FeH₆, Mg y Fe remanentes, con una capacidad de hidrógeno del 4,5 % p/p. Se comprobó además que el tratamiento de sintering permite obtener un material con mejores condiciones microestructurales (mayor grado de homogeneidad y refinamiento microestructural).

El sistema hidruro obtenido posee un comportamiento termodinámico dado por las estabilidades de ambas fases hidruro. Para la absorción, se propone la ocurrencia de dos procesos de hidruración en serie. Aquí el MgH₂ es precursor del Mg₂FeH₆ y las presiones de

equilibrio de ambas reacciones son similares. El valor de la entalpía de absorción ($\Delta H = -66 \pm 2$ kJ/mol H_2) corresponde al valor global para el proceso en serie.

Por otro lado, la desorción ocurre en dos etapas bien definidas. Se tiene un primer plateau para la descomposición del MgH_2 y luego un segundo plateau a presiones de equilibrio menores correspondiente a la descomposición del Mg_2FeH_6 . El hidruro complejo Mg_2FeH_6 ($\Delta H = 80 \pm 7$ kJ/mol H_2) presenta una mayor estabilidad termodinámica que el MgH_2 ($\Delta H = 67 \pm 2$ kJ/mol H_2), lo cual le confiere una mayor temperatura de desorción. Esta característica se manifiesta en el comportamiento cinético. Para la absorción en condiciones dinámicas, el Mg_2FeH_6 se obtiene a altas temperaturas, por encima de 350 °C. Por lo tanto, existe una restricción cinética relacionada con procesos difusivos que son activados por la temperatura. En el caso de la desorción, teniendo en cuenta la alta estabilidad del Mg_2FeH_6 y que las presiones de equilibrio de desorción no son elevadas, se requiere una alta temperatura (por encima de 310 °C, la cual es la temperatura de desorción a 0,1MPa) para lograr su descomposición.

Las características antes mencionadas, en particular la complejidad en la preparación del Mg_2FeH_6 y su alta estabilidad termodinámica, convierten al Mg_2FeH_6 en un material de difícil empleo para aplicaciones de almacenamiento, a pesar de su extraordinaria capacidad volumétrica (150 kg/m³).

A 300 °C se obtuvieron capacidades de alrededor del 3 % p/p de hidrógeno con un material formado por la fase hidruro MgH_2 y Fe y a tiempos de absorción/desorción del orden de los minutos. Es por ello que para lograr mayores capacidades de almacenamiento con un material menos estable desde el punto de vista termodinámico, como lo es el MgH_2 , es preciso centrar la atención en la obtención de un material en base magnesio con mejores características microestructurales y menores proporciones de Fe.

Capítulo 6 – Estudio de los materiales formadores de hidruros $x\text{Mg-Fe}$ (x : 1, 3, 15) preparados por molienda mecánica reactiva

6.1 Introducción

En el **Capítulo 5** se ha mostrado que un material compuesto por 2Mg-Fe preparado por MM seguido del proceso de sintering resulta en un sistema hidruro conformado por MgH_2 – Mg_2FeH_6 . Este sistema hidruro es complejo, ya que presenta la formación de una o dos fases hidruros dependiendo de la temperatura y la presión. La presencia de una o ambas fases produce cambios en el comportamiento cinético e influye en la capacidad de almacenamiento obtenida. La fase hidruro Mg_2FeH_6 sólo fue obtenida en cantidades apreciables a elevadas temperaturas, $> 400\text{ }^\circ\text{C}$, y presiones, $\sim 4,0\text{ MPa}$. Por otro lado, al trabajar a menores temperaturas ($\sim 300\text{ }^\circ\text{C}$) y presiones ($2,0 - 3,0\text{ MPa}$), fue posible lograr capacidades reversibles de almacenamiento de hidrógeno del orden del 3 % p/p. En estas condiciones menos severas, el MgH_2 fue la única fase hidruro reversible y el Fe cumplió el rol de un aditivo.

El presente capítulo trata sobre la mejora del material en base Mg-Fe con el fin de alcanzar capacidades de almacenamiento de hidrógeno más elevadas en condiciones menos drásticas de presión y temperaturas. Se propone para tal fin modificar la microestructura y la proporción de Mg/Fe .

Para mejorar la microestructura del material, se empleará la molienda mecánica reactiva en atmósfera de hidrógeno (MMR). El procedimiento de MMR presenta la ventaja de poder obtener fase(s) hidruro(s) de características frágiles, las cuales reducen apreciablemente sus tamaños por acción mecánica de la molienda, resultando en un material con un alto grado de refinamiento microestructural [109–117]. En el caso del MgH_2 , se demostró que la reducción de los tamaños de grano a rangos nanométricos por acción de la MM, aumenta significativamente las propiedades de transporte de hidrógeno y las velocidades de absorción–desorción de hidrógeno [118].

Por otro lado, se caracterizará el comportamiento de materiales con distintas proporciones de Mg/Fe ($x\text{Mg-Fe}$; x : 2, 3, 15). Es sabido que el Fe, al igual que otros metales de transición como el Ni y el Co, poseen propiedades catalíticas para la interacción con hidrógeno [116,

119–122]. Por lo tanto, se analizará el efecto que tiene la cantidad de Fe en la interacción Mg/H₂ y en la capacidad de almacenamiento y la cinética de absorción de hidrógeno.

6.2 Resultados y discusión

6.2.1 Preparación del sistema hidruro Mg–Fe–H por MMR

El material se preparó mediante la aplicación de la MMR en atmósfera de hidrógeno a partir de polvos compuestos por Mg y Fe con distintas proporciones estequiométricas designadas aquí como xMg–Fe (x: 2, 3, 15). El procedimiento de preparación fue explicado en el **Capítulo 2 – Sección 2.3.2.2**. En la Tabla 6.1 se pueden apreciar las composiciones expresadas en porcentaje en peso y molar, como así también los materiales de partida y los parámetros empleados en la preparación. A los materiales obtenidos luego de la MMR se los designa como xMg–Fe_H₂ (x: 2, 3, 15). Las características microestructurales, morfológicas y térmicas de los materiales durante y luego del proceso de MMR, se investigaron mediante las técnicas de XRD, DSC y SEM.

Designación	Composición		Parámetros utilizados en la preparación					
	% p/p	% mol	Materiales de partida (N° en la Tabla 2.1)	Masa (g)	RB M	Presión de hidrógeno (kPa)	Velocidad (rpm)	Tiempo (h)
2Mg–Fe_H ₂	46,5Mg 53,5Fe	66,7Mg 33,3Fe	2 y 7	10	44:1	~ 500	180	200
3Mg–Fe_H ₂	56,6Mg 43,4Fe	75,0Mg 25,0Fe	1 y 6	10	47:1	~ 500	180	150
15Mg–Fe_H ₂	87,0Mg 13,0Fe	93,7Mg 6,3Fe	1 y 6	10	44:1	~ 500	180	150

Tabla 6.1 – Composiciones y parámetros utilizados en la preparación de los materiales xMg–Fe (x: 2, 3, 15) por MMR. ⁽¹⁾El número de los materiales hace referencia a la designación mostrada en la Tabla 2.1 – **Capítulo 2 – Sección 2.2**.

6.2.1.1 Análisis de la microestructura y morfología de los materiales $x\text{Mg-Fe}$ ($x: 2, 3, 15$) durante y luego del procedimiento de MMR

Antes de introducirnos al análisis de los cambios que se dan en los materiales durante el proceso de MMR, es preciso hacer mención a algunas de las fases que posee el sistema Mg-H y que son de relevancia en el presente estudio. El diagrama temperatura – composición del sistema Mg-H consiste en una fase alfa, α (solución sólida intersticial), la cual posee una estructura hexagonal (hcp) y una fase beta, β , de estructura tetragonal (tipo rutilo) con una composición estequiométrica nominal $\beta\text{-MgH}_2$ [123]. Al someter a la fase $\beta\text{-MgH}_2$ a esfuerzos de compresión, ésta sufre una transición parcial a la fase ortorrómbica $\gamma\text{-MgH}_2$. Esta transición fue observada a los 2,5 GPa y se tiene evidencia que ambas fases coexisten hasta los 8,0 GPa [123, 124]. La fase $\gamma\text{-MgH}_2$ es metaestable, retransforma hacia la fase $\beta\text{-MgH}_2$ a temperaturas entre 300 y 350 °C [124]. La fase $\beta\text{-MgH}_2$ es la fase reversible que comúnmente es designada como MgH_2 . Por este motivo, en las secciones del estudio termodinámico y cinético se hará referencia a la misma como MgH_2 .

En la Fig. 6.1 se muestran los XRD de los materiales en el estadio inicial (30 horas) y final (150–200 horas) de la MMR. Se puede observar, Fig. 6.1 – difractogramas (a), (c) y (e), que la fase $\beta\text{-MgH}_2$, Fe y Mg son detectados a las 30 horas de MMR. Los patrones de difracción realizados entre las 30 y 150 – 200 horas de MMR no se muestran ya que la única fase hidruro detectada fue el $\beta\text{-MgH}_2$.

Figura 6.1 – Procedimiento de preparación por MMR: análisis por XRD de los materiales xMg-Fe (x: 2, 3, 15) en: a, c y e – el estadio inicial (30 horas), y b, d y f – final (150 – 200 horas) de la molienda.

En el caso del material 2Mg-Fe₂, se observa que a 200 horas de MMR, Fig. 6.1 – difractograma (b), aparecen dos picos pequeños que corresponden al Mg₂FeH₆, junto con β-MgH₂ y Fe. Los prolongados tiempos de MMR necesarios para la formación del Mg₂FeH₆ a partir de 2Mg-Fe se deben a la baja energía entregada por el modo de molienda [108–110, 112–115]. Este modo de molienda da como resultado una reducción de los tamaños de las partículas de Fe y los aglomerados de β-MgH₂, que es insuficiente para la formación del Mg₂FeH₆ en los primeros estadios de la MMR [107, 109, 112]. La baja intensidad de los picos correspondientes al Mg₂FeH₆ es atribuida al alto grado de amorfización alcanzado luego de 200 horas de MMR. En el caso del material 3Mg-Fe₂, Fig. 6.1 – difractograma (d), sólo se han detectado β-MgH₂ y Fe luego de la MMR. Por otro lado, el material 15Mg-Fe₂, Fig. 6.1 – difractograma (f), presenta reflexiones correspondientes al β-MgH₂ y Fe junto con la fase metaestable γ-MgH₂ y MgO. La fase metaestable γ-MgH₂ al igual que el MgO sólo se

detecta en el material 15Mg-Fe_H₂. El hecho de no haber detectado la fase γ -MgH₂ en los materiales 2Mg-Fe_H₂ y 3Mg-Fe_H₂ podría atribuirse a que la misma no se encuentra presente en concentraciones detectables mediante XRD. Esto es causado por la menor proporción de Mg en los correspondientes materiales. La reflexión correspondiente al MgO en el material con mayor proporción de Mg se la puede asociar a una gran área superficial de Mg libre generada por el efecto de la MMR, a una gran proporción de partículas de Mg que no se encuentran recubiertas de Fe y a la alta reactividad del Mg para con el O₂.

El análisis de tamaño de grano mediante la aplicación del método de Scherrer (ver **Apéndice II**) a los picos del MgH₂ (plano (110), 2θ : 27,9 °) y Fe (plano (111), 2θ : 44,5 °), muestra que se alcanzan valores estables a las 100 horas de MMR (patrones de XRD no mostrados). Al considerar el tamaño de grano de los materiales de partida (2Mg-Fe: Fe ~ 40 nm y Mg ~ 50 nm; 3Mg-Fe y 15Mg-Fe: Fe y Mg > 1000 nm) y el ensanchamiento de los picos observado en todos los patrones de XRD de las muestras (Fig. 6.1), es evidente que la reducción del tamaño de grano es una consecuencia directa del proceso de MMR. Los tamaños de grano de Fe y MgH₂ fueron del orden de ~ 30 nm y ~ 10 nm, respectivamente. Al comparar estos tamaños de grano obtenidos por MMR con aquellos logrados por el procedimiento MM+sintering a partir de 2Mg-Fe (**Capítulo 5**), se puede notar que el tamaño de grano de Fe es similar en los dos casos (~ 30 nm) y que el tamaño del MgH₂ obtenido por MMR es considerablemente más pequeño (~ 30 nm más pequeño).

Para poder analizar el efecto de la MMR sobre la morfología de los polvos de los materiales obtenidos y la distribución de tamaños de los aglomerados de Mg y de las partículas de Fe, se realizaron observaciones en el microscopio electrónico de barrido (SEM – Scanning Electron Microscopy). En la Fig. 6.2, se pueden ver micrografías correspondientes a los xMg-Fe_H₂ (x: 2, 3, 15) luego del proceso de MMR. Las imágenes de la izquierda (6.2 a, c y e) fueron obtenidas con electrones secundarios y permiten apreciar la existencia de una distribución de tamaños de los aglomerados. Las micrografías de la derecha (6.2 b, d y f) corresponden a imágenes obtenidas con electrones retrodispersados de muestras pulidas mecánicamente previa inclusión en resina. En estas imágenes se puede apreciar el contraste en número atómico entre el Mg y el Fe.

Figura 6.2 – Micrografías tomadas con electrones secundarios, en las que se muestra la distribución de tamaños (a la izquierda) y micrografías tomadas con electrones retrodispersados las cuales muestran la dispersión del Fe (fase brillante) en el Mg (fase opaca) de los materiales en polvo luego de la molienda (a la derecha). A y B – 2Mg-Fe_H₂ después de 200 horas de MMR. C y D – 3Mg-Fe_H₂ después de 150 horas de MMR. E y F – 15Mg-Fe_H₂ después de 150 horas de MMR.

El tamaño de los aglomerados observados en las Fig. 6.2 A, B y C, se encuentran entre 10 y 150 μm para el material 2Mg-Fe_H₂ (Fig. 6.2 A) y entre 20 y 300 μm para los materiales 3Mg-Fe_H₂ (Fig. 6.2 C) y 15Mg-Fe_H₂ (Fig. 6.2 E). También, se puede inferir que el rango

de tamaños de aglomerados promedio de los polvos luego de la MMR se encuentra entre 20 y 30 μm y presenta una morfología esférica y porosa. Esto evidencia que el tamaño de aglomerado de los materiales fue reducido en comparación con los materiales de partida (distribución de tamaño del Mg entre 130 y 260 μm y del Fe entre 40 y 130 μm , ver Tabla 2.1 – **Capítulo 2 – Sección 2.2**).

Las micrografías de los materiales $x\text{Mg-Fe-H}_2$ (x : 2, 3, 15) tomadas con electrones retrodispersados, dan idea del grado de mezclado entre el Mg y el Fe. Para el caso del 2Mg-Fe-H_2 (Fig. 6.1 B), las partículas de Fe embebidas en la matriz de Mg no pueden ser distinguidas. Esto sugiere que existe una apreciable reducción de tamaños y un alto grado de mezclado entre el Fe y el Mg. Por otro lado, para las composiciones 3Mg-Fe-H_2 (Fig. 6.1 D) y 15Mg-Fe-H_2 (Fig. 6.1 F), es posible ver partículas de Fe de tamaños mayores a 50 μm . Esto indica que la reducción de tamaños y el grado de mezclado entre el Fe y el Mg no fueron tan efectivos como para el caso del 2Mg-Fe-H_2 . Este hecho se atribuye a la mayor proporción de Fe en el material (material frágil frente al Mg), el cual posibilita una reducción adicional de la microestructura [62].

La reducción de los tamaños de grano y aglomerado son producto de la acción del medio de molienda (bolas de acero inoxidable), la fragilización del Mg por medio de la interacción con el hidrógeno y la formación in-situ de una fase frágil como lo es el MgH_2 [107]. Se informó previamente que el achicamiento de los tamaños de grano a rangos nanométricos mejora las propiedades del transporte de hidrógeno a través de las fases hidruros, mientras que la reducción del tamaño de los aglomerados incrementa el área específica para la interacción del material con el hidrógeno [62, 118]. Ambos efectos contribuirán a que el sistema hidruro Mg–Fe–H presente un comportamiento cinético mejorado [62, 118].

6.2.1.2 Análisis térmico: cuantificación de las fases hidruros obtenidas y análisis de los efectos del Fe sobre la descomposición de las fases hidruros

Al finalizar el procedimiento de MMR, se realizó el análisis térmico de los materiales obtenidos $x\text{Mg-Fe-H}_2$ (x : 2, 3, 15), mediante la técnica de DSC descrita en el **Capítulo 3 – Sección 3.6.1**. En la Fig. 6.3, se muestran las curvas de DSC correspondientes al

calentamiento de los materiales considerados. Los picos endotérmicos corresponden a las descomposiciones de las fases hidruros. A partir de estas curvas es posible calcular la cantidad de hidrógeno liberada y el porcentaje relativo de las fases (con un error del $\pm 5\%$), como así también realizar un análisis de las formas de las curvas y de los cambios que se dan en las temperaturas características de los correspondientes eventos (temperaturas de comienzo, máximo y final).

Figura 6.3 – A – Análisis por DSC de los materiales $x\text{Mg-Fe-H}_2$ (x : 2, 3, 15) luego de la MMR y MgH_2 de partida [47]. B – Figura inserta de la curva de DSC correspondiente al 2Mg-Fe-H_2 – curva (b).

La forma no simétrica de la curva de DSC correspondiente al 2Mg-Fe-H_2 , Fig. 6.3 A – curva (b) y Fig. 6.3 B, se atribuye a la presencia de las fases hidruros: MgH_2 y Mg_2FeH_6 . En el **Capítulo 5**, se evidenció también el mismo comportamiento en las curvas de DSC y se demostró por XRD in-situ que la liberación de hidrógeno comienza con la descomposición del MgH_2 y prosigue con la del Mg_2FeH_6 . En este caso, a la evidencia experimental mencionada, se le suma el resultado obtenido por XRD, Fig. 6.1 – difractograma (b), donde se detectó la presencia del Mg_2FeH_6 y MgH_2 . Por lo tanto, mediante la deconvolución de la curva de DSC del material 2Mg-Fe-H_2 mostrada en la Fig. 6.3 B, fue posible calcular las cantidades

relativas de fases hidruro y el Mg y Fe remanentes. Es importante aclarar que la cantidad de Mg_2FeH_6 calculada a partir del análisis por DSC no contradice la baja intensidad de los picos correspondientes a esta fase que se observan en el XRD, Fig. 6.1 – difractograma (b), si se tiene en cuenta el alto grado de amorfización alcanzado luego de 200 horas de MMR.

La curva de DSC del 15Mg–Fe–H₂, Fig. 6.3 A – curva (d), también presenta una forma no simétrica. Sin embargo, en este caso esto se relaciona con la presencia de la fase metaestable γ -MgH₂ formada durante la MMR, la cual se descompone a menor temperatura que la fase β -MgH₂ [125].

A partir del análisis anteriormente realizado, de la determinación de las áreas bajo las curvas de los correspondientes DSC, Fig. 6.3 A – curvas (b), (c), (d), y de las composiciones para las diferentes relaciones estequiométricas, se calcularon los porcentajes relativos de la fase(s) hidruro(s) y el Mg y Fe remanentes (ver procedimiento: **Capítulo 3 – Sección 3.6.1**). En la Tabla 6.1, se muestran los correspondientes porcentajes relativos de fase y la cantidad de hidrógeno en (% p/p) absorbida por los materiales durante la MMR y la temperatura correspondiente al máximo absoluto del flujo de calor en cada caso. Se puede ver que el material 15Mg–Fe–H₂, Tabla 6.1, presenta el mayor contenido de hidrógeno (6,9 % p/p), el cual viene dado por el elevado porcentaje de MgH₂ (90 %).

Material	Tpico-max. [°C]	Cantidad relativa de fases (% p/p)				Hidrógeno (% p/p)
		MgH ₂	Mg ₂ FeH ₆	Mg	Fe	
2Mg–Fe–H ₂	260	27	35	4	34	4,1
3Mg–Fe–H ₂	270	60	-	1	39	4,6
15Mg–Fe–H ₂	300	90	-	3	7	6,9

Tabla 6.1 - Análisis por DSC: Porcentajes relativos de las fases que componen los materiales luego del proceso de molienda mecánica, xMg–Fe–H₂ (x: 2, 3, 15) y temperatura del máximo del pico de desorción de las correspondientes curvas de DSC (± 5 % error).

El análisis de las temperaturas características de los eventos térmicos (temperaturas de: comienzo, máximo y final), provee información acerca de los efectos de la MMR y de la presencia del Fe sobre el comportamiento de la(s) fase(s) hidruro(s) al liberar hidrógeno.

En la Fig. 6.3 A, se puede observar que las temperaturas a las cuales ocurre la liberación de hidrógeno para los materiales $x\text{Mg-Fe-H}_2$ (x : 2, 3, 15), curvas (b), (c), (d), son notablemente menores que la del MgH_2 comercial (polvo no molido), curva (a). También se aprecia, que los rangos de temperaturas (diferencia entre la temperatura inicial y final) para los materiales molidos son más amplios que para el MgH_2 comercial no molido.

Las mencionadas diferencias en las temperaturas de desorción y los rangos de temperaturas, se encuentran relacionadas con efectos conjuntos de la MMR, fase(s) hidruro(s) presente(s) y las cantidades relativas de Fe.

La generación de defectos en los materiales, la obtención de una distribución de tamaños de partícula y aglomerados por acción de la MMR [62, 118], y la presencia de las dos fases hidruros, son las principales causas del ensanchamiento de los picos de DSC. En el caso el material 2Mg-Fe-H_2 al igual que para el 15Mg-Fe-H_2 , Fig. 6.3 A – curvas – (b) y (d), como se explicó, la forma no simétrica de las curvas se debe a que se tienen dos fases hidruros. Este hecho contribuye también a que los eventos térmicos ocurran en un amplio rango de temperaturas. Por otro lado, para el caso del material 3Mg-Fe-H_2 , Fig. 6.3 A – curva (c), la forma de la curva es más bien simétrica, similar a la del MgH_2 , Fig. 6.3 A – curva (a) y el MgH_2 es la única fase hidruro presente. Por lo tanto, el amplio rango de temperaturas en el cual ocurre la desorción se le atribuye a la distribución de tamaños.

Para el análisis de la reducción de la temperatura del máximo de los picos, se diferencia el material 2Mg-Fe-H_2 , cuya temperatura del máximo corresponde a la del complejo Mg_2FeH_6 , de los materiales 3Mg-Fe-H_2 y 15Mg-Fe-H_2 , donde la temperatura máxima corresponde a la del MgH_2 . Para el caso del material 2Mg-Fe-H_2 , Fig. 6.3 A – curva (b), en el **Capítulo 5 – Sección 5.2.3.2**, se mencionó que no se pudo concluir si el Fe libre tiene algún efecto sobre el comportamiento cinético del sistema hidruro $\text{MgH}_2\text{-Mg}_2\text{FeH}_6$ en distintas proporciones.

Al comparar la temperatura del máximo de los materiales 3Mg-Fe-H_2 (Tpico-max.: 270 °C) y 15Mg-Fe-H_2 (Tpico-max.: 300 °C), Fig. 6.3 A – curvas (c) y (d), con la del MgH_2 , Fig. 6.3 A – curva (a) - (Tpico-max.: 420 °C), se nota una apreciable reducción de la misma, que viene dada por dos efectos: el achicamiento de tamaños y la presencia del Fe. En trabajos previos, se reportó la acción catalítica del Fe distribuido en el MgH_2 por acción de la MMR [116, 119–

122]. El Fe tiene un efecto catalítico sobre la disociación de la molécula de hidrógeno al encontrarse distribuido en la superficie del MgH_2 [119, 120].

En la Tabla 6.1, se puede ver que el material 3Mg-Fe-H_2 (39 % Fe) posee una cantidad muy superior de Fe que el 15Mg-Fe-H_2 (7 % Fe). Anteriormente, en la **Sección 6.2.1.1**, se concluyó que la microestructura de ambos materiales es similar (tamaños de grano de $\text{MgH}_2 \sim 30$ nm y Fe ~ 10 nm; distribución de tamaños de aglomerados de entre 20 y 300 μm). Es por ello que la diferencia entre las temperaturas del máximo de los picos se correlaciona con la cantidad de Fe libre en la muestra. Por lo tanto, se infiere que para obtener un cambio en la temperatura del pico, se debe disponer de una gran cantidad de Fe bien distribuido en el material. Sin embargo, una mayor cantidad de Fe disminuye apreciablemente la capacidad de almacenamiento de hidrógeno.

Por lo que se expuso hasta aquí, se puede concluir que la adición de una pequeña cantidad de Fe al Mg por medio de la MMR permite obtener un material con una elevada capacidad de almacenamiento de hidrógeno (6,9 % p/p) y una reducida temperatura de desorción (~ 300 °C) respecto de la del MgH_2 comercial (~ 425 °C).

6.2.2 Estudio de las propiedades termodinámicas de los sistemas hidruros Mg-Fe-H

En esta sección se estudia el efecto del procedimiento de MMR y de las cantidades relativas de Fe sobre las presiones de equilibrio y consecuentemente sobre los parámetros termodinámicos del sistema Mg-Fe-H. Para tal fin, se realizaron las mediciones de las curvas PCI en el equipo Sieverts modificado descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.2** y bajo el procedimiento detallado en la **Sección 4.2.2**. Se utilizaron 300 mg de los materiales $x\text{Mg-Fe-H}_2$ (x: 2, 3, 15) y se midieron isotermas en el rango de temperaturas entre 250 y 450 °C. En la Fig. 6.4 se presentan las curvas PCI correspondientes a los materiales 2Mg-Fe-H_2 y 15Mg-Fe-H_2 a 300, 350 y 400 °C.

Figura 6.4 – Isothermas presión – composición del sistema hidruro Mg–Fe–H en el rango de temperatura entre 300 y 400 °C. A - 2Mg–Fe₂H₂ y B - 15Mg–Fe₂H₂.

En la Tabla 6.2, se muestran las presiones de equilibrio y % p/p de hidrógeno obtenidos de las curvas PCI de los sistemas hidruros xMg–Fe₂H₂ (x: 2, 3, 15). Las presiones de equilibrio fueron calculadas como un promedio de los puntos experimentales de las PCIs pertenecientes a la región del plateau. La banda de error de las respectivas presiones de equilibrio se calculó como la desviación estándar de dichos puntos.

Material	Temperatura (°C)	Absorción		Desorción			
		MgH ₂ -Mg ₂ FeH ₆		MgH ₂		Mg ₂ FeH ₆	
		P _{eq} (kPa)	% p/p H	P _{eq} (kPa)	% p/p H	P _{eq} (kPa)	% p/p H
2Mg-Fe_H ₂	400	2000±100	3,9	1600±30	0,9	900±60	3,0
	375	1200±70	2,8	1000±40	0,9	500±130	1,9
	350	730±30	2,6	600±30	2,0	260±70	0,6
	300	250±30	2,0	160±30	2,0	-	-
	250	60±30	1,9	50±30	1,6	-	-
3Mg-Fe_H ₂	400	2400±200	4,2	1960±40	2,80	915±40	0,90
	375	1500±80	4,0	1200±40	3,4	510±70	0,53
	350	860±60	3,9	700±30	3,8	-	-
	300	290±60	3,7	200±30	3,7	-	-
	250	75±30	2,8	-	-	-	-
15Mg-Fe_H ₂	400	1960 ± 50	6,1	1700 ± 60	5,9	900 ± 40	0,20
	390	1600 ± 30	6,0	1400 ± 40	5,9	650 ± 60	0,10
	375	1245 ± 80	6,0	1000 ± 40	6,0	510 ± 90	~0,05
	360	980 ± 80	6,0	750 ± 30	6,0	-	-
	350	800 ± 90	6,0	600 ± 30	6,0	-	-
	300	190 ± 30	5,5	200 ± 30	5,5	-	-
	275	150 ± 50	5,3	100 ± 30	5,3	-	-
	250	70 ± 30	3,9	50 ± 30	3,9	-	-

Tabla 6.2 - Presiones de equilibrio y % p/p de hidrógeno a distintas temperaturas obtenidas de las curvas PCI de los materiales xMg-Fe_H₂ (x: 2, 3, 15).

Al observar las PCIs mostradas en la Fig. 6.4 A y B junto con la Tabla 6.2, se evidencia que a temperaturas superiores a 350 °C, la presencia de dos plateaus en la desorción marca la formación de las dos fases hidruros, MgH₂ y Mg₂FeH₆. A 350 °C, sólo el material 2Mg-Fe_H₂, Fig. 6.4 A, muestra la presencia del hidruro complejo Mg₂FeH₆. En cambio, para el material 3Mg-Fe_H₂ (PCI no mostrada, ver Tabla 6.2) y 15Mg-Fe_H₂, Fig. 6.4 B, se observa un solo plateau de desorción a 350 °C, correlacionado con la descomposición del MgH₂. En este caso, la cantidad de Fe disponible no se encuentra en la proporción estequiométrica para la formación del Mg₂FeH₆. Las partículas de Fe en las composiciones 3Mg-Fe_H₂ y 15Mg-Fe_H₂ poseen tamaños del orden de los 50 µm y no se encuentran bien dispersas como en el caso del 2Mg-Fe_H₂ (ver Fig. 6.2 – Fotografías de SEM). Por lo tanto, a temperaturas por

debajo de 375 °C, para el 3Mg–Fe–H₂ y 15Mg–Fe–H₂, los procesos de difusión térmica necesarios para la formación del Mg₂FeH₆ estarían restringidos por el pobre contactamiento del Mg y el Fe.

En la Fig. 6.4, se observa también el fenómeno de histéresis en el ciclo de absorción – desorción. Es posible notar, que para el material 2Mg–Fe–H₂, Fig. 6.4 A, la histéresis entre la absorción y desorción es bastante pronunciada, inclusive a baja temperatura, 300 °C. Por el contrario, este fenómeno no es tan pronunciado para el material 15Mg–Fe–H₂. Previamente, en el **Capítulo 5**, se mencionó que la principal causa del fenómeno de histéresis en un material como el 2Mg–Fe–H₂ se debe a la presencia de las dos fases hidruros, MgH₂ y Mg₂FeH₆. Las presiones de equilibrio para la absorción del sistema hidruro Mg–Fe–H son muy distintas a las presiones de equilibrio de las dos fases hidruros, las cuales se descomponen por separado [106]. Esto es válido a temperaturas superiores a 350 °C. A temperaturas inferiores, donde sólo existe una fase hidruro (MgH₂), el fenómeno es atribuido a las energías de deformaciones elásticas y plásticas debidas a los cambios de volumen durante las reacciones de hidruración/deshidruración [20, 21].

Otra característica importante de las curvas PCI de la Fig. 6.4 y que se cuantifica en la Tabla 6.2, es la notable disminución de la capacidad de almacenamiento de hidrógeno a menores temperaturas (ver cuarta columna en Tabla 6.2). Esto se debe a que los mecanismos de difusión atómica se ven restringidos por las bajas temperaturas.

En lo referente a los valores de las presiones de equilibrio de los materiales xMg–Fe–H₂ (x: 2, 3, 15), Tabla 6.2, y las anteriormente mostradas para el material 2Mg–Fe–Ar, Tabla 5.3, **Capítulo 5 – Sección 5.2.2**, las diferencias no son de una considerable magnitud.

Las distintas reacciones que involucran la formación de la(s) fase(s) hidruro(s) fueron investigadas en detalle en el **Capítulo 5**. Se pudo probar mediante mediciones de XRD in-situ que la formación del Mg₂FeH₆ tiene como precursor al MgH₂. Por lo tanto, en las curvas PCI de absorción por encima de 350 °C (inclusive 350 °C para el 2Mg–Fe–H₂), la reacción involucra la formación del Mg₂FeH₆ y ocurre de la siguiente forma:

Por otro lado, a temperaturas por debajo de 350 °C, sólo se tiene la formación del MgH₂, que viene dada por la siguiente reacción:

Las descomposiciones de las fases hidruros, como se estudió también en el **Capítulo 5**, ocurren de modo independiente, como se muestra a continuación:

A bajas temperaturas, donde no se evidencia la formación del Mg₂FeH₆, las PCI sólo muestran un plateau durante la absorción y durante la desorción, la única reacción que ocurre es la formación/descomposición de MgH₂ catalizada por el Fe.

Los parámetros termodinámicos de los sistemas hidruros Mg–Fe–H estudiados, los cuales se corresponden con las reacciones arriba descritas, fueron calculados a partir de la construcción del gráfico de van t Hoff y empleando el procedimiento detallado en el **Apéndice VII.5**. En la Fig. 6.5, se pueden apreciar los gráficos de van t Hoff de absorción (Fig. 6.5 A) y desorción (Fig. 6.5 B).

Figura 6.5 - Gráficos de van't Hoff para los sistemas hidruros Mg-Fe-H de los materiales $2\text{Mg-Fe}_2\text{H}_2$ y $15\text{Mg-Fe}_2\text{H}_2$: A - absorción y B - desorción.

En la Tabla 6.3 se muestran los valores de entalpía y entropía calculados para los materiales $x\text{Mg-Fe}_2\text{H}_2$ (x : 2, 3, 15) y se comparan con los obtenidos para el material $2\text{Mg-Fe}_2\text{H}_2$ y los encontrados en trabajos previos [102, 106, 116]. Los parámetros termodinámicos calculados de los sistemas hidruros Mg-Fe-H hasta aquí estudiados presentan valores similares y que se correlacionan con los de la literatura.

Absorción	MgH ₂ y Mg ₂ FeH ₆			
	MgH ₂		Mg ₂ FeH ₆	
	ΔH [kJ.mol ⁻¹ H ₂]	ΔS [J . mol ⁻¹ H ₂ K ⁻¹]	ΔH [kJ.mol ⁻¹ H ₂]	ΔS [J . mol ⁻¹ H ₂ K ⁻¹]
2Mg-Fe_H ₂ (250 – 400 °C)	- 68 ± 1			124 ± 2
3Mg-Fe_H ₂ (250 – 400 °C)	- 68 ± 5			127 ± 7
15Mg-Fe_H ₂ (250 – 400 °C)	- 65 ± 2			122 ± 4
2Mg-Fe_Ar (275 – 450 °C)	- 66 ± 2			124 ± 3
Ref. [102] (425 – 450 °C)	- 55 ± 3			-
Desorción	MgH ₂		Mg ₂ FeH ₆	
	ΔH [kJ.mol ⁻¹ H ₂]	ΔS [J . mol ⁻¹ H ₂ K ⁻¹]	ΔH [kJ.mol ⁻¹ H ₂]	ΔS [J . mol ⁻¹ H ₂ K ⁻¹]
2Mg-Fe_H ₂ (250 – 400 °C)	68 ± 2	125 ± 3	87 ± 5	150 ± 7
3Mg-Fe_H ₂ (250 – 400 °C)	76 ± 1	140 ± 2	85	144
15Mg-Fe_H ₂ (250 – 400 °C)	71 ± 1	130 ± 2	100 ± 20	160 ± 40
2Mg-Fe_Ar (275 – 375 °C) ¹ (300 – 375 °C) ²	67 ± 2 ¹	123 ± 3 ¹	80 ± 7 ²	137 ± 13 ²
Ref. [102] (375 – 450 °C)	-	-	98 ± 3	-
Ref. [106] (350 – 525 °C)	-	-	77	-
Ref. [116] (350 – 425 °C)	77 ± 4	138 ± 3	86 ± 6	147 ± 9

Tabla 6.3 – Entalpía y entropía de formación y descomposición de los sistemas hidruros Mg–Fe–H: xMg–Fe_H₂ (x: 2, 3, 15), calculadas a partir de los gráficos de van ’t Hoff.

A partir del estudio del comportamiento termodinámico de los materiales xMg–Fe_H₂ (x: 2, 3, 15), se puede concluir que sus estabilidades termodinámicas pertenecen a las fases hidruros MgH₂ y Mg₂FeH₆. A temperaturas por encima de 350 °C, la entalpía de absorción corresponde a la formación de las dos fases hidruros MgH₂–Mg₂FeH₆, mientras que la entalpía de desorción posee valores propios para cada fase hidruro. Por debajo de 350 °C, ambas entalpías de formación/descomposición corresponden al MgH₂. Es el caso del material 15Mg–Fe_H₂, cuyos parámetros termodinámicos a bajas temperaturas pertenecen al MgH₂, hace que este material presente menor estabilidad termodinámica. Además, dada la baja proporción de Fe que éste contiene, presenta una capacidad de hidrógeno del 5,5 % p/p a 300 °C, la cual se considera como la máxima, ya que es alcanzada en condiciones de equilibrio. La menor estabilidad termodinámica y la mayor capacidad de almacenamiento de hidrógeno, convierten al material 15Mg–Fe_H₂ como el más promisorio de los hasta aquí investigados.

6.2.3 Estudio de las propiedades cinéticas de los sistemas hidruros Mg–Fe–H obtenidos por MMR

En el presente estudio se hace un análisis comparativo de los comportamientos cinéticos de los materiales, se estudian el/los mecanismo(s) que limita(n) la velocidad de absorción-desorción mediante la aplicación de modelos cinéticos integrales gas-sólido (fundamentos explicados en el **Capítulo 1 – Sección 1.4.1.3**) [23, 24] y se evalúa por el método de Kissinger [27] la energía de activación necesaria para la liberación de hidrógeno.

Las velocidades de absorción/desorción de hidrógeno de los materiales $x\text{Mg-Fe-H}_2$ (x : 2, 3, 15), se evaluaron en el equipo Sieverts modificado descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.2**. El método utilizado para caracterizar la cinética de absorción fue tipo Sieverts, descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.2.1.1**. Se empleó el criterio de mantener constante la relación entre P_i/P_{eq} , que en este caso fue de 2,4. Por otro lado, la cinética de desorción se estudió mediante la utilización de controladores de flujo, como se describió en el **Capítulo 4 – Sección 4.2.1.2**. El rango de temperaturas y presiones utilizado fue de 250 a 400 °C, 0,6 a 5,0 MPa (absorción) y 20 kPa (desorción; a esta presión la denominamos en lo siguiente como presión de vacío). La masa empleada para realizar las mediciones fue de 100 mg. Las curvas de la cinética de desorción se encuentran influenciadas por el controlador de flujo, como se explicó en el **Apéndice VII.1** y en este caso son curvas de cinéticas clasificadas como N° 3, razón por la cual son útiles sólo desde un punto de vista comparativo. Para poder determinar la etapa limitante de la velocidad de desorción del material 15Mg-Fe-H_2 , se realizaron mediciones en el dispositivo Sieverts – HERA (descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.5**) a 275 y 300 °C y 50 kPa, empleando una masa de 100 mg.

6.2.3.1 Análisis del mecanismo de absorción y comparación de las velocidades de desorción

En la Figura 6.6, se presentan las curvas correspondientes a las cinéticas de absorción (6.6 A y B) y desorción (6.6 C y d) a 300 y 350 °C para los materiales $x\text{Mg-Fe-H}_2$ (x : 2, 3, 15). Las curvas de cinética mostradas fueron medidas luego de entre 20 y 100 ciclos de absorción –

desorción. Es preciso aclarar que luego de los 20 ciclos no se observó una pérdida apreciable en la capacidad de almacenamiento y es por ello que se comparan las respectivas curvas. Aquí, se adopta, como se mencionó, iguales fuerzas impulsoras para cada temperatura y cada material medido.

Figura 6.6 – Comportamiento cinético de los materiales $x\text{Mg-Fe-H}_2$ (x : 2, 3, 15). A – Cinética de absorción a 350 °C y $P_i/P_{eq} = 2,4$. B – Cinética de desorción a 350 °C y 20 kPa. C – Cinética de absorción a 300 °C y $P_i/P_{eq} = 2,4$. D – Cinética de desorción a 300 °C y 20 kPa.

Las curvas correspondientes a las cinéticas de absorción (Fig. 6.6 A y C) muestran claramente que existe una apreciable diferencia entre las cantidades de hidrógeno absorbidas y que el material 15Mg-Fe-H₂ posee la mayor capacidad de almacenamiento. Las curvas obtenidas a 350 °C (Fig. 6.6 A), exhiben dos etapas bien definidas: una primera parte rápida, donde se absorbe aproximadamente el 90 % de la capacidad total alcanzada, seguida de una etapa lenta. Por otro lado, en las curvas de absorción a 300 °C (Fig. 6.6 B) las dos etapas no son tan marcadas y la etapa rápida abarca sólo una pequeña proporción de la capacidad de hidrógeno alcanzada. Mediante el ajuste lineal en las etapas rápidas de las correspondientes

curvas de absorción, se obtiene que las velocidades (expresadas en % p/p de hidrógeno/minuto) son similares (diferencias entre velocidades menores a un factor 0,7) y por lo tanto la principal discrepancia radica en la capacidad de hidrógeno, la cual guarda relación con el contenido de Fe.

Para el análisis comparativo de las curvas de desorción (Fig. 6.6 B y D), también se realizó un ajuste lineal, pero en el tramo recto de las correspondientes curvas (entre el 10 – 90 % de la capacidad total). Se obtuvo que, para las composiciones extremas, 2Mg–Fe_{H2} y 15Mg–Fe_{H2}, las velocidades son prácticamente similares. Además, existe una diferencia de velocidades (%p/p de hidrógeno/minuto) en un factor menor a 2 entre las composiciones extremas y la 3Mg–Fe_{H2}, la cual se considera que no es significativa.

Es importante notar, que la capacidad de hidrógeno obtenida en condiciones dinámicas es mucho menor a la que se observó al realizar el estudio termodinámico. Por ejemplo, para el material 15Mg–Fe_{H2} a 300 °C la capacidad de hidrógeno es del ~ 3 % p/p, la cual es mucho menor a la que se observó en le PCI del mismo material a la misma temperatura (5,5 % p/p).

Para poder obtener información acerca de lo que ocurre durante el proceso de absorción y entender, entre otros aspectos, cual podría ser la razón para que la capacidad de almacenamiento se vea reducida, se llevó a cabo el análisis de las curvas absorción de hidrógeno (Fig. 6.6 A y C) mediante la aplicación de modelos cinéticos integrales gas–sólido (Tabla 1.1 - **Sección 1.4.1.3**) [23, 24]. En la Fig. 6.7, se muestra la aplicación de los modelos integrales a las correspondientes curvas. En este caso se define α , como el cociente entre la capacidad de hidrógeno en función del tiempo y la capacidad de hidrógeno alcanzada en 500 segundos.

Figura 6.7 – Aplicación de los modelos integrales a las curvas de cinética de absorción de hidrógeno mostradas en la Figura 6.6 de los materiales $x\text{Mg-Fe-H}_2$ (x : 2, 3, 15): A, B y C a 300 °C y B, D y F a 350 °C. – Ajuste lineal; α : Fracción de hidrógeno; entre paréntesis se especifica el tiempo para llegar a la fracción indicada; R: Coeficiente de correlación del ajuste.

Teniendo en cuenta que el comportamiento cinético de la reacción del Mg y los materiales en base Mg se encuentra influenciado por dos principales factores: microestructura (tamaños de granos y aglomerados) y catalizador (tipo y distribución) [24], en base a las distintas etapas que comprende el proceso de hidruración (Fig. 1.5 – **Capítulo 1 – Sección 1.4.1.3**) [25] y al resultado obtenido de la aplicación de los modelos integrales gas – sólido, Fig. 6.7 [23, 24], es posible hacer un análisis del mecanismo de hidruración.

Es evidente que la velocidad de absorción no está controlada ni por un mecanismo de superficie (difusión 1 – D), ni por un mecanismo de nucleación y crecimiento (tipo Johnson – Mehl – Avrami). Para el caso del control en la superficie, el efecto catalítico del Fe sobre la disociación de la molécula de hidrógeno hace que la quimisorción no sea la limitante (Fig. 1.5 A – Etapa **b**). Por otro lado, el alto grado de refinamiento microestructural de los materiales conferido por la MMR, posibilita la rápida nucleación y crecimiento de la fase hidruro, y por lo tanto esta etapa tampoco sea limitante (Fig. 1.5 A – Etapa **f**). Fernández y colaboradores [126] observaron que la hidruración del Mg sin aditivos presenta una curva del tipo sigmoide y que la etapa limitante de la hidruración es la nucleación y crecimiento de la fase hidruro, representada por el modelo de Johnson – Mehl – Avrami con $n = 2$. En nuestro caso, las curvas de absorción mostradas en la Fig. 6.6 A y C, no poseen una forma sigmoide con un período inicial lento relacionado a la nucleación y crecimiento de la fase hidruro, sino una etapa rápida seguida por una lenta.

Para todas las composiciones el modelo que mejor se ajusta es el de difusión 3-D (Tabla 1.1 – Modelo: 3 – D, Ginstling – Brounshtein), el cual indica que la etapa que limita es la difusión de los átomos de hidrógeno a través de la fase hidruro formada (Fig. 1.5 A – Etapa **e**). Este resultado está en acuerdo con las formas que presentan las curvas, sobre todo a baja temperatura (300 °C), donde la primera etapa rápida es muy corta (pocos segundos) y luego se observa una segunda etapa lenta cuya velocidad decrece progresivamente hasta llegar a la saturación. Este comportamiento estaría marcando la restricción que los átomos de hidrógeno tienen para difundir a medida que crece la capa de hidruro. A su vez, la restricción a la difusión se hace más acentuada al disminuir la temperatura, dado que la difusión es un fenómeno activado por temperatura [127]. Por lo tanto, la restricción a la difusión acentuada a bajas temperaturas causa que a medida que transcurre la reacción de hidruración, los átomos de hidrógeno no puedan acceder al Mg y por lo tanto se obtenga menos cantidad de hidruro.

6.2.3.2 Análisis de las propiedades cinéticas de desorción para el material 15Mg-Fe_H₂

El material 15Mg–Fe_H₂ es el que presenta las mejores propiedades cinéticas de las tres composiciones estudiadas. Éste posee las más elevadas capacidades de almacenamiento de

hidrógeno y rápidas velocidades de absorción y desorción de hidrógeno del orden de los minutos, Fig. 6.7. Si bien el contenido de Fe en el material 15Mg-Fe-H₂ es tan sólo del ~ 6 % mol, sus velocidades de desorción son similares a las del material 2Mg-Fe-H₂ con un contenido de Fe del ~ 33 % mol. Dadas estas interesantes propiedades, en la presente sección se muestra el análisis del mecanismo de desorción y su correspondiente energía de activación para el material 15Mg-Fe-H₂.

En la Fig. 6.8 se presentan las curvas correspondientes a las cinéticas de desorción a bajas temperaturas para el material 15Mg-Fe-H₂, realizadas por el método Sieverts. Al comparar las curvas de desorción a 300 °C de la Fig. 6.6 D – curva (a), con la de la Fig. 6.8 – curva (b), éstas presentan capacidades de hidrógeno similares del orden del 3 % p/p, lo cual indica que el material no se encuentra contaminado o deteriorado. Además, se observa que a 275 °C el material libera hidrógeno (Fig. 6.8 – curva (a)) de manera considerablemente más lenta que a 300 °C (Fig. 6.8 – curva (b)). Al disminuir la temperatura a 250 °C no se observó liberación de hidrógeno (curva no mostrada).

Figura 6.8 – Cinéticas de desorción del material 15Mg-Fe-H₂: (a) – 275 °C y (b) – 300 °C y presión de 50 kPa.

Para poder analizar la etapa limitante de la velocidad de liberación de hidrógeno a las bajas temperaturas mostradas en la Fig. 6.8, al igual que para la absorción de hidrógeno, se emplearon los modelos integrales gas-sólido [23, 24]. En esta oportunidad la fracción de hidrógeno se calculó como el cociente entre la capacidad de hidrógeno en función del tiempo y la capacidad de hidrógeno a la cual el material se encuentra saturado.

La Fig. 6.9 presenta la aplicación de los modelos integrales (Tabla 1.1) a las curvas mostradas en la Fig. 6.8.

Figura 6.9 – Aplicación de los modelos integrales a las curvas de cinética de desorción de hidrógeno mostradas en la Figura 6.8 correspondiente al material 15Mg–Fe–H₂: A – a 275 °C B – a 300 °C. – Ajuste lineal; α : Fracción de hidrógeno; entre paréntesis se especifica el tiempo para llegar a la fracción indicada; R: Coeficiente de correlación del ajuste.

Mediante el análisis de las etapas del proceso de deshidruración (Fig 1.5 – **Capítulo 1 – Sección 1.4.1.3**) y el resultado obtenido del ajuste (Fig. 6.9), es posible inferir que al descomponerse la fase hidruro los átomos de hidrógeno no presentan restricción a la difusión a través del Mg metálico. El hidrógeno atómico posee un coeficiente de difusión en el Mg que es 3 órdenes de magnitud mayor que para el MgH₂ a temperatura ambiente [127]. Por lo tanto la difusión a través del metal (Mg) se descarta como limitante (Fig. 1.5 B – Etapa **b**). Por otro

lado, la adición y dispersión del Fe en el MgH_2 por medio de la MMR, hace que se tengan suficientes centros activos para la recombinación de la molécula de hidrógeno y por lo tanto la recombinación de la molécula de hidrógeno tampoco sea limitante de la velocidad de desorción (Fig. 1.5 B – Etapa **d**).

En este caso, el ajuste realizado (Fig. 6.9 Ay B) muestra que la velocidad de desorción se encuentra controlada por la movilidad de la interfase α/β en las superficies de los bordes de grano (Tabla 1.1 – Modelo: CA; Fig. 1.5 B – Etapa **a**). Este resultado está en acuerdo con los obtenidos por Liang y colaboradores [121] para el $\text{MgH}_2+5\text{mol\%V}$ para temperaturas mayores a $250\text{ }^\circ\text{C}$ y por Barkhordarian y colaboradores para el $\text{MgH}_2+1\text{mol\%Nb}_2\text{O}_5$ a $300\text{ }^\circ\text{C}$ [128].

Fernández y colaboradores [126] observaron que la deshidruración del MgH_2 sin aditivos se encuentra limitada por la etapa de nucleación y crecimiento (modelo tipo Johnson – Mehl – Avrami con n entre 0,5 y 1). Por lo tanto, los resultados sugieren que el agregado de Fe al Mg por MMR, resulta en un cambio de la etapa limitante de la velocidad de deshidruración del MgH_2 .

Para poder cuantificar el efecto del agregado de Fe al Mg por MMR, sobre las propiedades cinéticas de desorción del MgH_2 , es preciso el conocimiento de parámetros cinéticos como la energía de activación. Es por ello, que mediante la aplicación del método de Kissinger [27] (explicado en el **Capítulo 1 – Sección 1.4.1.3**) se calculó la correspondiente energía de activación aparente (E_{app}), como se muestra en la Fig. 6.10.

En la Fig. 6.10 A se presentan las curvas de DSC a distintas rampas correspondientes a la deshidruración del material 15Mg-Fe-H_2 absorbido a $350\text{ }^\circ\text{C}$ y $2,5\text{ MPa}$ luego de 100 ciclos de absorción-desorción de hidrógeno. A partir de estas curvas se determinaron las temperaturas a las posiciones de los máximos de los picos y se obtuvo la E_{app} (Fig. 6.10 B).

Figura 6.10 – Método de Kissinger [27] para la determinación de la energía de activación de la deshidratación del material 15Mg–Fe_H₂. A – Curvas de DSC en el rango de temperatura entre 50 y 450 °C (se muestra partir de 200 °C) medidas a 1, 2, 5, 15 y 25 °C/min. B – Gráfico de Kissinger.

En la Tabla 6.4, se muestra una comparación entre los valores de energía de activación aquí obtenidos para el 15Mg–Fe_H₂ y Mg de partida (hidurado a 450 °C y 5,0MPa) y los encontrados en la bibliografía [108, 121].

Material	E _{ap} (kJ/mol H ₂)	Referencias
1 – Mg de partida hidurado a 450 °C y 5,0 MPa	192±7	Esta tesis
2 – MgH ₂ molido 30 horas (Molino Uni – Ball – Mill II)	168±36	[108]
3 - MgH ₂ (20 horas de MM – Molino Spex 8000)	120	[121]
4 – MgH ₂ +5mol%Fe (20 horas de MM – Molino Spex 8000)	67,6	[121]
5 – 15Mg–Fe_H ₂ (150 horas de MMR)	69±7	Esta tesis

Tabla 6.4 – Energías de activación del MgH₂ en distintas condiciones (1, 2 y 3) y del MgH₂+Fe (4 y 5) determinados en esta tesis (1 y 5) y encontrados en la bibliografía (2, 3 y 4) [108, 121].

La MM reduce los tamaños de aglomerado y grano del MgH₂, por ejemplo el tamaño de grano de Mg de partida hidurado es de ~ 70 nm, mientras que el del MgH₂ luego de 30 horas

de MM en el molino Uni – Ball – Mill II es del orden de los ~ 20 nm [108]. Esta reducción de tamaños posibilita una ligera disminución de la energía de activación para la liberación de hidrógeno como se puede ver en la Tabla 6.5 [108]. El MgH_2 luego de 20 horas de molienda en un molino de alta energía como el Spex 8000 exhibe una energía de activación de 120 kJ/mol H_2 , la cual sugiere que la MM más energética causa una reducción adicional de los tamaños de aglomerado y grano y consecuentemente una mayor disminución de la Eap.

Por otro lado, la adición de Fe al Mg a través de prolongadas horas de MMR, causa un efecto apreciable en la disminución de la energía de activación para la descomposición del MgH_2 desde 192 ± 7 kJ/mol H_2 hasta 69 ± 7 kJ/mol H_2 , como se ve en la Tabla 6.4. El valor de la Eapp tomado de la literatura para el $\text{MgH}_2 + 5\text{mol}\% \text{Fe}$ es del orden del que aquí se obtuvo, 67,6 kJ/mol H_2 [121] y fue obtenido de un material molido en otras condiciones más energéticas y un menor tiempo. Es por ello que se infiere que el efecto de la reducción en la energía de activación aquí observado, viene dado por el efecto catalítico del Fe más que por la reducción de tamaños de aglomerado y grano del MgH_2 por MM.

6.2.4 Estudio de la estabilidad al ciclado de los sistemas hidruros Mg – Fe – H

Una de las características más importantes a la hora de considerar la utilización de un material para el almacenamiento de hidrógeno es la estabilidad al ciclado. En la Tabla 6.5 se muestran las capacidades de almacenamiento de hidrógeno tomadas a 500 segundos de absorción (~ 8 minutos) para los materiales $x\text{Mg-Fe-H}_2$ (x : 2, 3, 15). A una temperatura de 350 °C el material compuesto por 15Mg-Fe- H_2 mostró una capacidad de absorción del 4,9 % p/p en menos de 10 minutos y luego de 100 ciclos de absorción – desorción de hidrógeno. Al comparar con los otros materiales, el 15Mg-Fe- H_2 presenta mejor estabilidad al ciclado.

Material	% p/p H alcanzada en 500 segundos			
	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C
2Mg-Fe_H ₂	0,9 (80)	1,3 (100)	1,7 (110)	2,5 (120)
3Mg-Fe_H ₂	1,4 (10)	2,4 (20)	3,4 (35)	3,5 (50)
15Mg-Fe_H ₂	1,5 (50)	3,0 (60)	4,9 (110)	4,9 (100)

Tabla 6.5 – Estabilidad al ciclado: hidrógeno absorbido en 500 segundos para los materiales xMg-Fe_H₂ (x: 2, 3, 15) en el rango de temperaturas entre 250 y 400 °C luego de sucesivos ciclos de absorción – desorción. Entre paréntesis se detalla el número de ciclos.

La estabilidad al ciclado también fue evaluada mediante el empleo de la técnica de HP – DSC descrita en el **Capítulo 3 – Sección 3.6.3**. En la Fig. 6.11 se presenta la evolución de las capacidades de absorción – desorción para el material 15Mg-Fe_H₂ durante el ciclado en el equipo HP – DSC. La capacidad de almacenamiento de hidrógeno del material cae un 1,0 % p/p en los primeros 5 ciclos. Luego decrece lentamente, perdiendo un 1,0 % p/p adicional en los subsecuentes 10 ciclos. En base a la capacidad obtenida luego de 100 ciclos, Tabla 6.5, es posible inferir que la mayor disminución de la capacidad de almacenamiento ocurre en los primeros ciclos y luego se alcanza un valor que oscila entre el 4,5 y el 5,0 % p/p. En el trabajo realizado por Baruj y colaboradores [129], se evaluó la estabilidad al ciclado de los materiales xMg-Fe_H₂ (x: 2, 3, 15) mediante la utilización de un dispositivo especialmente preparado para el ciclado. Se observó, al ciclar el material 15Mg-Fe_H₂ durante 1000 ciclos a 375 °C y 3,0 MPa de presión de hidrógeno, un comportamiento similar al aquí mostrado. Un descenso brusco de la capacidad de almacenamiento en los primeros ciclos y luego un descenso muy lento. Entre los 800 y 1000 ciclos la capacidad de hidrógeno se mantuvo entre 4,5 y 5,0 % p/p.

Figura 6.11 – Ciclado en hidrógeno: capacidad de almacenamiento de hidrógeno del material 15Mg–Fe_H₂ durante los sucesivos ciclos de absorción – desorción realizado en el equipo HP – DSC.

6.3 Conclusiones

En el presente capítulo se evaluaron materiales con distintas proporciones estequiométricas de Mg y Fe, xMg–Fe_H₂ (x: 2, 3, 15). Éstos fueron preparados por MMR, método por el cual se pudieron mejorar las características microestructurales de los materiales (tamaños de grano de MgH₂ ~ 10 nm y distribución de tamaños de aglomerados promedio entre los 20 y 300 μm). El estudio termodinámico de los materiales mostró que las distintas proporciones de Fe no influyen la termodinámica del sistema y que a bajas temperaturas la estabilidad termodinámica corresponde a la del MgH₂. Por otro lado, al investigar las propiedades cinéticas, se obtuvo que la etapa de difusión de los átomos de hidrógeno a través de la capa de hidruro es la que limita la cinética de absorción. Además, se concluyó que para el material 15Mg–Fe_H₂ la desorción se encuentra controlada por la movilidad de la interfase α/β en las superficies de los bordes de grano y que el agregado del Fe al Mg por MMR disminuye la

barrera energética para la liberación de hidrógeno desde 192 ± 7 kJ/mol H_2 hasta 69 ± 7 kJ/mol H_2 .

Entre los materiales preparados, el 15Mg-Fe- H_2 es el que presenta las mejores características para el almacenamiento. Su estabilidad termodinámica viene dada por la del MgH_2 a temperaturas menores a 350 °C, posee capacidades de hidrógeno del orden del 5 % p/p a 350 °C, sus velocidades de absorción – desorción son relativamente rápidas (~ 8 minutos) y presenta muy buena estabilidad al ciclado. Sin embargo, a 300 °C sus capacidades de almacenamiento de hidrógeno disminuyen apreciablemente (~ 3 % p/p), razón por la cual se debe buscar la manera de lograr que el Mg que a bajas temperaturas no interviene en la reacción pueda estar accesible.

Capítulo 7 – Estudio del material formador de hidruro 15Mg–Fe: MgH₂+Fe como aditivo

7.1 Introducción

La estabilidad termodinámica del MgH₂ ($\Delta H = 74$ kJ/mol H₂) resulta en una temperatura de liberación de hidrógeno de ~ 300 °C a 100 kPa [130]. Las restricciones cinéticas que se dan durante los procesos de deshidruración del MgH₂ en condiciones dinámicas, causan que la temperatura de desorción sea mucho más elevada que la dada por su termodinámica y que los tiempos requeridos para la desorción sean largos [118]. La hidruración del Mg también presenta el inconveniente de que requiere tiempos largos y, adicionalmente, no es completa [118]. Por estos motivos, se ha centrado la atención en mejorar al MgH₂ mediante la reducción de tamaños por MM y la adición y dispersión homogénea de catalizadores, con el fin de lograr mayores capacidades y velocidades de absorción-desorción superiores [118–122].

En el capítulo previo se encontró que un material compuesto por una relación estequiométrica de 15Mg–Fe preparado por molienda mecánica reactiva (MMR) en atmósfera de hidrógeno posee las mejores propiedades para el almacenamiento de hidrógeno tanto en lo que respecta a capacidad (~ 5 % p/p a 350 °C, ~ 3 % p/p a 275 °C) como a estabilidad ante el ciclado. Las propiedades de absorción – desorción reversible de hidrógeno del material 15Mg–Fe a bajas temperaturas están determinadas por las características del sistema hidruro Mg–H. Este sistema es más simple desde el punto de vista de la preparación y es menos estable que el Mg₂FeH₆. Además, los menores tamaños de aglomerados de 15Mg–Fe, de partículas de Fe y granos de Mg y Fe, logrados por acción de la MMR y la presencia de Fe, reducen la energía de activación necesaria para la desorción debido al cambio de los mecanismos cinéticos de absorción–desorción del MgH₂. Sin embargo, no es posible alcanzar capacidades del 5 % p/p a temperaturas inferiores a 350 °C, dado que la restricción a la difusión de los átomos de hidrógeno a través de la capa de hidruro formada es mayor a menores temperaturas [127].

En el presente capítulo, se investigará el modo de mejorar la capacidad de almacenamiento del material formador de hidruro compuesto por 15Mg–Fe. Para tal fin, se intentará lograr una microestructura más refinada que la obtenida por MMR que posibilite una mayor dispersión

del Fe. Para ello, se empleará un procedimiento de MM en atmósfera de argón utilizando un molino de mayor energía (molino Fritsch Pulverisette P6) respecto al utilizado anteriormente (molino Uni-Ball-Mill II). Esto permitirá comparar los efectos de los distintos modos de molienda sobre la microestructura del material 15Mg-Fe, como así también prepararlo en tiempos más reducidos que en el caso de la MMR, evitando la atmósfera de hidrógeno. Éstas son características ventajosas desde el punto de vista de la manipulación y de la posible aplicación en un método de producción a mayor escala.

Se estudiarán los efectos de los modos de molienda de distintas energías y en atmósfera de argón sobre la microestructura del material 15Mg-Fe. Para ello, se emplearán las técnicas de XRD, SEM, EDS y PSD, de modo tal de poder establecer una relación entre la energía entregada al material por acción de la MM y el grado de refinamiento microestructural alcanzado.

Finalmente, por medio de la técnica volumétrica se evaluarán las propiedades cinéticas de los materiales obtenidos.

7.2 Resultados y discusión

7.2.1 Preparación del material formador de hidruros 15Mg-Fe

Se utilizó el molino Uni-Ball-Mill II de baja energía (descrito en la **Sección 2.3.1.1**) y el molino Fritsch Pulverisette P6 de energía intermedia (descrito en la **Sección 2.3.1.2**). Los materiales preparados se encontraban compuestos por una relación estequiométrica de 15Mg-Fe. A los materiales preparados en los molinos magnético Uni-Ball-Mill II y Fritsch Pulverisette P6 se los denominará 15Mg-Fe_BE (BE: baja energía) y 15Mg-Fe_AE (AE: alta energía), respectivamente. Si bien el molino planetario P6 es de energía intermedia, aquí se adopta esta denominación a modo comparativo con el molino de baja energía. El tiempo de molienda para el material 15Mg-Fe_BE fue de 150 horas y para el 15Mg-Fe_AE fue de 30 horas. A los materiales obtenidos de los procesos de molienda se les practicó un tratamiento térmico de sintering con el fin de hidrurar completamente el material. El procedimiento de preparación se describe en el **Capítulo 2 – Sección 2.3.2.1**.

En la Tabla 7.1 se presentan las composiciones expresadas en porcentaje en peso y molar, como así también los materiales de partida y los parámetros de molienda y sintering empleados en la preparación.

Designación	Composición		Parámetros utilizados en la preparación					
	% p/p	% mol	Materiales de partida (N° en la tabla 2.1)	Masa (g)	RBM	Velocidad (rpm)	Tiempo (h)	Tratamiento de sintering
15Mg-Fe_BE	97Mg 13Fe	93,7Mg 6,3Fe	2 y 7	5	40:1	360	30	15 h, 400 °C y 6,0 MPa H ₂
15Mg-Fe_AE	97Mg 13Fe	93,7Mg 6,3Fe	2 y 7	10	40:1	180	150	15 h, 400 °C y 6,0 MPa H ₂

Tabla 7.1 – Composiciones y parámetros utilizados en la preparación de los materiales 15Mg-Fe_BE y 15Mg-Fe_AE. ⁽¹⁾El número de los materiales hace referencia a la designación mostrada en la Tabla 2.1.

Antes de pasar al análisis de los cambios microestructurales que sufren los materiales durante los procedimientos de preparación, se hará una breve introducción a los modelos utilizados para el cálculo de la energía entregada al material por el medio de molienda (bolas de acero inoxidable) para los molinos empleados.

7.2.1.1 Modelos para el cálculo de la energía impartida al material por acción de la MM

Como se mencionó en la **Sección 2.3.1 del Capítulo 2**, el grado de refinamiento microestructural que se puede lograr en un dado material durante el proceso de molienda mecánica depende, principalmente, de la energía por golpe P (injected shock power) [64–69].

Teniendo en cuenta el modo de molienda, las dimensiones del molino, las velocidades de rotación de las cámaras de molienda y el tamaño y cantidad de bolas de acero inoxidable utilizadas como medio de molienda, se calculó mediante el empleo de modelos [65, 68] la energía impartida al material para los molinos utilizados. En el **Apéndice VIII** se hace mención a los detalles de los modelos aplicados para el molino Uni-Ball-Mill II [68] y el molino Planetario Fritsch Pulverisette P6.

En la Tabla 7.2 se pueden ver los principales rangos de valores de la velocidad de impacto de una bola (V_b), la energía cinética transmitida por una bola al material en un golpe (E_D), la frecuencia de impacto de una bola (f) y la energía inyectada por golpe por unidad de masa del medio de molienda (P_g). Estos rangos de valores diferencian a los molinos en cuanto a la energía que éstos pueden impartir al material [65–67]. Para el molino Uni-Ball-Mill II y el Fritsch Pulv. 6, se muestran también entre paréntesis los valores empleados de acuerdo a los parámetros mostrados en la tabla 7.1.

Molino	V_b [m/s]	E_D [10^{-3}J/golpe]	f [Hz]	P_g [W/g]
Pulv. 5 [67]	2,5 – 4,0	10 – 400	~100	0,01 – 0,8
Planetario G7 [65, 66]	0,24 – 6,58	0,4 – 303	5 – 92	0 – 0,56
Planetario G5 [65, 66]	0,28 – 11,24	0,53 – 884	4,5 – 90	0 – 1,6
Uni-Ball-Mill II	0 – 2,0 (1,5)	50 – 140 (140)	0,16 – 2,7 (0,16)	0,0003 – 0,002 (0,0003)
Fritsch Pulv. 6	0,6 – 3,8 (2,1)	3,0 – 138 (42)	4,7 – 30 (17)	0,001 – 0,22 (0,04)

Tabla 7.2 – Parámetros de molienda publicados [65–67] y calculados en esta tesis para los distintos tipos de molinos. Los valores entre paréntesis corresponden a las condiciones de molienda empleadas en esta tesis. V_b : Velocidad de impacto de una bola, E_D : Energía cinética transmitida por una bola al material (polvo) en un golpe, f : Frecuencia de golpe de una bola, P_g : energía inyectada por golpe por unidad de masa del medio de molienda.

Como se puede ver en la Tabla 7.1, al comparar los molinos Pulv. 5, Planerario G7 y G5 con los aquí empleados, es de notar que los tres primeros presentan rangos de frecuencias mucho más amplios y valores de frecuencias máximas más elevados que los Uni-Ball-Mill II y Fritsch Pulv. 6. Esto causa que la energía inyectada por golpe por unidad de masa del medio de molienda de los primeros tres sea muy superior.

Al observar nuevamente la Tabla 7.2 y comparar el Uni-Ball-Mill II y el Fritsch Pulv. 6, es posible notar claramente que este último es más energético. La energía inyectada por golpe por unidad de masa del medio de molienda (P_g) alcanzada por el modo de molienda de fricción en el molino Fritsch Pulverisette P6 (para el material 15Mg–Fe_AE) fue de $P_g = 0,04$ W/g, la cual es mucho mayor que la alcanzada para el modo de molienda por impacto en el

molino Uni-Ball-Mill II (para el material 15Mg-Fe_BE), $P_g = 0.0003$ W/g. Además, esta energía transmitida al material por el modo de fricción (molino P6) se logra en menores tiempos (30 horas). Estos resultados muestran que desde el punto de vista energético, el modo de molienda en el molino Fritsch Pulverisette P6 es mucho más efectivo que el modo de molienda en el molino Uni-Ball-Mill II. Es preciso analizar ahora si el modo de molienda más energético mejora las propiedades microestructurales del material 15Mg-Fe.

7.2.1.2 Estudio de la morfología y microestructura del material 15Mg-Fe preparado por molienda en atmósfera de argón: Molino magnético Uni – Ball – Mill II y Molino Planetario Fritsch Pulverisette P6

Los materiales 15Mg-Fe_BE y 15Mg-Fe_AE fueron caracterizados por medio de las técnicas de XRD, SEM, EDS y PSD, durante y luego de los procedimientos de molienda.

Para la determinación de los tiempos de molienda se extrajeron muestras cada 20 horas para el material 15Mg-Fe_BE y cada 5 horas para el 15Mg-Fe_AE con el fin de realizar análisis de XRD y cálculos del tamaño de grano de Mg (por el método de Scherrer). Se pudo observar que para 100 horas de molienda se alcanza un tamaño de grano similar al observado luego de 150 hs (final del proceso) en el caso del 15Mg-Fe_BE. Similares conclusiones fueron obtenidas a partir de 25 hs de molienda para el caso del 15Mg-Fe_AE (30 hs al final del proceso) En la Tabla 7.3, se presentan los resultados obtenidos de la caracterización de los materiales de partida y de los obtenidos al finalizar los procedimientos de molienda. Los tamaños de grano del Mg y el Fe (patrones de XRD no mostrados) fueron reducidos por la acción de la molienda mecánica entre 10 y 15 nm y entre 15 y 20 nm, respectivamente.

Los análisis de la distribución en volumen de tamaños de aglomerados de Mg y Fe de partida y de los aglomerados de 15Mg-Fe_BE y 15Mg-Fe_AE luego del procedimiento de molienda, se muestran en la Tabla 7.3. Podemos notar que las distribuciones de tamaños de los materiales 15Mg-Fe_BE y 15Mg-Fe_AE se solapan, y que el material 15Mg-Fe_AE presenta un rango de tamaños mayor al del 15Mg-Fe_BE. Al observar el diámetro medio en volumen, los aglomerados de 15Mg-Fe_BE (92 μm) y 15Mg-Fe_AE (113 μm) fueron reducidos prácticamente a la mitad del tamaño de los aglomerados de Mg de partida (198 μm). Este

resultado evidencia el efecto en la reducción de tamaño asociado al proceso de MM. Por otro lado, se puede observar que no se obtienen grandes diferencias de tamaños entre ambos métodos de molienda.

		Tamaño de grano [nm]	EDS % at.	D[v, 0.1] ¹ [μm]	Diámetro medio en volumen [μm]	D[v, 0.9] ² [μm]
Materiales de partida	Mg	45	–	131	198	263
	Fe	40	–	43	85	137
15Mg–Fe_BE (150 horas)	Mg	30	95	55	92	134
	Fe	20	5			
15Mg–Fe_AE (30 horas)	Mg	35	95	52	113	192
	Fe	25	5			

Tabla 7.3 – Características de los materiales de partida y de los materiales 15Mg–Fe_BE y 15Mg–Fe_AE luego de la MM. Tamaño de grano del Mg (2θ: 36 °, plano (101)) y del Fe (2θ: 44,5 °, plano (111)), porcentajes atómicos relativos (EDS) y distribución de tamaño de aglomerados (D).

¹ 90 % de la distribución en volumen (v) está por encima del valor indicado.

² 10 % de la distribución en volumen (v) está por debajo del valor indicado.

Los resultados obtenidos por EDS (promedio de 7 mediciones realizadas en distintos sectores de una muestra de material) representan los porcentajes atómicos de Mg y Fe en los materiales luego de la MM de alta y baja energía (95 % at. Mg y 5 % at. Fe). Estos valores son cercanos a los valores teóricos, 93,7 % at. Mg y 6,3 % at. Fe, indicando que la molienda mecánica no introduce un cambio en la composición global asociada a la mezcla de los materiales de partida.

En la Fig. 7.1, se presentan micrografías tomadas con electrones retrodispersados de los materiales 15Mg–Fe_BE y 15Mg–Fe_AE montados en resina y pulidos mecánicamente. Las partículas de Fe (fase brillante) se encuentran embebidas en la matriz de Mg (fase opaca). Claramente, las partículas de Fe en el material 15Mg–Fe_BE poseen mayores tamaños (~ 10 μm) que en el material 15Mg–Fe_AE (~ 2 μm).

Figura 7.1 – Micrografías SEM con electrones retrodispersados de: A – una muestra de 15Mg-Fe_BE luego de 150 horas de MM en argón en el molino Uni-Ball-Mill II. B – 15Mg-Fe_AE luego de 30 horas de MM en argón en el molino Fritsch Pulverisette P6.

7.2.1.3 Tratamiento térmico de sintering de los materiales 15Mg-Fe_BE y 15Mg-Fe_AE luego de los procedimientos de molienda

Los materiales molidos fueron sometidos al tratamiento térmico de sintering por 15 horas a alta temperatura y presión (400 °C y 6,0 MPa) en el dispositivo tipo Sieverts descrito en la **Sección 4.4**. En la **Sección 5.2.1**, se mostró que el tratamiento de sintering no sólo es útil para la preparación de fases hidruros, sino también para lograr un material estructuralmente más homogéneo. Por lo tanto, el objetivo del sintering fue hidrurar el material, logrando un material estructuralmente mejorado (fases hidruros con menores tamaños de grano). A partir de la proporción estequiométrica de los materiales molidos, de la capacidad total absorbida (curva no mostrada) y de curvas PCI de desorción a 400 °C llevadas a cabo luego del proceso de hidruración (curva no mostrada), se calcularon las cantidades de fases hidruros MgH_2 y Mg_2FeH_6 . En la Tabla 7.4 se muestran estos resultados y la capacidad de hidrógeno lograda.

Material	Porcentajes relativos de fases (% p/p)				% p/p
	Mg	Fe	MgH ₂	Mg ₂ FeH ₆	Hidrógeno
15Mg–Fe_BE	34	9	50	7	4,2
15Mg–Fe_AE	24	7	59	10	5,1

Tabla 7.4 – Porcentajes relativos de fases y cantidad total absorbida de hidrógeno durante el proceso de hidruración.

En los materiales obtenidos luego del tratamiento de sintering, se detectó la presencia del hidruro complejo Mg₂FeH₆ (XRD para los materiales 15Mg–Fe_BE y 15Mg–Fe_AE no mostrados), Tabla 7.4. Esto es similar a lo observado en el 2Mg–Fe_Ar. En este caso, el porcentaje de hidruro complejo obtenido fue mucho menor (7 y 10 % p/p para el 15Mg–Fe_BE y 15Mg–Fe_AE, respectivamente) que para el caso del 2Mg–Fe_Ar (49 % p/p), pues no se persiguió la preparación del mismo. Es de notar también en la Tabla 7.4 que la cantidad de hidrógeno absorbido por el material 15Mg–Fe_AE (5,1 % p/p) fue superior a la del material 15Mg–Fe_BE (4,2 % p/p). Sin embargo, se nota para ambas muestras una apreciable cantidad de Mg sin reaccionar.

La mayor capacidad de hidrógeno obtenida por el material 15Mg–Fe_AE se atribuye principalmente a que el Fe se encuentra en partículas de tamaño mucho más reducido (~ 2 µm) en los aglomerados de Mg (Fig. 7.1). Por lo tanto, el hecho de disponer de pequeñas partículas de Fe en los aglomerados de Mg, las cuales actúan como centros catalíticos para la disociación de las moléculas de hidrógeno [119, 120], permiten disponer de un mayor número de átomos de hidrógeno para la hidruración.

Los resultados obtenidos muestran que la MM de alta energía no reduce apreciablemente los tamaños de aglomerado de Mg–Fe y grano del Mg y Fe, respecto a los obtenidos por la MM de baja energía. Sin embargo, por medio de ésta se obtienen pequeños tamaños de partículas de Fe, logrando que se hidrure una mayor proporción de material (69 %). Es preciso evaluar si el material resultante de la MM de alta energía puede alcanzar capacidades del orden de las obtenidas con el tratamiento de sintering en condiciones dinámicas.

7.2.2 Estudio de las propiedades cinéticas de absorción de los materiales: 15Mg-Fe_BE y 15Mg-Fe_AE

Se midieron curvas de las velocidades de absorción de hidrógeno entre 250 y 350 °C y una relación de $P_i/P_{eq} = 2,4$ en el equipo volumétrico tipo Sieverts descrito en la **Sección 4.4** y con el procedimiento de medición descrito en la **Sección 4.4.1.1**. En la Fig. 7.2, se presentan las curvas correspondientes a las cinéticas de absorción de hidrógeno de los materiales 15Mg-Fe_BE y 15Mg-Fe_AE a diferentes temperaturas. A temperaturas iguales e inferiores a 350 °C, ambos materiales poseen contenidos de hidrógeno menores al 2 % p/p. La absorción en el material 15Mg-Fe_AE es ligeramente más veloz que en el 15Mg-Fe_BE. En la Fig. 7.3 se muestran los difractogramas de los materiales luego de ser hidrurados a 350 °C. En el rango de temperaturas medido, la única fase hidruro formada es el MgH_2 . Por lo tanto las propiedades cinéticas pertenecen al $MgH_2 + Fe$. También se observan picos intensos de Mg que no reaccionó, lo cual está en acuerdo con la extremadamente baja capacidad lograda.

En la Tabla 7.4 se puede ver que los porcentajes de Mg luego de la absorción de hidrógeno a alta presión y temperatura son relativamente altos. Al disminuir la temperatura, la capacidad se ve reducida (Fig. 7.2) y la proporción de Mg remanente luego de la absorción es mayor.

Figura 7.2 – Comportamiento cinético de absorción a 250, 300 y 350 °C y una relación $P_i/P_{eq} = 2,4$ para los materiales 15Mg–Fe_AE: curvas (a), (c) y (e) y 15Mg–Fe_BE: curvas (b), (d) y (f).

Los resultados de las curvas de cinéticas de absorción (Fig. 7.2), los difractogramas de los materiales luego de la absorción a 350 °C (Fig. 7.3) y la Tabla 7.4, denotan que el procedimiento de preparación no fue efectivo. La reducción de los tamaños de granos de Fe y Mg, aglomerados de material y partículas de Fe, respecto de los materiales de partida y el tratamiento de sintering, no resultaron en una mejora de las propiedades de absorción de hidrógeno.

Figura 7.3 – Análisis por XRD de los materiales 15Mg–Fe_BE y 15Mg–Fe_AE luego de la absorción de hidrógeno a 350 °C y $P_i/P_{eq} = 2,4$.

En la Fig. 7.4 se muestra una comparación entre la cinética de absorción a 300 °C del material 15Mg–Fe_AE preparado de acuerdo al método descrito en el presente capítulo, curvas (a), y el material 15Mg–Fe_H₂ obtenido por MMR descrita en el **Capítulo 6**, curva (b). Los materiales 15Mg–Fe_AE y 15Mg–Fe_H₂ exhiben contenidos de hidrógeno extremadamente más bajos respecto del teórico del MgH₂. Este hecho se atribuye a que el grado de refinamiento microestructural y distribución del Fe no son suficientes. Los aglomerados de 15Mg–Fe presentan tamaños del orden de los 100 μm (Tabla 7.3) y son de naturaleza compacta (sin poros o grietas, ver Fig. 7.1). Por lo tanto, se infiere que al formarse una capa de hidruro de cierto espesor, los átomos de hidrógeno no encuentran Mg libre para la reacción en sitios cercanos a la superficie. La barrera a la difusión a través de la capa de hidruro es la que entonces limita el acceso al Mg libre.

Figura 7.4 – Comportamiento cinético de absorción a 300 °C y una relación $P_i/P_{eq} = 2,4$ para los materiales 15Mg–Fe_AE: curva (a) y 15Mg–Fe_H₂: curva (b). En línea punteada se marca la capacidad de almacenamiento teórica del MgH₂.

7.3 Conclusiones

El material 15Mg–Fe fue preparado por MM de baja y alta energía en argón seguido del tratamiento térmico de sintering a alta temperatura y presión. Por medio de la MM de alta energía en el molino Fritsch Pulverisette P6, se ha obtenido un material con un mayor grado de mezclado entre el Fe y el Mg que por medio de la molienda de baja energía (Fig. 7.1). Contrariamente a lo que se esperaba, la capacidad de almacenamiento de hidrógeno en condiciones dinámicas del material obtenido por la MM más energética (15Mg–Fe_AE) resultó ser extremadamente baja (Fig. 7.2). Este efecto se atribuye a la pobre microestructura del Mg lograda. Al comparar las capacidades de absorción de hidrógeno del material 15Mg–Fe_H₂ (**Capítulo 6**) con las del 15Mg–Fe_AE (Fig. 7.4), éstas últimas son extremadamente bajas respecto a la teórica del MgH₂.

Estos resultados sugieren la necesidad de la búsqueda de otras alternativas de manera de lograr una microestructura tal que permita el acceso a la totalidad del Mg durante la hidruración a bajas temperaturas. Teniendo en cuenta los avances hasta aquí logrados respecto del material (Mg + una pequeña cantidad de Fe) y la preparación por la MM en argón más energética (en cortos tiempos y sin atmósfera de hidrógeno), en capítulos posteriores se

buscará mejorar la capacidad almacenamiento de hidrógeno mediante el agregado de aditivos, que modifiquen la naturaleza compacta de la mezcla Mg-Fe y/o que actúen como catalizadores en alguna de las etapas que controlan la velocidad del proceso de hidruración.

Capítulo 8 – Estudio de materiales en base Mg con el agregado de pequeñas cantidades de LiBH_4

8.1 Introducción

Varias investigaciones mostraron que las propiedades cinéticas del MgH_2 pueden ser mejoradas a través de diferentes estrategias [121, 122, 128, 131–135]. En una primera instancia se utilizó la preparación de hidruros nanocristalinos mediante la molienda mecánica de alta energía y/o el agregado de catalizadores [121, 122, 128]. Luego, se idearon nuevos sistemas hidruros basados en mezclas de MgH_2 y distintos hidruros complejos de elementos livianos, principalmente LiBH_4 [131–135]. El LiBH_4 posee un elevado contenido de hidrógeno de 18,3 % p/p, sin embargo libera completamente su contenido de hidrógeno a temperaturas superiores a 630 °C [136].

Johnson y colaboradores [133] mostraron que las propiedades cinéticas del MgH_2 a 300 °C pueden ser optimizadas por medio de su combinación con pequeñas cantidades de LiBH_4 . A su vez, Mao y colaboradores [134] obtuvieron mejores propiedades para el almacenamiento de hidrógeno (elevadas capacidades de 6,7 % p/p a 250 °C en 60 minutos y 5,78 % p/p a 200 °C en 100 minutos) que para el MgH_2 puro, con una mezcla estequiométrica de 4Mg-LiBH_4 preparada por MMR con una atmósfera de hidrógeno de 3 MPa.

En los capítulos previos se mostró que una mezcla estequiométrica de 15Mg-Fe preparada por MMR en hidrógeno o MM en argón, absorbe bajas cantidades de hidrógeno (1 – 3 % p/p) a 300 °C. Este hecho viene dado por la insuficiente reducción de tamaños (del orden de 100 μm) y la naturaleza compacta de los aglomerados de las mezclas Mg-Fe obtenidas por molienda, lo cual causa que una vez formada una capa de hidruro de cierto espesor, no sea posible acceder al Mg libre.

Si bien el Fe posee demostradas propiedades catalíticas sobre la descomposición del MgH_2 , este no facilita la difusión de los átomos de hidrógeno a través de la capa de hidruro formada durante la absorción.

Es por ello, que en el presente capítulo se implementará la estrategia de mezclar los materiales en base Mg investigados con pequeñas proporciones de distintos hidruros complejos [131–135], con el objetivo de mejorar sus propiedades para el almacenamiento de hidrógeno. La preparación de los materiales se efectuará partiendo de Mg metálico y mediante la MM en argón. Se analizarán los efectos que origina el agregado de LiBH_4 sobre las características microestructurales y morfológicas, y las propiedades termodinámicas y cinéticas del MgH_2 . Para ello se emplearán las técnicas de XRD, SEM, DSC y volumétricas.

8.2 Resultados y discusión

8.2.1 Preparación de los materiales

Se prepararon materiales constituidos por mezclas de Mg y LiBH_4 y 15Mg–Fe con el agregado de LiBH_4 y/o LiAlH_4 , por medio de la MM en argón en el molino Fritsch Pulverisette P6 de energía intermedia (descrito en la **Sección 2.3.1.2**). El procedimiento de preparación fue explicado en el **Capítulo 2 – Sección 2.3.2.3**. En la Tabla 8.1 se pueden apreciar las composiciones expresadas en porcentaje en peso y molar, como así también los materiales de partida y los parámetros empleados en la preparación. A los materiales obtenidos luego de la MM se los designa como se muestra en la primera columna de la Tabla 8.1.

Designación	Composición		Parámetros utilizados en la preparación				
	% p/p	% mol	Materiales de partida ⁽¹⁾ (Nº en la Tabla 2.1)	Masa (g)	RBM	Velocidad (rpm)	Tiempo (h)
Mg-10LiBH ₄	91,0 Mg 9,0 LiBH ₄	90,0 Mg 10,0 LiBH ₄	2 y 5	2,6	40:1	400	10
Mg-10LiH	96,5 Mg 3,5 LiH	90,0 Mg 10,0 LiH	2 y 5	2,6	40:1	400	10
15Mg-Fe-12LiBH ₄	78,0 Mg 12,0 Fe 10,0 LiBH ₄	82,5 Mg 5,5 Fe 12,0 LiBH ₄	2, 5 y 7	2,6	40:1	400	15 ⁽²⁾
15Mg-Fe-45LiBH ₄	51,0 Mg 9,0 Fe 40,0 LiBH ₄	51,0 Mg 4,0 Fe 45,0 LiBH ₄	2, 5 y 7	2,6	40:1	400	15 ⁽²⁾
15Mg-Fe-10LiAlH ₄	78,0 Mg 12,0 Fe 10,0 LiAlH ₄	84,5 Mg 5,5 Fe 10,0 LiAlH ₄	2, 4 y 7	2,6	40:1	400	15 ⁽²⁾

Tabla 8.1 – Composiciones y parámetros utilizados en la preparación de los materiales Mg-LiBH₄, Mg-Fe-LiBH₄ y por MM en argón. ⁽¹⁾El número de los materiales hace referencia a la designación mostrada en la Tabla 2.1. ⁽²⁾El 15Mg-Fe fue molido durante 10 horas y luego se adicionó el LiBH₄ mediante 5 horas de molienda.

Como se describió, la preparación de los materiales se realizó partiendo de Mg metálico y por MM en argón (Tabla 8.1). Esto marca una importante diferencia respecto a los trabajos publicados [133, 134], donde se empleó el LiBH₄ como aditivo para mejorar las propiedades para el almacenamiento de hidrógeno del MgH₂. En el trabajo de Johnson y colaboradores [133], se utilizó como material de partida MgH₂ (tamaño de aglomerado ~ 100 µm) y se preparó el material MgH₂-LiBH₄ por MM en argón. Por otro lado, Mao y colaboradores [134] prepararon una mezcla estequiométrica de 4Mg-LiBH₄ por MMR con una atmósfera de hidrógeno de 3 MPa. Por lo tanto, el hecho de partir de Mg metálico (rango de tamaños de aglomerados de 130 – 260 µm) y emplear la MM en argón presenta ventajas desde el punto de vista de la preparación a una mayor escala de los materiales formadores de hidruros. Esto se debe a que el Mg metálico es menos costoso que el MgH₂ y a que se evita el empleo de la atmósfera de hidrógeno.

8.2.2 Efecto del agregado de pequeñas cantidades de LiBH_4 en la capacidad de almacenamiento de hidrógeno del material 15Mg-Fe

En la Fig. 8.1 se presentan las curvas de absorción de hidrógeno a 300 °C y $2,5\text{ MPa}$ de los materiales en base Mg con la adición de pequeñas cantidades de LiAlH_4 y LiBH_4 . Las curvas fueron medidas en el equipo volumétrico tipo Sieverts descrito en la **Sección 4.4** y con el procedimiento de medición descrito en la **Sección 4.4.1.1**. La masa empleada fue de 100 mg y las muestras fueron estabilizadas mediante sucesivos ciclos de absorción-desorción (entre 2 y 5 ciclos de absorción a 350 °C y $2,5\text{ MPa}$ y desorciones a 350 °C y 20 kPa), hasta obtener cinéticas reproducibles, luego de las cuales se realizaron las mediciones.

Las capacidades de almacenamiento de hidrógeno a 300 °C de los materiales Mg-10LiBH_4 (Fig. 8.1 – curva (a)) y 15Mg-Fe-12LiBH_4 (Fig. 8.1 – curva (b)) se ven significativamente mejoradas en comparación con las previamente obtenidas con los materiales 15Mg-Fe-H_2 y 15Mg-Fe-AE ($1 - 3\%$ p/p). Este resultado evidencia que la presencia de LiBH_4 tiene un efecto relevante en la cantidad de hidrógeno que puede absorber el Mg. Esto sugiere que el LiBH_4 podría reducir la barrera a la difusión de los átomos de hidrógeno a través de la capa de MgH_2 generada.

Johnson y colaboradores [133] concluyeron que luego de sucesivos ciclos de absorción-desorción del material $\text{MgH}_2\text{-LiBH}_4$, el LiBH_4 se descompone en sus elementos constituyentes. La presencia del B y el Li libres podría tener algún efecto desestabilizador en las propiedades termodinámicas (reducción de la entalpía) o catalítico en las propiedades cinéticas del MgH_2 . El B o el Li podrían introducirse en la red del MgH_2 incrementando los parámetros de celda y causando así un cambio en sus propiedades termodinámicas. Por otro lado, la presencia de Li^+ en la red del MgH_2 podría generar vacancias de aniones y facilitar así la difusión de los átomos de hidrógeno a través de la fase hidruro.

Por el contrario, Mao y colaboradores [134] observaron que por debajo de 350 °C los parámetros de red del Mg no cambian. Por lo tanto, sugirieron que luego de sucesivos ciclos de absorción-desorción de hidrógeno de la mezcla 4Mg-LiBH_4 no se tiene la presencia de B y Li libres y que existiría un efecto catalítico proveniente de los iones Li^+ o H^- presentes en el LiH o LiBH_4 .

Para dilucidar si el aumento de la capacidad observado (Fig. 8.1 – curva (a) y (b)) se encuentra relacionado con el catión (Li) que compone los hidruros complejos empleados como aditivos, se realizó una comparación de la capacidad y velocidad de absorción entre los materiales 15Mg–Fe–12LiBH₄ (Fig. 8.1 – curva (b)) y 15Mg–Fe–12 LiAlH₄ (Fig. 8.1 – curva (c)). El primero presenta mayor capacidad de almacenamiento de hidrógeno y velocidad de absorción que el segundo. Este resultado indica que el catión no sería el causante del aumento de la cantidad de hidrógeno absorbida por el Mg. En cambio, se infiere que dicho aumento esta relacionado a la unidad tetraédrica [BH₄]⁻.

En las secciones posteriores se investigará cuál es el efecto de la adición de pequeñas cantidades de LiBH₄ sobre las características microestructurales y morfológicas de los materiales en base Mg y las propiedades termodinámicas del sistema hidruro Mg–H, que conlleva a la notable mejora en la capacidad de almacenamiento de hidrógeno del MgH₂ (Fig. 8.1).

Figura 8.1 – Comportamiento cinético de absorción a 300 °C y 2,5 MPa para los materiales: (a) Mg–LiBH₄, (b) 15Mg–Fe–12Li BH₄ y (c) 15Mg–Fe–10LiAlH₄.

8.2.3 Efecto del LiBH_4 sobre las características morfológicas, microestructurales y térmicas de los materiales en base Mg

En la Figura 8.2 se presentan micrografías tomadas en el SEM de los materiales 15Mg-Fe_AE (Fig. 8.2 A, B y C), Mg-10LiH (Fig. 8.2 D, E y F), Mg-10LiBH₄ (Fig. 8.2 G, H y I) y 15Mg-Fe-12LiBH₄ (Fig. 8.2 J, K y L) luego de la molienda mecánica en argón. Las muestras de los materiales que contienen Mg-10LiH, Mg-10LiBH₄ y 15Mg-Fe-12LiBH₄ fueron preparadas en cajas de guantes y protegidas de la oxidación y/o hidrólisis a la hora de su transporte e introducción en el equipo para realizar el dorado y en el microscopio electrónico, como fue descrito en el **Apéndice VI**. El rango de tamaños de aglomerados para los materiales 15Mg-Fe_AE (Fig. 8.2 A y B) y Mg-10LiH (Fig. 8.2 D y F) se encuentran entre 50 – 200 μm , mientras que para el Mg-10LiBH₄ (Fig. 8.2 G y H) y el 15Mg-Fe-12LiBH₄ (Fig. 8.2 J y K) el rango de tamaños de aglomerados se ve apreciablemente reducido a 10 – 150 μm . A su vez, los materiales 15Mg-Fe_AE (Fig. 8.2 C) y Mg-10LiH (Fig. 8.2 E) exhiben una superficie uniforme y compacta propia del Mg metálico, mientras que los materiales Mg-10LiBH₄ (Fig. 8.2 I) y el 15Mg-Fe-12LiBH₄ (Fig. 8.2 L) presentan una superficie irregular con grietas y pequeños hoyos.

Estos resultados evidencian que la adición de LiBH_4 en pequeñas cantidades facilita la reducción de los rangos de tamaños de aglomerados de Mg y provoca un cambio radical en la morfología del material. A su vez se mostró, que el efecto observado no viene dado por la adición de LiH (Fig. 8.2 D, E y F). El LiBH_4 se descompone al ser calentado a temperaturas por encima de 350 °C y menores a 650 °C [136] en LiH, B y libera H_2 . Por lo tanto, podría ocurrir que durante la MM se entregase una energía tal como para descomponer al LiBH_4 y ello provoque el efecto observado de disminución de tamaños y las irregularidades en la superficie de los materiales. Es por ello que se realizaron análisis por XRD y DSC de los materiales luego de la MM en argón.

Figura 8.2 – Micrografías tomadas con electrones secundarios las cuales muestran la distribución de tamaños de aglomerados (primeras dos filas) y la morfología de las superficies (tercera fila) de los materiales en polvo luego de la molienda. A, B y C – 15Mg-Fe_AE molido durante 30 horas. D, E y F – Mg-10LiH₄ molido durante 10 horas. G, H e I – Mg-10LiBH₄ molido durante 10 horas y J, K y L – 15Mg-Fe-12LiBH₄ molido durante 15 horas.

En la Fig. 8.3 A se muestran los análisis por XRD de los materiales Mg-10LiBH₄ (Fig. 8.3 A - (a)), 15Mg-Fe-45LiBH₄ (Fig. 8.3 A - (b)) y 15Mg-Fe-12LiBH₄ (Fig. 8.3 A - (c)) obtenidos de la MM. Se observan sólo reflexiones de los materiales de partida. En el material Mg-10LiBH₄ y 15Mg-Fe-12LiBH₄ casi no se aprecian picos pertenecientes al LiBH₄. Por tal motivo, se llevó a cabo la MM de un material con mayor proporción de LiBH₄, 15Mg-Fe - 45LiBH₄, donde se pueden ver claramente las reflexiones provenientes del LiBH₄. En la Fig. 8.3 B, se presentan las curvas obtenidas del análisis por DSC del LiBH₄ (Fig. 8.3 B - (a)) de partida y los materiales Mg-10LiBH₄ (Fig. 8.4 A - (b)), 15Mg-Fe-45LiBH₄ (Fig. 8.3 B - (c)) y 15Mg-Fe-12LiBH₄ (Fig. 8.3 B - (d)). En el caso del LiBH₄ de partida (Fig. 8.3 B - (a)), el primer evento térmico entre 105-120 °C corresponde a la transición de fase del LiBH₄ de ortorrómbico a hexagonal, mientras que el segundo evento térmico entre 270 - 280 °C corresponde a la fusión del LiBH₄ [83, 84]. Por encima de 350 °C se puede ver la descomposición del LiBH₄ [136]. Los mencionados eventos térmicos también se encuentran presentes para los materiales Mg-10LiBH₄ (Fig. 8.4 A - (b)), 15Mg-Fe-45LiBH₄ (Fig. 8.3 B - (b)) y 15Mg-Fe-12LiBH₄ (Fig. 8.3 B - (c)) obtenidos de la molienda.

Los resultados obtenidos por XRD y DSC (Fig. 8.3) de los materiales obtenidos de la MM, prueban que el LiBH₄ no se descompone ni reacciona para formar ningún compuesto durante la MM. Por lo tanto, los materiales obtenidos de la MM son mezclas físicas de sus respectivos materiales de partida.

Figura 8.3 – A –Análisis por XRD de los materiales (a) Mg-10LiBH₄, (b) 15Mg-Fe-45LiBH₄ y (c) 15Mg-Fe-12LiBH₄ obtenidos de la MM. B – Análisis por DSC del (a) LiBH₄ de partida [49], (b) Mg-10LiBH₄, (c) 15Mg-Fe-45LiBH₄ y (d) 15Mg-Fe-12LiBH₄ obtenidos de la MM. (DSC: Rampa de 5 $^\circ$ C/min y con un flujo de 122 cm³/min de Ar).

En la Tabla 8.1 se muestran los tamaños de grano y aglomerado del Mg de los materiales de partida, 15Mg-Fe_HE (obtenido por MM en el **Capítulo 7**), Mg-10LiBH₄ y 15Mg-Fe-12LiBH₄. Los tamaños de aglomerado se estimaron por medio de análisis de distribución de tamaños (PSD) y observaciones en el SEM (Fig. 8.2). Por otro lado, los tamaños de grano fueron obtenidos a partir de los análisis por XRD luego de la MM mostrados en la Fig. 8.3 A (método de Scherrer – ver **Apéndice I**).

Claramente se verifica el alto grado de refinamiento microestructural alcanzado con materiales en base Mg con el agregado de LiBH₄ luego de la MM. Los rangos de tamaños de aglomerados del Mg fueron reducidos respecto del Mg de partida y del material 15Mg-Fe_HE desde 130 – 200 μ m y 50 – 200 μ m, respectivamente, hasta tamaños entre de 10 – 100 μ m (Tabla 8.1). Es importante aclarar, que los aglomerados de Mg en los materiales 15Mg-Fe_HE

y 15Mg–Fe–12LiBH₄ contienen Fe. En este caso, no es posible saber cuales son los tamaños de los aglomerados de Fe dada la imposibilidad de preparar muestras incluidas en resinas y pulidas para su observación por SEM. El contenido de LiBH₄ en la muestra reacciona con la resina no permitiendo el curado de la misma.

Por otro lado, los tamaños de grano de Mg en los materiales Mg–10LiBH₄ y 15Mg–Fe–12LiBH₄ fueron reducidos a 20 nm. El tamaño de grano de Fe obtenido en el material 15Mg–Fe–12LiBH₄ fue también de 20 nm. Estos valores evidencian que existe una reducción adicional de los tamaños de grano del Mg y el Fe.

Materiales	Tamaño de grano del Mg (101), 2θ: 36,6 ° [nm]	Tamaño de grano del Fe (111), 2θ: 44,5 ° [nm]	Rango de distribución de tamaño de aglomerado del Mg [μm]
Materiales de partida	45	40	130 – 200 ¹
15Mg–Fe_HE	35	25	50 – 200 ¹
15Mg–Fe–12LiBH₄	20	20	10 – 100 ²
Mg–10LiBH₄	20	-	10 – 100 ²

Tabla 8.1 – Tamaños de grano y rango de distribución de tamaños de aglomerados del Mg determinados por ¹análisis de distribución de tamaños de partícula (Tabla 7.3 - **Capítulo 7 – Sección 7.2.1.2**) y análisis por medio de ²las micrografías de SEM tomadas con electrones secundarios de muestras montadas en stickers (Fig. 8.2).

En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que el LiBH₄ no se descompone durante la MM y su presencia en pequeñas cantidades causa un marcado efecto reduciendo los tamaños de aglomerado de Mg y Mg-Fe, como así también los respectivos tamaños de grano. Por lo tanto, se puede inferir que el LiBH₄ podría jugar dos roles en la reducción de los tamaños de aglomerado y grano. El primero se refiere a que la mezcla Mg–LiBH₄ conforman un sistema dúctil–frágil, siendo el LiBH₄ el componente frágil del sistema. El segundo esta relacionado con el efecto que tiene un agente de control de la molienda. Por medio de la adición de un agente de control para la molienda se evita la aglomeración de partículas

dúctiles dadas por la deformación plástica que se tiene durante el proceso de molienda. Los agentes para el control de la molienda se adsorben sobre la superficie de las partículas del material dúctil y minimiza la aglomeración (interrupción del soldado en frío y reducción de la tensión entre las superficies de las partículas del material) [62]. Ambos efectos podrían ser la causa de la reducción de tamaños de aglomerado y grano observados (Fig. 8.2 y Tabla 8.1).

El refinamiento microestructural y el cambio en la morfología superficial en las partículas, podría ser el causante de la elevada capacidad de almacenamiento de hidrógeno obtenida a 300 °C (Fig. 8.1). Sin embargo, no está claro aún si el LiBH_4 interviene almacenando hidrógeno de modo reversible. Es por ello que se realizaron análisis por XRD y DSC a los materiales luego de sucesivos ciclos de absorción-desorción en hidrógeno. En la Fig. 8.4 se presentan los análisis por XRD (Fig. 8.4 A) y DSC (Fig. 8.4 B) de los materiales Mg-10LiBH_4 , 15Mg-Fe-45LiBH_4 y 15Mg-Fe-12LiBH_4 .

Figura 8.4 – A –Análisis por XRD y B - DSC de los materiales (a) Mg-10LiBH_4 , (b) 15Mg-Fe-45LiBH_4 y (c) 15Mg-Fe-12LiBH_4 luego del sucesivos ciclos de absorción – desorción de hidrógeno e hidrurados a 300 °C y 2,5 MPa. (DSC: Rampa de 5 °C/min y con un flujo de 122 cm^3/min de Ar).

Luego del ciclado en hidrógeno y posterior absorción a 300°C y 2,5 MPa, los análisis por XRD muestran sólo la presencia de MgH₂ como única fase hidruro (Fig. 8.4 A). A su vez, las curvas de DSC de los materiales 15Mg–Fe–45LiBH₄ y 15Mg–Fe–12LiBH₄ (Fig. 8.4 B – curva (b) y (c)) 15Mg–Fe–12LiBH₄ exhiben sólo un evento endotérmico que corresponde a la descomposición del MgH₂. Esto evidencia que el LiBH₄ se descompone durante el ciclado en hidrógeno y que la fase hidruro responsable de la capacidad de almacenamiento de hidrógeno reversible es el MgH₂. Sin embargo, la curva obtenida por DSC del material Mg–10LiBH₄ (Fig. 8.4 A – curva (a)) muestra aún la presencia de una pequeña cantidad de LiBH₄ (eventos térmicos de transición de fase y fusión indicados con círculos punteados sobre la curva (a) [83, 84]). Este hecho puede ser atribuido a que el ciclado en hidrógeno a temperaturas inferiores o iguales a 350 °C no ha sido suficiente para lograr la descomposición de la totalidad del LiBH₄ y a que no fue posible detectarlo por XRD (Fig. 8.4 A – difractograma (a)) debido a su naturaleza amorfa luego de que pasa a fase líquida a ~ 270 °C [83, 84]. Además, dado que estos eventos no se observaron en los materiales que contienen Fe luego de la MM (Fig. 8.3 B), esto sugiere que la presencia de Fe podría tener algún efecto catalítico en la descomposición del LiBH₄.

Una vez que se descompuso el LiBH₄ liberando hidrógeno (LiH, B e H₂), requiere de altas temperaturas (> 650 °C) y presiones (> 19 MPa) [137] para ser rehidrogenado. Por lo tanto, en base al análisis de los resultados obtenidos por XRD y DSC (Fig. 8.4 A y B), la fase hidruro que es responsable por la capacidad de almacenamiento de hidrógeno reversible (Fig. 8.1) es el MgH₂. Este resultado está en acuerdo con los publicados con materiales en base Mg conformados por Mg₅₀Ni–10LiBH₄ y Mg₅₀Ni–LiBH₄–0,2CeCl₃ [138, 139].

Luego del ciclado en hidrógeno, los tamaños de grano del MgH₂ y Fe de los materiales mostrados en los XRD de la Fig. 8.4 se encuentran en el orden de ~ 30 y ~ 10 nm, respectivamente. Estos tamaños son similares al de los materiales compuestos por 15Mg–Fe–H₂ (**Capítulo 6**) y 15Mg–Fe–AE (**Capítulo 7**). Considerando que las curvas de absorción mostradas en la Fig. 8.1 fueron realizadas luego de que los materiales fueran sometidos a sucesivos ciclos de absorción – desorción, se infiere que los rangos de tamaños de aglomerado y la morfología porosa de los aglomerados de Mg no se debería modificar. Para poder verificar este hecho se realizaron micrografías del material Mg – LiBH₄ deshidrurado luego del ciclado

en hidrógeno. En la Fig. 8.5 se observan micrografías de Mg – LiBH₄ luego de la MM (Fig. 8.5 A, B y C) y luego del ciclado en hidrógeno (Fig. 8.5 D, E y F).

Figura 8.5 – Micrografías tomadas con electrones secundarios, las cuales muestra la distribución de tamaños de aglomerados y la morfología de las superficies del material Mg–LiBH₄ en polvo luego de la molienda. A, B y C – molido durante 10 horas. D, E y F – luego del sucesivos ciclos de absorción – desorción y deshidrurado a 350 °C y 20 kPa.

El material Mg–LiBH₄ luego del ciclado presenta un incremento de tamaño del rango de aglomerados de Mg respecto del material molido, desde 10 – 100 μm (Fig. 8.5 A y B) hasta 50 – 150 μm (Fig. 8.5 D y E), respectivamente. Al observar las Fig. 8.5 C y F, es evidente que la superficie de los aglomerados sigue siendo irregular con grietas y hoyos. Esta característica es de fundamental importancia para la absorción de hidrógeno, ya que la presencia de dichas irregularidades superficiales facilita el acceso de hidrógeno en los aglomerados de Mg.

En base al análisis hasta aquí realizado, las elevadas capacidades de almacenamiento de hidrógeno alcanzadas por los materiales (Fig. 8.1) vienen dadas por la mejorada microestructura y la morfología irregular de los aglomerados de Mg, producto de la acción física del LiBH₄ durante el proceso de MM. Es preciso evaluar ahora si la pequeña cantidad de

LiBH₄ añadida a los materiales en base Mg, modifica las propiedades termodinámicas del sistema hidruro Mg–H.

8.2.4 Efecto del LiBH₄ sobre las propiedades termodinámicas de los materiales en base Mg

Se realizaron las mediciones de las curvas PCI en el equipo Sieverts modificado descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.2** y bajo el procedimiento detallado en la **Sección 4.2.2**. Se utilizaron 300 mg del material 15Mg–Fe–12LiBH₄ y se midieron isothermas en el rango de temperaturas entre 300 y 400 °C. Luego se determinaron los parámetros termodinámicos del correspondiente material mediante el procedimiento descrito en el **Apéndice VII.6**.

En la Fig. 8.6 se muestran las isothermas de presión composición de absorción y desorción (PCI) a 350 °C del 15Mg–Fe–H₂ preparado por MMR (**Capítulo 6**) y las correspondientes al 15Mg–Fe–12LiBH₄.

Figura 8.6 – Isothermas presión – composición del sistema hidruro de los materiales 15Mg–Fe–H₂ y 15Mg–Fe–12LiBH₄ a 350 °C.

El agregado de LiBH₄ al 15Mg–Fe eleva las presiones de equilibrio de absorción y desorción. Sin embargo, en la Tabla 8.2 se puede ver que los valores de las entalpías de absorción y desorción del material 15Mg–Fe–12LiBH₄ corresponden a la del MgH₂. Este resultado está en acuerdo con los previamente obtenidos, pues no se ha evidenciado formación de ninguna nueva fase entre el Mg y el LiBH₄ (Fig. 8.3 y 8.4) capaz de desestabilizar la reacción de absorción-desorción de hidrógeno del MgH₂. Además, el aumento de la presión de equilibrio se considera muy pequeño (~ 1,5 veces) como para obtener un efecto de desestabilización termodinámica [140]. Un comportamiento similar se evidenció en materiales en base Mg con el agregado de LiBH₄, Ni y CeCl₃ [138, 139].

Materiales	Absorción		Desorción	
	ΔH	ΔS	ΔH	ΔS
	[kJ.mol ⁻¹ H ₂]	[J . mol ⁻¹ H ₂ K ⁻¹]	[kJ.mol ⁻¹ H ₂]	[J . mol ⁻¹ H ₂ K ⁻¹]
15Mg–Fe–H ₂ (250 – 400 °C)	- 65 ± 2 ⁽¹⁾	122 ± 4 ⁽¹⁾	71 ± 2 ⁽²⁾	128 ± 2 ⁽²⁾
15Mg–Fe–12LiBH ₄ (300 – 400 °C)	- 73 ± 1	134 ± 2	76 ± 2	138 ± 3
Mg ₅₀ Ni–10LiBH ₄ (250– 400 °C) [138]	- 67 ± 1	126 ± 2	77 ± 2	140 ± 3
Mg ₅₀ Ni –10Li–0,2Ce (250– 400 °C) [138]	- 68 ± 1	126 ± 2	73 ± 2	133 ± 4
MgH ₂ (ref.[130]: 314 – 576 °C) (ref.[141]: 300 – 400 °C)	-70 [143]	126 [143]	74 [132]	135 [132]

Tabla 8.2 – Entalpía y entropía de formación y descomposición de los materiales 15Mg–Fe–H₂ (**Capítulo 6**) y 15Mg–Fe–12LiBH₄, calculadas a partir de los gráficos de van 't Hoff y su comparación con valores publicados en la literatura [130, 138, 141].

⁽¹⁾ Los parámetros termodinámicos de absorción corresponden al sistema hidruro MgH₂ – Mg₂FeH₆.

⁽²⁾ Los parámetros termodinámicos de desorción corresponden al sistema hidruro MgH₂.

Los resultados indican que el agregado de LiBH₄ no modifica las propiedades termodinámicas de los materiales en base Mg (sistema hidruro Mg–H). Es por ello que se infiere que el aumento de capacidad mostrado en la Fig. 8.1, se debe a la reducción de tamaños de aglomerados del Mg y granos del Mg y Fe, acompañado por un cambio en la morfología de

la superficie de las partículas (Fig. 8.2 y Tabla 8.1). Este efecto de refinamiento microestructural y cambio morfológico puede provenir de la naturaleza dúctil – frágil de la mezcla Mg–LiBH₄, como así también el rol del LiBH₄ como agente de molienda durante la MM.

Los materiales Mg–10LiBH₄ y 15Mg–Fe–12LiBH₄ presentan partículas cuyas superficies no son compactas y exhiben grietas y hoyos. Estas características son de fundamental importancia ya que a través de estas irregularidades, se tienen “camino para la difusión del hidrógeno”. De este modo el hidrógeno accede Mg libre que no se encontraba disponible en los compactos aglomerados de los materiales constituidos sólo por 15Mg–Fe (Fig. 8.2 – C).

Si bien las capacidades de absorción fueron mejoradas, se analizará a continuación si existe algún tipo de efecto catalítico proveniente de la presencia del LiBH₄ sobre la liberación de hidrógeno.

8.2.5 Estudio de las propiedades cinéticas de desorción de los materiales en base Mg con el agregado de LiBH₄

La cinética de desorción se estudió mediante la utilización de controladores de flujo, como se describió en el **Capítulo 4 – Sección 4.2.1.2**. Para los distintos materiales se realizaron mediciones en el rango de temperaturas entre 250 y 300 °C y 20 kPa. La masa empleada para realizar las mediciones fue de 100 mg. Las curvas de la cinética de desorción se encuentran influenciadas por el controlador de flujo, como se explicó en el **Apéndice VII.1** y en este caso son curvas de cinéticas clasificadas como N° 2, razón por la cual son útiles sólo desde un punto de vista comparativo.

En la Fig. 8.7 se comparan las cinéticas de desorción a 300 °C de los materiales en base Mg hasta aquí evaluados (luego de la absorción a 300 °C y 2,5 MPa). Las velocidades de liberación de hidrógeno de los materiales 15Mg–Fe_AE (Fig. 8.7 – curva (a)) y 15Mg–Fe_H₂ (Fig. 8.7 – curva (b)) son mayores que las obtenidas con los materiales en base Mg más la adición de LiBH₄ (Fig. 8.7 – curva (c) y (d)). Este efecto, como se mostró en el **Capítulo 6**, se relaciona con la baja energía de activación (69±7 kJ/mol H₂) que el efecto catalítico del Fe le

confiere a los materiales. Sin embargo, las capacidades de almacenamiento de hidrógeno del 15Mg-Fe_AE y 15Mg-Fe_H₂ son extremadamente bajas.

Figura 8.7 – Cinéticas de desorción a 300 °C y 20 kPa de los materiales: (a) 15Mg-Fe_AE, (b) 15Mg-Fe_H₂, (c) Mg-10LiBH₄ y (d) 15Mg-Fe-12LiBH₄.

Por otro lado, Mg-10LiBH₄ (Fig. 8.6 – curva (c)) presenta una velocidad de desorción más lenta que la del 15Mg-Fe-12LiBH₄ (Fig. 8.6 – curva (d)). Aparentemente, los productos de la descomposición del LiBH₄ (LiH, B, Li⁺) no poseen un efecto catalítico sobre la liberación de hidrógeno del MgH₂.

Para poder verificar que efectivamente el LiBH₄ no presenta un efecto catalítico sobre el MgH₂, se calcularon las energías de activación aparente para la liberación de hidrógeno de los materiales Mg de partida y del Mg-10LiBH₄ por el método de Kissinger [27], como se explicó en el **Capítulo 1 – Sección 1.4.1.3**. En la Tabla 8.3 se presentan los valores de la energía de activación para el Mg de partida no molido y molido 10 horas e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa y el material Mg-10LiBH₄ molido 10 horas e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa luego de sucesivos ciclos de absorción-desorción de hidrógeno.

Material	E _{ap} (kJ/mol H ₂)
1 – Mg de partida hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa	192±7
2 – Mg molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa	153±11
3 – Mg–10LiBH ₄ molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa	148±4

Tabla 8.3 – Energías de activación aparentes del MgH₂ correspondientes a los materiales: 1 – Mg de partida hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa, 2 – Mg molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa y 3 – Mg–10LiBH₄ molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa.

La molienda mecánica reduce la energía de activación para la desorción en ~ 30 kJ/mol H₂ (Tabla 8.3 – diferencia entre los valores 1 y 2). Este efecto es atribuido al refinamiento microestructural alcanzado mediante la MM (menores tamaños de aglomerado y grano de Mg). La energía de activación aparente para el Mg–10LiBH₄ (148±4 kJ/mol H₂) presenta un valor similar a la del Mg molido (153±4 kJ/mol H₂). Este resultado infiere que el LiBH₄ no presenta un efecto catalítico sobre la descomposición del MgH₂.

Por lo tanto, para poder mejorar las propiedades cinéticas de desorción del Mg–LiBH₄ es preciso adicionar un elemento o compuesto catalítico. En la Fig. 8.7, se puede apreciar que el material que contiene hierro, 15Mg–Fe–12LiBH₄ (Fig. 8.6 – curva (d)), presenta una velocidad de desorción más veloz que la del Mg–LiBH₄. Este efecto, junto con el de la adición de haluros de Fe sobre las propiedades cinéticas del material Mg–10LiBH₄ se estudiarán en el siguiente capítulo.

8.3 Conclusiones

Se estudiaron materiales en base Mg con el agregado de pequeñas cantidades de LiBH₄. El análisis microestructural, morfológico y térmico evidenció que la MM en argón de los materiales Mg–10LiBH₄ y 15Mg–Fe+10LiBH₄ resulta en una mezcla física de sus componentes. El LiBH₄ facilita la MM causando un apreciable refinamiento microestructural (distribución de tamaños de aglomerados de Mg 10 – 100 μm y tamaños de grano de Mg de ~ 20 nm) y un considerable cambio en la morfología de los aglomerados de Mg: superficies no uniformes con grietas y hoyos. El estudio de las propiedades termodinámicas mostró que el agregado de LiBH₄ sólo eleva ligeramente la presión de equilibrio de los materiales en base

Mg, siendo este aumento de pequeña magnitud como para ocasionar un efecto desestabilizador. Por lo tanto, los parámetros termodinámicos de los materiales en base Mg más la adición de LiBH_4 corresponden a los del sistema hidruro Mg-H. A partir del estudio de las propiedades cinéticas, se mostró que la adición de LiBH_4 al Mg por MM no tiene un efecto catalítico en la liberación de hidrógeno. Se observó que el material 15Mg-Fe-LiBH_4 libera hidrógeno más rápidamente que el Mg-10LiBH_4 .

En base a los resultados obtenidos y al análisis realizado, se concluyó que el refinamiento microestructural de los materiales junto con la generación de una superficie irregular son las causas de la elevada capacidad de hidrógeno absorbida por los materiales Mg-10LiBH_4 y 15Mg-Fe+10LiBH_4 . Al disponer de pequeños aglomerados de Mg con grietas y hoyos en su superficie, se facilita el ingreso de hidrógeno en los aglomerados y se reducen los caminos para la difusión de los átomos de hidrógeno una vez comenzada la hidruración.

El material Mg-10LiBH_4 exhibe una excepcional capacidad de almacenamiento de hidrógeno de $\sim 7\%$ p/p a $300\text{ }^\circ\text{C}$. Este valor es cercano a la capacidad teórica del $7,6\%$ p/p para el MgH_2 . Sin embargo, sería deseable alcanzar menores temperaturas de hidruración – deshidruración y mayores velocidades de liberación hidrógeno. Es por ello que en el siguiente capítulo se estudiará el efecto de la adición de Fe y sus haluros (FeF_3 y FeCl_3) sobre las propiedades para el almacenamiento de hidrógeno del material Mg-10LiBH_4 .

Capítulo 9 – Estudio de materiales en base Mg con la adición de pequeñas cantidades de LiBH_4 y haluros de Fe (FeF_3 y FeCl_3)

9.1 Introducción

En capítulos previos se mostró que los materiales compuestos sólo por Mg–Fe, como el 15Mg–Fe_H₂ (**Capítulo 6**) y el 15Mg–Fe_AE (**Capítulo 7**), exhiben extremadamente bajas capacidades del almacenamiento de hidrógeno de 1 – 3 % p/p a 300 °C. Este hecho fue atribuido a los relativamente grandes tamaños de aglomerado de MgH₂–Fe y Mg–Fe (distribuciones de tamaños de aglomerados promedio de MgH₂ de 20 – 200 μm para 15Mg–Fe_H₂ y distribución de tamaños de aglomerados de Mg de 50 y 200 μm para 15Mg–Fe_AE) y a la naturaleza compacta de sus superficies.

En el **Capítulo 8** se concluyó que la presencia de LiBH_4 durante la MM permite lograr un grado de refinamiento microestructural adicional y un apreciable cambio en la morfología de los aglomerados de Mg. Se obtuvieron rangos de tamaños de aglomerados y tamaños de grano de Mg de 10 – 100 μm y 20 nm, respectivamente. Además, los aglomerados de Mg presentaron superficies irregulares con grietas y hoyos. Estos cambios estructurales y morfológicos permitieron mejorar notablemente la capacidad de almacenamiento de hidrógeno del Mg a 300 °C ($\sim 7\%$ p/p) a valores muy cercanos al teórico del MgH₂ puro (7,6 % p/p). El agregado de LiBH_4 en pequeñas proporciones no modifica las propiedades termodinámicas del sistema Mg–H. A su vez, el LiBH_4 no presenta un efecto catalítico sobre la descomposición del MgH₂, pues el material Mg–10 LiBH_4 exhibe un valor de energía de activación aparente para la descomposición del MgH₂ ($E_{\text{app}} = 148 \pm 4 \text{ kJ/mol H}_2$) similar al del MgH₂ ($E_{\text{app}} = 153 \pm 11 \text{ kJ/mol H}_2$) preparado en las mismas condiciones.

En varios trabajos se mostró que es posible mejorar las propiedades cinéticas de desorción del MgH₂, mediante el agregado de haluros de metales de transición [142–150]. Xie y colaboradores investigaron el efecto del TiF_3 sobre el MgH₂ de tamaño nanométrico y micrométrico [142]. Los resultados experimentales mostraron que la reducción de tamaños de aglomerado de MgH₂ mejora su capacidad de absorción de hidrógeno a bajas temperaturas,

pero no influye en sus propiedades de desorción. Por otro lado, se obtuvo que los haluros de metales de transición reducen la temperatura de desorción del MgH_2 y aceleran la velocidad de liberación de hidrógeno [142–150]. Deledda y colaboradores [143] obtuvieron que para un material compuesto por $\text{MgH}_2+5\text{mol}\%\text{FeF}_3$ la temperatura de descomposición del MgH_2 fue reducida a los $230\text{ }^\circ\text{C}$ y que los tiempos para la liberación de hidrógeno fueron de tan sólo 500 segundos a $300\text{ }^\circ\text{C}$. A su vez, Yavari y colaboradores [144], trabajaron con $\text{MgH}_2+3\text{mol}\%\text{FeF}_3$ y también lograron temperaturas de liberación de hidrógeno reducidas de $250\text{ }^\circ\text{C}$ y rápidas cinéticas de desorción (liberación completa de hidrógeno en 200 segundos a $300\text{ }^\circ\text{C}$). Estos efectos fueron atribuidos a las propiedades catalíticas de una superficie altamente reactiva al hidrógeno compuesta por MgF_2 y a las nanopartículas de Fe formadas por la interacción entre el MgH_2 y el FeF_3 [144, 145]. En otros trabajos [146–148], se evaluaron los efectos catalíticos de variados haluros de metales de transición, como por ejemplo FeF_2 , NiF_2 , TiF_3 , NbF_5 , VF_4 , ZrF_4 y CrF_2 , sobre las propiedades cinéticas del MgH_2 . Se encontró que los haluros de Ti, V y Nb son catalizadores más efectivos que los haluros de Fe, Zr y Cr [146–148]. Adicionalmente, Ma y colaboradores [150] investigaron las diferencias entre los efectos catalíticos del TiF_3 y el TiCl_3 sobre el MgH_2 y notaron que el fluoruro es más efectivo que el cloruro. En base a los resultados experimentales, infirieron que el fluoruro y el cloruro interaccionan con el Mg de modo muy distinto. El cloruro reacciona con el Mg formando compuestos estables como el MgCl_2 . En cambio, la interacción con fluoruro resulta en especies catalíticamente activas constituidas por Mg-F y Ti-F-Mg . La presencia de estas especies que contienen al anión fluoruro sería la responsable de las mejoradas propiedades cinéticas observadas [150].

Los haluros de metales de transición también provocan efectos desestabilizadores sobre el LiBH_4 [151–154]. Mediante el agregado de haluros como por ejemplo TiCl_3 , TiF_3 y MnCl_2 al LiBH_4 es posible reducir su temperatura de descomposición de manera considerable, hasta los $150\text{ }^\circ\text{C}$ [152–154].

Teniendo en cuenta que la adición de haluros causa considerables reducciones en las temperaturas de descomposición del MgH_2 y del LiBH_4 [142–154], en el presente capítulo se pretenderá mejorar las propiedades para la liberación de hidrógeno del material $\text{Mg}+\text{LiBH}_4$ por medio del agregado de FeF_3 y FeCl_3 . Para tal fin, se prepararán materiales con distintas proporciones de Mg, LiBH_4 y Fe, FeF_3 o FeCl_3 y se estudiará la influencia de los haluros sobre

la microestructura, morfología, capacidades de almacenamiento de hidrógeno y propiedades cinéticas del sistema hidruro Mg–H. Para ello, se utilizarán las técnicas de XRD ex/in-situ, SEM, FT-IR y la técnica volumétrica. Además, se realizarán cálculos en condiciones de equilibrio [95] para estudiar las posibles interacciones que ocurren en los sistemas formadores de hidruros durante el proceso de preparación mediante la MM, procesos de hidruración y deshidruración.

9.2 Preparación de los materiales

Se prepararon materiales constituidos por mezclas con distintas proporciones estequiométricas de Mg, LiBH₄, Fe, FeF₃ y FeCl₃ por medio de la MM en argón en el molino Fritsch Pulverisette P6 de energía intermedia (descrito en la **Sección 2.3.1.2**). El procedimiento de preparación fue explicado en el **Capítulo 2 – Sección 2.3.2.3**. En la Tabla 9.1 se pueden apreciar las composiciones expresadas en porcentaje en peso y molar, como así también los materiales de partida y los parámetros empleados en la preparación. A los materiales obtenidos luego de la MM se los designa como se muestra en la primera columna de la Tabla 8.1.

Designación	Composición		Parámetros utilizados en la preparación				
	% p/p	% mol	Materiales de partida ⁽¹⁾ (N° en la Tabla 2.1)	Masa (g)	RBM	Velocidad (rpm)	Tiempo (h)
Mg-10LiBH ₄	91,0 Mg 9,0 LiBH ₄	90,0 Mg 10,0 LiBH ₄	2 y 5	2,6	40:1	400	10
Mg+10LiBH ₄ +5Fe	80,0 Mg 11,0 Fe 9,0 LiBH ₄	85,0 Mg 5,0 Fe 10,0 LiBH ₄	2, 5 y 7	2,3	40:1	400	10
Mg+10LiBH ₄ +5FeF ₃	74,0 Mg 7,0 FeF ₃ 19,0 LiBH ₄	85,0 Mg 5,0 FeF ₃ 10,0 LiBH ₄	2, 5 y 8	2,3	40:1	400	10
Mg+10LiBH ₄ +5FeCl ₃	67,0 Mg 7,0 FeCl ₃ 26,0 LiBH ₄	85,0 Mg 5,0 FeCl ₃ 10,0 LiBH ₄	2, 5 y 9	2,3	40:1	400	10
Mg-40LiBH ₄	63,8 Mg 36,2 LiBH ₄	60,0 Mg 40,0 LiBH ₄	2 y 5	3,1	40:1	400	10
Mg+40LiBH ₄ +10Fe	46,0 Mg 21,0 Fe 33,0 LiBH ₄	50,0 Mg 10,0 Fe 40,0 LiBH ₄	2, 5 y 7	2,3	40:1	400	10
Mg+40LiBH ₄ +10FeF ₃	38,0 Mg 35,0 FeF ₃ 27,0 LiBH ₄	50,0 Mg 10,0 FeF ₃ 40,0 LiBH ₄	2, 5 y 8	2,3	40:1	400	10
Mg+40LiBH ₄ +20FeCl ₃	23,0 Mg 61,0 FeCl ₃ 16,0 LiBH ₄	50,0 Mg 20,0 FeCl ₃ 40,0 LiBH ₄	2, 5 y 9	2,3	40:1	400	10

Tabla 9.1 – Composiciones y parámetros utilizados en la preparación de los materiales Mg-LiBH₄, Mg-LiBH₄-Fe, Mg-LiBH₄-FeF₃ y Mg-LiBH₄-FeCl₃ por MM en argón. ⁽¹⁾El número de los materiales hace referencia a la designación mostrada en la Tabla 2.1.

Para poder dilucidar si existe un efecto de los haluros de Fe sobre las propiedades cinéticas del material Mg-10LiBH₄, a éste se le adicionaron considerables cantidades de Fe y sus haluros (Tabla 9.1 – Filas 2, 3 y 4). A su vez, con el fin de estudiar las distintas interacciones entre los aditivos (Fe, FeF₃ y FeCl₃), el Mg y el LiBH₄, se prepararon materiales con distintas proporciones relativas (Tabla 9.1 – Filas 5 a 7).

9.3 Resultados y discusión

9.3.2 Estudio del material Mg–LiBH₄–FeF₃

En esta sección se investiga el efecto del FeF₃ sobre material Mg–LiBH₄ en distintos estadios: durante y luego de la MM, posterior la primera deshidruración y subsecuente rehidruración y ciclado. Para poder examinar el efecto del fluoruro, se considerarán como referencia los respectivos materiales de partida en base Mg y los constituidos por Mg–LiBH₄ y Mg–LiBH₄–Fe.

9.3.2.1 Caracterización microestructural y térmica del material Mg–LiBH₄–FeF₃

Anteriormente se observó que los materiales Mg–10LiBH₄ y Mg–LiBH₄–Fe luego de la MM eran mezclas físicas, lo cual quiere decir que no hubo reacción química entre los componentes de los materiales (**Capítulo 8 – Sección 8.2.1**). Por el contrario, al adicionar el FeF₃ se notó que existe algún tipo de interacción que se investigará a continuación.

En la Fig. 9.1 se muestran los resultados de los análisis por XRD (Fig.9.1 A y C) y DSC (Fig.9.1 B) realizados a los materiales Mg–10LiBH₄, Mg–10LiBH₄–5Fe y Mg–10LiBH₄–5FeF₃. Al observar el difractograma del material Mg–10LiBH₄–5FeF₃ luego de la MM (Fig. 9.1 A – difractograma (c)), no se detectan reflexiones correspondientes al LiBH₄ y se nota la presencia de un pico muy tenue que se podría atribuir a la presencia de MgH₂. El tamaño de grano del Mg para el material Mg–LiBH₄–FeF₃ es de 20 nm, al igual que para el Mg–10LiBH₄ y Mg–10LiBH₄–5Fe.

El análisis térmico del material Mg–10LiBH₄–5FeF₃ (Fig. 9.1 B – Curva (d)), exhibe un comportamiento muy distinto a las curvas de los otros materiales (Fig. 9.1 B – Curvas (a), (b) y (c)). En estas últimas sólo se detectan los eventos endotérmicos correspondientes a la transición de fase del LiBH₄ de ortorrómbico a hexagonal (105 – 120 °C) y su fusión (270 – 280 °C) [83, 84]. En cambio, la curva de DSC del Mg–10LiBH₄–5FeF₃ muestra un evento exotérmico entre los 90 y 150 °C y otro evento endotérmico entre 250 y 340 °C, el cual comprende un rango de temperaturas más amplio que el correspondiente a la fusión del

LiBH₄. Además, se evidencia que este último pico presenta una temperatura máxima de 280 °C y luego exhibe una irregularidad de 310 °C. Esto sugiere que dos procesos térmicos podrían estar acoplados dentro del mismo pico.

Figura 9.1 –Análisis por XRD y DSC de los materiales luego de la MM. A – XRD (laboratorio) de los materiales (a) Mg-10LiBH₄, (b) Mg-10LiBH₄-5Fe y (c) Mg-10LiBH₄-5FeF₃. B – Curvas de DSC de (a) LiBH₄ de partida [49], (b) Mg-10LiBH₄-5Fe, (c) Mg-10LiBH₄-5Fe y (d) Mg-10LiBH₄-5FeF₃ (TA Instruments 2910 Calorimeter a una rampa de 5 °C/min y con un flujo de 122 cm³/min de Ar). C – XRD de los materiales (a) Mg-10LiBH₄, (b) Mg-10LiBH₄-5FeF₃, realizados con radiación sincrotrón ($\lambda = 0,5$) – DESY – Hamburgo, Alemania.

Para poder tener la certeza de que el pequeño pico detectado en la Fig. 9.1 A – difractograma (c) no pertenece a la señal de fondo del equipo, se efectuaron mediciones de XRD ex-situ con luz sincrotrón (Fig. 9.1 C). En el difractograma correspondiente al Mg-10LiBH₄-5FeF₃ se evidencia claramente el pico atribuido a la presencia de MgH₂, como así también una reflexión que se puede atribuir a la presencia del LiF.

Los resultados obtenidos por XRD (Fig. 9.1 A y C) sugieren que durante la MM la energía impartida por el medio de molienda es suficiente como para que existan interacciones de modo tal de formar compuestos, como el MgH₂. El comportamiento observado en el posterior calentamiento (Fig. 9.1 B - DSC) pone en evidencia que algunas de las interacciones se dan entre el LiBH₄ y el FeF₃, pues tanto la transición de fase como la fusión del LiBH₄ se ven alteradas.

Para poder clarificar qué tipos de interacciones se tienen durante la MM y posterior calentamiento, se efectuó una medición por XRD in-situ en la línea I711 del Max-Lab, Lund, Suecia [75] (Fig. 9.2). Los detalles experimentales se pueden ver en el **Capítulo 3 – Sección 3.2.3.1**. Para ello, y con el fin de poder observar con la mayor claridad posible las reflexiones provenientes de las interacciones durante distintos procesos térmicos, se preparó un material compuesto por Mg-40%molLiBH₄ por MM durante 10 horas en el molino Fritsch Pulverisette P6, Alemania (Tabla 9.1). Este material fue mezclado con mortero con 10 mol % de FeF₃ dentro de caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad (< 0,1 ppm de O₂ y H₂O) en los laboratorios del sincrotrón Max-Lab. La medición comenzó con una desorción no isotérmica a 3-4 °C/min desde 50 a 350 °C a 0,1 MPa de hidrógeno (Fig. 9.2 B). Luego se mantuvo la temperatura a 350 °C por 40 minutos (Fig. 9.2 C) y finalmente se introdujeron 5,0 MPa de hidrógeno manteniendo la temperatura a 350 °C para rehidrogenar la muestra (Fig. 9.2 D).

Figura 9.2 - XRD in - situ para la desorción y reabsorción de hidrógeno del material Mg-40%molLiBH₄-10 % mol FeF₃. A - Proceso térmico con rampa de temperatura a 3-4 °C/min y posteriores estadios isoterms a 350 °C. B - Desorción a 0,1 MPa de H₂, rampa desde 50 a 350 °C. Experimento llevado a cabo en la línea I711, Max-Lab, Lund, Suecia [75]. Longitud de onda: 0,99917 Å.

Figura 9.2 - XRD in – situ para la desorción y reabsorción de hidrógeno del material $\text{Mg-40\% molLiBH}_4\text{-10 \% mol FeF}_3$. C – Desorción isotérmica 350 °C y 0,1 MPa de H_2 . D – Absorción isotérmica a 350 °C y 5,0 MPa. Experimento llevado a cabo en la línea I711, Max-Lab, Lund, Suecia [75]. Longitud de onda: 0,99917 Å.

En la Fig. 9.2 B, se evidencian varias interacciones durante el calentamiento del material $\text{Mg}+40\text{LiBH}_4+10\text{FeF}_3$. A los $\sim 115\text{ }^\circ\text{C}$, se puede apreciar la transición de fase del LiBH_4 desde hexagonal (B.T.: baja temperatura) a ortorrómbico (A.T.: alta temperatura) [83, 84] y que la intensidad de los picos correspondientes al FeF_3 comienza a decrecer. Se puede observar también que a $150\text{ }^\circ\text{C}$ comienzan a detectarse reflexiones provenientes de la presencia de LiF . Luego, a $\sim 200\text{ }^\circ\text{C}$, comienzan a aparecer reflexiones que se atribuyen a la formación del MgH_2 . A partir de $\sim 250\text{ }^\circ\text{C}$ no se evidencia la presencia del LiBH_4 dado que pasa a fase líquida y en este estado es amorfo [83, 84]. Las reflexiones atribuidas al MgH_2 comienzan a decrecer a $\sim 290\text{ }^\circ\text{C}$ y luego de 10 minutos de estadío isotérmico a $350\text{ }^\circ\text{C}$ (Fig. 9.2 C) su presencia deja de ser detectable.

Luego de la desaparición de las reflexiones correspondientes al MgH_2 , durante los 30 minutos restantes de medición isotérmica a $350\text{ }^\circ\text{C}$ (Fig. 9.2 C), no se observa otra modificación. Las únicas fases presentes son Mg , LiF y MgF_2 .

Una vez terminado el proceso isotérmico, se incrementó la presión de hidrógeno a $5,0\text{ MPa}$ manteniendo la temperatura a $350\text{ }^\circ\text{C}$ (Fig. 9.2 D). Luego de 2 minutos de medición, los picos correspondientes a Mg desaparecen y se notan claramente reflexiones del MgH_2 , como así también la presencia de LiF y MgF_2 . La aparición de un pico de MgH_2 (Fig. 9.2 D) en la misma posición ($q \sim 1,8\text{ \AA}^{-1}$) que aquel atribuido a su formación a $\sim 200\text{ }^\circ\text{C}$ (Fig. 9.2 B) y posterior descomposición a $350\text{ }^\circ\text{C}$ (Fig. 9.2 C), confirmaron que se trataba de MgH_2 .

Es importante mencionar que no se detectó la presencia de Fe luego de la interacción del FeF_3 con el LiBH_4 . Esto sugiere que el Fe podría encontrarse en rangos de tamaño nanométrico (amorfo a los rayos X) o podría haber reaccionado formando algún compuesto también de naturaleza amorfa.

Luego de someter al material $\text{Mg}+10\text{LiBH}_4+5\text{FeF}_3$ a sucesivos ciclos de absorción-desorción, se realizaron análisis por XRD. En la Fig. 9.3 se muestran los XRD luego de deshidrurar la muestra a $350\text{ }^\circ\text{C}$ y 20 kPa (Fig. 9.3 – difractograma (a)), luego de la absorción de hidrógeno a $350\text{ }^\circ\text{C}$ y $2,5\text{ MPa}$ (Fig. 9.3 – difractograma (b)) y a modo comparativo luego de la MM (Fig. 9.3 – difractograma (c)). En el difractograma luego de la desorción (Fig. 9.3 – difractograma (a)), se confirma la presencia de las fases irreversibles FLi y MgF_2 . Las reflexiones de LiF aparecen en el material hidrurado (Fig. 9.3 – difractograma (b)), pero no las

correspondientes al MgF_2 . Este hecho se puede atribuir a que los picos tenues de MgF_2 se encuentran cercanos a los del MgH_2 que son más intensos. El tamaño de grano del MgH_2 se encuentra en los 30 nm.

Figura 9.3 – Análisis por XRD del material $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeF}_3$: a – deshidrurado a 350 °C y 20 kPa, b – hidrurado a 350 °C y 2,5 MPa y c – luego de la MM.

En base a los resultados obtenidos por XRD ex-situ, DSC y XRD in-situ, es posible interpretar cuales son las interacciones que se dan entre los componentes del material $\text{Mg+10LiBH}_4\text{+5FeF}_3$ durante el proceso de MM y posterior calentamiento.

En el caso de la MM, se infiere que el LiBH_4 se descompone al reaccionar parcialmente con el FeF_3 liberando hidrógeno y formando LiF y MgF_2 . La pequeña cantidad de hidrógeno liberado reacciona con el Mg libre para dar MgH_2 , detectado por XRD (Fig. 9.1 A – difractograma (c) y C – difractograma (b)). El hecho de no haber encontrado reflexiones pertenecientes al LiBH_4 (Fig. 9.1 – difractograma (c)), podría deberse a su escasa cantidad remanente después de haber reaccionado. El LiF que se podría haber formado durante la MM es detectado en la Fig. 9.1 C – difractograma (b). Este análisis guarda correlación con los comportamientos vistos en la medición de XRD in-situ.

Para el comportamiento térmico del material $\text{Mg}+10\text{LiBH}_4+5\text{FeF}_3$ luego de la MM (Fig. 9.1 B – Curva (d)), los eventos térmicos se pueden asociar a las interacciones observadas en el XRD in – situ (Fig. 9.2). El primer pico exotérmico se puede atribuir a la descomposición de una proporción de LiBH_4 . En el rango de temperaturas donde el LiBH_4 transiciona de fase, éste reacciona a su vez con el FeF_3 para formar LiF . Este primer pico exotérmico se encuentra en el rango de temperaturas entre 90 y 150 °C (Fig. 9.1 B – Curva (d)), el cual coincide con las temperaturas a las cuales se evidenció la aparición del LiF por XRD in – situ (Fig. 9.2 B). Por lo tanto, dicho evento exotérmico podría estar asociado a la formación conjunta de LiF y MgF_2 . Zhang y colaboradores [155] observaron un evento exotérmico similar para un material compuesto por LiBH_4 – 20 %p/p SiO_2 – 30 %p/p TiF_3 y lo asociaron con la siguiente reacción exotérmica:

La reacción (9.1) no sólo muestra la formación de LiF , sino también la especie TiB_2 . Es por ello que no se descarta que se tenga boruro de Fe durante las mencionadas interacciones. Este punto se clarificará posteriormente.

En la composición $\text{Mg}+10\text{LiBH}_4+5\text{FeF}_3$ la cantidad de LiBH_4 es mayor a la de FeF_3 y por ello luego del primer evento térmico aún se tiene LiBH_4 remanente. Por lo tanto, el segundo evento térmico observado (Fig. 9.1 B – Curva (d)) está asociado a la fusión del LiBH_4 y dada la forma del pico, se infiere que existe otro proceso acoplado. La temperatura correspondiente al máximo evento térmico de 280 °C (Fig. 9.1 B – Curva (d)) se corresponde con la de la fusión del LiBH_4 . Es importante notar que la temperatura de comienzo de este segundo evento térmico es más baja que la correspondiente a las fusiones del LiBH_4 contenido en los otros materiales (Fig. 9.1 B – Curvas (a), (b) y (c)). Au y colaboradores [156] observaron que la temperatura de fusión del LiBH_4 es modificada por la presencia de haluros. Este efecto no está entendido y se tienen diferentes cambios de la temperatura de fusión del LiBH_4 de acuerdo al tipo de haluro. Por ejemplo, la presencia de TiF_3 provoca una disminución de la temperatura de fusión, mientras que el agregado de TiCl_3 causa un aumento de la misma [156]. Sin embargo, para el caso aquí analizado, el efecto observado podría venir dado por la presencia

de LiF y MgF_2 , pues el FeF_3 se consume totalmente al reaccionar con el LiBH_4 (Fig. 9.2 – XRD in – situ).

El segundo pico, correspondiente a la curva de DSC del $\text{Mg}+10\text{LiBH}_4+5\text{FeF}_3$ después de la MM (Fig. 9.1 B – Curva (d)), exhibe una irregularidad a 310 °C, luego del máximo asociado a la fusión del LiBH_4 . En la Fig. 9.2 B, durante la rampa de temperatura del XRD in situ, el hidruro MgH_2 , formado a los ~ 200 °C, comienza a descomponerse a los ~ 290 °C y finaliza su descomposición durante el estadio isotérmico a 350 °C (Fig. 9.2 C). El rango de temperatura observado para la descomposición del MgH_2 se corresponde con el comportamiento observado en la curva de DSC (Fig. 9.1 B – Curva (d)). En base a este análisis, se puede decir que el segundo evento endotérmico (Fig. 9.1 B – Curva (d)) comprendido entre 250 y 350 °C está asociado con la fusión del LiBH_4 modificada por la presencia de LiF y MgF_2 y con la descomposición del MgH_2 formado durante el proceso de MM.

La información obtenida por medio de los experimentos realizados permitió inferir los tipos de interacciones entre el Mg, LiBH_4 y FeF_3 , que ocurren en los procesos de MM, calentamiento e interacción con hidrógeno. Sin embargo, para poder dilucidar las reacciones que ocurren durante los mencionados procesos es necesario disponer de más información acerca de todas las especies que se forman. Por ejemplo, se observó que el Fe proveniente del FeF_3 no se detectó por XRD y por lo tanto no está claro el mecanismo de interacción.

9.3.2.2 Cálculos de las fases obtenidas en el equilibrio para los materiales Mg– LiBH_4 –Fe y Mg– LiBH_4 – FeF_3

Para poder avanzar en el entendimiento de las reacciones que ocurren en la MM, la desorción de hidrógeno y la subsecuente absorción, se efectuaron cálculos para condiciones de equilibrio mediante la utilización del programa HSC Chemistry 6.0 [95]. En la Tabla 9.1 se pueden ver las composiciones calculadas en % mol para los materiales Mg– LiBH_4 –5Fe, Mg– LiBH_4 –5 FeF_3 y Mg–40 LiBH_4 –10 FeF_3 . Para llevar a cabo los cálculos se trabajó con la fase sólida del LiBH_4 , pues no se disponían de datos de la fase líquida. También, se tuvo en cuenta la posibilidad de la formación de diborano, $\text{B}_2\text{H}_6(\text{g})$, el cual podría provenir de la descomposición del LiBH_4 en presencia de aditivos como los haluros [157].

Para el caso de las condiciones de MM, se realizaron cálculos a 25 °C y 100 kPa de Ar. Luego, teniendo en cuenta las composiciones obtenidas del cálculo anterior (MM), se llevó a cabo un cálculo simulando una rampa de temperatura desde 25 a 350 °C y 100 kPa de Ar (desorción). Por último y partiendo de las composiciones obtenidas luego del cálculo de desorción, se realizó otro cálculo a 350 °C y 5,0 MPa de hidrógeno. La secuencia descrita se llevó a cabo de dicho modo para poder recrear las condiciones en las cuales se trabajó con el material. Es decir, primero el proceso de MM, luego la rampa de desorción hasta 350 °C y por último la absorción y subsecuente ciclado.

Para el caso del material Mg–LiBH₄–5Fe, como se pudo ver en la Fig. 9.1 A – difractograma (b) y 9.1 B – Curva (c), el LiBH₄ no interacciona con el Mg y el Fe durante el proceso de MM. Por ello, las composiciones mostradas en la Tabla 9.1 para el material luego de la MM son las mismas que las de los materiales de partida. Luego de la primera desorción, el cálculo realizado indica que el LiBH₄ no se descompone a temperaturas inferiores o iguales a 350 °C.

Luego del proceso de hidruración las composiciones en el equilibrio para el material Mg–LiBH₄–5Fe resultaron ser MgH₂, Mg remanente, LiH, B y la fase FeB. Por lo tanto, para el caso del material Mg–10LiBH₄–5Fe se infiere que durante el proceso de hidruración ocurren las siguientes reacciones:

La fase FeB no fue detectada por XRD, lo cual puede ser atribuido a que ésta es de carácter amorfo a los rayos X.

Mg-10LiBH₄-5Fe				
Materiales	Composición de partida	Luego del proceso de MM	Desorción a desde 25 °C hasta 350 °C y 100 kPa de Ar	Absorción a 350 °C y 5,0 MPa de hidrógeno
Mg _(s)	85	85	85	30
LiBH _{4(s)}	10	10	10	-
Fe _(s)	5	5	5	-
B _(s)	-	-	-	5
LiH _(s)	-	-	-	10
MgH _{2(s)}	-	-	-	50
B ₂ H _{6(g)}	-	-	-	-
FeB _(s)	-	-	-	5
Mg-10LiBH₄-5FeF₃				
Mg _(s)	85	60	79	29
LiBH _{4(s)}	10	-	-	-
FeF _{3(s)}	5	-	-	-
B _(s)	-	5	5	5
LiH _(s)	-	-	-	-
Fe _(s)	-	-	-	-
LiF _(s)	-	9	9	9
MgF _{2(s)}	-	2	2	2
B ₂ H _{6(g)}	-	-	-	-
MgH _{2(s)}	-	19	-	50
FeB _(s)	-	5	5	5
Mg-40LiBH₄-10FeF₃				
Mg _(s)	50	12	46	11
LiBH _{4(s)}	40	16	8	16
FeF _{3(s)}	10	-	-	-
B _(s)	-	9	16	9
LiH _(s)	-	-	-	-
Fe _(s)	-	-	-	-
LiF _(s)	-	17	23	17
MgF _{2(s)}	-	4	0,1	4
B ₂ H _{6(g)}	-	-	-	-
MgH _{2(s)}	-	34	-	35
FeB _(s)	-	8	7	8

Tabla 9.1 – Cálculos de las composiciones en % mol en el equilibrio para los materiales Mg-LiBH₄-5Fe, Mg-LiBH₄-5FeF₃ y Mg Mg-40LiBH₄-10 FeF₃. Procedimiento de MM: 25 °C y 100 kPa de Ar, desorción mediante rampa de temperatura desde 25 a 350 °C a 100 kPa de Ar y absorción a 350 °C y 5,0 MPa de hidrógeno. Las composiciones obtenidas del proceso de desorción no incluyen el hidrógeno liberado (Nota: Es importante aclarar que para los respectivos cálculos se utilizaron los datos del LiBH₄ en fase sólida).

Los cálculos en el equilibrio también fueron llevados a cabo para el material Mg–LiBH₄–FeF₃ con dos composiciones distintas. Luego del proceso de MM, como se ve en la Tabla 9.1, para la composición Mg–10LiBH₄–5FeF₃, el LiBH₄ reacciona totalmente formando LiF, FeB, B y MgF₂. La obtención de LiF y MgF₂ en los cálculos está en acuerdo con los resultados obtenidos por XRD in – situ (Fig. 9.2). Por otro lado, al considerar mayores cantidades de LiBH₄ (Mg–40LiBH₄–10FeF₃), se observa que los cálculos luego de la MM muestran la presencia de LiBH₄. Este resultado está en acuerdo con el análisis por XRD in-situ mostrado en la Fig. 9.2 B, donde se pueden ver reflexiones del LiBH₄ hasta la temperatura de fusión el mismo. Los cálculos también dan como resultado la formación del MgF₂, el cual se ha detectado durante el experimento in–situ (Fig. 9.2) y en el XRD correspondiente al material Mg–10LiBH₄–5FeF₃ luego de la deshidruración (Fig. 9.3 – difractograma (a)). Por lo tanto, durante la MM y subsecuente calentamiento, como por ejemplo en el DSC, Fig. 9.1 B – Curva (d)), ocurren las siguientes reacciones:

$$(\Delta H = - 632,8 \text{ kJ/mol}, 25^\circ\text{C})$$

Dados los resultados obtenidos, se infiere que la MM provee la energía necesaria para que la reacción (9.4) ocurra de modo parcial. El hidrógeno liberado en la reacción (9.4) interacciona con el Mg libre para formar MgH₂, reacción (9.5). Si bien los cálculos en el equilibrio muestran que no se obtendría FeF₃ ni LiBH₄ remanente luego de la MM, la curva de DSC de la Fig. 9.1 B – Curva (d), correspondiente al Mg–10LiBH₄–5FeF₃ luego del proceso de MM, muestra el evento exotérmico anteriormente mencionado, e cuál se ha asociado a la formación del LiF. Los cálculos realizados y la evidencia experimental (XRD y DSC) sugieren que la reacción (9.4) transcurre durante la MM y posterior calentamiento dando como resultado el correspondiente pico exotérmico (Fig. 9.1 B – Curva (d)). Los cálculos termodinámicos luego

del proceso de MM muestran también la formación del FeB, LiF y MgF₂. La reacción (9.4) está en acuerdo con la propuesta por Zhang y colaboradores [155], mostrada anteriormente.

El segundo evento térmico en la curva de DSC del material Mg-10LiBH₄-5FeF₃ luego de la MM (Fig. 9.1 B – curva (d)), se infirió que corresponde a la fusión del LiBH₄ modificada por la presencia de fluoruros y con la descomposición del MgH₂. Los cálculos termodinámicos luego de la desorción (Tabla 9.1 – cuarta columna) dan como resultado la descomposición del MgH₂, la cual viene dada por la siguiente reacción:

Es importante recordar que no es posible tener en cuenta la fusión del LiBH₄ para los cálculos por la falta de datos del LiBH₄ en fase líquida.

Luego del primer calentamiento, el material Mg-10LiBH₄-5FeF₃ se encuentra compuesto por Mg, LiF, Mg₂F, B y FeB. Durante la absorción de hidrógeno sólo el Mg reacciona para formar MgH₂, mientras que las otras fases permanecen en el material una vez formadas (Fig. 9.3, Tabla 9.1 – quinta columna).

9.3.3 Estudio del material Mg-LiBH₄-FeCl₃

En esta sección se investiga el efecto del FeCl₃ sobre el material Mg-LiBH₄ en distintos estadios durante y luego de la MM, luego de la primera deshidruración y subsecuente rehidruración y ciclado. Para poder examinar el efecto del cloruro, se considerarán como referencia los respectivos materiales de partida en base Mg y los constituidos por Mg-LiBH₄ y Mg-LiBH₄-Fe.

9.3.3.1 Caracterización microestructural y térmica del material Mg-LiBH₄-FeCl₃

En la Fig. 9.4 se muestran los análisis por XRD (Fig. 9.1 A y C) y DSC (Fig. 9.1 B) realizados a los materiales Mg-10LiBH₄, Mg-10LiBH₄-5Fe y Mg-10LiBH₄-5FeCl₃. Al observar el difractograma del material Mg-10LiBH₄-5FeCl₃ luego de la MM (Fig. 9.4 A –

difractograma (c)), no se detectan reflexiones correspondientes al LiBH_4 y se observa la presencia de LiCl y de un pico muy tenue que se podría atribuir a la presencia de MgH_2 . El tamaño de grano del Mg para el material $\text{Mg-LiBH}_4\text{-FeCl}_3$ es de 20 nm, al igual que para el Mg-10LiBH_4 y $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5Fe}$.

El análisis térmico del material $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeCl}_3$ (Fig. 9.4 B – Curva (d)), exhibe un comportamiento muy distinto a la de las curvas de los otros materiales (Fig. 9.1 B – Curvas (a), (b) y (c)) y al observado para el material $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeF}_3$ (Fig. 9.1 B – Curva (d)). En la curva de DSC del material $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeCl}_3$ (Fig. 9.4 B – Curva (d)), la transición de fase de ortorrómbico a hexagonal (105 – 120 °C) y la fusión del LiBH_4 no se encuentran presentes (270 – 280 °C) [83, 84]. Se observa sólo un pico endotérmico entre los 275 y 325 °C.

Para verificar que el pequeño pico detectado en la Fig. 9.4 A – difractograma (c) no pertenece a la señal de fondo del equipo, se efectuaron mediciones de XRD ex-situ con luz sincrotrón (Fig. 9.4 C). En el difractograma correspondiente al $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeCl}_3$ (Fig. 9.4 C – difractograma (c)) se evidencia un sobreborde junto al pico correspondiente al LiCl , cuya posición coincide con la de la reflexión de MgH_2 para el material $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeF}_3$ (Fig. 9.4 C – difractograma (b)).

En base a los resultados obtenidos por XRD y DSC (Fig. 9.4), se infiere que todo el LiBH_4 reaccionó con el FeCl_3 formando LiCl y que al descomponerse el hidrógeno liberado reaccionó con el Mg para formar MgH_2 . Por ello y dado que no se observa el evento endotérmico correspondiente a la transición de fase del LiBH_4 , se sugiere que el único evento endotérmico observado corresponde a la descomposición del MgH_2 .

Figura 9.4 –Análisis por XRD y DSC de los materiales luego de la MM. A – XRD (laboratorio) de los materiales (a) Mg-10LiBH₄, (b) Mg-10LiBH₄-5Fe y (c) Mg-10LiBH₄-5FeCl₃. B –curvas de DSC de (a) LiBH₄ de partida [49], (b) Mg-10LiBH₄, (c) Mg-10LiBH₄-5Fe y (d) Mg-10LiBH₄-5FeCl₃ (TA Instruments 2910 Calorimeter a una rampa de 5 °C/min y con un flujo de 122 cm³/min de Ar). C – XRD de los materiales (a) Mg-10LiBH₄, (b) Mg-10LiBH₄-5FeF₃ y (c) Mg-10LiBH₄-5FeCl₃, realizados con radiación sincrotrón ($\lambda = 0,5$) – DESY – Hamburgo, Alemania.

Para clarificar los tipos de interacciones que se tienen durante la MM y posterior calentamiento, se efectuó una medición por XRD in-situ en la línea I711 del Max-Lab, Lund, Suecia [75] (Fig. 9.5). Los detalles experimentales se pueden ver en el **Capítulo 3 – Sección**

3.2.3.1. Para ello, y con el fin de poder observar con la mayor claridad posible las reflexiones provenientes de las interacciones durante distintos procesos térmicos, se preparó un material compuesto por Mg–40% molLiBH₄ por MM durante 10 horas en el molino Fritsch Pulverisette P6, Alemania (Tabla 9.1). Este material fue mezclado con mortero con 20 mol % de FeCl₃ dentro de caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad (< 0,1 ppm de O₂ y H₂O) en los laboratorios del sincrotrón Max-Lab. La medición comenzó con una desorción no isotérmica a 3–4 °C/min desde 45 a 350 °C a 0,1 MPa de hidrógeno (Fig. 9.5 B). Luego se mantuvo la temperatura a 350 °C por 40 minutos (Fig. 9.5 C) y finalmente se introdujeron 5,0 MPa de hidrógeno manteniendo la temperatura a 350 °C para rehidrogenar la muestra (Fig. 9.5 D).

Figura 9.5 - XRD in - situ para la desorción y reabsorción de hidrógeno del material Mg-40% molLiBH₄-20% mol FeCl₃. A - Proceso térmico con rampa de temperatura a 3-4 °C/min y posteriores estadios isotermicos a 350 °C. B - Desorción a 0,1 MPa de H₂, rampa desde 45 a 350 °C. Experimento llevado a cabo en la línea I711, Max-Lab, Lund, Suecia [75]. Longitud de onda: 0,99917 Å.

Figura 9.5 - XRD in – situ para la desorción y reabsorción de hidrógeno del material Mg–40% molLiBH₄–20% mol FeCl₃. C – Desorción isotérmica 350 °C y 0,1 MPa de H₂. D – Absorción isotérmica a 350 °C y 5,0 MPa. Experimento llevado a cabo en la línea I711, Max-Lab, Lund, Suecia [75]. Longitud de onda: 0,99917 Å.

En la Fig. 9.5 B, se observan reflexiones correspondientes al Mg, LiCl y MgCl₂ que están presentes desde el comienzo de la rampa de temperatura. Además, se pueden ver picos tenues en la posición $q \sim 1,9 \text{ \AA}^{-1}$ que comienzan a desaparecer a $\sim 250 \text{ }^\circ\text{C}$. Al comenzar el estadio isotérmico (Fig. 9.5 C), las tenues reflexiones no están presentes y se tiene la presencia de las fases que se detectaron al comienzo de la medición, es decir Mg, LiCl y MgCl₂. En la rehidruración a $350 \text{ }^\circ\text{C}$ y $5,0 \text{ MPa}$ (Fig. 9.5 D), se detectan nuevamente los picos correspondientes al Mg, LiCl y MgCl₂ y también reflexiones correspondientes al MgH₂ ($q \sim 1,9$ y $2,4 \text{ \AA}^{-1}$). Teniendo en cuenta las reflexiones identificadas durante la rehidruración (Fig. 9.5 D), se puede atribuir la tenue reflexión en $q \sim 1,9 \text{ \AA}^{-1}$ (Fig. 9.5 B) al MgH₂. Esto permite inferir que el evento endotérmico entre los 275 y $325 \text{ }^\circ\text{C}$ observado en la curva de DSC del material Mg-10LiBH₄-5FeCl₃ (Fig. 9.4 B – Curva (d)) correspondería a la descomposición de MgH₂.

La medición por XRD in-situ (Fig. 9.5) sugiere que, por medio de algún mecanismo, el material Mg+40LiBH₄ obtenido por MM reacciona al ser mezclado con mortero en caja de guantes con el FeCl₃, resultando en las fases irreversibles LiCl y MgCl₂ y en la inesperada formación de MgH₂. Este resultado está de acuerdo con las mediciones de XRD y DSC mostradas en la Fig. 9.4 y se explicará posteriormente.

Luego de someter al material Mg+10LiBH₄+5FeCl₃ a sucesivos ciclos de absorción-desorción, se realizaron análisis por XRD. En la Fig. 9.6 se muestran los XRD luego de deshidrurar la muestra a $350 \text{ }^\circ\text{C}$ y 20 kPa (Fig. 9.6 – difractograma (a)), luego de la absorción de hidrógeno a $350 \text{ }^\circ\text{C}$ y $2,5 \text{ MPa}$ (Fig. 9.6 – difractograma (b)) y a modo comparativo luego de la MM (Fig. 9.6 – difractograma (c)). En los difractogramas luego de la deshidruración e hidruración (Fig. 9.6 – difractograma (a) y (b)), se confirma la presencia de la fase irreversible LiCl, pero no se observa el MgCl₂, que se detectó por XRD in-situ (Fig. 9.5). Este hecho puede deberse a las distintas cantidades relativas empleadas para el XRD in-situ y el XRD de laboratorio. El tamaño de grano del MgH₂ se encuentra en los 60 nm .

Figura 9.6 – Análisis por XRD del material Mg–10LiBH₄–5FeCl₃; a – deshidurado a 350 °C y 20 kPa, b – hidurado a 350 °C y 2,5 MPa y c – luego de la MM.

Para completar el análisis previo, se recurrirá además a la determinación de las composiciones en el equilibrio.

9.3.3.3 Cálculos de las fases obtenidas en el equilibrio para los materiales Mg–LiBH₄–FeCl₃

En la **Sección 9.2.2.2**, se obtuvieron las reacciones involucradas en los distintos procesos (MM, calentamiento e interacción con hidrógeno) para los materiales Mg–10LiBH₄–5Fe y Mg–10LiBH₄–5FeF₃. Los resultados mostraron que de las interacciones se obtienen fases irreversibles como el LiF y MgF₂ que pudieron ser detectadas por XRD. A su vez, los cálculos de la cantidad de fase en el equilibrio indicaron la presencia de FeB, el cual no fue detectado por XRD. La formación del FeB es posible dado que no se detectó Fe libre luego de la MM, calentamiento y ciclado en hidrógeno (Fig. 9.1 A – difractograma (c), Fig. 9.2 y Fig. 9.3). Además, los boruros de Fe son de naturaleza amorfa [158].

En la presente sección se intentará clarificar las interacciones entre el Mg, LiBH₄ y FeCl₃ mediante cálculos de las composiciones en el equilibrio empleando el programa HSC Chemistry 6.0 [95]. En la Tabla 9.2 se presentan los resultados de los correspondientes cálculos para los materiales Mg-10LiBH₄-5FeCl₃ y Mg-40LiBH₄-20FeCl₃. Los cálculos fueron realizados contemplando los mismos aspectos y siguiendo la misma secuencia descrita en la **Sección 9.2.2.2**.

Los cálculos para la composición Mg-10LiBH₄-5FeCl₃, recreando las condiciones de la MM, dan como resultado la presencia de Mg, B, LiCl, MgH₂, FeB y MgCl₂ (Tabla 9.2 – tercera columna). Las fases detectadas con los análisis por XRD (Fig. 9.4 A y B difractogramas (c) y Fig. 9.6 – difractograma (c)) están en acuerdo con los cálculos. La única fase no detectada por XRD para la composición Mg-10LiBH₄-5FeCl₃ fue el MgCl₂. Los cálculos arrojaron una concentración de MgCl₂ del 2 % mol, la cual se considera baja como para poder ser detectada por los XRD de laboratorio. En cambio, para la composición Mg-40LiBH₄-20FeCl₃, la fase MgCl₂ fue detectada por los XRD de radiación sincrotrón más energética (Fig. 9.5). Además, los cálculos dieron como resultado una cantidad de 7 mol % para el MgCl₂, lo cual indica que es una concentración detectable para los XRD de alta energía.

Para la composición Mg-10LiBH₄-5FeCl₃, la totalidad del LiBH₄ se descompone y se obtiene MgH₂ durante la MM (Fig. 9.4 A – difractograma (c), B – Curva (d) y C – difractograma (c)). Luego, durante el calentamiento en argón (DSC – Fig. 9.4 – curva (d)) y posterior ciclado en hidrógeno (Fig. 9.6 – difractogramas (a) y (b)), las fases LiCl y MgCl₂ persisten y la cantidad de hidrógeno absorbida/desorbida se debe a la formación/descomposición de Mg/MgH₂, respectivamente. Esto está en acuerdo con los resultados obtenidos de los cálculos (Tabla 9.2).

Mg-10LiBH₄-5FeCl₃				
Materiales	Composición de partida	Luego del proceso de MM	Desorción a desde 25 °C hasta 350 °C y 100 kPa de Ar	Absorción a 350 °C y 5,0 MPa de hidrógeno
Mg _(s)	85	60	79	-
LiBH _{4(s)}	10	-	-	-
FeCl _{3(s)}	5	-	-	-
B _(s)	-	5	5	5
LiH _(s)	-	-	-	-
Fe _(s)	-	-	-	-
LiCl _(s)	-	9	9	9
B ₂ H _{6(g)}	-	-	-	-
MgH _{2(s)}	-	19	-	79
FeB _(s)	-	5	5	5
MgCl _{2(s)}	-	2	2	2
Mg-40LiBH₄-20FeCl₃				
Mg _(s)	40	-	25	-
LiBH _{4(s)}	40	24	-	-
FeCl _{3(s)}	20	-	-	-
B _(s)	-	7	17	17
LiH _(s)	-	-	-	-
Fe _(s)	-	-	-	-
LiCl _(s)	-	17	33	33
B ₂ H _{6(g)}	-	-	-	-
MgH _{2(s)}	-	35	-	25
FeB _(s)	-	10	17	17
MgCl _{2(s)}	-	7	8	8

Tabla 9.2 – Cálculos de las composiciones en % mol en el equilibrio para los materiales Mg-LiBH₄-5FeCl₃ y Mg-40LiBH₄-20FeCl₃. Procedimiento de MM: 25 °C y 100 kPa de argón, desorción mediante rampa de temperatura desde 25 a 350 °C a 100 kPa de argón y absorción a 350 °C y 5,0 MPa de hidrógeno. Las composiciones obtenidas del proceso de desorción no incluyen el hidrógeno liberado (Nota: Es importante aclarar que para los respectivos cálculos se utilizaron los datos del LiBH₄ en fase sólida).

Teniendo en cuenta la evidencia experimental y los cálculos efectuados, se puede inferir que durante el proceso de MM los componentes del material Mg-10LiBH₄-5FeCl₃ podrían interactuar de la siguiente manera:

El hidrógeno liberado en la reacción (9.8) se combina con el Mg para la formación del MgH₂. Durante la rampa llevada a cabo en el experimento de XRD in-situ (Fig. 9.5 B) se evidencia la descomposición del MgH₂ a ~ 250 °C. Este evento, descrito por la reacción (9.6) se correlaciona con el pico endotérmico visto en la Fig. 9.4 B – Curva (d), para el Mg–10LiBH₄–5FeCl₃. Este resultado también se complementa con los cálculos realizados, pues en la curva de DSC (Fig. 9.4 B – Curva (d)) no se evidencia la presencia del LiBH₄.

En el experimento de XRD in-situ (Fig. 9.5), se trabajó con una mezcla del material Mg–40LiBH₄ molido y el aditivo FeCl₃ realizada mediante mortero. Es por ello que se consideran los resultados del cálculo para las condiciones de desorción a 350 °C (Tabla 9.2 – cuarta columna). Se puede observar que los cálculos resultaron en la descomposición total del LiBH₄, lo cual concuerda parcialmente con el comportamiento observado por XRD in-situ (Fig. 9.5). Resta clarificar el hecho de haber obtenido a temperatura ambiente los productos de la descomposición y posterior interacción del LiBH₄ con Mg y FeCl₃.

La interacción entre el FeCl₃ y el LiBH₄ fue anteriormente estudiada [159, 160]. Schaffer y colaboradores [159] propusieron que, a temperatura ambiente, se tiene una interacción entre el LiBH₄ y el FeCl₃ del siguiente modo:

Además, plantearon que si la reacción ocurre a – 45 °C, se obtiene borohidruro de Fe por medio de la siguiente reacción:

El $\text{Fe}(\text{BH}_4)_{2(s)}$ es estable a temperaturas por debajo de $-10\text{ }^\circ\text{C}$ y se descompone rápidamente por encima de $0\text{ }^\circ\text{C}$. Se propuso que la descomposición del $\text{Fe}(\text{BH}_4)_{2(s)}$ se podría dar por las siguientes dos vías [159]:

Por otro lado, Klavdiy y colaboradores [160] investigaron la producción de diborano a partir de $\text{MBH}_4(s)$ ($\text{M} = \text{Li}, \text{Na}, \text{K}$) y FeCl_3 . Los resultados mostraron que la cantidad de diborano ($\text{B}_2\text{H}_{6(g)}$) obtenida depende de la naturaleza del catión del borohidruro y de cómo se lleva a cabo la reacción. Al reaccionar $\text{MBH}_4(s)$ y FeCl_3 por medio de la MM, se obtiene diborano como producto de acuerdo con la siguiente reacción:

En cambio, cuando el $\text{MBH}_4(s)$ y el FeCl_3 reaccionan por calentamiento, no se obtiene diborano y la reacción es la siguiente:

El material $\text{Mg-LiBH}_4\text{-FeCl}_3$ fue preparado por MM. Sin embargo, de los cálculos de las composiciones en el equilibrio no se obtuvo diborano como producto (Tabla 9.2), y por lo tanto la reacción (9.8) resulta sólo en la liberación de hidrógeno en fase gaseosa. Kostka y colaboradores [157] observaron que la presencia de cloruros suprime la producción de diborano. Al realizar nuevamente los cálculos de las composiciones en el equilibrio sin considerar la obtención de MgCl_2 se obtuvo como producto diborano (composiciones no mostradas). Por lo tanto, la presencia del MgCl_2 podría ser uno de los motivos por el cual se obtiene como producto en fase gaseosa hidrógeno y no diborano.

Teniendo en cuenta el resultado del XRD in-situ (Fig. 9.5), los cálculos de las composiciones en el equilibrio y las reacciones descriptas [159], es posible sugerir un mecanismo de reacción. En base a lo expuesto, se podría formar el $\text{Fe}(\text{BH}_4)_{2(s)}$ mediante la reacción (9.11), el cual se descompondría a temperatura ambiente sin la producción de diborano, como sugiere la reacción (9.13) [159], por lo tanto:

El $\text{Fe}(\text{BH}_4)_{2(s)}$ podría descomponerse como se muestra a continuación:

El hidrógeno liberado por la descomposición del $\text{Fe}(\text{BH}_4)_{2(s)}$ reaccionaría con el Mg que no formó el haluro.

Fang y colaboradores [152] evidenciaron por FT-IR in-situ la formación y descomposición del $\text{Ti}(\text{BH}_4)_3$ a partir de 3 $\text{LiBH}_4\text{-TiF}_3$. A diferencia del mecanismo propuesto, la descomposición del $\text{Ti}(\text{BH}_4)_3$ resulta en TiH_2 y B. Sin embargo, Zhang y colaboradores [155] sugirieron la formación de TiB_2 como se muestra en la reacción (9.1).

El mecanismo propuesto guarda correlación con las investigaciones sobre las reacciones entre el LiBH_4 y el FeCl_3 [159, 160] y los mecanismos planteados con sistemas hidruros similares [152, 155]. Sin embargo, la confirmación de la formación del $\text{Fe}(\text{BH}_4)_{2(s)}$ de estudios adicionales.

Hasta aquí se analizaron las interacciones que ocurren entre los componentes de los materiales $\text{Mg-LiBH}_4\text{-FeF}_3$ y $\text{Mg-LiBH}_4\text{-FeCl}_3$. Los mecanismos de reacción planteados resultaron en la formación de la especie FeB, la cual no es posible detectar por XRD. Es por ello que se empleará otra técnica experimental para confirmar la presencia de la fase FeB que es de carácter amorfo [158].

9.3.4 Análisis por FT – IR de los materiales Mg–LiBH₄–FeCl₃ y Mg–LiBH₄–FeF₃

Para poder verificar la presencia del FeB se realizaron mediciones por FT – IR (Fig. 9.7) de materiales de referencia (LiBH₄ [55], Fe₂B [59] y Fe₂B [60]) y de los materiales preparados luego de una desorción no isotérmica hasta 450 °C. Los detalles experimentales de las mediciones se pueden ver en el **Capítulo 3 – Sección 3.5**.

Figura 9.7 – Mediciones por FT-IR de los materiales de referencia: (a) – LiBH₄ [55], (b) – Fe₂B [59] y (c) – FeB [60] y de los materiales luego de una desorción no isotérmica hasta 450 °C y 100 kPa de hidrógeno: (d) – Mg-40LiBH₄, (e) – Mg-40LiBH₄-Fe, (f) – Mg-40LiBH₄-FeCl₃, (g) – Mg-40LiBH₄-FeF₃.

En el caso del LiBH₄ (Fig. 9.7 – espectro (a)) se notan picos que corresponden a distintos modos de movimiento del [BH₄] [161]. El Fe₂B (Fig. 9.7 – espectro (b)) presenta un solo pico que no pudo ser atribuido a ningún modo. Por otro lado, para el caso del FeB (Fig. 9.7 – espectro (c)), se tienen tres picos a 1079, 1382 y 1635 cm⁻¹ [162]. Al comparar el espectro del LiBH₄ (Fig. 9.7 – espectro (a)) con el del material Mg-40LiBH₄ (Fig. 9.7 – espectro (d)), en

este último no se observan los modos correspondientes al $[\text{BH}_4]^-$, lo cual sugiere que el LiBH_4 se descompuso durante el tratamiento térmico hasta $450\text{ }^\circ\text{C}$. A su vez, la forma del espectro del Mg-40LiBH_4 (Fig. 9.7 – espectro (d)) es muy distinta a la del FeB (Fig. 9.7 – espectro (c)) y a la del $\text{Mg-40LiBH}_4\text{-Fe}$, $\text{Mg-40LiBH}_4\text{-FeCl}_3$ y $\text{Mg-40LiBH}_4\text{-FeF}_3$ (Fig. 9.7 – espectros (e), (f) y (g)). Esto evidencia las interacciones entre el LiBH_4 y los aditivos. Los espectros de los materiales $\text{Mg-40LiBH}_4\text{-Fe}$ y $\text{Mg-40LiBH}_4\text{-FeCl}_3$ (Fig. 9.7 – espectros (e), (f)) no presentan picos en las mismas posiciones que para el FeB (Fig. 9.7 – espectro (c)). En cambio, el espectro correspondiente al $\text{Mg-40LiBH}_4\text{-FeF}_3$ (Fig. 9.7 – espectro (g)) exhibe una forma similar a la del FeB (Fig. 9.7 – espectro (c)) con picos extensos en las mismas posiciones. A pesar de ello, no es posible concluir que la especie FeB se encuentra presente en el material $\text{Mg-40LiBH}_4\text{-FeF}_3$. Por lo tanto, es preciso por ahora fundar la presencia del FeB en los mecanismos de reacción planteados, mediante los resultados obtenidos de los cálculos en el equilibrio y las suposiciones en base a los resultados experimentales.

9.3.5 Análisis de la morfología y los tamaños de aglomerado y grano de los materiales $\text{Mg-LiBH}_4\text{-FeCl}_3$ y $\text{Mg-LiBH}_4\text{-FeF}_3$

Para poder evaluar el efecto del procedimiento de preparación y ciclado en hidrógeno de los materiales $\text{Mg-LiBH}_4\text{-FeCl}_3$ y $\text{Mg-LiBH}_4\text{-FeF}_3$ se tomaron micrografías en el SEM (técnica y procedimiento descrito en el **Capítulo 3 – Sección 3.3**) y se calcularon los tamaños de grano (ver método de Scherrer – **Apéndice II**).

En la Fig. 9.8 se muestran las micrografías de los materiales Mg-10LiBH_4 , $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeF}_3$ y $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeCl}_3$ luego de la MM (Fig. 9.8 A, C y E) y luego del ciclado en hidrógeno y posterior deshidruración. En la Tabla 9.3 se muestran los valores de los tamaños de grano y las distribuciones de los tamaños de aglomerado de Mg para el Mg de partida, y los materiales Mg-10LiBH_4 , $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeF}_3$ y $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeCl}_3$.

Figura 9.8 – Micrografías tomadas con electrones secundarios en el microscopio electrónico de barrido (SEM) de muestras de polvos montadas en stickers. Materiales luego del proceso de MM durante 10 horas en el molino planetario P6: A – Mg-10LiBH_4 , C – $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeF}_3$, E – $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeCl}_3$. Luego de sucesivos ciclos de absorción – desorción de hidrógeno y posterior desorción: B – Mg-10LiBH_4 , D – $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeF}_3$, F – $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeCl}_3$.

Los tamaños de grano luego de la MM para los materiales $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeF}_3$ y $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeCl}_3$ son iguales (Tabla 9.3). En cambio, el material $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeCl}_3$ presenta una distribución de tamaños de aglomerado de Mg más reducida que la del Mg-10LiBH_4 y $\text{Mg-10LiBH}_4\text{-5FeF}_3$ (Fig. 9.8 – A, C, E y Tabla 9.3 – tercera columna). La morfología de los aglomerados luego de la MM para todos los materiales presenta la misma superficie irregular con grietas y hoyos (Fig. 9.8 – gráfico insertado en A, C y E).

Luego del ciclado en hidrógeno, los tamaños de aglomerados decrecen y para todos los materiales se encuentran distribuciones de tamaños de aglomerado que están entre 30 – 200 μm . La morfología de los aglomerados sigue siendo irregular (Fig. 9.8 – B, D, F y gráficos insertados).

Materiales	Tamaño de grano del Mg (101), 2θ: 36,6 ° [nm]	Rango de distribución de tamaño de aglomerado del Mg [μm]
Material de partida	45	130 – 200 ¹
Mg–10LiBH₄	35	50 – 200 ¹
Mg–10LiBH₄+5FeF₃	20	10 – 100 ²
Mg–10LiBH₄+5FeCl₃	20	5 – 50 ²

Tabla 9.3 – Tamaños de grano y rango de distribución de tamaños de aglomerados del Mg luego de la MM, determinados por ¹análisis de distribución de tamaños de partícula (Tabla 7.3 - **Capítulo 7 – Sección 7.2.1.2**) y ²análisis por medio de las micrografías de SEM tomadas con electrones secundarios de muestras montadas en stickers (Fig. 9.8).

La reducción adicional de tamaños de aglomerados de Mg para el material Mg–10LiBH₄–5FeCl₃ (Fig. 9.8 – E y Tabla 9.3) respecto al Mg–10LiBH₄ y Mg–10LiBH₄–5FeF₃ pudo haber sido causada por las reacciones dadas durante la MM. La generación y descomposición de especies in – situ, sumada a la obtención de una apreciable cantidad de MgH₂ durante la MM podrían ser la causa de la disminución de tamaño.

Las propiedades microestructurales de los materiales, junto con la presencia de fases como el FeB podrían tener algún tipo de efecto catalítico sobre la temperatura y velocidad de desorción del MgH₂, que es la fase mayoritaria que absorbe hidrógeno de modo reversible en estos materiales.

9.3.6 Estudio de las propiedades cinéticas de los materiales Mg–10LiBH₄–5FeF₃ y Mg–10LiBH₄–5FeCl₃

Para poder comparar las propiedades cinéticas de los materiales en base Mg se realizaron mediciones de cinéticas de absorción y desorción de los materiales en el equipo tipo Sieverts modificado descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.4**. Las cinéticas de absorción se llevaron a cabo por medio del método Sieverts (descrito en la **Sección 4.4.1.1**). En cambio, las cinéticas de desorción se efectuaron mediante la utilización de controladores de flujo (procedimiento

descrito en la **Sección 4.2.1.2**). Las mediciones fueron realizadas a 275 °C y 2,5 MPa de hidrógeno para la absorción y 20 kPa para la desorción. Se empleó en todos los casos una masa de 100 mg. Las curvas de la cinética de desorción se encuentran afectadas por el controlador de flujo, como se explicó en el **Apéndice VII.1** y en este caso son curvas de cinéticas clasificadas como N° 2, razón por la cual son útiles sólo desde un punto de vista comparativo. Todas las mediciones fueron realizadas luego de estabilizar las muestras mediante sucesivos ciclos de absorción – desorción a 350 °C, de modo tal de obtener cinéticas reproducibles.

Figura 9.9 – Cinéticas a 275 °C de A – absorción a 2,5 MPa de hidrógeno y B – desorción a 20 kPa de hidrógeno medida de los materiales (a) Mg-10LiBH₄, (b) Mg-10LiBH₄-5Fe, (c) Mg-10LiBH₄-5FeF₃ y (d) Mg-10LiBH₄-5FeCl₃. Nota: la curva de desorción del (c) Mg-10LiBH₄-5FeF₃ no pudo ser completada por inconvenientes experimentales.

En la Fig. 9.9 se presentan las cinéticas de absorción (Fig. 9.9 A) y desorción (Fig. 9.9 B) a 275 °C de los materiales en base Mg. Las velocidades de absorción (Fig. 9.9 A) no son muy distintas y la cantidad de hidrógeno absorbido se reduce con el agregado de los aditivos. Las altas capacidades vienen dadas por la mejorada microestructura, pues no se observa un efecto de los aditivos en la velocidad de absorción.

Sin embargo, el agregado de los haluros de hierro aumenta notablemente la velocidad de desorción (Fig. 9.9 B). El mayor efecto se tiene con el agregado de FeCl₃ ya que es posible absorber y liberar reversiblemente cantidades de hidrógeno del ~ 5,0 % p/p en 10 minutos y 90 minutos, respectivamente.

Para poder dilucidar si el agregado de FeCl₃ tiene un efecto catalítico sobre la descomposición del MgH₂, se calcularon las energías de activación aparente para la liberación de hidrógeno de los materiales Mg–10LiBH₄–5Fe, Mg–10LiBH₄–5FeF₃ y Mg–10LiBH₄–5FeCl₃ por el método de Kissinger [27] (como se explicó en el **Capítulo 1 – Sección 1.4.1.3**) y se las compararon con las calculadas en el **Capítulo 8 – Sección 8.2.5**.

En la Tabla 8.3 se presentan los valores de la energía de activación obtenidos.

Material	E _{app} (kJ/mol H ₂)
1 – Mg de partida hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa	192±7
2 – Mg molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa	153±11
3 – Mg–10LiBH ₄ molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa	148±4
4 – Mg–10LiBH ₄ –Fe molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa	146±3
5 – Mg–10LiBH ₄ –FeF ₃ molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa	157±6
6 – Mg–10LiBH ₄ –FeCl ₃ molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa	130±4

Tabla 9.4 – Energías de activación aparentes del MgH₂ correspondientes a los materiales: 1 – Mg de partida hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa, 2 – Mg molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa y 3 – Mg–10LiBH₄ molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa, 4 - Mg–10LiBH₄–Fe molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa, 5 – Mg–10LiBH₄–FeF₃ molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa y 6 – Mg–10LiBH₄–FeCl₃ molido 10 horas (molino P6) e hidrurado a 450 °C y 5,0 MPa.

Las energías de activación aparente para el Mg–10LiBH₄ (148±4 kJ/mol H₂), Mg–10LiBH₄–Fe (146±3 kJ/mol H₂) y Mg–10LiBH₄–FeF₃ (157±6 kJ/mol H₂) presentan valores similares a la del Mg molido (153±4 kJ/mol H₂). Este resultado sugiere que la adición de Fe y FeF₃ no

presenta un efecto catalítico sobre la descomposición del MgH_2 . En cambio, el material $\text{Mg}-10\text{LiBH}_4-\text{FeCl}_3$ conlleva una considerable disminución de la energía de activación aparente de ~ 20 kJ/mol H_2 respecto del Mg molido e hidrurado.

Este hecho puede deberse a dos factores. El primero es la reducción de tamaño adicional durante la MM (distribución de tamaños de aglomerado de 5 – 50 μm , Tabla 9.3). El segundo es la efectiva dispersión de la especie FeB, la cual podría tener algún efecto catalítico sobre la descomposición del MgH_2 . La formación – descomposición in situ de $\text{Fe}(\text{BH}_4)_2$ y posterior formación de FeB provocaría una mejor dispersión de esta fase en el Mg.

Dado que la energía de activación para el $\text{Mg}-10\text{LiBH}_4-\text{FeCl}_3$ es menor que la obtenida para los otros materiales, se realizaron mediciones de desorción disminuyendo la temperatura para verificar cuál es la mínima temperatura a la cual se tiene liberación de hidrógeno.

Se llevaron a cabo mediciones de las cinéticas de desorción del material $\text{Mg}-10\text{LiBH}_4-\text{FeCl}_3$ en el dispositivo Sieverts – HERA (descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.5**) entre 250 y 300 °C (desorción: 100 kPa), empleando una masa de 100 mg. En la Fig. 9.10 se muestran las curvas de desorción de hidrógeno a 250, 275 y 300 °C para el material $\text{Mg}-10\text{LiBH}_4-\text{FeCl}_3$. Se observa que a 250 °C el material no libera hidrógeno. Por lo tanto, el efecto catalítico logrado mediante el agregado de FeCl_3 no puede suplir la restricción termodinámica del sistema, pues la presión de equilibrio del MgH_2 a 250 °C es de ~ 100 kPa. Esto constituye una evidencia indirecta de que el agregado de FeCl_3 no modifica la termodinámica del sistema, y su efecto es estrictamente catalítico.

Figura 9.10 – Cinéticas de desorción a 300, 275 y 250 °C y 100 kPa de hidrógeno del material Mg-10LiBH₄-FeCl₃.

9.4 Conclusiones

En el presente capítulo se estudiaron materiales en base Mg con el agregado de LiBH₄, Fe, FeF₃ y FeCl₃. La adición de LiBH₄ al Mg durante el proceso de MM posibilita reducir notablemente el tamaño de aglomerado del Mg y genera también pequeños orificios que mejoran la difusión del hidrógeno durante el proceso de absorción de hidrógeno. Esto permite alcanzar capacidades de almacenamiento de hidrógeno del orden del ~ 7 % p/p a 275 °C, sin modificar la termodinámica del sistema Mg-H. Sin embargo, la liberación de hidrógeno es lenta y no es posible reducir sus temperaturas por debajo de 275 °C. Es por ello que se han intentado mejorar estos aspectos mediante la adición de FeF₃ y FeCl₃. Los dos haluros de Fe reaccionan con el LiBH₄ durante el proceso de molienda y durante la absorción – desorción de hidrógeno formando FeB. Se infiere que la formación “in-situ” del MgH₂ en la MM, se infiere que permitió la reducción adicional de los tamaños de aglomerados y que por ello se

obtuvieron tamaños de aglomerado de Mg entre 5 – 50 μm en el caso de Mg–10LiBH₄–5FeCl₃. Esta reducción de tamaños adicional junto con la dispersión de FeB, el cual podría tener propiedades catalíticas, reduce la energía de activación aparente en ~ 20 kJ/mol H₂ respecto del Mg molido e hidrurado. Esto resultó en cinéticas de desorción más veloces con capacidades de almacenamiento de hidrógeno reversibles de ~ 5 % p/p a 275 °C. Sin embargo, a 250 °C el material Mg–10LiBH₄–5FeCl₃ no libera hidrógeno. Este hecho se debe a que el efecto de la mejora del material (achicamiento de tamaño y efecto catalítico de las especies formadas) no es suficiente para superar las restricciones termodinámicas del MgH₂. Es por ello que en el **Capítulo 10** se intentará reducir la estabilidad termodinámica de los sistemas hidruros en base Mg estudiados.

Capítulo 10 – Estudio del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ ($2\text{LiH} + \text{MgB}_2$) con el agregado de aditivos que contienen Fe

10.1 Introducción

En el presente capítulo se estudia el sistema hidruro compuesto por $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$. Este sistema presenta una estabilidad termodinámica más propicia y consecuentemente menor temperatura de desorción ($\Delta H = 40,5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \text{ H}_2$, $T_{\text{desorción}} = 225^\circ\text{C}$ a 100 kPa [163]), que los sistemas hidruros en base MgH_2 ($74 \text{ kJ}/\text{mol} \text{ H}_2$, $T_{\text{desorción}} = 300^\circ\text{C}$ a 100 kPa [130]) vistos en los capítulos previos. Mediante el agregado de aditivos al Mg se ha logrado llegar a capacidades de almacenamiento de hidrógeno reversibles del orden del 7 % p/p a 275°C , pero con largos tiempos de desorción para el material $\text{Mg}-10\text{LiBH}_4$. Al adicionar haluros de Fe al material $\text{Mg}-10\text{LiBH}_4$, se alcanzaron capacidades de almacenamiento de hidrógeno reversibles de 7 % p/p a 275°C y tiempos para la liberación de hidrógeno más reducidos con el material $\text{Mg}-10\text{LiBH}_4-\text{FeCl}_3$. Sin embargo, dada la alta estabilidad del MgH_2 no se ha podido disminuir su temperatura de desorción de hidrógeno a 250°C .

Mediante el sistema hidruro basado en la mezcla $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ es posible lograr la desestabilización de ambos hidruros por formación de la especie boruro MgB_2 y a su vez se tiene una capacidad de almacenamiento de hidrógeno teórica del 11,45 % p/p. La reacción en la cual se basa el correspondiente sistema hidruro es la siguiente:

El principal inconveniente que presenta la mezcla $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ se debe a que por restricciones cinéticas no es posible lograr que la reacción (10.1) ocurra y se alcancen condiciones de temperatura y presión cercanas a las predichas por la termodinámica del sistema [163]. Este sistema hidruro también presenta la particularidad de requerir de sobrepresión de hidrógeno durante el proceso de desorción para que el MgB_2 se forme, pues si el proceso de desorción se lleva a cabo en vacío, como para el caso de los materiales en base Mg, la reacción da como producto B libre y el sistema se vuelve irreversible [84, 165, 166].

Bösenberg y colaboradores [42, 164, 167] estudiaron los caminos de reacción de la mezcla $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$. Los resultados obtenidos muestran distintos caminos de reacción de acuerdo a las condiciones de presión y temperatura a las cuales se trabaja. Las reacciones se describen a continuación:

(T = 440 °C y 0,3 MPa H₂)

(T = 440 °C y 0,4 MPa H₂)

(T = 400 °C y 0,5 MPa H₂)

Las reacciones (10.2) a (10.4) muestran que los caminos de reacción dependen fuertemente de la temperatura y presión. Además, puede notarse que las reacciones muestran distintos intermediarios en rangos acotados de temperatura y presión. En particular, la reacción (10.1) no presenta intermediarios. A través de esta reacción se podría producir la mutua desestabilización del LiBH_4 y MgH_2 a 350 °C y 0,55 MPa, comenzando desde $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$. En la Fig. 10.1 se muestran los gráficos de van't Hoff de los sistemas hidruros y se indica el rango en el cual la reacción (10.1) podría ocurrir. Se indican también en el gráfico las zonas asociadas a los distintos caminos de reacción descritos por las reacciones (10.2) a (10.4).

Figura 10.1 - Gráficos de van't Hoff del sistema hidruro (a) MgH_2 , (b) $2LiBH_4 + MgH_2$, (c) $LiBH_4/Li_2B_{12}H_{12}$ y (d) $LiBH_4/B$. Caminos de reacción denotados con el correspondiente número de reacción: (10.1), (10.2), (10.3) y (10.4).

Teniendo en cuenta las condiciones dadas por los distintos caminos de reacción y las propiedades termodinámicas de los sistemas hidruros ($2LiBH_4 + MgH_2$, $LiBH_4$ e MgH_2), las condiciones de temperatura y presión a las cuales tendría lugar la reacción (10.1) están condicionadas por la termodinámica del MgH_2 (Fig. 10.1 – van't Hoff (a)).

Si bien el concepto de la desestabilización por formación de compuestos boruros no sólo se empleó con el MgH_2 [163, 164], sino también con CaH_2 [170, 171], CeH_2 [170] y ScH_2 [172] o metales tales como Al, Sc, V, Cr, etc. [151, 173], el sistema hidruro $2LiBH_4 + MgH_2$ es el único que presenta reversibilidad con capacidades de almacenamiento de hidrógeno que rondan entre el 8 y el 10 % p/p [163, 164].

Se han probado distintos aditivos para reducir la temperatura de desorción y conducir la reacción mediante la formación directa del MgB_2 , reacción (10.1) [174]. A pesar de que algunos aditivos como el $ZrCl_4$, Zr-Isopropóxido, $TiCl_3$ y Ti – Isopropóxido tienen efectos

positivos en la mejora de la cinética de reacción de la mezcla $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$, no se observó que la reacción ocurriera a $350\text{ }^\circ\text{C}$ y $0,55\text{ MPa}$ con formación directa del MgB_2 [174].

En los capítulos previos se observó que los aditivos en base Fe tenían cierto efecto catalítico sobre la descomposición del MgH_2 . Además, el Fe presenta la ventaja de su bajo costo. Por lo tanto, se intentará mejorar las propiedades cinéticas del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ termodinámicamente desestabilizado, mediante el agregado de aditivos en base Fe (Fe, FeF_3 , FeCl_3 y Fe-Isopropóxido). El estudio se llevará a cabo trabajando con la mezcla $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ y $2\text{LiH} + \text{MgB}_2$. Los materiales se prepararán por MM en Ar. Las interacciones de los aditivos con el sistema hidruro, como así también las características microestructurales de estos materiales, serán investigadas mediante las técnicas de XRD, XAFS y SAXS. Por otro lado, el comportamiento térmico se estudiará por medio de la técnica TG-DSC y las propiedades termodinámicas y cinéticas serán caracterizadas en equipos volumétricos Sieverts y Sieverts modificado.

10.2 Preparación

Se prepararon materiales constituidos por mezclas de $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ y $2\text{LiH} + \text{MgB}_2$ con el agregado de Fe, FeF_3 , FeCl_3 y Fe – isopropóxido por medio de la MM en argón en el molino Fritsch Pulverisette P6 de energía intermedia (descrito en la **Sección 2.3.1.2**) y en el molino Spex 8000 M de alta energía (descrito en la **Sección 2.3.1.3**). El procedimiento de preparación fue explicado en el **Capítulo 2 – Sección 2.3.2.3**. En la Tabla 10.1 se pueden apreciar las composiciones expresadas en porcentaje en peso y molar, como así también los materiales de partida y los parámetros empleados en la preparación. A los materiales obtenidos luego de la MM se los designa como se muestra en la primera columna de la Tabla 10.1.

Designación	Composición		Parámetros utilizados en la preparación			
	% p/p	% mol	Materiales de partida (N° en la tabla 2.1) ⁽²⁾	Masa (g)	RBM	Tiempo (h)
2LiBH ₄ +MgH ₂	62,0 Mg 38,0 LiBH ₄	36,0 Mg 67,0 LiBH ₄	3 y 5	2,3	40:1	10
2LiBH ₄ +MgH ₂	62,0 Mg 38,0 LiBH ₄	36,0 Mg 67,0 LiBH ₄	10 y 12	3,5	40:1	5
2LiH + MgB ₂	74,3 MgB ₂ 25,7 LiH	36,0 MgB ₂ 67,0 LiH	11 y 13	3,5	40:1	5
¹ pm MgB ₂	-	-	13	4,0	40:1	5
2LiH+pm MgB ₂	74,3 MgB ₂ 25,7 LiH	36,0 MgB ₂ 67,0 LiH	11 y 13	3,5	40:1	5
2LiH+pm MgB ₂ +10Fe	20,2 MgB ₂ 58,5 LiH 21,3 Fe	30,0 MgB ₂ 60,0 LiH 10,0 Fe	11, 13 y 14	3,5	40:1	5
2LiH+pm MgB ₂ +5Fe	22,6 MgB ₂ 65,4 LiH 11,9 Fe	63,5 MgB ₂ 31,5 LiH 5,0 Fe	11, 13 y 14	3,5	40:1	5
2LiH+pm MgB ₂ +5FeCl ₃	53,3 MgB ₂ 18,4 LiH 28,2 FeCl ₃	63,5 MgB ₂ 31,5 LiH 5,0 FeCl ₃	11, 13 y 16	3,5	40:1	5
2LiH+pm MgB ₂ +10FeF ₃	16,6 MgB ₂ 48,0 LiH 35,4 FeF ₃	30,0 MgB ₂ 60,0 LiH 10,0 FeF ₃	11, 13 y 15	3,5	40:1	5
2LiH+pm MgB ₂ +10FeCl ₃	14,4 MgB ₂ 41,6 LiH 44,0 FeCl ₃	30,0 MgB ₂ 60,0 LiH 10,0 FeCl ₃	11, 13 y 16	3,5	40:1	5
2LiH+pm MgB ₂ +10Fe-Iso	16,4 MgB ₂ 47,5 LiH 36,1 Fe-Iso	30,0 MgB ₂ 60,0 LiH 10,0 Fe-Iso	11, 13 y 19	3,5	40:1	5
2LiH+pm MgB ₂ +2,5Fe-Iso	58,0 MgB ₂ 22,0 LiH 20,0 Fe-Iso	32,5 MgB ₂ 65,0 LiH 2,5 Fe-Iso	11, 13 y 19	3,5	40:1	5

Tabla 10.1 – Composiciones y parámetros utilizados en la preparación de los materiales 2LiBH₄ + MgH₂ y 2LiH + MgB₂ con el agregado de Fe y compuestos con hierro como aditivos. (¹pm MgB₂: Diboruro de magnesio pre – molido.).²El número de los materiales hace referencia a la designación mostrada en la Tabla 2.1.

10.3 Resultados y discusión

10.3.1 Características del sistema hidruro 2LiBH₄+MgH₂/2LiH + MgB₂

En la presente sección se muestran los resultados obtenidos con la correspondiente mezcla de hidruros sin el agregado de aditivos. Existen variados estudios sobre este sistema hidruro sin aditivos [42, 163, 167, 175–178]. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que los

resultados obtenidos son fuertemente dependientes de las condiciones en las cuales se trabajó (durante la preparación y las condiciones de temperatura y presión para la interacción con hidrógeno). Por lo tanto y si bien las características fisicoquímicas del sistema no cambian, este estudio se efectuó para poder comparar los resultados con los obtenidos al agregar los aditivos.

10.3.1.1 Comportamiento térmico del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$

En la Fig. 10.2 se presenta el análisis por TG-DSC de una muestra molida de $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$. Al igual que para el caso de la mezcla Mg-LiBH_4 , en este caso también se obtiene una mezcla física de los materiales luego del procedimiento de MM.

El primer pico endotérmico observado en la Fig. 10.2, corresponde a la transición de fase estructural del LiBH_4 de ortorrómbico a hexagonal ($105 - 120\text{ }^\circ\text{C}$), mientras que el segundo se debe a la fusión del LiBH_4 ($270 - 280\text{ }^\circ\text{C}$) [83, 84]. El tercer pico pertenece a la descomposición del MgH_2 , con la correspondiente pérdida de masa dada por la liberación de hidrógeno. Finalmente, se ve la descomposición del LiBH_4 , donde también se nota la pérdida de masa por liberación de hidrógeno [136, 164].

Figura 10.2 – Análisis por TG–DSC del $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ molido 5 horas en el molino Spex 800 M. Rampa de temperatura de $5\text{ }^\circ\text{C}/\text{min}$, flujo de Ar de $50\text{ ml}/\text{min}$.

El calentamiento de la mezcla $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ sin sobrepresión de hidrógeno lleva a la descomposición de los dos hidruros por separado sin formación del MgB_2 . Por lo tanto, las reacciones de descomposición que ocurren son las siguientes:

La reacción (10.6) da como producto B libre. Nakagawa y colaboradores [84] comprobaron que sin una sobrepresión de hidrógeno de 0,5 MPa, el LiBH_4 se descompone como lo describe la ecuación (10.6). En cambio, cuando la desorción se lleva a cabo con 0,5 MPa de sobrepresión, en el análisis por DSC se puede ver la transición de fase y fusión del LiBH_4 , la descomposición del MgH_2 y un último proceso endotérmico que se atribuye a la descomposición del LiBH_4 dando como producto de reacción MgB_2 [165]. Por lo tanto, la descomposición ocurre en dos etapas como lo describe la reacción (10.4). En condiciones de sobrepresión, el LiBH_4 interacciona mediante una reacción sólido-líquido con el Mg (sólido) para formar el MgB_2 . La sobrepresión de hidrógeno evita entonces la descomposición del LiBH_4 , posibilitando así que este se mezcle de modo más efectivo con el Mg para la formación de MgB_2 . Yang y colaboradores [179] observaron la formación parcial de MgB_2 con una sobrepresión de hidrógeno de 100 kPa a 400 °C y que la fracción de MgB_2 aumenta al incrementarse la sobrepresión.

10.3.1.2 Comportamiento cinético del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$

El comportamiento cinético del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ fue evaluado efectuando mediciones de las cinéticas de absorción –desorción en el dispositivo Sieverts – HERA (descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.5**). Se emplearon 150 mg de material en todos los casos. En la Fig. 10.3 se pueden ver las curvas de las cinéticas de absorción (425 °C y 6,0 MPa) – desorción (425 °C y 0,55 MPa) de las mezclas $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ (Fig. 10.3 A y B) y $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ (Fig. 10.3 C y D).

Figura 10.3 – Cinéticas de absorción – desorción del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$. A – Primera desorción del sistema $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ con rampa de temperatura a 3 °C/min de 25 a 425 °C con $0,55\text{ MPa}$ de hidrógeno de sobrepresión. B – Primera absorción isotérmica a 425 °C y $6,0\text{ MPa}$ de hidrógeno luego de la desorción no isotérmica del sistema $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$. C – Primera absorción del sistema $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ a 425 °C y $6,0\text{ MPa}$ de hidrógeno. D – Primera desorción isotérmica a 425 °C y $0,55\text{ MPa}$ de hidrógeno luego de la absorción isotérmica del sistema $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$.

La Fig. 10.3 A muestra la primera desorción no isotérmica comenzando desde la mezcla de hidruros $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$. El primer escalón de la desorción corresponde a la descomposición del MgH_2 (cantidad de hidrógeno teórica = $2,9\text{ % p/p}$) y el segundo a la descomposición del LiBH_4 (cantidad de hidrógeno teórica = $8,65\text{ % p/p}$). El plateau que existe entre la primera descomposición y la segunda se asocia con un periodo de incubación causado por restricciones para la nucleación de la especie MgB_2 , como por ejemplo tamaños de núcleos críticos [42, 174]. También, la baja movilidad de los átomos e iones, la disminuida reactividad de los

hidruros complejos junto con los largos caminos para la difusión podrían contribuir a dicho periodo de incubación [164]. La primera desorción del $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ transcurre mediante el mecanismo mostrado en la reacción (10.4) – **Sección 10.1**. Al hidrurar el material a $425\text{ }^\circ\text{C}$ y $6,0\text{ MPa}$ (Fig. 10.3 B), la curva presenta una etapa y su contenido de hidrógeno final es $\sim 9\%$ p/p. Bösenberg y colaboradores [174] obtuvieron en algunos casos que la etapa limitante de la velocidad de absorción está asociada a procesos de difusión y transporte. Partiendo de $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ (Fig. 10.3 C), la primera absorción también presenta una única etapa y la capacidad alcanzada es de $7,5\%$ p/p. El mecanismo limitante de la velocidad para el proceso de absorción comenzando de $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ (Fig. 10.3 C) también se debe a procesos de difusión y transporte [174]. En el caso de la desorción (Fig. 10.3 D), se observa que la reacción ocurre en dos etapas pero no se evidencia el periodo de incubación. Este hecho estaría asociado a que una vez que se formó el MgB_2 , ya se habría superado la barrera de nucleación necesaria para la formación del mismo [42, 174].

En la Fig. 10.4 se pueden ver los análisis por XRD correspondientes al sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ luego de la desorción a $425\text{ }^\circ\text{C}$ y $0,55\text{ MPa}$ y luego de la rehidruración a $425\text{ }^\circ\text{C}$ y $6,0\text{ MPa}$. Claramente, es posible ver que luego de la desorción en sobrepresión se tiene la presencia del MgB_2 y luego de la rehidruración se tienen las fases hidruro MgH_2 y LiBH_4 . Esto prueba la reversibilidad del sistema hidruro.

Figura 10.4 – Análisis por XRD del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$: (a) - luego de ser desorbido a 425 °C y $0,55\text{ MPa}$ de sobrepresión de hidrógeno y (b) luego de la rehiduración a 425 °C y $6,0\text{ MPa}$ de hidrógeno.

10.3.1.3 Termodinámica del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$

Los parámetros termodinámicos del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ fueron determinados por J.J. Vajo y colaboradores [163]. Los resultados obtenidos de curvas PCI (Pressure – Composition – Isotherms) de absorción en el rango de temperaturas entre 315 y 450 °C de un material compuesto por $2\text{LiH}+\text{MgB}_2+0,02\text{TiCl}_3$ arrojaron un valor de entalpía de $40,5\text{ kJ/mol H}_2$ y un valor de entropía de $81,3\text{ J/K mol H}_2$. La temperatura de desorción a 100 kPa calculada con los parámetros obtenidos por Vajo y colaboradores [163] resulta en 225 °C . Sin embargo, al observar las correspondientes curvas se puede ver que éstas no presentan un plateau bien definido y exhiben una gran pendiente entre el comienzo y el final de los mismos. Adicionalmente, el valor de presión de equilibrio que se tomó para el cálculo de la entalpía de absorción fue el correspondiente a la capacidad de almacenamiento de hidrógeno del 4% p/p en el gráfico Pequequillibrio vs. Capacidad de almacenamiento de hidrógeno. Estos hechos fueron la motivación para tratar de determinar el valor de la entalpía de absorción del sistema hidruro. Se realizaron mediciones de curvas PCI con una material compuesto por la mezcla $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ preparada en un molino planetario P6 (molida

durante 10 horas). Para cada medición se utilizó una muestra distinta y se procedió del mismo modo: el material $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ fue desorbido primero con una rampa de temperatura desde 25 a 425 °C a 0,55MPa de sobrepresión de hidrógeno y luego se realizó la medición de la correspondiente PCI partiendo desde 0,55 MPa. En todas las mediciones se utilizaron 150 mg de material y se empleó un tiempo de equilibrio de 1000 segundos. Las mediciones fueron llevadas a cabo en el equipo volumétrico tipo Sieverts descrito en el **Capítulo 4 - Sección 4.4**. En la Fig. 10.5 se pueden ver las curvas PCI medidas en el rango de temperaturas entre 350 y 425 °C. Se observa que entre 350 y 400 °C (Fig. 10.5 – PCI (b) y (d)) las PCI presentan un único plateau, de lo cual se infiere que las presiones de equilibrio del LiBH_4 y el MgH_2 son similares o que la reacción ocurre por formación directa del MgB_2 . Por otro lado, se puede apreciar que a 425 °C (Fig. 10.5 (a)) se observan dos plateaus bien definidos. El primero se podría correlacionar con el LiBH_4 y el segundo con el MgH_2 . Esto está en acuerdo con lo que inferían J.J. Vajo y colaboradores [163] y que no observaron en sus curvas PCI, pues a temperaturas por encima de 400 °C la presión de equilibrio de absorción del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ está por debajo de la presión de equilibrio de absorción del sistema Mg/MgH_2 . Sin embargo, la presión de equilibrio del MgH_2 a 425 °C se encuentra en los 2200 kPa [141], mientras que la que aquí se obtiene a los 425 °C (Fig. 10.5 – PCI (a)) medida a la mitad plateau es de 3000 kPa. Las curvas PCI a 400 y a 375 °C (Fig. 10.5 – PCI (b) y (c)) guardan correlación con las presiones de equilibrio, pues a la menor temperatura la presión de equilibrio es menor. En cambio, la PCI a 350 °C (Fig. 10.5 – PCI (d)), ésta presenta una presión de equilibrio mayor a la PCI a 375 °C (Fig. 10.5 – PCI (c)). A su vez, cuando se calcula la entalpía de absorción en base a las PCIs mostradas, se obtiene un valor que está muy por debajo del reportado [163] y del calculado de 45,8 kJ/mol H_2 a 25 °C [95].

Figura 10.5 – Curvas PCI de absorción del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ medidas en el rango de temperaturas entre 350 y 425 °C en el equipo tipo Sieverts descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.4**. Los tiempos para el equilibrio fueron de 1000 segundos por punto.

Al comparar la curva PCI a los 400 °C (Fig. 10.5 – PCI (b)) con la medida por J.J. Vajo y colaboradores [163], se puede observar que la presión de equilibrio a los 4 % p/p de hidrógeno utilizada por J.J. Vajo y colaboradores para el cálculo de la entalpía de absorción fue de 1300 kPa, mientras que la que aquí se obtuvo para idéntico contenido de hidrógeno es de 1900 kPa. Es preciso tener en cuenta que los plateaus presentan una apreciable pendiente. El plateau a 400 °C reportado en [163] comienza a los 900 kPa y finaliza a los 1900 kPa. Este rango incluye la presión de equilibrio aquí obtenida. Podría inferirse entonces que, en las mediciones mostradas en la Fig. 10.5 el sistema no alcanzó completamente el equilibrio. La referencia [163] muestra resultados de las propiedades termodinámicas del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ que hasta la fecha no pudieron ser reproducidos.

10.3.1.4 Microestructura del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2 / 2\text{LiH} + \text{MgB}_2$

El análisis de la microestructura del sistema hidruro se llevó a cabo mediante el cálculo del tamaño de grano por el método de Scherrer (ver **Apéndice II**), el cual se toma como parámetro para caracterizar qué ocurre con la microestructura del material cuando se lo somete

a la interacción con hidrógeno. En la Tabla 10.2 se muestran los tamaños de grano para materiales molidos en distintas condiciones y luego de la interacción con hidrógeno. Entre paréntesis se muestran los tamaños de los materiales de partida.

Materiales	Tamaño de grano [nm]		
	MgB ₂ 42,5° (101) ¹	MgH ₂ 27,9 ° (110)	LiBH ₄ 17,9° (101)
Luego de 10 hs. de MM en molino planetario P6 ¹ / luego de 5 hs. en el molino Spex 8000 ² (Comercial)	30 ² (100)	30 ¹ (150)	40 ¹ (30)
Molido (luego de la interacción con hidrógeno)			
2LiBH ₄ +MgH ₂ (10 hs. molino P6) ³	-	30 (40)	50 (45)
2LiH+MgB ₂ (5 hs. molino Spex) ⁴	20 (-)	- (40)	- (40)
pmMgB ₂ (5 hs. molino Spex) ⁵	20 (-)	- (-)	- (-)
2LiH+pmMgB ₂ (5 hs. molino Spex) ⁶	15 (-)	- (40)	- (40)

Tabla 10.2 – Tamaños de granos determinados por el método de Scherrer para los materiales comerciales y luego de ser molidos. Entre paréntesis se muestran los tamaños de los materiales de partida.

¹ Luego de 10 hs. de MM en molino planetario P6.

² Luego de 5 hs. en el molino Spex 8000.

³ El sistema 2LiBH₄+MgH₂ fue molido durante 10 horas en molino planetario P6 y luego se realizaron dos ciclos de desorción-absorción (desorción a 425 °C y 0,55 MPa; absorción a 350 °C y 6,0 MPa).

⁴ El sistema 2LiH+MgB₂ fue molido durante 5 horas en molino Spex 8000 y luego se realizaron dos ciclos de absorción-desorción (absorción a 350 °C y 5,0 MPa y desorción a 400 °C y 0,55 MPa); se tomó muestra del material absorbido.

⁵ El MgB₂ fue molido durante 5 horas en molino Spex 8000; pm: pre – molido.

⁶ El sistema 2LiH+pmMgB₂ fue molido durante 5 horas en molino Spex 8000 y luego se realizaron dos ciclos de absorción-desorción (absorción a 350 °C y 5,0 MPa y desorción a 400 °C y 0,55 MPa); se tomó muestra del material absorbido.

En la Tabla 10.2 se puede ver que el tamaño de grano de los materiales luego de los diversos procesos de molienda fue notablemente reducido respecto de los materiales de partida comerciales. Esto mejora el contactamiento y, consecuentemente, el posterior comportamiento cinético con el hidrógeno. Sin embargo, se puede observar que luego de dos ciclos de absorción-desorción, los tamaños de grano del MgH₂ y LiBH₄ son similares, a pesar de que los

procesos de molienda fueron distintos. Este resultado se atribuye al hecho de que el LiBH_4 reacciona en fase líquida lo que produce la pérdida de la microestructura de los materiales de partida.

10.3.1.5 Comportamiento a los sucesivos ciclos de absorción-desorción de hidrógeno del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$

En la Fig. 10.6 se observar el comportamiento durante sucesivos ciclos de absorción – desorción del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$. Las mediciones fueron llevadas a cabo a partir de $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ (molido 5 hs. en el molino Spex 8000). Se empleó el dispositivo Sieverts – HERA (descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.5**). Se utilizaron 100 mg de muestra.

Figura 10.6 – Comportamiento durante los sucesivos ciclos de absorción–desorción de hidrógeno del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$. A – Cinéticas de absorción a 350 °C y 5,0 MPa de hidrógeno. B – Cinéticas de desorción a 400 °C y 0,55 MPa de hidrógeno.

El sistema hidruro no alcanza un comportamiento estable, tanto en la absorción como en la desorción (Fig. 10.6 A y B). En el caso de la absorción (Fig. 10.6 A), la velocidad decrece hasta el cuarto ciclo mientras que vuelve a aumentar para los ciclos quinto y sexto. Para la desorción (Fig. 10.6 B), en cambio, la velocidad decrece desde el primer al segundo ciclo, luego se incrementa en el tercer ciclo y finalmente vuelve a decrecer en el cuarto y quinto ciclo. Las capacidades se mantienen en el orden del 8 % p/p de hidrógeno.

El ciclado en hidrógeno también se realizó con el material $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ molido 10 horas en molino planetario P6 a $412\text{ }^\circ\text{C}$ y $6,0\text{ MPa}$ para la absorción y $412\text{ }^\circ\text{C}$ y $0,55\text{ MPa}$ para la desorción (Figura no mostrada) en el equipo volumétrico tipo Sieverts descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.4**. Se obtuvo que luego de 6 ciclos de absorción- desorción no se llegó a un estado estable (al menos dos cinéticas de absorción-desorción consecutivas iguales), al igual que cuando se parte del $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$.

Dado que no se sabe cuál es el número de ciclos en el cual el material alcanza su estabilización, lográndose al menos dos ciclos sucesivos de absorción – desorción similares, el estudio del agregado de los aditivos se realizó comparando el comportamiento en la primera absorción y subsiguiente desorción en el caso del $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ y en la primera desorción y posterior absorción en el caso del $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$. También se han ciclado los materiales con aditivos (2 – 3 ciclos de absorción-desorción) con el fin de evaluar si su presencia tiene algún efecto sobre el ciclado.

10.3.2 Estudio del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe (Fe, FeF_3 , FeCl_3 y Fe – Isopropóxido)

El sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ fue estudiado con el agregado de Fe, FeF_3 , FeCl_3 y Fe-isopropóxido. Los aditivos en base Fe se adicionaron al correspondiente sistema hidruro dado el efecto que éstos tuvieron en la mejora de las propiedades cinéticas de los materiales en base Mg. Si bien el Fe no fue tan efectivo como el FeF_3 y el FeCl_3 en el efecto sobre las propiedades cinéticas de desorción, se lo utilizó como referencia para la comparación. El Fe-isopropóxido se probó como aditivo, dado el notable efecto que los isopropóxidos de metales de transición han tenido sobre la cinética de este sistema hidruro [42].

Para poder estudiar el efecto de los aditivos se han aplicado diversas técnicas. En primer lugar, se evaluó el comportamiento térmico de los materiales con los respectivos aditivos mediante las técnicas de TG-DSC y Sieverts. Luego de la preparación y de la interacción con hidrógeno, éstos fueron analizados por XRD. También se investigaron los estados de oxidación del Fe en los aditivos y la microestructura de los materiales en el entorno cercano al

Fe luego de la preparación y posterior interacción con hidrógeno por medio de la técnica de EXAFS. La microestructura de éstos se estudió por medio de la técnica de ASAXS. Finalmente, sus comportamientos cinéticos se evaluaron en equipos Sieverts.

10.3.2.1 Comportamiento térmico del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe

Se prepararon materiales compuestos por $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2$ (pm: pre molido) a los cuales se les agregaron 10 % mol de aditivos (Fe, FeF_3 , FeCl_3 y Fe – Isopropóxido) por medio de la MM durante 5 horas en el molino Spex 8000 (ver Tabla 10.1). A estos materiales se les realizó una absorción de hidrógeno no isotérmica desde 25 a 350 °C y 5,0 MPa. Luego se redujo la temperatura nuevamente a 25 °C y con el material absorbido se practicó una desorción no isotérmica desde 25 a 400 °C a 0,55 MPa de hidrógeno. Para llevar a cabo la absorción–desorción no isotérmica se utilizó el equipo Sieverts HERA descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.5**.

Este experimento se ha realizado con el objetivo de verificar si los aditivos tenían algún efecto sobre la temperatura de desorción del sistema hidruro. En el **Capítulo 9** se mostró que materiales en base Mg con el agregado de LiBH_4 , FeF_3 y FeCl_3 presentaban la formación de fases irreversibles durante el proceso de molienda y posterior calentamiento. Por esta razón, se realizó la molienda y luego el proceso de absorción para asegurar un material en condiciones tales que la formación de cualquier fase ya haya ocurrido y así poder evaluar el efecto real del aditivo sobre la desorción del sistema hidruro. En la Fig. 10.7 se pueden ver las curvas de desorción normalizadas a la capacidad máxima de cada material.

Figura 10.7 – Desorción no isotérmica a 400 °C y 0,55 MPa de sobrepresión de hidrógeno para los materiales: (a) 2LiH+pmMgB₂ con el agregado de (b) Fe, (c) FeF₃, (d) FeCl₃ y (e) Fe – Isopropóxido. La fracción se calculó como la cantidad de hidrógeno sobre la cantidad de hidrógeno total desorbida para cada material.

En la Fig. 10.7 el efecto más notable en la reducción de la temperatura de desorción lo mostraron el FeCl₃ (Fig. 10.7 (d)) y el Fe – Isopropóxido (Fig. 10.7 (e)), pues las desorciones comienzan a una temperatura cercana a los 340 °C y el primer escalón de descomposición también presenta temperaturas más bajas. Es preciso mencionar que si bien las fracciones de desorción son pequeñas, las cantidades de hidrógeno liberado fueron calculadas en base al cambio de presión medido con un transductor de presión diferencial de alta precisión (error de medición de presión = 0,03 kPa).

El efecto visto sobre la temperatura de desorción por parte del FeCl₃ y del Fe – Isopropóxido resulta muy prometedor, pues lo que se desea son temperaturas de desorción cercanas a los 350 °C para poder llevar a cabo la formación del MgB₂ sin intermediarios de reacción. Sin embargo es preciso evaluar primero qué especies se forman durante el proceso de molienda y

durante la interacción con hidrógeno, como así también cómo se comportan los aditivos al llevar a cabo ciclos de absorción isotérmicos.

Por medio de la técnica de TG-DSC se han evaluado los comportamientos térmicos de mezclas compuestas por $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ (preparadas por MM durante 5 hs. en molino Spex 8000) más el agregado de 10 mol % de los aditivos (Fe, FeF_3 , FeCl_3 y Fe – Isopropóxido) mediante mortero. También se efectuaron análisis por TG-DSC de materiales compuestos por $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2$ más el agregado de 10 % mol de aditivos (Fe, FeF_3 , FeCl_3 y Fe – Isopropóxido) por medio de la MM durante 5 horas en el molino Spex 8000. A estos materiales se les realizó una absorción a $350\text{ }^\circ\text{C}$ y 5,0 MPa de hidrógeno.

En el **Capítulo 9** se observó que los materiales compuestos por $\text{Mg}+10\%\text{molLiBH}_4+5\%\text{molFeF}_3$ y $\text{Mg}+10\%\text{molLiBH}_4+5\%\text{molFeCl}_3$ reaccionan durante el proceso de MM y/o calentamiento formando fases irreversibles. Por ello se llevó a cabo la evaluación de este sistema hidruro luego de mezclar el aditivo con mortero y luego de un ciclo de absorción – desorción, de modo tal de identificar si existen procesos térmicos reversibles asociados a otras fases que no sean las correspondientes a las respectivas fases hidruro. Se intentó también, identificar por medio de un espectrómetro de masas (descrito en el **Capítulo 3 – Sección 3.6.2**) las fases gaseosas que provenían de las reacciones que se dan durante el análisis térmico de los materiales. Sin embargo, no fue posible la detección de ninguna fase gaseosa dado que estas se condensaban en un tramo de la tubería que conectaba el TG-DSC con el espectrómetro de masas, el cual no poseía ninguna camisa de calefacción.

A continuación en la Fig. 10.8, 10.9 y 10.10 se pueden apreciar los análisis de TG–DSC de los materiales $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+10\text{FeF}_3$ (Fig. 10.8 A) y $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2+10\text{FeF}_3$ (Fig. 10.8 B), $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+10\text{FeCl}_3$ (Fig. 10.9 A) y $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2+10\text{FeCl}_3$ (Fig. 10.9 B) y $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+10\text{Fe-Iso}$ (Fig. 10.10 A) y $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2+10\text{Fe-Iso}$ (Fig. 10.10 B) en comparación con el comportamiento térmico del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ sin aditivo (Fig. 10.8 C, 10.9 C y 10.10 C). Las mediciones fueron llevadas a cabo en el equipo TG–DSC descrito en el **Capítulo 3 – Sección 3.6.2**. La rampa de temperatura fue de $5\text{ }^\circ\text{C}/\text{min}$ y el flujo de Ar de 50 ml/min. Los resultados obtenidos con el agregado de Fe metálico no se muestran ya que no se han observado efectos sobre el comportamiento térmico del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$.

Figura 10.8 – Análisis por DSC–curvas (a) y TG–curvas (b) de los materiales: A – $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+10\text{FeF}_3$ luego de la MM y absorción a $350\text{ }^\circ\text{C}$ y $5,0\text{ MPa}$. B – $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2+10\text{FeF}_3$ (mezcla del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ y el aditivo mediante mortero). C - $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$.

En la Fig. 10.8 B se puede observar un evento exotérmico con liberación de masa que comienza aproximadamente a los $125\text{ }^\circ\text{C}$ y finaliza a los $175\text{ }^\circ\text{C}$. Este evento exotérmico se correlaciona con el comportamiento visto en la medición de XRD in-situ del material $\text{Mg}-40\text{LiBH}_4-10\text{FeF}_3$ presentado en el Capítulo 9 (Fig. 9.2 A), que estaría asociado a la reacción de formación del FeB , LiF y MgF_2 (Reacción 9.4). En este caso no se dispone de Mg libre, por lo tanto sólo podría asignarse dicho efecto a la formación de LiF y FeB . Resultados obtenidos por XRD in-situ durante la hidruración a $5,0\text{ MPa}$ del material $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+10\text{FeF}_3$ (no mostrado) evidencian la formación de LiF en el rango de temperatura entre $110\text{ }^\circ\text{C}$ y $175\text{ }^\circ\text{C}$.

Luego de la interacción con hidrógeno, (Figura 10.8 A), no se evidencia la presencia del pico exotérmico y la temperatura de los eventos térmicos se corresponde con la de la mezcla $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ sin aditivo. Por lo tanto la(s) fase(s) formada(s) durante el evento exotérmico, como el LiF , no es (son) reversible(s). Se nota también (Fig. 10.8 A – curva (a)), que las temperaturas de fusión y transición de fase del LiBH_4 [84] disminuyen respecto a las de la

mezcla $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ sin aditivo (Fig. 10.8 C). Este hecho se observó también para el material $\text{Mg-LiBH}_4-5\text{FeF}_3$ (Capítulo 9 – Sección 9.3.2.1) y viene dado por la presencia de fluoruros [156].

La Fig. 10.9 A y B muestran el comportamiento térmico analizado por TG–DSC de sistema hidruro $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2 / 2\text{LiH} + \text{MgB}_2$ con el agregado de FeCl_3 .

Figura 10.9 – Análisis por DSC–curvas (a) y TG–curvas (b) de los materiales: A – $2\text{LiH} + \text{MgB}_2 + 0,1\text{FeCl}_3$ luego de la MM y absorción a $350\text{ }^\circ\text{C}$ y $5,0\text{ MPa}$. B - $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2 + 0,1\text{FeCl}_3$ (mezcla del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ y el aditivo mediante mortero). C - $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$.

En la Fig. 10.9 B se observa la aparición de un pico exotérmico luego de la transición de fase del LiBH_4 . Este evento exotérmico ocurre entre los 150 y los $200\text{ }^\circ\text{C}$ (Fig. 10.9 B – curva (a)). También se puede ver que el pico de fusión del LiBH_4 prácticamente no está presente y que la liberación de alguna(s) especie(s) gaseosa(s) comienza a los $220\text{ }^\circ\text{C}$ (Fig. 10.9 B – curva (b)). La naturaleza del pico exotérmico observado no pudo ser clarificada y se requiere información adicional al respecto. En la Fig. 10.9 A, se evidencia que la(s) fase(s) formada(s) durante la desorción mostrada en la Fig. 10.9 B no es (son) reversible(s), pues no se observa

nuevamente el correspondiente pico exotérmico. Los eventos térmicos vistos en la Fig. 10.9 A podrían atribuirse a la transición y fusión del LiBH_4 [84, 85] y a la descomposición del MgH_2 y LiBH_4 . También se puede notar que la descomposición comienza a los $310\text{ }^\circ\text{C}$ (Fig. 10.9 A – curva (a)) y que la cantidad de masa perdida (Fig. 10.9 A – curva (b)) es muy inferior a la que se tiene en la Fig. 10.9 B. Si bien este experimento no fue realizado en sobrepresión de hidrógeno, se puede inferir, por lo observado en la Fig. 10.7 – curva (d) y en la Fig. 10.9 A, que el FeCl_3 podría causar algún tipo de efecto catalítico que permita reducir la temperatura de descomposición del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$.

En la Fig. 10.10 se presentan las curvas de TG-DSC obtenidas para el sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de Fe-Isopropóxido. La Fig. 10.10 B muestra que a la temperatura de la fusión del LiBH_4 ($\sim 270\text{ }^\circ\text{C}$) [84, 85] se da también un evento exotérmico que podría estar asociado a la descomposición del Fe-isopropóxido, dada la pequeña pérdida de masa que se tiene. En la Fig. 10.10 A, en cambio, se nota un comportamiento muy similar al observado para el FeCl_3 (Fig. 10.9 A). Se distinguen los tres picos de transición de fase y fusión del LiBH_4 y de la descomposición del MgH_2 , dado que se encuentran a las mismas temperaturas que las que se tienen en la Fig. 10.10 C. A la temperatura de $310\text{ }^\circ\text{C}$ (Fig. 10.10 A – curva (b)), comienza la pérdida de masa que ocurre hasta los $400\text{ }^\circ\text{C}$. Al igual que para el FeCl_3 , este comportamiento se correlaciona con el observado en la Fig. 10.7 – curva (e) para el material $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+10\text{Fe-Isopropóxido}$.

Figura 10.9 – Análisis por DSC–curvas (a) y TG–curvas (b) de los materiales: A – $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+10\text{Fe}$ -Isopropóxido luego de la MM y absorción a $350\text{ }^\circ\text{C}$ y $5,0\text{ MPa}$. B - $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2+10\text{Fe}$ -Isopropóxido (mezcla del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ y el aditivo mediante mortero). C - $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$.

10.3.2.2 Análisis de las fases presentes por XRD en el sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe

En la Fig. 10.11 se pueden ver los análisis de XRD de los materiales compuestos por $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2$ más el agregado de Fe (10.11 A), FeF_3 (10.11 B), FeCl_3 (10.11 C) y Fe–Isopropóxido (10.11 D) luego del proceso de MM (Fig. 10.11 A–D – difractogramas (a)), de la absorción de hidrógeno (Fig. 10.11 A–D – difractogramas (b)) y de la desorción de hidrógeno (Fig. 10.11 A–D – difractogramas (c)). Las mediciones fueron llevadas a cabo en el sincrotrón DESY, Hamburgo, Alemania con una longitud de onda a $0,5\text{ \AA}$.

Figura 10.11 – Análisis por XRD llevados a cabo en el sincrotrón DESY, Hamburgo, Alemania de los materiales $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2$ más el agregado de: A – Fe, B – FeF_3 , B – FeCl_3 y D – Fe-Isopropóxido. Luego del proceso de molienda mecánica (MM) durante 5 horas en el molino Spex 8000 – difractogramas (a), la absorción no isotérmica desde 25 – 350 °C a 5,0 MPa de hidrógeno – difractogramas (b) y la desorción no isotérmica a 400 °C y 0,55 MPa – difractogramas (c). Se utilizó una longitud de onda de 0,5 Å.

La Fig. 10.11 A presenta los XRD correspondientes al material $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+10\text{Fe}$. Luego de la MM (Fig. 10.11 A – difractograma (a)) las únicas fases presentes son LiH y MgB_2 . No obstante, no es posible observar reflexiones provenientes del Fe ya que se superponen con las del LiH. Al realizar el análisis por XRD luego de la molienda de un material compuesto por $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2+2\text{mol}\%\text{Fe}$ (XRD no mostrado) pudieron verse claramente las reflexiones correspondientes al Fe. El XRD del material hidurado (Fig. 10.11 A – difractograma (b)) muestra claramente picos pertenecientes al LiBH_4 , MgH_2 , Mg libre. Esto indica que la absorción no fue completa. Por otro lado, en el XRD de la muestra

desorbida (Fig. 10.11 A – difractograma (c)) se puede ver LiH, MgB₂ y Mg libre. En el caso del 2LiH+pmMgB₂+10FeF₃ (Fig. 10.11 B), luego del proceso de MM (Fig. 10.11 B – difractograma (a)) puede inferirse por la relación de intensidades de los picos, que se tiene LiF. Dicha presencia se ha visto en los análisis de XRD realizados con materiales compuestos por 2LiBH₄+MgH₂+5 % mol FeF₃ (XRD no mostrado). El LiF persiste luego de la absorción y de la desorción (Fig. 10.11 B – difractogramas (b) y (c)). La detección de esta fase está en acuerdo con los resultados obtenidos en el **Capítulo 9**, Fig. 9.1 C, 9.2 y 9.3), y se correlaciona con el pico exotérmico visto en la Fig. 10.8 B – curva (a). El material 2LiH+pmMgB₂+10FeCl₃, (Fig. 10.11 C), muestra en cambio la presencia de LiCl luego del proceso de MM (Fig. 10.11 C – difractograma (a)). En la Fig. 9.4 a y C, 9.5 y 9.6 del **Capítulo 9**, también se evidencia la presencia del LiCl luego de la MM para el material compuesto por Mg +10 % mol LiBH₄+5mol%FeCl₃. Para el caso del 2LiH+pmMgB₂+10Fe-Iso (Fig. 10.11 D), luego de la MM (Fig. 10.11 D – difractograma (a)) se observan picos de una fase que no se ha podido identificar. Se infiere que estaría formada por productos de la descomposición del isopropóxido durante el proceso de MM.

En todos los XRD (Fig. 10.11 a, B, C y D) se observó la presencia de Mg libre, particularmente luego de la interacción con hidrógeno. Esto indica que la hidruración no se completó totalmente. Además, no fue posible identificar ninguna fase boruro, como el FeB, obtenida por los cálculos de las composiciones en el equilibrio llevados a cabo en el **Capítulo 9** con materiales que contenían LiBH₄ y los haluros de Fe. Teniendo en cuenta la predicción de la formación del FeB y la imposibilidad de corroborar su presencia por FT-IR ⁽¹⁾, se recurrió la técnica de XAFS para poder verificar la formación de dicha especie boruro.

⁽¹⁾**Nota:** Mediciones de FT – IR realizadas para los materiales Mg–20LiBH₄–10Fe, Mg–20LiBH₄–10FeF₃ y Mg–20LiBH₄–10FeCl₃ mostradas en el **Capítulo 9 – Sección 9.3.4** y mediciones por FT-IR llevadas a cabo con los materiales 2LiH+pmMgB₂ más los aditivos, luego de la MM, absorción y desorción – no mostradas.

10.3.2.3 Espectroscopía por absorción de rayos X (XAFS): $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe

Los materiales compuestos por $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2$ más el agregado de 10 % mol de Fe, FeF_3 , FeCl_3 y Fe-Isopropóxido luego del proceso de MM, absorción no isotérmica desde 25 – 350 °C a 5,0 MPa de hidrógeno y la desorción no isotérmica a 400 °C y 0,55 MPa y durante el ciclado en hidrógeno, fueron estudiados mediante la técnica de XAFS. Los detalles experimentales de la preparación de las muestras y de los alcances de la técnica se pueden ver en el **Capítulo 3 – Sección 3.2.4**.

En la Fig. 10.12 se presentan las curvas obtenidas de las mediciones de XAFS enfatizando la región de XANES. En esta región, se evalúa la posición de la curva respecto de la energía correspondiente a la capa K del Fe (7112 eV). Al disminuir el número de oxidación de los aditivos, la energía se corre hacia la correspondiente al Fe metálico. Se puede observar que para todos los materiales luego de la MM (Fig. 10.12 – curvas (a), (b), (c) y (d)) la energía corresponde a la del Fe metálico (Fig. 10.12 – curva (f)). A su vez, el FeB también presenta la energía correspondiente al Fe metálico (Fig. 10.12 – curva (e)). Esto se debe a la naturaleza del FeB, pues es un compuesto inorgánico (anteriormente denominado intersticial), donde el Fe a pesar de estar combinado con el B, preserva su estado de oxidación como metálico [179–182]. Por lo tanto, este resultado sugiere que el Fe en los materiales luego de la MM puede encontrarse reducido, como Fe metálico o combinado en forma de FeB. Para el caso del material $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+10\text{Fe}$ (Fig. 10.12 – curva (d)), la identificación del Fe por XRD luego de la MM (difractograma no mostrado), sirve como evidencia para aseverar que el Fe se encuentra como metálico. Por el contrario, para los materiales $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2$ más los aditivos FeF_3 , FeCl_3 y Fe-Isopropóxido, no se observaron reflexiones provenientes del Fe por XRD (Fig. 10.11 B, C y D – difractogramas (a)). Es por ello que el Fe podría encontrarse combinado en forma de boruro.

Luego de la interacción con hidrógeno, un ciclo de absorción – desorción de hidrógeno, en ningún material se notó la presencia de Fe por XRD (Fig. 10.11 A – D – difractogramas (b) y (c)). En algunos casos la posición de los picos de difracción del Fe está indicada con una

flecha, pero no se puede ver claramente si realmente el Fe se encuentra presente. Es por ello que se realizaron observaciones de las curvas medidas por XAFS en la región de EXAFS.

Figura 10.12 – Curvas de XAFS obtenida para el Fe en el rango de energía entre 6960 y 8112 eV – Región de XANES. Materiales luego de la MM: (a) 2LiH+pmMgB₂+Fe-Iso, (b) 2LiH+pmMgB₂+FeCl₃, (c) 2LiH+pmMgB₂+FeF₃, (d) 2LiH+pmMgB₂+Fe. Referencias: (e) FeB, (f) Fe, (g) Fe-Isopropóxido, (h) FeCl₃, (i) FeF₃. La flecha entre el Fe⁺³ y el Fe⁰ indica el cambio de estado de oxidación del Fe.

El análisis de la zona de EXAFS, que corresponde a la microestructura del material en el entorno cercano a los átomos de Fe, proporcionó un interesante resultado. En la Fig. 10.13 se muestra la transformada de Fourier en el campo real de las curvas correspondientes a los materiales luego de la absorción de hidrógeno y posterior desorción (Fig. 10.13 – curvas (a), (b), (c) y (d)) y a las referencias (Fig. 10.13 – curvas (e), (f) y (g)). Al observar las curvas de los materiales luego de la desorción (Fig. 10.13 – curvas (a), (b), (c) y (d)), notamos que todas se asemejan a la del FeB (Fig. 10.13 – curvas (e)), lo cual sugiere la presencia de FeB en los materiales deshidrurados. Mediciones adicionales (no mostradas) con muestras del material 2LiH+pmMgB₂+Fe obtenidas en el segundo y tercer ciclo de absorción – desorción, mostraron

nuevamente la presencia del FeB. Este resultado permite inferir que el FeB formado no se descompone durante los sucesivos ciclos de absorción – desorción de hidrógeno. La confirmación de la presencia del FeB soporta la validez de los resultados obtenidos de los cálculos en el equilibrio, realizados en el **Capítulo 9** para los materiales en base Mg. Por lo tanto la formación del FeB no requeriría de sobrepresión de hidrógeno, como para el caso del MgB₂ [84]. Desde el punto de vista de la capacidad de almacenamiento de hidrógeno, para estos sistemas hidruros en base 2LiBH₄+MgH₂/2LiH+MgB₂, la formación de un boruro de Fe no es beneficiosa, dado que compete con la del MgB₂ y aún no está claro si el FeB tiene propiedades catalíticas sobre la formación del MgB₂ que permite que el sistema hidruro sea reversible. En otros trabajos [174, 178] se observó que la formación de boruros como el ZrB₂ y el TiB₂, contribuye a mejorar las propiedades cinéticas del correspondiente sistema hidruro 2LiBH₄+MgH₂/2LiH+MgB₂. Este punto será aclarado posteriormente.

Figura 10.13 – Resultados de XAFS en la región de EXAFS: transformada de Fourier en la región real. Materiales luego de la absorción y posterior desorción de hidrógeno y referencias.

Es importante aclarar que este análisis requeriría de un refinamiento de la estructura dada para la primera esfera de coordinación (Fig. 10.13) para poder determinar con certeza la estructura del FeB. Sin embargo, el análisis aquí expuesto complementado con otros resultados experimentales y de cálculo, se considera suficiente para concluir en una primera instancia que se trataría del boruro de Fe.

10.3.2.4 Dispersión de rayos X (ASAXS): $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe

Para poder analizar la microestructura de los materiales durante el ciclado en hidrógeno, se realizaron mediciones por medio de la dispersión de rayos X (ASAXS). Se emplearon muestras de materiales compuestos por $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2$ más el agregado de 10 % mol de Fe, FeF_3 , FeCl_3 y Fe–Isopropóxido luego del proceso de MM, absorción no isotérmica desde 25 – 350 °C a 5,0 MPa de hidrógeno y la desorción no isotérmica a 400 °C y 0,55 MPa de sobrepresión de hidrógeno. También se llevaron a cabo mediciones de muestras sustraídas en sucesivas absorciones–desorciones (3 ciclos de absorción–desorción) para el $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+10\text{mol}\%$ Fe y 5 mol% de Fe. Los detalles experimentales de la preparación de las muestras y acerca de la técnica se pueden ver en el **Capítulo 3 – Sección 3.2.5**.

Para el análisis de los resultados obtenidos se aplicó el modelo de dos fases de Debye-Bueche [88] cuyo fundamento se puede ver en **Apéndice V**. Mediante este modelo se calculó la longitud de correlación (a) de la(s) fase(s) rica(s) en Fe. La longitud de correlación se relaciona con los tamaños y distribución de la(s) fase(s) rica(s) y pobre(s) (matriz) en Fe y depende del área superficial entre las mismas. El modelo toma como suposición que en este caso se tiene una fase rica en Fe y otra, que actúa como matriz, compuesta por $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2$, ambas dispersas de modo aleatorio (esto supone cierta homogeneidad). Esta suposición sigue el esquema del modelo mostrado en la Fig. 3.5 – **Capítulo 3 – Sección 3.2.5**. En la Tabla 10.3 se pueden ver los resultados del ajuste del modelo.

	10Fe	10Fe-Iso.	10FeCl ₃	10FeF ₃
Luego de la MM	8.61 ± 0.01 nm	12,4 ± 0,1 nm	14,6 ± 0,3 nm	17,1 ± 0,4 nm
1. Absorción	8.85 ± 0.05 nm	10,3 ± 0,1 nm	11,9 ± 0,1 nm	15,4 ± 0,1 nm
1. Desorción	10.76 ± 0.09 nm	12,3 ± 0,2 nm	14,4 ± 0,2 nm	17,6 ± 1,1 nm

Tabla 10.3 – Ajuste de la longitud de correlación para los materiales 2LiH+pmMgB₂ más el agregado de 10 % mol de Fe, FeF₃, FeCl₃ y Fe–Isopropóxido luego del proceso de MM, absorción no isotérmica desde 25 – 350 °C a 5,0 MPa de hidrógeno y la desorción no isotérmica a 400 °C y 0,55 MPa de hidrógeno.

En la Fig. 10.14 se pueden ver las longitudes de correlación para los distintos materiales y luego de la MM, la absorción y la desorción. La longitud de correlación se incrementa para el material que contiene sólo Fe una vez que el material absorbe hidrógeno. En cambio, para los demás aditivos, la longitud de correlación decrece luego de la absorción. Luego de la desorción la longitud de correlación retorna casi al mismo valor que se obtuvo luego del proceso de MM para el caso del FeCl₃, FeF₃ y Fe-isopropóxido. Sin embargo, para el caso del Fe aumenta.

Figura 10.14 – Longitudes de correlación obtenidas de la aplicación del modelo de Debye-Bueche [88] a los datos obtenidos de las mediciones de ASAXS de los materiales (a) 2LiH+pmMgB₂+10Fe, (b) 2LiH+pmMgB₂+10Fe-isopropóxido, (c) 2LiH+pmMgB₂+10FeCl₃, (d) 2LiH+pmMgB₂+10FeF₃ luego de la MM durante 5 hs en molino Spex 8000, absorción no isotérmica desde 25 – 350 °C a 5,0 MPa de hidrógeno y la desorción no isotérmica desde 25 – 400 °C y 0,55 MPa de hidrógeno.

En el caso del material 2LiH+pmMgB₂+10Fe (Fig. 10.15 (a)), el Fe presenta la más pequeña longitud de correlación (Tabla 10.3). Durante la MM el Fe no reacciona con el material 2LiH+pmMgB₂. En cambio, para el caso del Fe-isopropóxido, FeCl₃ y FeF₃, la energía impartida por el medio de molienda permitió que los aditivos reaccionen y se descompongan (Fig. 10.11 B, C y D difractogramas (a)). Por lo tanto, la mayor longitud de correlación observada para los materiales que contienen Fe-isopropóxido, FeCl₃ y FeF₃ (Fig. 10.15 (b), (c), (d)) podría estar relacionada a la dispersión del Fe de manera menos homogénea y/o a la formación de algún compuesto (no se verificó la formación del boruro de Fe luego de la MM). En la absorción, la longitud de correlación del material que contiene Fe se mantiene prácticamente constante (Fig. 10.15 (a)). En cambio, para los aditivos Fe-isopropóxido, FeCl₃ y FeF₃ (Fig. 10.15 (b), (c), (d)), ésta disminuye. Este efecto podría ser atribuido a la expansión de la fase matriz (2LiH+pmMgB₂) al hidrurarse y/o a la mejor dispersión de la fase rica en Fe

en la matriz durante la hidruración. Finalmente, luego de la desorción el tamaño de la longitud de correlación del Fe aumenta (Fig. 10.15 (a)), mientras que las del resto de los aditivos (Fig. 10.15 (b), (c), (d)) presentan un valor similar al que se tenía luego de la MM. Para el caso del Fe (Fig. 10.15 (a)), la causa de este comportamiento se puede relacionar con la formación de la especie FeB, pues la formación del boruro implicaría un aumento del volumen de la fase rica en Fe. A su vez, se tiene el efecto de la reducción de volumen de la matriz al deshidrurarse. Ambos efectos podrían contribuir al aumento de longitud de correlación observado. En base a lo que se mencionó acerca de la mejor dispersión de la fase rica en Fe durante la hidruración para el Fe-isopropóxido, FeCl₃ y FeF₃ (Fig. 10.15 (b), (c), (d)), podría inferirse que la causa del valor de la longitud de correlación luego de la deshidruración son la formación del FeB y la disminución de volumen de la matriz como causa del valor de la longitud de correlación luego de la deshidruración.

Resultados obtenidos de la longitud de correlación luego del segundo y tercer ciclo de absorción – desorción para los materiales 2LiH+pmMgB₂+10Fe (Fig. 10.15(a)) y 2LiH+pmMgB₂+5Fe (Fig. 10.15(a)), muestran dos importantes características. La primera es que al agregar menor cantidad de Fe, las longitudes de correlación se incrementan notablemente. Este hecho podría ser atribuido a que el Fe se encuentra menos homogéneamente disperso por contener el material menor cantidad. La otra característica se relaciona con los errores de los ajustes a medida que se avanza en los sucesivos ciclos de absorción – desorción en hidrógeno. Si observamos, en general las bandas de error aumentan a mayor número de ciclo. Este hecho se lo relaciona con el alcance del modelo, el cual supone dos fases aleatoriamente dispersas. Por lo tanto, dado que el modelo no ajusta bien los datos experimentales, podría ser posible que no se tengan las fases ricas en Fe y la fase matriz dispersas, sino que se formen aglomerados de fases no distinguibles. Esto indica que a medida que avanza el ciclado en hidrógeno las propiedades microestructurales de las fases ricas en Fe se deterioran (menor dispersión y mayores tamaños). Este resultado está en acuerdo con las observaciones en el TEM publicadas por Redes y colaboradores [182], donde obtuvieron FeB a partir de LiBH₄ y FeBr₂ empleando química húmeda (wet chemistry) y observaron en el TEM la aglomeración de partículas de FeB del orden nanométrico. Teniendo en cuenta este antecedente, para poder corroborar los resultados obtenidos por SAXS sería necesario llevar

a cabo observaciones de la distribución de la(s) fase(s) rica(s) en Fe en materiales investigados en el TEM.

Figura 10.15 – Longitudes de correlación obtenidas de la aplicación del modelo de Debye-Bueche [88] a los datos obtenidos de las mediciones de ASAXS de los materiales (a) $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+10\text{Fe}$ y (b) $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+10\text{Fe}$ luego de la MM durante 5 hs en molino Spex 8000, absorción no isotérmica desde 25 – 350 °C a 5,0 MPa de hidrógeno y la desorción no isotérmica desde 25 – 400 °C y 0,55 MPa de hidrógeno y dos ciclos de absorción (350 °C a 5,0 MPa)–desorción (400 °C y 0,55 MPa) isotérmicas.

Los resultados obtenidos por ASAXS sugieren que las propiedades cinéticas de los materiales se verían afectadas por el deterioro de la microestructura de los aditivos en base Fe. Es por ello que en la siguiente sección se evalúan las propiedades cinéticas de estos materiales.

10.3.2.5 Propiedades cinéticas del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de aditivos en base Fe

Para poder verificar si los aditivos en base Fe tiene un efecto catalítico sobre la cinética de desorción del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ y cómo es la evolución de las propiedades cinéticas durante el ciclado, se efectuaron ciclos de absorción – desorción de

hidrógeno isotérmicos. Particularmente, se esperaría ver algún tipo de efecto beneficioso desde el punto de vista cinético con el agregado de FeCl_3 con el cual se observaron menores temperaturas de desorción del sistema hidruro, Fig. 10.7.

Para llevar a cabo los ciclos de absorción–desorción isotérmica se utilizó el equipo Sieverts HERA descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.5**. Se realizaron absorciones a $350\text{ }^\circ\text{C}$ y $5,0\text{ MPa}$ de hidrógeno y desorciones a $400\text{ }^\circ\text{C}$ y $0,55\text{ MPa}$ de hidrógeno. La masa empleada de muestra fue de 150 mg .

En la Fig. 10.16, se pueden ver las curvas de absorción y desorción de los materiales estudiados con el agregado de una cantidad menor de aditivo ($5\text{ mol } \%$): $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+5\text{Fe}$ (Fig. 10.16 A y B) y $2\text{LiH}+\text{pmMgB}_2+5\text{FeCl}_3$ (Fig. 10.16 C y D).

En las Fig. 10.16 A y C – curvas (a) y (b), se observa que las velocidades de absorción en el primer y segundo ciclo no presentan grandes diferencias. Sin embargo, el material que contiene sólo Fe exhibe una capacidad de almacenamiento de hidrógeno más elevada ($\sim 7\text{ } \%$ p/p). En el tercer ciclo el material con Fe (Fig. 10.16 A – curva (c)) mantiene su capacidad de almacenamiento y su velocidad de absorción no es mucho más lenta que la que se tiene en el segundo ciclo (Fig. 10.16 A – curva (b)). Para el caso de las desorciones (Fig. 10.16 B y D), contrariamente a lo que se hubiese esperado, las cinéticas para el FeCl_3 (Fig. 10.16 D) son extremadamente lentas. Además, la capacidad de hidrógeno se reduce desde el primer al segundo ciclo en un $0,5\text{ } \%$ p/p. En cambio, la primera desorción del material que contiene Fe (Fig. 10.16 B – curva (a)), es la más rápida y se libera mayor cantidad de hidrógeno ($\sim 7\text{ } \%$ p/p). El segundo y tercer ciclos (Fig. 10.16 B – curva (b) y (c)) son más lentos y se pierde aproximadamente un $0,5\text{ } \%$ p/p de capacidad de hidrógeno. Sin embargo, en comparación con el FeCl_3 (Fig. 10.16 D – curva (b) y (c)), las cinéticas del segundo y tercer ciclo son más rápidas (Fig. 10.16 B – curva (b) y (c)).

Figura 10.16 – Cinéticas de absorción (350 °C y 5,0 MPa de hidrógeno) – desorción (400 °C y 0,55 MPa de sobrepresión de hidrógeno) isotérmicas de los materiales: A y B - 2LiH+pmMgB₂+5Fe, C y D - 2LiH+pmMgB₂+5FeCl₃.

Estos resultados pueden ser el producto de tres importantes factores. El primero es la variabilidad del sistema hidruro al ciclado dado que no se llegó a alcanzar un comportamiento cinético estable, es decir reproducible en dos mediciones consecutivas (Fig. 10.6). El otro efecto estaría relacionado con la microestructura de la(s) fase(s) que contienen Fe. En la sección anterior se mostraron resultados por ASAXS que sugerían que las propiedades microestructurales de la(s) fase(s) rica(s) en Fe se deterioran con el ciclado. Por lo tanto, podría ocurrir que exista una aglomeración de la(s) fase(s) rica(s) en Fe, lo cual causaría que el efecto de estas fases sobre las velocidades de absorción – desorción se vea minimizado por disponer de una menor superficie específica para la interacción con hidrógeno.

El tercer factor se relaciona con la formación de la fase FeB, verificada por XAFS en la **Sección 10.3.2.3**. Al observar la primera y segunda curva de desorción del material que contiene Fe (Fig. 10.16 B – curva (a) y (b)), la velocidad y la capacidad se ven reducidas desde el primer al segundo ciclo. La reacción entre el MgH_2 y el $LiBH_4$ durante la desorción de hidrógeno involucran la formación del MgB_2 . En este caso, dada la pérdida de capacidad y el resultado de EXAFS donde se verificó que el FeB está presente luego de la primera desorción (Fig. 10.13), también se podría estar dando la formación del FeB. Una vez formado, el FeB permanece, lo cual concuerda con que la capacidad entre el segundo y tercer ciclo sean iguales (Fig. 10.16 B – curva (b) y (c)). Además, la formación del FeB podría haber hecho perder el efecto de las veloces cinéticas de absorción – desorción dado por el Fe libre (Fig. 10.16 A y B – curvas (a)). Luego, una vez formado el FeB el deterioro de la microestructura sugerido por los resultados de ASAXS, causaría el deterioro adicional de las propiedades cinéticas mostrado en el tercer ciclo (Fig. 10.16 A y B – curvas (c)). En base a este análisis se puede decir que la presencia del FeB no estaría causando un efecto beneficioso en cuanto a la cinética del sistema hidruro $2LiBH_4+MgH_2/2LiH+MgB_2$. Sin embargo, no se entiende cuál es el mecanismo por el cual interaccionan la especie FeB y el $2LiBH_4+MgH_2/2LiH+MgB_2$. Es por ello que en la siguiente sección se analiza este punto.

10.3.2.6 Efecto del FeB sobre $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$

En el comienzo del capítulo, se mencionó que la desestabilización de ambos hidruros LiBH_4 y MgH_2 viene dada por la formación de la especie boruro MgB_2 [163, 177]. Además, luego se explicó que durante la primera desorción partiendo de la mezcla $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ (Fig. 10.3 A – **Sección 10.3.1.2**), existe una especie de plateau entre la primera descomposición debida al MgH_2 y la segunda debida al LiBH_4 , el cual se asocia con un periodo de incubación causado por restricciones para la nucleación de la especie MgB_2 [42, 174].

Bösenberg y colaboradores [174] obtuvieron que los boruros de metales de transición, como por ejemplo el ZrB_2 , pueden actuar como centros heterogéneos de nucleación para el MgB_2 , lo cual causa mejoras en las propiedades cinéticas del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$.

En el caso del FeB, su presencia no causa una mejora en las propiedades cinéticas del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$. Considerando al FeB como químicamente inerte para catalizar la formación del MgB_2 y de acuerdo a un modelo de planos equivalentes [183, 184], para favorecer la nucleación heterogénea del MgB_2 , la energía interfacial entre el FeB y el MgB_2 debe ser la mínima. Por lo tanto, teniendo en cuenta los planos más cercanos y de mayor grado de apilamiento (planos compactos), que corresponden a los picos de mayor intensidad, entre el FeB y el MgB_2 , si el valor del “mismatch” entre planos es menor a 6 %, el par de planos podría formar una interfase coherente y reducir la energía interfacial, generando sitios para la nucleación y crecimiento del MgB_2 [184]

Los cálculos del “mismatch” para $\{021\}_{\text{FeB}}//\{101\}_{\text{MgB}_2}$ resultaron en un valor de 5,9 %, lo cual es un valor relativamente alto para poder conformar sitios para la nucleación heterogénea del MgB_2 . Este resultado concuerda con el comportamiento cinético observado.

En la Fig. 10.17 se muestran las desorciones isotérmicas del $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ (Fig. 10.17 – (a)), $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2+10\text{Fe}$ (Fig. 10.17 – (b)) y $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2+10\text{FeB}$ (Fig. 10.17 – (c)). Se observa que para el caso del material $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ (Fig. 10.17 – (a)), el periodo de incubación es del orden de las 8 horas. Por otro lado, para el caso del Fe (Fig. 10.17 – (b)) y FeB (Fig. 10.17 – (c)), el periodo de incubación no se suprime totalmente. La curva del material que contiene Fe (Fig. 10.17 – (b)) exhibe una capacidad menor a las otras (Fig. 10.17 – (a) y (c)). Esto se atribuye a la formación del FeB durante la desorción, comportamiento que

fue también observado en las curvas de cinética de la Fig. 10.16 B. Para el caso del FeB, el hecho de que el periodo de incubación no haya podido ser suprimido totalmente, sumado a los resultados experimentales obtenidos y al relativamente alto valor de mismatch, confirman que éste no presenta un efecto sobre la formación del MgB_2 de modo tal de mejorar las propiedades cinéticas del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$.

Bösenberg y colaboradores [174] obtuvieron que el agregado de ZrCl_4 y Sc_2O_3 al sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$, presenta un beneficioso efecto sobre sus propiedades cinéticas. El ZrCl_4 y el Sc_2O_3 forman ZrB_2 y ScB_2 . Estos boruros suprimen completamente el período de incubación (observado en la Fig. 10.17 – curva (a)) y presentan valores de mismatch que se encuentran muy por debajo del crítico.

Figura 10.17 – Desorción no isotérmica a 3 °C/min de 25 a 425 °C con 0,55 MPa de hidrógeno de sobrepresión. (a) – $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$, (b) – $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2+10\text{ mol \% Fe}$, (c) – $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2+10\text{ mol \% FeB}$.

10.4 Conclusiones

El sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ se ha estudiado sin y con el agregado de aditivos en base Fe. Dadas las condiciones de presión y temperatura a las cuales debería trabajar el sistema con el fin de obtener capacidades reversibles del orden de las teóricas (11,4 % p/p de hidrógeno), se probaron distintos aditivos para mejorar las condiciones cinéticas del sistema. Sin embargo, no fue posible reducir la temperatura de desorción por debajo de 400 °C. Los resultados de XAFS en la región XANES permitieron determinar que los aditivos reaccionan con la matriz del material, es decir $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$, desde el proceso de molienda mecánica. Como resultado se tuvo la reducción de los compuestos de Fe a Fe metálico y la formación de fases irreversibles como LiCl y LiF. Esto resulta en una disminución de la capacidad de almacenamiento del sistema hidruro. El análisis de la región de EXAFS evidenció la formación de la fase FeB para todos los aditivos y que esta fase una vez formada no es reversible. El agregado de Fe reduce notablemente los tiempos para la liberación de hidrógeno de 12 a 6 horas. Sin embargo, este efecto no persiste con los sucesivos ciclos de absorción – desorción de hidrógeno. Los resultados obtenidos por ASAXS sugieren que durante el ciclado en hidrógeno, la fase rica en Fe presenta pobres características microestructurales por aglomeración de sus partículas. Esto, sumado a la presencia de la fase FeB, resulta en velocidades de absorción – desorción más lentas y menores capacidades de almacenamiento de hidrógeno. Se alcanzaron capacidades de almacenamiento de hidrógeno de 7 % p/p a 350 °C y 5,0 MPa con un material compuesto por $2\text{LiH} + \text{MgB}_2 + 5 \text{ mol } \% \text{ Fe}$.

De acuerdo al modelo de planos equivalentes, le FeB no actúa como centro de nucleación y crecimiento del MgB_2 . Esto está en acuerdo con las pobres características cinéticas observadas luego del primer ciclo en hidrógeno, donde se forma el FeB.

Si bien existen aditivos que actúan como centros de nucleación heterogéneos para la formación del MgB_2 [174], mediante el agregado de los aditivos en base Fe al sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$, no se logró reducir la temperatura de desorción hasta 350 °C. Por este motivo, será necesario continuar investigando el modo de mejorar las propiedades para el almacenamiento de hidrógeno de este sistema hidruro, de modo tal de lograr capacidades de

almacenamiento cercanas a las teóricas (11,45 % p/p) en condiciones de temperatura menos severas.

Capítulo 11 – Conclusiones y perspectivas

11.1 – Conclusiones

En la presente tesis se evaluaron distintos materiales formadores de hidruro para el almacenamiento de hidrógeno. Los materiales estudiados se caracterizaron desde el punto de vista microestructural, térmico y de las propiedades para el almacenamiento de hidrógeno, es decir, las propiedades termodinámicas y cinéticas de los correspondientes sistemas hidruros. A pesar de la complejidad en el comportamiento de los sistemas hidruros estudiados, en el transcurso del trabajo se mejoraron las condiciones operativas (presión y temperatura) y la capacidad de almacenamiento de los mismos. A continuación se presentan las conclusiones divididas de acuerdo a los distintos sistemas hidruros investigados:

11.1.1 Sistema hidruro $\text{MgH}_2\text{-Mg}_2\text{FeH}_6$

Este sistema hidruro fue estudiado a partir de una mezcla estequiométrica 2Mg-Fe. Se lo preparó por medio de la molienda mecánica (MM) seguida de un tratamiento térmico de sintering y por medio de la molienda mecánica reactiva (MMR). La evaluación de las propiedades termodinámicas y la caracterización por XRD in-situ, permitió dilucidar que durante la absorción de hidrógeno el MgH_2 es precursor del Mg_2FeH_6 , presentando el sistema hidruro una sola presión de equilibrio. Por otro lado, la descomposición de los hidruros es independiente y por lo tanto se obtuvieron distintas presiones de equilibrio.

Mediante la evaluación de las propiedades termodinámicas y cinéticas y de estudios por XRD y DSC, se determinaron las condiciones de presión y temperatura a las cuales se tiene la presencia de la mezcla de hidruros $\text{MgH}_2\text{-Mg}_2\text{FeH}_6$ (>350 °C y 4,5 MPa) y sólo MgH_2 catalizado por la presencia del Fe. Se determinó que, dada la alta estabilidad del Mg_2FeH_6 y las lentas cinéticas de reacción que involucra su formación, era conveniente sólo estudiar la reversibilidad del MgH_2 utilizando como aditivo el Fe. Se obtuvo una capacidad de almacenamiento del 3 % p/p de hidrógeno a 300 °C y tiempos de absorción y desorción de hidrógeno en el orden de los minutos con un material sintetizado por MM seguido de la

reacción con hidrógeno a alta temperatura y presión. Luego se preparó el material por medio de la MMR partiendo de la mezcla 2Mg-Fe. De este modo sólo se mejoraron las velocidades de absorción-desorción de hidrógeno, dado el mayor grado de refinamiento microestructural obtenido por la obtención de especies hidruro durante la MMR. Sin embargo, no se notó una mejora en la capacidad de almacenamiento de hidrógeno.

11.1.2 Sistema hidruro en base Mg utilizando como aditivo el Fe

Para lograr mayores capacidades de almacenamiento y dados los beneficiosos efectos de la MMR sobre la microestructura de la mezcla 2Mg-Fe, se preparó un material compuesto por 15Mg-Fe. Las propiedades termodinámicas y cinéticas del sistema se caracterizaron en su totalidad. El comportamiento termodinámico resultó ser equivalente al del MgH_2 . Se logró una capacidad de almacenamiento de hidrógeno del 5 % p/p a 350 °C luego de 100 ciclos y rápidas cinéticas de absorción-desorción. También se determinaron los mecanismos limitantes de la velocidad de absorción y desorción. Para la absorción la etapa limitante fue la difusión del hidrógeno a través de la capa de hidruro de magnesio, mientras que para la desorción el movimiento de la interfase Mg/MgH₂. Además se comprobó que el Fe reduce apreciablemente la energía de activación para la liberación de hidrógeno.

El material 15Mg-Fe fue también preparado por MM en Ar. Esto resultó en un material con pobres características microestructurales (grandes tamaños de aglomerados de Mg con superficies de naturaleza compacta).

Al evaluar las propiedades cinéticas del material 15Mg-Fe obtenido por MMR y MM a baja temperatura (300 °C), se obtuvieron capacidades de almacenamiento en el rango de 1 a 3 % p/p. Esto se debió a la restricción para la difusión de hidrógeno a través de la capa de hidruro, fenómeno que se acentúa a bajas temperaturas. Dicha restricción fue producto de los relativamente grandes aglomerados de Mg de naturaleza compacta, los cuales no permitieron que el hidrógeno pueda acceder e interactuar con el Mg libre en el interior de dichos aglomerados.

11.1.3 Sistema hidruro en base Mg con el agregado de LiBH₄ y aditivos en base Fe

El agregado de pequeñas cantidades de LiBH₄ durante el proceso de molienda mejoró notablemente las propiedades de absorción-desorción del Mg. También permitió evitar la MMR, método por el cual se logran materiales con buenas propiedades microestructurales. Sin embargo, la MMR es un procedimiento que presenta cierta complejidad a la hora de tratar de implementarlo a mayor escala, dados los cuidados que exige la atmósfera de hidrógeno. La adición del LiBH₄ a materiales en base Mg durante la molienda mecánica en atmósfera inerte tuvo un efecto notable sobre la reducción de tamaño de los aglomerados de Mg, la reducción de los tamaños de grano y la introducción de defectos que sirven como canales de para la difusión del hidrógeno durante el proceso de absorción. Tal es así que se alcanzaron capacidades del 7 % p/p de hidrógeno a 275 °C. Con el objetivo de mejorar las condiciones para la absorción de los sistemas en base Mg, se estudiaron materiales compuestos por Mg–10LiBH₄–5FeF₃ y Mg–LiBH₄–5FeCl₃. Utilizando FeCl₃ como aditivo se logró reducir los tiempos requeridos para la desorción obteniendo capacidades reversibles de ~ 5 % p/p de hidrógeno a 275 °C. Sin embargo, a 250 °C el material no libera hidrógeno debido a la imposibilidad de superar las restricciones termodinámicas impuestas por el MgH₂.

11.1.4 Sistema hidruro 2LiBH₄+MgH₂/2LiH+MgB₂

La estabilidad termodinámica más propicia y la consecuente menor temperatura de desorción ($\Delta H = 40,5 \text{ kJ.mol}^{-1} \text{ H}_2$, $T_{\text{desorción}} = 225 \text{ °C}$ a 100 kPa) del sistema 2LiBH₄+MgH₂/2LiH+MgB₂ fue el motivo por el cual se estudió este sistema hidruro. Si bien el sistema hidruro puro presenta capacidades reversibles del orden de 8 a 10 % p/p de hidrógeno, las temperaturas a las cuales se ha podido llevar a cabo la absorción – desorción de hidrógeno fueron de 350 y 400 °C, respectivamente, con cinéticas extremadamente lentas. Mediante el agregado de aditivos en base Fe, se logró reducir el tiempo necesario, principalmente el tiempo de desorción, pero no se ha podido bajar la temperatura a la cual se libera hidrógeno. Resultados obtenidos por EXAFS evidenciaron que los aditivos en base Fe forman FeB durante la MM y posterior interacción con hidrógeno. El ajuste de un modelo de

dos fases a las mediciones de ASAXS del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con los aditivos, sugirieron que las fases ricas en Fe se aglomeran y causan un deterioro de la microestructura del material. Además, la evaluación del efecto del FeB sobre la nucleación y crecimiento del MgB_2 mediante la teoría del “mismatch”, mostró que el FeB no actúa como centro de nucleación del MgB_2 . Este resultado junto con las características microestructurales de los materiales obtenidas por ASAXS sugieren que el FeB no posee un efecto catalítico sobre la cinética del sistema hidruro $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2/2\text{LiH}+\text{MgB}_2$.

11.2 – Perspectivas

La experiencia adquirida en los materiales con los cuales se trabajó posibilita buscar otras estrategias para poder mejorar sistemas hidruros con fines aplicados. A continuación se listan las perspectivas que se tiene al respecto:

- Los materiales en base Mg presentan el inconveniente de la alta estabilidad termodinámica, a lo cual se le suman las pobres propiedades para la transferencia térmica. Sin embargo, por ser un material barato y que presenta una alta capacidad de almacenamiento de hidrógeno teórica (7,6 % p/p de hidrógeno), se ve factible la mejora de las condiciones para el almacenamiento del mismo. Esto puede llevarse a cabo por medio de la utilización de aditivos con mejores propiedades catalíticas y la mejora de su microestructura a través de distintos procesos.
- Los materiales compuestos por las mezclas de hidruros, como el $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ presentan la ventaja de su extremadamente alta capacidad del almacenamiento del 11,45 % p/p de hidrógeno y su propicia estabilidad termodinámica. Es por ello que se piensa como un potencial material motivo de estudios adicionales que permitan llegar a su capacidad teórica a temperaturas más bajas.

Apéndices

Apéndice I – Definición de los conceptos: fuente de energía primaria, fuente de energía secundaria y vector energético [46]

- **Fuente de energía primaria:** Recursos que involucran algún tipo de proceso (extracción o captura) para producir fuentes de energía secundarias o vectores energéticos para su utilización (consumo masivo). Son ejemplos de fuentes de energía primaria: petróleo, carbón mineral, viento, radiación solar, salto o desnivel de agua y biomasa.
- **Fuente de energía secundaria:** Fuentes de energía que resultan de la transformación de una fuente primaria de energía. Por ejemplo: naftas (tanque de combustible en un vehículo), electricidad, gas natural, carbón procesado para el consumo, etc.
- **Vector energético:** Sustancia o dispositivo que almacena energía que puede ser utilizada. El concepto de vector energético es equivalente al de fuente secundaria de energía. Por ejemplo las naftas resultan de la transformación de una fuente de energía primaria como lo es el petróleo y a su vez almacenan energía que puede ser utilizada para movilizar un vehículo.

En el caso del hidrógeno, es una sustancia que almacena energía utilizable y que puede ser obtenido por medio de la transformación de una fuente de energía primaria. La condición de almacenador de energía lo convierte en un vector de energía. A su vez, el hecho de poder obtenerlo de fuentes de energía primarias hace que pueda ser designado como una fuente de energía secundaria.

El hidrógeno puede ser producido por medio de la electrólisis del agua. Por lo tanto para poder obtener la energía eléctrica (fuente de energía secundaria) se pueden emplear fuentes de energía primaria como la radiación solar (celdas fotovoltaicas), energía eólica (molinos eólicos) y biomasa, entre otros. Es por ello que si tenemos en cuenta que el hidrógeno puede ser obtenido de otra fuente de energía secundaria, estrictamente también ser considerado un

vector de energía secundario. En la tesis nos limitaremos a denominar al hidrógeno como vector energético.

Apéndice II – Método de Scherrer [81]

Las suposiciones y ajustes que se hacen para la aplicación del método son las siguientes:

- Se supone que las partículas poseen una geometría esférica ($K = 0,9$).
- El ancho de un pico en el difractograma sólo se debe a reducción de tamaño (no hay tensiones).
- Se hace un ajuste del pico suponiendo forma Gaussiana para el cálculo del ancho del pico a media altura.

$$(1) \quad d_{hkl} = \frac{57,3 \times K \times \lambda}{B_{hkl-puro} \times \cos \theta}$$

d_{hkl} = Tamaño de cristalita (grano) [nm] o [Å].

57,3 = Factor para el pasaje de radianes a grados.

K = Factor de forma

$B_{hkl \text{ puro}}$ = Ancho del pico a media altura.

$$(2) \quad B_{hkl \text{ puro}} = \sqrt{B_{observado}^2 - B_{instrumental}^2}$$

$B_{observado}$ = Ancho del pico a media altura calculado (ajuste por Gauss).

$B_{instrumental}$ = Ancho del pico del elemento de referencia (Silicio en este caso).

$$(3) \quad B_{instrumental}^2 = 0.12 - 7.4 \times 10^{-4} (2\theta) + 9.9 \times 10^{-6} (2\theta)^2$$

La expresión (1) es la ecuación de Scherrer que se utilizó para el cálculo del tamaño de cristalita. Este método basado en el ensanchamiento del pico obtenido por difracción de los

rayos X presenta la limitación de sólo ser apropiado para tamaños de partículas del orden de 10 – 100 nm. La expresión (3) se utiliza para el cálculo del ancho instrumental y fue determinada experimentalmente mediante la utilización de un patrón de silicio para el equipo Phillips PW 1710/01 Instruments.

Para el caso de los materiales preparados en el Helmholtz Research Center Geesthacht, Alemania, se utilizaron resultados obtenidos de las líneas de radiación X proveniente de sincrotrón. Por lo tanto, los anchos instrumentales fueron determinados mediante los patrones (LaB₆ y Si) empleados para la calibración de la línea. Los anchos instrumentales fueron determinados para cada sesión de medición mediante el ajuste de una función cuadrática como la mostrada en la expresión (3).

Es importante aclarar que en el caso de materiales molidos como los que se estudian en esta tesis, generalmente los anchos de los picos de difracción de rayos X provenientes del material son muy superiores que los instrumentales y similares al total. Si bien el ancho instrumental puede ser despreciado, en esta tesis se lo tuvo en cuenta a la hora de calcular el tamaño de grano.

Apéndice III – Explicación de los conceptos: Tamaños de grano o cristalita, partícula y aglomerado [82]

- **Grano o cristalita:** Se define grano o cristalita como a la mínima porción de material que difracta radiación X. El grano o cristalita es monocristalino.
- **Partícula:** Se define partícula como al conjunto de granos o cristalitas. Se considera que una partícula es policristalina.
- **Aglomerado:** Se define aglomerado como a un conjunto de partículas.

Apéndice IV – XRD – In-situ: Determinación de la desviación en temperatura durante la medición

Para la determinación de la desviación de temperatura se practicaron dos mediciones de XRD in-situ:

- Calentamiento de LiBH_4 comercial [55] desde 40 a 350 °C a 0,1 MPa de presión de hidrógeno, una rampa de 4,9 – 5,0 °C/min. y $\lambda = 1,00106 \text{ \AA}$, en la línea I711 del las instalaciones del Max-Lab, Lund, Suecia [76].
- Desorción del compuesto $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ [53, 55] luego de 10 horas de MM (Relación bola a masa: 40:1 y velocidad del disco de 400 rpm) desde 40 a 400 °C a 0,55 MPa de presión de hidrógeno, una rampa de 5,5 – 6,0 °C/min. y $\lambda = 0,5 \text{ \AA}$ en la línea D3 de las instalaciones Doris III – Hasylab, Hamburgo, Alemania [77] (no mostrado).

Se consideraron sólo la transformación de fase (~ 105 °C, ortorrómbico – hexagonal) y la fusión (~ 280 °C) del LiBH_4 [83], las cuales no son afectadas por las contrapresiones de hidrógeno ni por la combinación con el MgH_2 [84]. A ambos materiales, LiBH_4 comercial y el $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ medidos en la celda de XRD in-situ, se les realizó previamente un análisis por DSC para poder así determinar el rango de temperaturas de los respectivos procesos térmicos.

En Figura IV.1 se muestran la medición de XRD in-situ del LiBH_4 comercial (Fig. IV.1 A) y su respectiva curva de DSC (Fig. IV.1 B). Claramente se observan los dos procesos térmicos de transición de fase y fusión por medio del cambio de los difractogramas en función de la temperatura en el XRD in-situ y los eventos endotérmicos en la curva de DSC.

Figura IV.1 – A – XRD in – situ del calentamiento del LiBH_4 comercial desde 40 a 350 $^{\circ}\text{C}$ a 0,1 MPa. Experimento llevado a cabo en la línea I711, Max-Lab, Lund, Suecia. Longitud de onda: 1,00106 \AA . Rampa de temperatura: 4,9 – 5,0 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$. B – Curva de DSC del LiBH_4 comercial, rampa de 5 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$, flujo de Ar de 50 cm^3/min . LiBH_4 – B.T.: Fase de baja temperatura del borohidruro de litio (ortorrómbico – PNMA); LiBH_4 – A.T.: Fase de alta temperatura del borohidruro de litio (hexagonal – P6₃MC).

En los rangos de temperaturas donde suceden la transformación de fase y la fusión del LiBH_4 , se analizaron en detalle los cambios sufridos en los difractogramas. Este análisis se llevó a cabo para poder estimar las desviaciones de temperatura que se tenían durante las mediciones de XRD in-situ. Para ello se compararon las diferencias entre las correspondientes temperaturas obtenidas por medio del análisis por DSC y las observadas durante la medición de XRD in-situ. En la Fig. IV.2 se muestra la comparación entre los resultados obtenidos por DSC y XRD in-situ del LiBH_4 comercial entre 60 y 160 $^{\circ}\text{C}$. En la Fig. IV.2 A se muestra el proceso endotérmico correspondiente a la transición de fase del LiBH_4 comercial, el cual ocurre entre 88 y 137 $^{\circ}\text{C}$. Por otro lado, en la Fig. IV.2 B se muestran los difractogramas obtenidos de la medición de XRD in – situ mostrada en la Figura IV.1 A entre 81 y 153 $^{\circ}\text{C}$. En la Fig. IV.2 C se exhibe la variación de intensidades de los picos (101)_{B.T.} y (110)_{A.T.} correspondientes a las fases de baja y alta temperatura, respectivamente, en función de la temperatura.

Figura IV.2 – Comparación entre las técnicas de DSC y XRD in – situ del rango de temperatura en el cual ocurre la transición de fase de ortorrómbico a hexagonal del LiBH₄ comercial (datos sustraídos de la Figura III.1). A – Curva de DSC en el rango de temperatura entre 60 y 160 °C. B – XRD in – situ entre 81 y 153 °C. C – Variación de la intensidad de los picos (101)_{B.T.} y (110)_{A.T.} en función de la temperatura.

Como se puede observar en la Fig. IV.3 debajo, el mismo tratamiento que se hizo para la transformación de fase se llevó a cabo para la fusión. En la Fig. IV.3 A se muestra el proceso endotérmico correspondiente a la fusión del LiBH₄ comercial, el cual ocurre entre 276 y 301 °C. Por otro lado, en la Fig. IV.3 B se muestran los difractogramas obtenidos de la medición de XRD in – situ mostrada en la Figura IV.1 A entre 259 y 320 °C. En la Fig. IV.3 C

se exhibe la variación de intensidades de los picos $(102)_{A.T.}$ y $(110)_{A.T.}$ correspondientes a la fase de alta temperatura en función de la temperatura.

Figura IV.3 – Comparación entre las técnicas de DSC y XRD in – situ del rango de temperatura en el cual ocurre la fusión del LiBH_4 comercial (datos sustraídos de la Figura III.1). A – Curva de DSC en el rango de temperatura entre 240 y 330 $^{\circ}\text{C}$. B – XRD in – situ entre 259 y 320 $^{\circ}\text{C}$. C – Variación de la intensidad de los picos $(102)_{A.T.}$ y $(110)_{A.T.}$ en función de la temperatura.

Un análisis similar se realizó con la muestras $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$. Sin embargo, en este caso sólo se pudo llevar a cabo una evaluación del rango de temperatura correspondiente a la transición de fase del LiBH_4 . Esto se debió a que hubo inconvenientes en la línea mientras se llevaba a

cabo la medición de XRD in – situ y no se pudieron adquirir los difractogramas entre 250 y 310 °C.

Las diferencias en temperatura entre los análisis por DSC y XRD in–situ se han determinado en base a los criterios que se describen debajo:

- Se consideró como parámetro de referencia el rango de temperatura en el cual suceden los procesos térmicos en el análisis por DSC, es decir temperatura inicial y final.
- No se consideró la temperatura del máximo del pico de la curva de DSC para determinar las correspondientes desviaciones, dado que no es posible aplicar algún criterio común tanto para la transición de fase como para la fusión. Por ejemplo, en el caso de la transición de fase, se analizó el comportamiento de la intensidad en función de la temperatura de un pico correspondiente a la fase de baja (101) y otro a la fase de alta (110) temperatura. Podría haberse tomado el cruce de ambas intensidades, Fig. IV.2 C, para su comparación con el máximo en temperatura de la curva de DSC, Fig. IV.2 A, y así determinar la diferencia. De ese modo, la desviación de temperatura sería de 5 °C, pues el máximo del pico de DSC se encuentra a los 115 °C y el cruce de intensidades se encuentra a los 120 °C. Sin embargo, este criterio no es aplicable al proceso térmico de fusión del LiBH₄, Fig. IV.3 A, B y C, pues al ocurrir la fusión éste es amorfo.
- El rango de temperaturas en el cual se considera que comienzan y terminan los procesos de transición de fase y fusión del LiBH₄ vienen dados por la variación de las intensidades de ciertas reflexiones en función con la temperatura. Se adoptó como criterio que las temperaturas de comienzo y fin de dichos procesos se dan cuando la intensidad de los picos varía en un valor mayor al 5 % en comparación con las intensidades que se tiene antes y después de los correspondientes procesos.

En la Tabla IV.1 se muestra la comparación de los rangos de temperaturas obtenidos por DSC, XRD in – situ y los obtenidos de bibliografía [84] correspondientes a los mencionados procesos térmicos del LiBH₄.

Calentamiento de LiBH₄ comercial desde 40 a 350 °C a 0,1 MPa H₂, 4,9 – 5,0 °C/min. y $\lambda = 1,00106 \text{ \AA}$, línea I711 Max-Lab, Lund, Suecia.				
Proceso térmico	Rango de temperatura DSC (°C)	Rango de temperatura XRD in – situ (°C)	Rango de temperatura Ref. [84] – DTA (°C)	Desviación de la temperatura obtenida por XRD in – situ respecto de: (1) DSC (2) Ref. DTA
LiBH ₄ T.F.	Ti = 88; Tf = 137	Ti = 98; Tf = 131	Ti = 108; Tf = 112	(1) Ti = 10 ; Tf = - 6 (2) Ti = -10; Tf = 19
LiBH ₄ F.	Ti = 276; Tf = 301	Ti = 287; Tf = 309	Ti = 268; Tf = 286	(1) Ti = 11; Tf = 8 (2) Ti = 19; Tf = 23
Desorción del compuesto 2LiBH₄+MgH₂ desde 40 a 400 °C a 0,55 MPa H₂, 5,5 – 6,0 °C/min. y $\lambda = 0,5 \text{ \AA}$, línea D3, Doris III – Hasylab, Hamburgo, Alemania.				
Proceso térmico	Rango de temperatura DSC (°C)	Rango de temperatura XRD in – situ (°C)	Rango de temperatura Ref. [84] – DTA (°C)	Desviación de la temperatura obtenida por XRD in – situ respecto de: (1) DSC (2) Ref. DTA
LiBH ₄ T.F.	Ti = 89; Tf = 130	Ti = 95 ; Tf = 115	Ti = 108; Tf = 112	(1) Ti = 6 ; Tf = - 15 (2) Ti = -13; Tf = 3

Tabla IV.1 – Comparación de los rangos de temperaturas correspondientes a los procesos de transición de fase y fusión del LiBH₄ determinados por DSC, XRD in – situ y los reportados en la literatura. T.F. = Transición de fase; F. = Fusión, Ti = Temperatura inicial; Tf = Temperatura final.

Como se puede apreciar en la Tabla IV.1 las diferencias entre los rangos de temperaturas obtenidos por DSC y XRD in – situ se encuentran entre 6 y 15 °C. Por otro lado, al comparar las desviaciones que se tienen entre los XRD in-situ y la literatura, el rango es mayor, entre 3 y 20 °C, pero están dentro del orden de las desviaciones entre el DSC y XRD in – situ. Por lo tanto y en base al análisis expuesto, se considera que la desviación de la temperatura durante las mediciones por XRD in – situ es del orden de los $\pm 15 \text{ °C}$.

Es importante aclarar que la influencia del flujo de rayos X de alta energía proveniente del sincrotrón tiene un efecto despreciable sobre la temperatura de la muestra. Estimaciones realizadas con el material 2LiBH₄+MgH₂ han mostrado que la incidencia de un flujo de rayos X de alta energía de $\lambda = 1 \text{ \AA}$, con lo cual se tendría una energía de haz de aproximadamente de 12 keV, sobre una cantidad de aproximadamente 1 mg podría aumentar la temperatura de la muestra de 0,5 a 4,0 °C [42].

Apéndice V: Modelo de Debye–Bueche (ASAXS)

El modelo de Debye – Bueche [88] se aplicó a los materiales en base $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ / $2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ más aditivos en base Fe bajo las siguientes suposiciones:

- Modelo de dos fases: La(s) fase(s) rica(s) en Fe y la(s) fase(s) pobre(s) en Fe.
- El modelo supone que las dos fases se distribuyen de manera aleatoria, es decir, la(s) fase(s) rica(s) en Fe se encuentran distribuidas en la matriz de fase hidruro y no concentrada(s) en una región de la misma.
- El fondo se ajusta siguiendo un comportamiento exponencial.

Las curvas provenientes de la dispersión de energía a bajo ángulo fueron ajustadas con la siguiente expresión:

$$(1) \quad I(q) = r_e^2 N_A^2 a^3 \frac{8\pi^2 \langle \eta^2 \rangle}{(1+q^2 a^2)^2} + Bq^{-\alpha} + C,$$

donde $I(q)$ es la intensidad en unidades de $[\text{cm}^{-1}]$, r_e es el radio del electrón, N_A es el número de Avogadro, a es la longitud de correlación, $\langle \eta^2 \rangle$ es el cuadrado medio de las fluctuaciones de la densidad electrónica $[(\text{mol}/\text{cm}^3)^2]$, B y C son constantes del ajuste y $-\alpha$ es el exponente de la ley de potencia. La longitud de correlación, a , se relaciona con los tamaños y distribución de la(s) fase(s) rica(s) y pobre en Fe y depende del área superficial total entre las dos regiones.

$$(2) \quad a = 4\varphi(1-\varphi) \frac{V}{S},$$

donde φ es la fracción en volumen de la(s) fase(s) rica(s) en Fe y V es el volumen total de la muestra.

La calidad de ajuste se evaluó mediante la utilización del método de cuadrados mínimos:

$$(3) \quad \chi^2/N = \frac{1}{N-f} \sum_{n=1}^N \left[\frac{I(q_n) - M(q_n)}{\sigma(q_n)} \right]^2,$$

donde N es el número de puntos en la curva, f es el número de parámetros de ajuste libres (en nuestro caso 5), $I(q)$ es la curva experimental, σ es el error experimental y $M(q)$ es la curva del modelo.

A partir de la relación entre la superficie y el volumen, S/V , de la ecuación (2), es posible calcular la superficie específica mediante:

$$(4) \quad S_m = \frac{S}{V\rho} = \frac{4\varphi(1-\varphi)}{a\rho}.$$

donde ρ es la densidad de la(s) fase(s) rica(s) en Fe. Por lo tanto si se tuviese la fracción en volumen sería posible calcular el área superficial específica. Sin embargo, dada la complejidad que implica la obtención de las fracciones en volumen, no ha sido posible obtener la mencionada superficie específica.

Apéndice VI – Procedimiento para minimizar la oxidación/hidrólisis de las muestras al observarlas por SEM

Al comenzar a estudiar la morfología de los materiales en base Mg con el agregado de pequeñas cantidades de LiBH_4 y aquellos compuestos por $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ en Argentina, se encontró que LiBH_4 se hidroliza/oxida al exponerse al aire. Al llevar a cabo las observaciones por la técnica de SEM, las muestras fueron dispersadas sobre una cinta de carbono conductiva dentro de cajas de guantes con atmósferas controladas de oxígeno y humedad y luego transportadas en recipientes herméticos hasta el microscopio electrónico. Sin embargo, a la hora de proceder a realizar el dorado de las muestras (sputtering) y luego introducirlas al microscopio, el contacto con el aire no pudo ser evitado. Consecuentemente, en las muestras con grandes cantidades de LiBH_4 se observaba que éste reaccionaba con la cinta de carbono y

no se podían obtener imágenes de la morfología de la superficie del material, ni del tamaño de los aglomerados. En el caso de los materiales en base Mg con pequeñas cantidades de LiBH_4 , si bien era posible observarlos, no se tenía certeza de si lo que se estaba observando era propio del material o producto de la hidrólisis/oxidación al manipularlo. Esto ocurrió con todas las muestras que contenían LiBH_4 y se observaron en el microscopio SEM 515, Philips Electronic Instruments – Departamento Caracterización de Materiales – Centro Atómico Bariloche – Argentina.

Al emplear el microscopio SEM DSM 962 Zeiss – Helmholtz – Zentrum Geesthacht – Alemania, se utilizó un procedimiento experimental de modo tal de poder minimizar la exposición de los materiales al aire. El procedimiento consistió en:

1. Preparación de los materiales en caja de guantes.
2. Transporte de los materiales desde la caja de guantes hasta el laboratorio donde se encontraba el equipo para llevar a cabo el dorado (Sputtering device SCD030, Blazers Union) y el microscopio mediante recipientes herméticos de vidrio.
3. El equipo para llevar a cabo el dorado (sputtering) se introdujo en una bolsa de guantes con cierre hermético conectada con una línea de argón y a una bomba de vacío, Fig. VI.1 A. Se introdujo el recipiente hermético dentro de la bolsa de guantes que contenía al correspondiente equipo, se cerró la bolsa y se realizaron tres purgas (carga de Ar y descarga de Ar por 20 minutos). Luego, se abrió el recipiente hermético, se introdujeron las muestras en el equipo, Fig. VI.1 B y se llevó a cabo el dorado (40 mA por 15 segundos). Finalmente se introdujeron nuevamente las muestras en el recipiente hermético, se lo cerró y se transportó la muestra hasta el microscopio.
4. En la puerta de ingreso de muestras al microscopio se adaptó una bolsa de guantes provista con línea de Ar y conectada con una bomba de vacío, Fig. VI.1 C. Se procedió del mismo modo descrito que para el equipo de dorado (tres purgas con carga de Ar y descargar durante 30 minutos). Luego se introdujeron las muestras en el microscopio, Fig. VI.1 D.

Figura VI.1 – Procedimiento para minimizar el contacto con el aire: A – Equipo para el dorado - SCD030, Blazers Union, introducido en bolsa de guantes provista con línea de argón y conectada a bomba de vacío. B –Introducción de las muestras al equipo de dorado luego de haber purgado la bolsa de guantes. C – Microscopio SEM DSM 962 Zeiss al cual se le adaptó una bolsa de guantes en la puerta de ingreso de las muestras. D – Introducción de las muestras al microscopio luego de haber purgado la bolsa de guantes.

Para comprobar que el método funcionaba se llevaron a cabo observaciones con LiBH_4 comercial [49, 55] aplicando el procedimiento descrito y exponiéndolo al aire. En la Figura VI.2 se comparan las observaciones llevadas a cabo en Argentina con exposición al aire (Figura VI.2 A y B) y luego en Alemania con la muestra expuesta al aire (Figura VI.2 C y D) y sin exponer la muestra al aire (Figura VI.2 E y F).

Figura VI.2 – Observaciones por SEM: A y B – Muestras de LiBH₄ comercial expuestas al aire y medidas en el SEM 515, Philips Electronic Instruments – Argentina. C y D – Muestras de LiBH₄ comercial expuestas al aire y medidas en el SEM DSM 962 Zeiss – Alemania. E y F – Muestras de LiBH₄ comercial sin exponer al aire y medidas en el SEM DSM 962 Zeiss – Alemania.

Al comparar las fotografías VI.2 A y C con la E, se observa que la muestra que fue protegida, la superficie de la cinta de carbono no está dañada por la reacción con el LiBH_4 hidrolizado/oxidado. También, al comparar las fotografías VI.2 B y D con la F, en esta última se puede observar la superficie del LiBH_4 , mientras que en las expuestas al aire se puede ver que la superficie está fragmentada y presenta hoyos, lo cual indicaría el deterioro de la muestra.

Adicionalmente se llevaron a cabo mediciones por EDS (Modelo Inca Energy 250 EDS system LK-IE250 de Oxford) de las muestras que se ven en las Figuras VI.2 C y D (expuestas al aire), y VI.2 E y F (no expuestas al aire). Los resultados mostraron que el porcentaje en peso de O_2 en la muestra expuesta al aire era del 80 %, mientras que la muestra protegida utilizando el procedimiento descrito era del 25 %. Por lo tanto la exposición de las muestras al aire pudo ser minimizada permitiendo la observación por SEM.

Apéndice VII – Técnica volumétrica

A continuación se describen las particularidades de los procedimientos utilizados para investigar el comportamiento cinético y termodinámico de los materiales formadores de hidruros por medio de la técnica volumétrica. Para el caso del equipo volumétrico tipo Sieverts modificado–Argentina [97], **Capítulo 4 – Sección 4.3**, se detallan los inconvenientes encontrados a la hora de llevar a cabo las mediciones y los criterios adoptados para la evaluación de los resultados. Adicionalmente, se muestra la estimación de errores para el equipo volumétrico tipo Sieverts modificado y el equipo Sieverts HERA Hydrogen System–Alemania (mostrado en el **Capítulo 4 – Sección 4.5**) [98].

VII.1 Abastecimiento/sustracción de hidrógeno a través de controlador de flujo: Cinéticas de absorción–desorción medidas en el equipo volumétrico modificado – Argentina

Para los materiales en base magnesio y en cierto rango de temperaturas de interés (300–400 °C), se observó que las cinéticas de absorción/desorción se encontraban condicionadas por la capacidad de los controladores de flujo. Se describen debajo las características de las mediciones realizadas.

Absorción de hidrógeno

En la Sección **4.4.1.1** se mencionó que las mediciones de las cinéticas de absorción se efectuaron por medio del método Sieverts dada la imposibilidad del empleo del correspondiente controlador de flujo. El inconveniente radicó en que los materiales en base magnesio mencionados en el comienzo de esta sección, absorbían relativamente grandes cantidades de hidrógeno en un lapso de tiempo muy corto en cierto rango de temperatura de interés (300 – 400 °C). Esto causó que la cantidad de hidrógeno requerida por el material no pueda ser provista por el controlador de flujo. Por lo tanto, la cinética de absorción del material se encontraba restringida por la capacidad de provisión de hidrógeno del

correspondiente controlador de flujo. A modo de ejemplo, se analizan los casos de dos cinéticas de absorción del material 2Mg-Fe (Fig. VII.1 A) y 15Mg-Fe (Fig. VII.1 B) a 350 °C y 3,5 MPa llevadas a cabo por el método Sieverts. La cantidad máxima nominal que el controlador de flujo puede proveer son 20 sccm (centímetro cúbico estándar por minuto; 1 scc: cantidad de partículas equivalentes a un volumen de 1 cm³ a 273 K y 101,3 kPa). Aplicando la ley de los gases ideales tenemos:

$$1 \text{ scc} = 44,6 \times 10^{-6} \text{ moles de hidrógeno}$$

$$20 \text{ sccm son equivalentes a } 0,33 \text{ scc por segundo}$$

$$0,33 \text{ scc por segundo equivalen a } 14,8 \times 10^{-6} \text{ moles de hidrógeno por segundo}$$

Si observamos las etapas iniciales de las reacciones de absorción mostradas en la Fig. VII.1 A y B, podemos ver que en los primeros 10 segundos de medición se alcanzan capacidades mayores a 1,5 y 3,0 % p/p de hidrógeno, respectivamente. Para obtener un valor de los moles de hidrógeno absorbidos por segundo, se hizo un ajuste lineal en los primeros 10 segundos de medición. Los valores calculados de los moles requeridos por segundo superan a los que puede proveer el controlador de flujo encontrándose a su máximo caudal ($1,48 \times 10^{-5}$ moles H₂/s).

Figura VII.1 – Cinética de absorción de hidrógeno a 350 °C y 3,5 MPa llevada a cabo por el método Sieverts de: A – material 2Mg-Fe; B – material 15Mg-Fe.

A temperaturas inferiores a 300 °C, las velocidades de absorción de algunos de los materiales en base Mg estudiados fue lo suficientemente lenta como para poder medirlas a través del controlador de flujo. Sin embargo, para poder comparar las cinéticas de absorción a distintas temperaturas, sólo se empleó el método Sieverts.

Desorción de hidrógeno

Las mediciones de las cinéticas de desorción llevadas a cabo en el equipo volumétrico tipo Sieverts fueron realizadas mediante el empleo de controlador de flujo. Se practicaron tres tipos de mediciones, las cuales se describen a continuación:

1. Cinética de desorción estándar: Se denomina cinética de desorción estándar a aquella en la cual se parte de una presión de vacío (20 o 50 kPa) y luego la liberación de hidrógeno evoluciona bajo el rango de presión establecido, como por ejemplo 50 ± 10 kPa. En la Fig. VII.2 A, se puede ver una medición de la cinética de desorción estándar a 275 °C del material Mg+10% mol LiBH₄ con sus correspondientes evoluciones de la presión (Fig. VII.2 B) y flujo (Fig. VII.2 C). La banda de presión durante la desorción se mantiene en el rango establecido de 50 ± 10 kPa y el flujo a través del controlador es bajo (~ 4 sccm) respecto de la capacidad máxima nominal (15 sccm).

Este tipo de mediciones pudo realizarse con: 1 – Materiales en base Mg más aditivos en rangos de temperaturas bajas (200 a < 300 °C) donde las cinéticas de desorción son relativamente lentas y los tiempos requeridos para las mismas son del orden de las horas. 2 – Materiales en base 2LiBH₄+MgH₂/2LiH+MgB₂ en donde se requirieron contrapresiones de 0,55–0,60 MPa de hidrógeno y los tiempos de desorción se encontraban en el orden de las horas.

2. Cinética de desorción partiendo de una presión de vacío y con incidencia del controlador de flujo: En este caso, al igual que la medición de cinética estándar, se parte de una presión de vacío (20 – 50 kPa), pero la presión no se mantiene dentro la banda establecida. Un ejemplo de este tipo de medición se presenta en la Fig. VII.2 D, E y F, donde se muestra la

cinética a 350 °C del material Mg+10%mol LiBH₄ (Fig. VII.2d) con sus correspondientes evoluciones de la presión (Fig. VII.2 E) y flujo (Fig. VII.2 F).

A temperaturas mayores a 300 °C, los materiales en base Mg estudiados presentaban velocidades de liberación de hidrógeno rápidas (orden de los segundos o pocos minutos). Se observó que durante la desorción el controlador de flujo se encontraba operando a caudales muy cercanos al máximo. Para poder explicar este hecho se comparan las cinéticas de desorción a 275 y 350 °C arriba mencionadas y mostradas en la Fig. VII.2. Ambas mediciones fueron llevadas a cabo bajo las mismas condiciones (misma muestra, set-up experimental, parámetro de presión de 50±10 kPa y transductor de presión: Omega PX603). Teniendo en cuenta que previamente a la desorción se realizó una absorción por medio del método Sieverts, la muestra se encontraba en el estado absorbido y bajo presión de hidrógeno. Al comenzar la medición, se sustrajo rápidamente el hidrógeno en fase gaseosa mediante la apertura de la válvula que conecta el distribuidor (Va) del set-up experimental con la bomba de vacío y luego al cerrar la válvula se dio comienzo a la medición (ver Fig. 4.3, **Capítulo 4 – Sección 4.3**). Las evoluciones de la presión y el flujo de hidrógeno presentan grandes diferencias entre la medición llevada a cabo a 275 y 350 °C. La liberación de hidrógeno del material Mg+10%mol LiBH₄ a 275 °C, Fig. VII.2 A, ocurre más lentamente (aprox. 600 minutos) que la que se tiene a 350 °C (aprox. 100 minutos), Fig. VII.2 D. A 275 °C, el caudal del controlador de flujo no se encuentra a tope, Fig. VII.2 B, y por lo tanto el hidrógeno liberado es sustraído manteniendo la presión dentro de la banda preestablecida de 50±10 kPa, Fig. VII.2 C. Por otro lado, a 350 °C se observa un aumento apreciable de la presión en el reactor, Fig. VII.2 E. Esto se debe a que la liberación de cantidades de hidrógeno relativamente grandes no son sustraídas en su totalidad por el controlador de flujo, Fig. VII.2 F, el cual se encuentra operando a caudales cercanos al máximo nominal (15 sccm) durante todo el transcurso de la desorción. En base a observaciones experimentales, se puede decir que el máximo caudal al cual puede sustraer hidrógeno el controlador de flujo de desorción se encuentra entre los 10 – 13 sccm. En ninguna de las mediciones realizadas el caudal llegó al máximo nominal de 15 sccm.

Figura VII.2 – Cinéticas de desorción de hidrógeno del material Mg+10mol%LiBH₄ a 275 y 350 °C: A y D – Hidrógeno liberado (% p/p), B y E – Presión (kPa) y C y F – Flujo (sccm). Para ambas mediciones se empleó la misma muestra (140 mg), la presión de desorción establecida fue de 50±10 kPa y el transductor de presión utilizado fue el Omega PX603.

Se ha notado también que a pesar de la incidencia del controlador de flujo sobre las cinéticas de desorción en cierto rango de temperaturas, es posible llevar a cabo evaluaciones comparativas de las velocidades de liberación de hidrógeno. En la Fig. VII.3 se muestran las cinéticas de desorción del material Mg+10mol%LiBH₄+5mol% FeCl₃ (Fig. VII.3 A) con sus correspondientes evoluciones de la presión (VII.3 B) y el flujo (VII.3 C) durante el proceso de estabilización. Se denomina estabilización al procedimiento por el cual se le realizan varios ciclos de absorción/desorción de hidrógeno a la muestra hasta obtener cinéticas reproducibles. La estabilización del material se relaciona con cambios microestructurales del mismo, como por ejemplo el achicamiento de tamaños de aglomerados al reaccionar con hidrógeno, relajación de tensiones, etc.

Figura VII.3 – Cinéticas de desorción de hidrógeno del material $Mg+10mol\%LiBH_4+5mol\%FeCl_3$ a $350\text{ }^\circ C$: A – Hidrógeno liberado (% p/p), B – Presión (kPa) y C – Flujo (sccm). En todas las mediciones se empleó la misma muestra (140 mg), la presión de desorción establecida fue de 50 ± 10 kPa y el transductor de presión utilizado fue el Omega PX603.

Es de notar en la Fig. VII.3 A, que las cinéticas de desorción son más veloces a medida que se alcanza el estadio final, en el cual no hay prácticamente diferencia entre las curvas. Como se aprecia en la Fig. VII.3 B y C, las mediciones presentan el inconveniente descrito de la influencia del controlador de flujo durante el proceso de desorción. Dicha influencia afecta la medición en distintos tiempos durante el transcurso de la desorción. Esto se observa claramente al comparar las evoluciones de la presión y flujo. Los incrementos de presión al igual que el lapso en el cual el controlador de flujo se encuentra operando a caudales máximos, no se dan de igual forma ni a iguales tiempos. En el caso de la primera desorción

(Des. 1), se puede ver que a pesar que el aumento de presión es mucho menor, en cierta instancia de la desorción el controlador de flujo sustrae hidrógeno al máximo caudal.

Es importante mencionar también que al aumentar la presión, la fuerza impulsora para la desorción disminuye. Para los materiales en base Mg (con el agregado de LiBH_4) la presión de equilibrio de desorción a $350\text{ }^\circ\text{C}$ se encuentra en el orden de los 600 kPa . Al observar la Fig. VII.3 B, las presiones se incrementan hasta un máximo de 350 kPa . Por lo tanto un incremento de la presión durante la desorción podría desacelerar la velocidad de desorción por disminución de la fuerza impulsora. No obstante, de acuerdo a los resultados mostrados en la Fig. VII.3 A, el aumento de presión no desacelera la cinética de modo tal de no poder evidenciar una tendencia. Este hecho puede estar relacionado a que el aumento de presión se encuentra lejos aún de la presión de equilibrio del sistema hidruro a $350\text{ }^\circ\text{C}$ y a que las temperaturas alcanzadas durante la desorción son superiores a las de equilibrio a la presión máxima alcanzada.

3. Cinética de desorción partiendo de una presión por encima de la de equilibrio del hidruro y con incidencia del controlador de flujo: El hidrógeno es sustraído a través del controlador hasta que llega a una presión que se encuentra por debajo de la de equilibrio del sistema hidruro. A esta presión, la fuerza impulsora es tal que el sistema hidruro comienza a liberar hidrógeno. Para llevar a cabo este tipo de mediciones se estableció en el set-up experimental una presión muy baja con una banda muy acotada ($20\pm 5\text{ kPa}$), de modo tal de mantener el controlador de flujo siempre abierto. El objetivo de esta medición fue poder cuantificar con mayor exactitud la capacidad de almacenamiento de materiales formadores de hidruros compuestos por Mg y Fe. Aquí también se tiene el inconveniente de la influencia del controlador de flujo a temperaturas mayores a $300\text{ }^\circ\text{C}$. Sin embargo, se verificó que esto no afecta el valor obtenido de la capacidad.

En la Fig. VII.4 se pueden apreciar las cinéticas de desorción a 250 y $300\text{ }^\circ\text{C}$ del material 2Mg-Fe molido en argón. Este ejemplo es similar al presentado anteriormente para la desorción del $\text{Mg}+10\text{mol\%LiBH}_4$ a 275 y $350\text{ }^\circ\text{C}$. La diferencia se encuentra en que en ambos casos se parte de presiones por encima ($\sim 200\text{ kPa}$ a $250\text{ }^\circ\text{C}$ y $\sim 300\text{ kPa}$ a $300\text{ }^\circ\text{C}$), Fig. VII.4 B

y E, de las correspondientes al equilibrio del sistema hidruro ($P_{eq,250\text{ °C}} = 55\text{ kPa}$ y $P_{eq,300\text{ °C}} = 220\text{ kPa}$).

Figura VII.4 – Cinéticas de desorción de hidrógeno del material 2Mg-Fe molido en Ar a 250 y 300 °C: A y D – Hidrógeno liberado (% p/p), B y E – Presión (kPa) y C y F – Flujo (sccm). Para ambas mediciones se empleó la misma muestra (110 mg), la presión de desorción establecida fue de $20 \pm 5\text{ kPa}$ y el transductor de presión utilizado fue el Omega PX303.

Comparación entre métodos de medición de la desorción: Método que incluye el empleo del controlador de flujo y método Sieverts

Anteriormente se mencionó que era posible efectuar una evaluación comparativa de las cinéticas de desorción medidas bajo las mismas condiciones, aún cuando se tuviese la influencia del controlador de flujo. Sin embargo, no es posible hacer una comparación de mediciones llevadas a cabo mediante el método Sieverts con mediciones realizadas utilizando el controlador de flujo. En la Fig. VII.5, se muestran las cinéticas de desorción a 300 °C del

material 2Mg-Fe molido en Ar medida por dos modos distintos (Fig.VII.5 A) con sus respectivas evoluciones de la presión absoluta (Fig. VII.5 B y C). Mientras que una de las curvas fue medida con controlador de flujo y corresponde a la mostrada en la Fig. VII.4 D (a la cual se le sustrajo el tramo previo al comienzo de la desorción), la otra curva fue medida empleando el método Sieverts en el equipo HERA Hydrogen System (descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.5**). Es importante aclarar que se utilizó la misma cantidad de muestra (~ 100 mg) y que ambas mediciones se realizaron luego de 3 ciclos de absorción-desorción de hidrógeno (absorciones a 300 °C y 3,5 MPa), de modo tal de lograr que el material se encontrase en similares condiciones.

Figura VII.5 – Cinéticas de desorción de hidrógeno del material 2Mg-Fe molido en Ar a 300 °C. A – Curva (a): Medición llevada a cabo mediante el empleo de controlador de flujo en el equipo tipo Sieverts modificado; presión de desorción de 20 ± 5 kPa. Curva (b): Medición llevada a cabo mediante el empleo del método Sieverts empleando un volumen pulmón de V_{1s} : $912,87 \text{ cm}^3$ y V_{1ref} : $911,51 \text{ cm}^3$ en el equipo HERA Hydrogen System. B y C – Evoluciones de la presión absoluta.

Se puede notar claramente en la Fig. VII.5 A, que la medición llevada a cabo mediante el empleo del controlador de flujo, curva (a), es menos veloz que la realizada por medio del método Sieverts, curva (b). En el caso de la curva (a), la liberación de hidrógeno se encuentra influenciada por la capacidad del controlador de flujo. En cambio, para el caso de la curva (b), la liberación de hidrógeno no posee restricciones y la cinética se corresponde con la propia del material.

Para poder realizar las mediciones de cinética de desorción por medio del método Sieverts en el equipo tipo Sieverts modificado – Argentina, se hubiese tenido que disponer de volúmenes pulmón relativamente grandes (como en el caso del equipo HERA Hydrogen System – Alemania) o se hubiesen tenido que utilizar masas muy pequeñas de material.

Supongamos que se tiene una masa 100 mg de un material que libera una cantidad de 3 % p/p de hidrógeno a 350 °C. Se desea realizar la medición de la cinética de desorción en el equipo tipo Sieverts modificado – Argentina por medio del método Sieverts. Se pretende tener un aumento de presión de 10 kPa, de modo tal de asegurar que la cinética no se encuentra influenciada por la variación de la presión. Al realizar los cálculos aplicando ley de gases ideales y teniendo en cuenta los volúmenes a la temperatura de reacción, se debería haber dispuesto de un volumen a temperatura ambiente (20 °C) de por lo menos 385 cm³. Los volúmenes calibrados disponibles poseen menor capacidad (suma de volúmenes calibrados a temperatura ambiente: 35 cm³). Por otro lado, si se utilizase como volumen pulmón los 35 cm³ calibrados, para que el aumento de presión durante la desorción fuese de 10 kPa, la masa de material debería ser de unos 5 mg. El empleo de una extremadamente baja cantidad de muestra presenta los inconvenientes de que: 1 – se tiene un mayor error relativo en la determinación de la masa y 2 – la variación de presión absoluta punto a punto es muy pequeña para poder ser medida con precisión. Al disminuir la masa se busca que la diferencia entre la presión inicial y final sea la menor posible pero, al estar esta diferencia directamente relacionada con la cantidad de hidrógeno liberada, se provoca un aumento en el error de medición de esta magnitud.

Conclusiones

A continuación se exponen las conclusiones del análisis de los inconvenientes encontrados a la hora de medir las cinéticas de absorción/desorción de los materiales formadores de hidruros.

1. Las cinéticas de absorción de los materiales: Mg-Fe (2Mg-Fe, 3Mg-Fe y 15Mg-Fe) y aquellos en base Mg más el agregado de aditivos, bajo cierto rango de temperatura (300 – 400 °C) no fueron realizadas mediante la utilización del controlador de flujo. Esto se debió a que la cantidad de hidrógeno requerida por el material superaba a la cantidad máxima que podía ser provista por el controlador de flujo. Por el contrario, a temperaturas inferiores a 300 °C, las velocidades de absorción de algunos de los materiales en base Mg (Mg-Fe y Mg más aditivos) estudiados fue lo suficientemente lenta como para poder llevar a cabo las mediciones de las correspondientes cinéticas a través del controlador de flujo. Sin embargo, para comparar las cinéticas de absorción a distintas temperaturas, sólo se empleó el método Sieverts.
2. Las cinéticas de desorción de los materiales: Mg-Fe (2Mg-Fe, 3Mg-Fe y 15Mg-Fe) y aquellos en base Mg más el agregado de aditivos, bajo cierto rango de temperatura (300 – 400 °C), se encuentran influenciadas por la capacidad del controlador de flujo. A bajas temperaturas (< 300 °C), las velocidades de liberación de hidrógeno son relativamente más lentas, de modo tal que no se encuentran influenciadas por el controlador de flujo y por lo tanto la curva obtenida representa la velocidad de desorción real del material.
3. Al encontrarse la velocidad de liberación de hidrógeno influenciada por la capacidad del controlador de flujo, no es posible utilizar la curva obtenida para realizar un estudio de los mecanismos que operan durante la desorción, dado que la cinética no es estrictamente la real. Sin embargo, es posible llevar a cabo un estudio comparativo de las velocidades de desorción de materiales medidos con los mismos parámetros.
4. La influencia del controlador de flujo sobre la cinética de desorción no afecta la cuantificación de la cantidad total de hidrógeno liberado.

VII.2 Determinación de la presión inicial de absorción: Cinéticas de absorción llevadas a cabo por el método Sieverts en el equipo volumétrico modificado – Argentina

En el **Capítulo 4 – Sección 4.4.1.1**, se mencionó que al emplear el método Sieverts para medir la velocidad de absorción de hidrógeno, la presión P_i , correspondiente a la presión a la cual el material comienza a absorber hidrógeno luego de una expansión brusca, no pudo ser determinada de modo directo. Por tal razón, se analizaron distintas formas de obtener P_i . Los métodos que se practicaron fueron:

- 1. Determinación de P_i mediante la capacidad de desorción.**
- 2. Determinación de P_i mediante una función $P_i(T, P_a)$.**

1 – Determinación de la presión inicial P_i mediante la capacidad de desorción: En una primera instancia se adoptó el criterio de tomar como referencia la cantidad de hidrógeno liberado por la muestra correspondiente a la medición de desorción posterior.

A modo de ejemplo, en la Fig. VII.6 A y B, se muestran las correspondientes cinéticas de absorción y desorción del material 15Mg-Fe a 350 °C.

Figura VII.6 – Cinética de absorción/desorción de hidrógeno del material 15Mg-Fe: A – Absorción llevada a cabo por el método Sieverts y B – Desorción de hidrógeno posterior mediante la utilización de controlador de flujo.

Una vez que se llevó a cabo la cinética de absorción por el método Sieverts (Fig. VII.6 A), se realizó una desorción posterior (Fig. VII.6 B). Luego, mediante la utilización de la ecuación de los gases ideales con la corrección por el factor de compresibilidad, como se explicó el **Capítulo 4 – Sección 4.2**, se calculó el % p/p H absorbido estableciendo una presión inicial tal que la capacidad calculada coincida con la obtenida en la desorción. En la capacidad de desorción calculada no se tiene en cuenta la variación de la masa que se da al liberar el hidrógeno. Esta omisión no causa grandes variaciones en muestras que poseen relativamente bajas capacidades de absorción ($< 6 \text{ \% p/p H}$).

2 – Determinación de P_i a través de una función $P_i(T, P_a)$: Para poder determinar una función de P_i que depende de la presión P_a (definida como la presión antes de la expansión brusca) y la temperatura de reacción, se llevaron a cabo mediciones en el rango de presiones y temperaturas de 300 a 400 °C (cada 50 °C) y 1000, 3000, 5000 y 6500 kPa de presión P_a . Las mediciones se realizaron sin muestra. Se efectuaron tres mediciones a cada presión y temperatura. Con los puntos (T, P_a) , se ajustó una función que describe la dependencia de P_i

con la temperatura y la presión. En la Fig. VII.7 se muestra la malla que describe la función y los parámetros de ajuste de la misma con la correspondiente bondad de ajuste.

Nuevamente, tomamos como ejemplo la absorción del material 15Mg–Fe mostrada en la Fig. VII.6 A. La presión antes de la expansión P_a fue de 2690 kPa y recordemos que la temperatura de reacción fue de 350 °C. Con estos parámetros, mediante la utilización de la función, obtenemos una presión P_i de 1913 kPa. Con esta presión se calculó la capacidad absorbida, la cual fue de 4,4 % p/p H.

Este método presenta la ventaja de que la determinación presión es independiente de la medición de desorción.

Figura VII.7 – Función que describe la dependencia de P_i con la presión antes de la expansión P_a y la temperatura del reactor.

En la Fig. VII.8 se puede ver la comparación de las curvas obtenidas por los dos métodos empleados. Al comparar la presión inicial obtenida por medio del método 1 y el 2, existe una diferencia de 17 kPa. Por lo tanto, la diferencia en la capacidad obtenida es de tan sólo 0,1 % p/p H. Si bien los dos métodos arrojan resultados similares, para la determinación de la P_i se utilizó el método 2 dado que es independiente de la medición de desorción.

Figura VII.8 – Cinética de absorción de hidrógeno del material 15Mg-Fe: a – cálculo de P_i por medio del método 1 (desorción) y b - cálculo de P_i por medio del método 2 ($P_i(T, P_a)$).

VII.3 Determinación de la masa óptima para el estudio del comportamiento cinético de los materiales: Cinéticas de absorción – desorción de hidrógeno llevadas a cabo en el equipo volumétrico modificado – Argentina

Para la medición de la velocidad de absorción/desorción de hidrógeno de los materiales formadores de hidruro se emplearon masas entre 100 – 150 mg. Esta cantidad relativamente pequeña de muestra se utilizó con el fin de minimizar:

- 1 – los incrementos/descensos de temperaturas durante las reacciones de absorción/desorción exotérmicas/endotérmicas, respectivamente,
- 2 – las restricciones fluidodinámicas (restricción al flujo dentro de la masa de muestra) y
- 3 – las caídas de presión, en el caso de las absorciones llevadas a cabo por el método tipo Sieverts.

La cantidad de muestra para tal fin se determinó experimentalmente. Para ello se observaron las variaciones de temperatura y presión con distintas masas del material 2Mg–Fe.

En la Fig. VII.9 se pueden apreciar las cinéticas de absorción del material 2Mg–Fe llevadas a cabo con 110 y 300 mg a 300 y 400 °C, con sus respectivos registros de temperatura y presión. En la Fig. VII.9 A, se puede ver que a 400 °C la cinética que presenta la muestra medida con 300 mg es ligeramente más lenta que la medida con 110 mg. Al disminuir la masa a 110 mg se reducen las fluctuaciones de la temperatura (de ± 4 a ± 1 °C, Fig. VII.9 B) y la caída de presión (desde 700 a 300 kPa, Fig. VII.9 C). A 300 °C, en cambio, se puede ver en la Fig. VII.9 D que no se evidencia una diferencia apreciable entre las cinéticas de absorción a 110 y 300 mg, a pesar de que tanto la fluctuación de temperatura (de ± 3 a ± 1 °C, Fig. VII.9 E) como la caída de presión (desde 400 a 200 kPa, Fig. VII.9 F) se ven reducidas.

Figura VII.9 – Cinéticas de absorción de hidrógeno del material 2Mg–Fe molido en Ar a 400 y 300 °C llevadas a cabo por medio del método Sieverts: A y D – Hidrógeno liberado (% p/p), B y E – Temperatura (°C) y C y F – Presión (kPa).

A elevadas temperaturas, las grandes variaciones de presión podrían tener influencia en la fuerza impulsora del proceso de absorción ya que la presión de equilibrio presenta un valor más elevado. En este caso, mientras que la presión de equilibrio del sistema hidruro a 300 °C se encuentra a los 260 kPa, a los 400 °C tiene un valor de 1830 kPa. También, las fluctuaciones de temperatura podrían estar afectando la medición. A pesar del hecho de que las fluctuaciones de temperaturas medidas a 100 y 300 mg rondan entre 1 y 4 °C, es importante tener en cuenta que la medición de temperatura se efectuó sobre la pared del recipiente que contenía el material y no directamente en la muestra. Dados los bajos coeficientes de transferencia térmica de los hidruros y al modo en cómo se ha medido la temperatura, podría haber una diferencia entre la temperatura real en el interior de la muestra y

la medida. Consecuentemente, el efecto de la cinética de desorción más lenta a 400 °C con una masa de 300 mg, mostrado en la Fig. VII.9 A, pudo haber sido causado por un aumento de temperatura muy superior al registrado.

Al reducir adicionalmente la cantidad de muestra del material 2Mg-Fe a 30 mg, como se ve en la Fig. VII.10, con el fin de minimizar aún más los efectos de la variación de temperatura debidos a la reacción y caída de presión, las mediciones presentan grandes fluctuaciones. Esto se debe a que los cambios de presión son muy pequeños para poder ser medidos.

Figura VII.10 – Cinéticas de absorción de hidrógeno de 30 mg del material 2Mg-Fe molido en Ar a 300 °C y 2,7 MPa llevadas a cabo por medio del método Sieverts.

A partir del análisis expuesto se adoptó como criterio trabajar con masas de entre 100 – 150 mg para poder así caracterizar las cinéticas de los materiales, minimizando los efectos de las fluctuaciones de temperatura y las caídas de presión durante la absorción.

VII.4 Técnica volumétrica: Estimación de errores

VII.4.1 Introducción: Fundamentos para la estimación de errores de medidas indirectas

Para poder estimar el error de una magnitud M que depende de otras magnitudes x, y, z, etc., con las cuales M tiene una relación funcional $M = f(x,y,z,...)$, de acuerdo a la teoría de errores, dicho error de M viene dado por:

$$(1) \quad \sigma_M^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \times \sigma_x \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \times \sigma_y \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \times \sigma_z \right)^2 + \dots$$

, donde $\sigma_M, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ son los errores de las magnitudes M, x, y, z, etc. y $\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right),$

$\left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)$, etc., son las derivadas parciales de la función f.

La expresión (1) representa el error de la magnitud M en función del error de las medidas indirectas (x, y, z, etc.) [99].

Por lo tanto, para estimar los errores de las mediciones llevadas a cabo en los equipos volumétricos descritos en el **Capítulo 4 – Secciones 4.3 y 4.5**, se empleó la expresión (1) y se tuvo en cuenta el análisis de estimación de errores realizado para el equipo volumétrico tipo Sieverts modificado que se muestra en la referencia [100].

VII.4.2 Estimación de errores: Equipo volumétrico modificado - Argentina

Para la estimación de los errores de las mediciones efectuadas en el equipo volumétrico tipo Sieverts modificado se emplea primero el balance de moles (masas) en el cual se considera la utilización de controladores de flujo (mostrado en el **Capítulo 4 – Sección 4.3**), y viene dado por la expresión (2):

$$(2) \quad n_{Hm}(t) = n_{Hm}(i) + n_g(i) - n_g(t) \pm \int_0^t \Phi \times dt'$$

$n_{Hm}(t)$ = moles de hidrógeno abs./des. por el material en función del tiempo

$n_{Hm}(i)$ = moles de hidrógeno iniciales en el material

$n_g(i)$ = moles de hidrógeno iniciales en fase gaseosa

$n_g(t)$ = moles de hidrógeno en fase gaseosa en función del tiempo

Φ = flujo de hidrógeno (positivo para la absorción y negativo para la desorción)

Teniendo en cuenta que una parte del equipo se encuentra a temperatura ambiente (T_a) y otra a la temperatura de reacción (T_r) entre el material y el hidrógeno, la cantidad de hidrógeno en fase gaseosa viene dada por:

$$(3) \quad n_g(i) - n_g(t) = [n_{gTa}(i) - n_{gTa}(t)] + [n_{gTr}(i) - n_{gTr}(t)]$$

, donde n_{gTa} y n_{gTr} son el número de moles a temperatura ambiente y de reacción, respectivamente.

Reemplazando (3) en (2) se tiene:

$$(4) \quad [n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)] = [n_{gTa}(i) - n_{gTa}(t)] + [n_{gTr}(i) - n_{gTr}(t)] \pm \int_0^t \Phi dt'$$

De acuerdo a lo expuesto al comienzo de este apéndice, los errores vienen dados por la siguiente expresión:

$$(5) \quad \sigma [n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)]^2 = \sigma [n_{gTa}(i) - n_{gTa}(t)]^2 + \sigma [n_{gTr}(i) - n_{gTr}(t)]^2 + (\sigma(\Phi) \times t)^2$$

Considerando la ecuación de estado de los gases ideales, despreciando la contribución del factor de compresibilidad (Z):

$$(6) \quad n = \frac{P \times V}{R \times T}$$

P = presión

V = volumen

T = temperatura

R = constante de los gases ideales

se puede calcular el error en n como:

$$(7) \quad \sigma n^2 = \left(\frac{\sigma P \times V}{R \times T} \right)^2 + \left(\frac{P \times \sigma V}{R \times T} \right)^2 + \left(\frac{P \times V \times \sigma T}{R \times T^2} \right)^2$$

$$(8) \quad \sigma n^2 = \left(\frac{\sigma P}{P} n \right)^2 + \left(\frac{\sigma V}{V} n \right)^2 + \left(\frac{\sigma T}{T} n \right)^2$$

, donde σT , σV y σP son los correspondientes errores de la temperatura, volumen y presión.

Teniendo en cuenta que la presión se mantiene constante durante la medición, al reemplazar (8) en (5) y reordenar, se obtiene:

$$(9) \quad \sigma [n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)]^2 = 2 \times \left(\left(\frac{\sigma P}{P} n_{gTa} \right)^2 + \left(\frac{\sigma V_a}{V_a} n_{gTa} \right)^2 + \left(\frac{\sigma T_a}{T_a} n_{gTa} \right)^2 \right) + \\ 2 \times \left(\left(\frac{\sigma P}{P} n_{gTr} \right)^2 + \left(\frac{\sigma V_r}{V_r} n_{gTr} \right)^2 + \left(\frac{\sigma T_r}{T_r} n_{gTr} \right)^2 \right) + (\sigma(\Phi) \times t)^2$$

, siendo T_a , T_r , V_a y V_r son las temperaturas y los volúmenes a temperatura ambiente y a la temperatura de reacción, respectivamente.

Dado que, en general:

$$(10) \quad \left(\frac{\sigma P}{P} n_{gTa} \right)^2 \gg \left(\frac{\sigma P}{P} n_{gTr} \right)^2$$

$$(11) \quad \left(\frac{\sigma V_a}{V_a} n_{gTa} \right)^2 \gg \left(\frac{\sigma V_r}{V_r} n_{gTr} \right)^2$$

$$(12) \quad \left(\frac{\sigma T_a}{T_a} n_{gTa} \right)^2 \gg \left(\frac{\sigma T_r}{T_r} n_{gTr} \right)^2$$

El segundo término del lado derecho de la expresión (9) puede despreciarse, y por lo tanto:

$$(13) \quad \sigma [n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)]^2 \cong 2 \times n_{gTa}^2 \times \left(\left(\frac{\sigma P}{P} \right)^2 + \left(\frac{\sigma V_a}{V_a} \right)^2 + \left(\frac{\sigma T_a}{T_a} \right)^2 \right) + (\sigma(\Phi) \times t)^2$$

Para los errores se adopta:

- Error de la medición de temperatura (σT): Se adopta el error correspondiente a la precisión de la termocupla de 2 K.
- Error de los volúmenes involucrados (σV): Se toma el error de los volúmenes mostrados en la Tabla 4.1 del **Capítulo 4 – Sección 4.2**.
- Error de la medición de presión (σP): Se adopta el error de los transductores de presión empleados. Transductor de baja presión PX303, $\sigma P = 1$ kPa y transductor de alta presión PX603, $\sigma P = 30$ kPa.

Para poder hacer una estimación absoluta de los errores, se deben tener en cuenta los errores de los volúmenes, los cuales son netamente sistemáticos.

En el caso de una medición realizada por el método Sieverts, no se tiene una presión constante y se debe descartar el aporte del controlador de flujo en la expresión (4). Por lo tanto, teniendo en cuenta una presión inicial P_i de la cual se parte y la presión final P_f que se tiene luego de que el material absorbe/desorbe hidrógeno, se tiene:

$$(14) \quad [n_{Hm}(P_i) - n_{Hm}(P_f)] = [n_{gTa}(P_i) - n_{gTa}(P_f)] + [n_{gTr}(P_i) - n_{gTr}(P_f)]$$

, por lo tanto los errores vienen dados por la siguiente expresión:

$$(15) \quad \sigma [n_{Hm}(P_i) - n_{Hm}(P_f)]^2 = \sigma [n_{gTa}(P_i) - n_{gTa}(P_f)]^2 + \sigma [n_{gTr}(P_i) - n_{gTr}(P_f)]^2$$

Reemplazando (8) en (15) y reagrupando se obtiene:

$$(16) \quad \sigma [n_{Hm}(P_i) - n_{Hm}(P_f)]^2 \cong \left(\left(\frac{\sigma P_i}{P_i} n_{gTa}(P_i) \right)^2 + \left(\frac{\sigma V_a}{V_a} n_{gTa}(P_i) \right)^2 + \left(\frac{\sigma T_a}{T_a} n_{gTa}(P_i) \right)^2 \right) +$$

$$\left(\left(\frac{\sigma P_f}{P_f} n_{gTa}(P_f) \right)^2 + \left(\frac{\sigma V_a}{V_a} n_{gTa}(P_f) \right)^2 + \left(\frac{\sigma T_a}{T_a} n_{gTa}(P_f) \right)^2 \right) +$$

$$\left(\left(\frac{\sigma P_i}{P_i} n_{gTr}(P_i) \right)^2 + \left(\frac{\sigma V_r}{V_r} n_{gTr}(P_i) \right)^2 + \left(\frac{\sigma T_r}{T_r} n_{gTr}(P_i) \right)^2 \right) +$$

$$\left(\left(\frac{\sigma P_f}{P_f} n_{gTr}(P_f) \right)^2 + \left(\frac{\sigma V_a}{V_a} n_{gTr}(P_f) \right)^2 + \left(\frac{\sigma T_a}{T_a} n_{gTr}(P_f) \right)^2 \right)$$

En general los términos a la temperatura de reacción T_r son mucho más pequeños que los términos a temperatura ambiente T_a , y por lo tanto pueden ser despreciados. De la expresión (16) se obtiene entonces:

$$(17) \quad \sigma [n_{Hm}(P_i) - n_{Hm}(P_f)]^2 \cong \left(\left(\frac{\sigma P_i}{P_i} n_{gTa}(P_i) \right)^2 + \left(\frac{\sigma V_a}{V_a} n_{gTa}(P_i) \right)^2 + \left(\frac{\sigma T_a}{T_a} n_{gTa}(P_i) \right)^2 \right) +$$

$$\left(\left(\frac{\sigma P_f}{P_f} n_{gTa}(P_f) \right)^2 + \left(\frac{\sigma V_a}{V_a} n_{gTa}(P_f) \right)^2 + \left(\frac{\sigma T_a}{T_a} n_{gTa}(P_f) \right)^2 \right)$$

El porcentaje de hidrógeno absorbido/desorbido por el material viene dado por:

$$(18) \quad \% p / p = \frac{m_{Hm}}{m_{Hm} + m_m} \times 100$$

donde m_{Hm} es la masa de hidrógeno en el material y m_m es la masa de material. Teniendo en cuenta que $m_{Hm} \ll m_m$, la expresión (18) se puede escribir:

$$(19) \quad \% p / p \cong \frac{m_{Hm}}{m_m} \times 100$$

Despreciando el error en la masa de material, tenemos entonces:

$$(20) \quad \frac{\sigma(\% p / p)}{\% p / p} \cong \frac{\sigma m_{Hm}}{m_H}$$

$$(21) \quad \frac{\sigma(\% p / p)}{(\% p / p)} \cong \frac{\sigma n_{Hm}}{n_{Hm}}$$

$$(22) \quad \sigma(\% p / p) \cong \frac{\sigma n_{Hm}}{n_{Hm}} \times (\% p / p)$$

A continuación se muestran ejemplos de la cinética de absorción y desorción con controlador y de una absorción llevada a cabo por medio del método Sieverts.

Cinética de desorción con controlador de flujo

Se describe el cálculo de los errores de la cinética de desorción correspondiente al material $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ a 412°C y 550 kPa mostrada en la Fig. 4.4 B (**Capítulo 4 – Sección 4.4.1.2**). En la Fig. VII.11 se puede ver un esquema que detalla la configuración de volúmenes empleados en la medición. La Tabla VII.1 muestra los valores de los volúmenes, los parámetros de medición y los correspondientes errores (transductor de presión, controlador de flujo y termocupla) involucrados.

Figura VII.11 – Configuración del equipo volumétrico tipo Sieverts modificado utilizada para la medición de las cinéticas de desorción mediante el empleo de controlador de flujo.

Volúmenes		
Designación	Volumen (cm ³)	Descripción
V_a	14,70±0,03	Volumen a temperatura ambiente
V_r	4,31±0,03	Volumen a la temperatura de la reacción
Parámetros de medición		
Descripción	Valores	
Masa (m_{Hm})	147 mg	
Presión (p)	550 kPa	
Flujo (Φ)	10 sccm	
Temperatura ambiente (T_a)	298 K	
Temperatura de reacción (T_r)	685 K	
Tiempo de medición (t)	9,30 horas (558 min)	
Cantidad de hidrógeno en el material	7,3 % p/p	
Errores		
Descripción	Valores	
Error en la medición de temperatura: Precisión de la termocupla tipo K – (σ_T)	2 K	
Error del transductor de presión Omega PX603 – (σ_P)	30 kPa	
Error del Controlador de flujo de desorción Omega FM 7100 – (σ_Φ)	0,01 sccm	

Tabla VII.1 – Volúmenes, parámetros de medición y errores para la medición de la cinética de desorción del material 2LiBH₄+MgH₂.

A modo de comprobación, se realizará primero un cálculo teniendo en cuenta todos los términos (volúmenes a temperatura ambiente y de reacción), por lo tanto se empleará la expresión (9) y luego se lo comparará con el resultado aproximado obtenido empleando la expresión (13) (donde no se consideran los términos a temperatura de reacción).

Mediante el empleo de la ecuaciones de gases ideales y utilizando los volúmenes a temperatura ambiente (V_a) y de reacción (V_r), se calculó la cantidad de hidrógeno a temperatura ambiente (n_{gTa}) y de reacción (n_{gTr}). También, con la cantidad de hidrógeno liberada obtenida de la medición (7,3 % p/p) y la masa de material, se calculó la cantidad de hidrógeno contenida en el material (n_{Hm}).

$$n_{gTa} \cong 73 \text{ scc} \quad n_{gTr} \cong 9 \text{ scc} \quad n_{Hm} = 130 \text{ scc}$$

Aplicando la expresión (9) y reemplazando por las correspondientes cantidades de hidrógeno, volúmenes y errores, se tiene:

$$(23) \quad \sigma[n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)]^2 \cong 2 \times \left[\left(\frac{30 \text{ kPa}}{550 \text{ kPa}} \times 73 \text{ scc} \right)^2 + \left(\frac{0,03 \text{ cm}^3}{14,70 \text{ cm}^3} \times 73 \text{ scc} \right)^2 + \left(\frac{2 \text{ K}}{298 \text{ K}} \times 73 \text{ scc} \right)^2 \right] +$$

$$2 \times \left[\left(\frac{30 \text{ kPa}}{550 \text{ kPa}} \times 9 \text{ scc} \right)^2 + \left(\frac{0,03 \text{ cm}^3}{4,31 \text{ cm}^3} \times 9 \text{ scc} \right)^2 + \left(\frac{2 \text{ K}}{685 \text{ K}} \times 9 \text{ scc} \right)^2 \right] +$$

$$(0,01 \text{ sccm} \times 558 \text{ min})^2$$

$$(24) \quad \sigma[n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)]^2 \cong 2 \times [15,8 \text{ scc}^2 + 22 \times 10^{-3} \text{ scc}^2 + 134 \times 10^{-3} \text{ scc}^2] +$$

$$2 \times [22 \times 10^{-2} \text{ scc}^2 + 3,9 \times 10^{-3} \text{ scc}^2 + 0,69 \times 10^{-3} \text{ scc}^2] + 31,1 \text{ scc}^2$$

$$(25) \quad \sigma[n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)]^2 \cong 2 \times [15,9 \text{ scc}^2] + 2 \times [0,22 \text{ scc}^2] + 31,1 \text{ scc}^2$$

$$(26) \quad \sigma[n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)] \cong 8 \text{ scc}$$

Reemplazando en la expresión (22) resultado obtenido en (26), la cantidad de hidrógeno en el material $n_{Hm} = 130 \text{ scc}$ y el porcentaje en peso de 7,3 % p/p, se obtiene:

$$(27) \quad \sigma(\% p/p) \cong \frac{8 \text{ scc}}{130 \text{ scc}} \times 7,3 \% p/p$$

$$(28) \quad \sigma(\% p/p) \cong 0,4 \% p/p$$

En la expresión (24) y (25) se puede ver que el aporte de los términos correspondientes a la cantidad de hidrógeno a la temperatura de la reacción es mucho más pequeño que los correspondientes a la cantidad de hidrógeno a temperatura ambiente y al aporte del

controlador de flujo. En consecuencia, al emplear la expresión (13) en la cual se desprecian los aportes de la cantidad de gas a la temperatura de la reacción y luego reemplazar el valor obtenido en la expresión (22), se tiene prácticamente el mismo valor:

$$(29) \quad \sigma(\% p / p) \cong 0,4 \% p / p$$

Por lo tanto, se considera que es posible emplear las expresiones (13) y (17) para la estimación de errores.

Cinética de absorción con controlador de flujo

El cálculo del error de la medición de absorción correspondiente al material $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2$ a $412\text{ }^\circ\text{C}$ y 6000 kPa mostrada en la Fig. 4.4 A (**Capítulo 4 – Sección 4.4.1.2**), se llevó a cabo mediante el mismo procedimiento anteriormente mostrado para la desorción. En la Fig. VII.12 se puede ver un esquema que detalla la configuración de volúmenes empleados en la medición. La Tabla VII.2 muestra los valores de los volúmenes, los parámetros de medición y los correspondientes errores (transductor de presión, controlador de flujo y termocupla) involucrados.

Figura VII.12 – Configuración del equipo volumétrico tipo Sieverts modificado utilizada para la medición de las cinéticas de absorción mediante el empleo de controlador de flujo.

Volúmenes		
Designación	Volumen (cm ³)	Descripción
V_a	10,80±0,05	Volumen a temperatura ambiente
V_r	4,31±0,03	Volumen a la temperatura de la reacción
Parámetros de medición		
Descripción	Valores	
Masa (m_{Hm})	147 mg	
Presión (p)	6000 kPa	
Flujo (Φ)	10 sccm	
Temperatura ambiente (T_a)	298 K	
Temperatura de reacción (T_r)	685 K	
Tiempo de medición (t)	5,80 horas (348 min)	
Cantidad de hidrógeno en el material	9,0 %p/p	
Errores		
Descripción	Valores	
Error en la medición de temperatura: Precisión de la termocupla tipo K – (σT)	2 K	
Error del transductor de presión Omega PX603 – (σP)	30 kPa	
Error del Controlador de flujo de desorción Omega FM 7100 – ($\sigma \Phi$)	0,01 sccm	

Tabla VII.2 – Volúmenes, parámetros de medición y errores para la medición de la cinética de absorción del material 2LiBH₄+MgH₂.

Las cantidades de hidrógeno a temperatura ambiente (n_{gTa}) y la contenida en el material (n_{Hm}) son las siguientes:

$$n_{gTa} \cong 1173 \text{ scc} \quad n_{Hm} = 163 \text{ scc}$$

Aplicando la expresión (13) y reemplazando por las correspondientes cantidades de hidrógeno, volúmenes y errores, se tiene:

$$(30) \quad \sigma[n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)]^2 \cong 2 \times \left[\left(\frac{30 \text{ kPa}}{6000 \text{ kPa}} \times 1173 \text{ scc} \right)^2 + \left(\frac{0,05 \text{ cm}^3}{10,80 \text{ cm}^3} \times 1173 \text{ scc} \right)^2 + \left(\frac{2 \text{ K}}{298 \text{ K}} \times 1173 \text{ scc} \right)^2 \right] \\ + (0,01 \text{ sccm} \times 348 \text{ min})^2$$

$$(31) \quad \sigma[n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)]^2 \cong 2 \times [34,4 \text{ scc}^2 + 29,5 \text{ scc}^2 + 62 \text{ scc}^2] + 12,1 \text{ scc}^2$$

$$(32) \quad \sigma[n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)]^2 \cong 252 \text{ scc}^2 + 12,1 \text{ scc}^2$$

$$(33) \quad \sigma[n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)] \cong 16 \text{ scc}$$

Aplicando la expresión (22) se obtiene:

$$(34) \quad \sigma(\% p / p) \cong \frac{16 \text{ scc}}{163 \text{ scc}} \times 9,0 \% p / p$$

$$(35) \quad \sigma(\% p / p) \cong 0,9 \% p / p$$

Cinética de absorción empleado el método Sieverts

Se describe el cálculo del error de la cinética de absorción del material 15Mg–Fe a 350 °C y $P_i = 1913 \text{ kPa}$ correspondiente a la curva mostrada en la Fig. VII.8 de la Sección **VII.2** del presente apéndice. En esta oportunidad, se emplea la ecuación (17) sin el término correspondiente al controlador de flujo. Los cálculos se realizaron como se mostró anteriormente para la absorción con controlador de flujo. Respecto del error en la medición de presión, sólo se tiene en cuenta el error correspondiente al transductor (30 kPa) y no el correspondiente al método de determinación de la presión inicial P_i mostrado en la Sección **VII.2**.

En la Fig. VII.13 se puede ver un esquema que detalla la configuración de volúmenes empleados en la medición y en la Tabla VII.3 se muestran los valores de los volúmenes, los parámetros de medición y los correspondientes errores (transductor de presión, controlador de flujo y termocupla) involucrados.

Figura VII.13 – Configuración del equipo volumétrico tipo Sieverts modificado empleado para la medición de las cinéticas de absorción mediante el método Sieverts.

Volúmenes		
Designación	Volumen (cm ³)	Descripción
V_a	19,60±0,15	Volumen a temperatura ambiente
V_r	4,50±0,05	Volumen a la temperatura de la reacción
Parámetros de medición		
Descripción	Valores	
Masa (m_{Hm})	110 mg	
Presión (p)	$P_i= 1913$ kPa y $P_f=1620$ kPa	
Temperatura ambiente (T_a)	299 K	
Temperatura de reacción (T_r)	623 K	
Tiempo de medición (t)	8,20 minutos	
Cantidad de hidrógeno en el material	4,4 %p/p	
Errores		
Descripción	Valores	
Error en la medición de temperatura: Precisión de la termocupla tipo K – (σT)	2 K	
Error del transductor de presión Omega PX603 – (σP)	30 kPa	
Error del Controlador de flujo de desorción Omega FM 7100 – ($\sigma \Phi$)	0,01 sccm	

Tabla VII.3 – Volúmenes, parámetros de medición y errores para la medición de la cinética de absorción del material 15Mg–Fe.

Las cantidades de hidrógeno a temperatura ambiente y a la presión inicial ($n_{gTa}(P_i)$) y final ($n_{gTa}(P_f)$), y la contenida en el material (n_{Hm}) son las siguientes:

$$n_{gTa}(P_i) \cong 341 \text{ scc} \quad n_{gTa}(P_f) \cong 286 \text{ scc} \quad n_{Hm} = 57 \text{ scc}$$

Aplicando la expresión (17), se tiene:

$$(36) \quad \sigma [n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)]^2 \cong \left[\left(\frac{30 \text{ kPa}}{1913 \text{ kPa}} \times 341 \text{ scc} \right)^2 + \left(\frac{0,15 \text{ cm}^3}{19,60 \text{ cm}^3} \times 341 \text{ scc} \right)^2 + \left(\frac{2 \text{ K}}{299 \text{ K}} \times 341 \text{ scc} \right)^2 \right] \\ + \left[\left(\frac{30 \text{ kPa}}{1620 \text{ kPa}} \times 286 \text{ scc} \right)^2 + \left(\frac{0,15 \text{ cm}^3}{19,60 \text{ cm}^3} \times 286 \text{ scc} \right)^2 + \left(\frac{2 \text{ K}}{299 \text{ K}} \times 286 \text{ scc} \right)^2 \right]$$

$$(37) \quad \sigma[n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)]^2 \cong [28,6 \text{ scc}^2 + 6,8 \text{ scc}^2 + 5,2 \text{ scc}^2] + [28 \text{ scc}^2 + 4,8 \text{ scc}^2 + 3,6 \text{ scc}^2]$$

$$(38) \quad \sigma[n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)]^2 \cong (41 \text{ scc}^2) + (36 \text{ scc}^2)$$

$$(39) \quad \sigma[n_{Hm}(t) - n_{Hm}(i)] \cong 9 \text{ scc}$$

Reemplazando en (22), se obtiene:

$$(40) \quad \sigma(\% p / p) \cong \frac{9 \text{ scc}}{57 \text{ scc}} \times 4,4 \% p / p$$

$$(41) \quad \sigma(\% p / p) \cong 0,7 \% p / p$$

VII.5 Estimación de errores: Equipo HERA – Alemania

En la estimación de errores para las mediciones llevadas a cabo en el equipo volumétrico HERA – Alemania descrito en el **Capítulo 4 – Sección 4.5**, se tiene en cuenta la teoría de propagación de errores cuyos fundamentos fueron mostrados en la **Sección VII.4.1**.

Para todos los materiales caracterizados en este equipo, los cálculos de la cantidad de moles de hidrógeno absorbidos/desorbidos fueron realizados mediante el empleo de la ecuación de estado de van der Waals.

Para la estimación de errores es posible aplicar la ecuación de gases ideales sin incurrir en grandes desviaciones. Por lo tanto, se utiliza la expresión obtenida en la **Sección VII.4.2** para las mediciones llevadas a cabo por el método Sieverts y la cual se muestra a continuación:

$$(42) \quad \sigma[n_{Hm}(P_i) - n_{Hm}(P_f)]^2 \cong \left(\left(\frac{\sigma P_i}{P_i} n_{gTa}(P_i) \right)^2 + \left(\frac{\sigma V_a}{V_a} n_{gTa}(P_i) \right)^2 + \left(\frac{\sigma T_a}{T_a} n_{gTa}(P_i) \right)^2 \right) +$$

$$\left(\left(\frac{\sigma P_f}{P_f} n_{gTa}(P_f) \right)^2 + \left(\frac{\sigma V_a}{V_a} n_{gTa}(P_f) \right)^2 + \left(\frac{\sigma T_a}{T_a} n_{gTa}(P_f) \right)^2 \right)$$

Por el tipo de configuración que tiene el equipo (grandes volúmenes pulmón para mantener la presión prácticamente constante y un volumen de referencia a la temperatura de reacción), por el modo en el cual se mide la presión (mediante la utilización de un controlador de presión diferencial con gran sensibilidad) y la reducida masa de muestra empleada (100 – 150 mg), es posible decir que la diferencia entre la presión absoluta inicial y final es prácticamente despreciable y por lo tanto es posible expresar la presión como una presión media entre P_i y P_f . Por lo tanto, de la expresión (42) se obtiene:

$$(43) \quad \sigma[n_{Hm}(P)]^2 \cong 2 \times \left(\left(\frac{\sigma P}{P} n_{gTa}(P) \right)^2 + \left(\frac{\sigma V_a}{V_a} n_{gTa}(P) \right)^2 + \left(\frac{\sigma T_a}{T_a} n_{gTa}(P) \right)^2 \right)$$

, donde P es una presión media.

También, se considera que por trabajar con volúmenes grandes con bajo error en su determinación, el término correspondiente al volumen puede ser despreciado.

$$(44) \quad \left(\frac{\sigma V_a}{V_a} n_{gTa}(P) \right)^2 \approx 0$$

Por lo tanto la expresión (44) se puede escribir como:

$$(45) \quad \sigma[n_{Hm}(P)]^2 \cong 2 \times \left(\left(\frac{\sigma P}{P} n_{gTa}(P) \right)^2 + \left(\frac{\sigma T_a}{T_a} n_{gTa}(P) \right)^2 \right)$$

La temperatura designada como T_a en este equipo tiene un valor de 40 °C. Esto se debe a que todos los volúmenes pulmón y tubería del equipo se encontraban en un recinto a una temperatura controlada de 40 °C.

Para el caso de este equipo, se adoptan los siguientes errores:

- Error de la medición de temperatura (σT): Se adopta el error correspondiente a la precisión de la termocupla de 2 K.
- Error de la medición de presión (σP): Se adopta el error de los transductores de presión diferencial empleados, Foxboro IDP10. $\sigma P = 0,03$ kPa.

A modo de ejemplo, a continuación, se muestran los cálculos de la estimación de errores de una cinética de desorción medida en el equipo Sieverts HERA – Alemania.

Cinética de desorción

Se realiza la estimación del error de la medición de desorción correspondiente al material 2LiH+MgB₂ a 400 °C y 550 kPa mostrada en la Fig. 4.7 B (**Capítulo 4 – Sección 4.5**).

La cantidad de hidrógeno ($n_{gT_a}(P)$) a temperatura $T_a = 40$ °C, considerando una presión media ($P = 550$ kPa) y en un volumen a T_a de 963,6 cm³ ($V_{ls} = 912,87$ cm³ + $V_{EI-MI} = 8,52$ cm³ y $(V_{principal}/2) = 42,2$ cm³; volúmenes tomados de la Tabla 4.2) y la contenida en el material (n_{H_m}) teniendo en cuenta una capacidad de absorción de 7,7 % p/p y una masa de muestra de 150 mg, son las siguientes:

$$n_{gT_a}(P) \cong 4566 \text{ scc} \quad n_{H_m} = 140 \text{ scc}$$

Aplicando la expresión (45), se tiene:

$$(46) \quad \sigma[n_{Hm}(P)]^2 \cong 2 \times \left[\left(\frac{0,03 \text{ kPa}}{550 \text{ kPa}} \times (4566 \text{ scc}) \right)^2 + \left(\frac{2K}{313K} \times (4566 \text{ scc}) \right)^2 \right]$$

$$(47) \quad \sigma[n_{Hm}(P)]^2 \cong 2 \times [62 \times 10^{-3} \text{ scc}^2 + 851 \text{ scc}^2]$$

$$(48) \quad \sigma[n_{Hm}(P)] \cong 41 \text{ scc}$$

Reemplazando en (22), se obtiene:

$$(49) \quad \sigma(\% p / p) \cong \frac{29 \text{ scc}}{140 \text{ scc}} \times 7,7 \% p / p$$

$$(50) \quad \sigma(\% p / p) \cong 2 \% p / p$$

Conclusiones

En general, los errores absolutos que se tienen en las mediciones realizadas en el equipo Sieverts HERA – Alemania, son más grandes que los observados para el equipo volumétrico tipo Sieverts modificado – Argentina. Esto se debe a que en el equipo Sieverts HERA se emplean volúmenes de tamaños muy superiores, lo cual hace que los errores se incrementen.

El análisis de la estimación de errores realizada muestra valores de errores absolutos que corresponden a cotas máximas. A la hora de hacer una comparación de mediciones llevadas a cabo en un mismo equipo, es posible separar la contribución de los errores sistemáticos. El error que resulta es de menor magnitud que el error absoluto calculado, pues es posible despreciar, por ejemplo, el aporte de los errores relacionados a los volúmenes (sistemáticos). Por lo tanto, el análisis comparativo permite observar pequeñas diferencias en la capacidad de absorción/desorción dado que se tienen bandas de error pequeñas.

VII.6 Caracterización de la termodinámica de los materiales formadores de hidruro: Equipo tipo volumétrico modificado – Argentina

A continuación se explica cómo se determinaron los valores de las presiones de equilibrio de las isothermas de presión–composición (PCI) medidas y cómo se calcularon los parámetros termodinámicos (variación de entalpía ΔH y entropía ΔS). Para ello se tomaron las mediciones de las PCI de absorción del material 15Mg–Fe llevadas a cabo entre 300 y 400 °C.

Para la determinación de las presiones de equilibrio a partir de las mediciones de las isothermas de presión – composición (PCI), se adoptaron dos criterios:

1 – La determinación del comienzo y fin del plateau se llevó a cabo considerando los puntos de intersección entre una recta con la pendiente de la medición antes de la región del plateau (región de solución sólida) y el correspondiente plateau. En la Fig. VII.14 se muestra un ejemplo de aplicación del criterio a una PCI a 350°C correspondiente al material 15Mg–Fe.

Figura VII.14 – Criterio para la determinación de la presión de equilibrio: PCI de absorción a 350 °C del material 15Mg–Fe.

2 – La presión de equilibrio se determinó como el promedio aritmético de todos los puntos de presión medidos en la región del plateau, la cual se estableció como se muestra en 1. En el caso de la PCI a 350 °C del material 15Mg–Fe, la presión de equilibrio con su correspondiente desviación estándar arrojó un valor de 800±90 kPa. Es importante aclarar que en el caso que la desviación estándar obtenida sea menor al error del transductor de presión con el cual se midió (30 kPa), se toma como error el correspondiente al transductor.

Una vez determinadas las presiones de equilibrio, se procede al cálculo de los parámetros termodinámicos (variación de entalpía ΔH y entropía ΔS), como se describe a continuación:

a – La ecuación de van't Hoff define la funcionalidad de la presión de equilibrio con la temperatura, como se muestra en la ecuación (51).

$$(51) \quad \ln \frac{P_{eq.}}{P_0} = \frac{\Delta H}{R} \cdot \frac{1}{T} - \frac{\Delta S}{R}$$

$P_{eq.}$ = presión de equilibrio (kPa)

P_0 = presión atmosférica - referencia : 101,3 kPa

T = temperatura (K)

R = constante de los gases ideales

ΔH = variación de entalpía (kJ/mol H_2)

ΔS = variación de entropía (kJ/mol H_2)

Por lo tanto se construye una gráfica del $\ln \frac{P_{eq.}}{P_0}$, teniendo en cuenta los errores de la determinación de la presión de equilibrio, en función de $\frac{1}{T}$. En la Fig. VII.15 se muestran dos gráficos donde se aplicó la ecuación de van't Hoff para el mismo material, 15Mg–Fe en el rango de temperatura entre 300 y 400 °C.

b – Una vez que se construyó el gráfico, se hace un ajuste lineal. A partir de la pendiente se calcula el ΔH y de la ordenada al origen el ΔS . En la Fig. VII.15 A, para el ajuste lineal sólo se tuvieron en cuenta las bandas de error de la presión de equilibrio. En cambio, en la Fig. VII.15 B, se consideraron las bandas de error de la presión y también de la temperatura (error de precisión de la termocupla). En ambos casos los valores obtenidos son iguales. Los cálculos de los parámetros termodinámicos de los sistemas estudiados en la presente tesis se realizaron sólo considerando las bandas de error de la presión de equilibrio.

Figura VII.15 – Gráficos de van't Hoff de absorción del material 15Mg–Fe: A – Considerando las bandas de error de la presión de equilibrio. B – Considerando las bandas de error de la presión de equilibrio y la temperatura.

Apéndice VIII – Modelos para el cálculo de la energía impartida por el medio de molienda al material para el molino magnético Uni-Ball-Mill II y planetario Fritsch Pulverisette P6

Ecuaciones generales [64–69]:

$$\begin{aligned} (1) \quad & P[W] = f \times E_D \\ (2) \quad & P_g[W/g] = \frac{P}{m_b} \\ (3) \quad & E_T[J] = BMD \times P \times Nb \end{aligned}$$

donde

f [Hz]: frecuencia de impacto de una bola,

E_D [J/golpe]: energía cinética transmitida por una bola al material en un golpe,

P [W]: energía inyectada por golpe,

m_b [g]: masa del medio de molienda,

P_g [W/g]: energía inyectada por golpe por unidad de masa del medio de molienda,

E_T [J]: energía total transferida,

BMD [segundos]: duración de la molienda (Ball Milling Duration),

Nb: número de bolas utilizadas como medio de molienda.

VIII.1 Modelo utilizado para el molino de baja energía Uni-Ball-Mill II

El modelo utilizado para el molino magnético Uni-Ball-Mill II fue desarrollado en la referencia [68]. Los parámetros obtenidos de la referencia [68], teniendo en cuenta el medio de molienda utilizado fueron:

Energía por colisión = 0,14 J/Colisión

Frecuencia = 0,16 Colisiones/segundo

Con estos parámetros y en base a las ecuaciones generales (1), (2) y (3), se calcularon los valores mostrados en la Tabla 7.2.

VIII.2 Modelo utilizado para el molino de energía intermedia Fritsch Pulverisette P6

El modelo utilizado para el molino Fritsch Pulverisette P6 fue tomado de la referencia [65] y aplicado para el molino, cámara de molienda y medio de molienda utilizados en esta tesis.

$$(4) \quad Vb^2 = (R_D \cdot \Omega)^2 - [(r - r_b)^2 \cdot \omega^2 (1 + 2\omega / \Omega)] [m/s]^2$$

$$(5) \quad E_D = \frac{1}{2} m_b Vb^2 [J / hit]$$

$$(6) \quad f = K_f (\Omega - \omega) [Hz]$$

$$(7) \quad P_g = \frac{E_D \cdot f}{m_b} [W / g]$$

$$(8) \quad P = E_D \cdot f [W]$$

$$(9) \quad E_T = BMD \cdot P \cdot Nb [J]$$

donde:

R_D (radio del disco del molino – P6) = $5,65 \times 10^{-2}$ m,

Ω (velocidad del disco del molino) = 360 rpm \equiv 37,7 rad/s,

r (radio de la cámara de molienda) = $3,15 \times 10^{-2}$ m,

ω (velocidad de la cámara de molienda) = - 1,82 Ω (relación establecida para el molino P6),

Vb = velocidad de impacto de una bola [m/s],

E_D = energía cinética transmitida por una bola al material en un golpe [J/golpe],

f = frecuencia de impacto de una bola [Hz],

K_f = factor que depende del diámetro de las bolas utilizadas como medio de molienda y ha sido evaluado como aproximadamente 1 para el molino planetario P5 (Referencia [65]).

P_g = energía inyectada por golpe por unidad de masa del medio de molienda [W/g],

P = energía inyectada por golpe [W],

BMD (Ball milling duration) – Tiempo de molienda: 30 horas $\equiv 108 \times 10^3$ segundos,

N_b (número de bolas utilizadas como medio de molienda) = 10,

E_T = energía total transferida [J].

Con estos parámetros y en base a las ecuaciones generales (1) a (9), se calcularon los valores mostrados en la Tabla 7.2.

Agradecimientos

Agradezco a mi familia y a todos aquellos que aportaron a mi formación.

Bibliografía

- [1] International Energy Agency. Oil Market Reports
<http://omrpublic.iea.org/tablearchivesearchres.asp?select5=%25&Submit222=Submit>
- [2] Züttel, A., Borgschule, A., Schlapbach, L. Hydrogen as a Future Energy Carrier. 1^{ra} ed. Weinheim: WILEY-VCH, 2008.
- [3] Bockris, J.O'M. Will lack of energy lead to the demise of high-technology countries in this century? *Int. J. Hydrogen Energy*, **32**, 153–158, 2007.
- [4] Scott D.S. Fossil Sources: “Running Out” is Not the Problem. *Int. J. of Hydrogen Energy*, **30**, 1–7, 2005.
- [5] Rand, D.A.J. y Dell R.M., Hydrogen Energy – Challenges and Prospects. 1ra ed. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2008.
- [6] Schlapbach, L. y Züttel, A. Hydrogen-storage materials for mobile applications. *Nature*, **414**, 353–358, 2001.
- [7] Turner, J.A. Sustainable hydrogen production. *Science*, **305**, 972–974, 2004.
- [8] Scott, D.S. Until Something Better Comes Along! *Int. J. Hydrogen Energy*, **29**, 1439–1442, 2004.
- [9] León, A. Hydrogen Technology: Mobile and Portable Applications (Green Energy and Technology). 1^{ra} ed. Berlin: Springer, 2008.
- [10] Department of Energy, U.S. Hydrogen Posture Plan,
http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/hydrogen_posture_plan_dec06.pdf, 2006.
- [11] Solomon, B.D., Banerjee, A. A global survey of hydrogen energy research, development and policy. *Energy Policy*, **34**, 781–792, 2006.
- [12].Sovacool, B.K. Brossmann, B. Symbolic convergence and the hydrogen economy. *Energy Policy*, **38**, 1999–2012, 2010.
- [13] Bartels, J.R., Pate, M.B., Olson N. K. An economic survey of hydrogen production from conventional and alternative energy sources. *Int. J. Hydrogen Energy*, **35**, 8371–8384, 2010.
- [14] Schmittinger, W., Vahidi, A. A review of the main parameters influencing long-term performance and durability of PEM fuel cells. *J. Power Sources*, **180**, 1–14, 2008.
- [15] Jorgensen, S.W. Hydrogen storage tanks for vehicles: Recent progress and current status.

Current Opinion in Solid State and Materials Science, **15**, 39–43, 2011.

[16] Chang, R. Química. Ed. No 7. Mexico. McGRAW HILL, 2002.

[17] Perry, R.H. Perry's Chemical Engineers' Handbook. Ed. No 7. EEUU, 1999.

[18] Hobein, B., Krüger, R. Physical Hydrogen Storage Technologies – a Current Overview. En: Stolten, D. (ed.) Hydrogen and Fuel Cells. Ed. No 1. Alemania: WILEY–VCH, 2010. pp. 377–393.

[19] Varin, R. A. Czujko, T. Wronski, Z. S. Nanomaterials for Solid State Hydrogen Storage. 1° ed. Canada: Srpinge, 2009.

[20] Walker, G. Multicomponent Hydrogen Storage Systems. **En:** Walker G. (ed.) Solid –state hydrogen storage – Materials and Chemistry. Primera edición. Inglaterra: Woodhead Publishing Limited, 2008. pp. 480–482.

[21] Rudman, P.S. Sandrock, G.D. Metallurgy of Rechargeable Hydrides. *Annual Review of Materials Science*, **12**, 271-294, 1982.

[22] Puszkiel, J.A. Reporte interno: Mediciones llevadas a cabo en la División Nanotecnología del Helmholtz Research Center Geesthacht, Alemania, 2011.

[23] Khawam, A. Flanagan, D.R. Solid-State Kinetic Models: Basics and Mathematical Fundamentals. *J. Phys. Chem. B*, **110**, 17315-17328, 2006.

[24] Christian, J.W. The theory of transformations in metals and alloys. 3rd ed., Amsterdam: Pergamon; 2002.

[25] Martin, M. Gommel, C. Borkhart, C. Fromm, E. Absorption and desorption kinetics of hydrogen storage alloys. *J. Alloys Compd.*, **238**, 193–201, 1996.

[26] Ron, M. The normalized pressure dependence method for the evaluation of kinetic rates of metal hydride formation /decomposition. *J. Alloys Compd.*, **283**, 178–191, 1999.

[27] Kissinger, H. E., Reaction Kinetics in Differential Thermal Analysis. *Analytical Chemistry*. **29**, 1702 – 1706, 1957

[28] Züttel, A. Materials for hydrogen Storage. *Materials Today*, **1369**, 24–33, 2003.

[29] Grochala, W., Edwards, P.P. Thermal Decomposition of the Non-Interstitial Hydrides for the Storage and Production of Hydrogen. *Chem. Rev.*, **104**, 1283–1315, 2004.

[30] Sakintuna, B, Lamari-Darkrim, F., Hirscher, M., Metal hydride materials for solid hydrogen storage: A review. *Int. J. Hydrogen Energy*, **32**, 1121–1140, 2007.

- [31] Yvon, K., Bertheville, B. Magnesium based ternary metal hydrides containing alkali and alkaline-earth elements. *J. Alloys Compd.*, **425**, 101–108, 2006.
- [32] Dornheim, M., Eigen, N., Barkhordarian, G., Klassen, T., Bormann, R. Tailoring Hydrogen Storage Materials Towards Application. *Advanced Engineering Materials*, **8**, No 5, 377–385, 2006.
- [33] Orimo, S-I., Nakamori, Y., Eliseo, J. R., Züttel, A., Jensen, C.M. Complex Hydrides for Hydrogen Storage. *Chem. Rev.*, **107**, 4111–4132, 2007.
- [34] StorHy. Hydrogen Storage Systems for Mobile Applications: Final publishable activity report 2008. Proyecto No: 502667, http://www.storhy.net/pdf/StorHy_FinalPublActivityReport_FV.pdf
- [35] Züttel, A. Hydrogen storage methods. *Naturwissenschaften*, **91**, 157–172, 2004.
- [36] Eberle, U., Arnold, G., von Helmolt, R. Hydrogen storage in metal-hydrogen systems and their derivatives. *J. Power Sources*, **154**, 456–460, 2006.
- [37] Maddalena, A., Petrisa, M., Palade, P., Sartori, S., Principi, G., Settimo, E., Molinas, B., Lo Russo, S. Study of Mg-based materials to be used in a functional solid state hydrogen reservoir for vehicular applications. *Int. J. Hydrogen Energy*, **31**, 2097–2103, 2006.
- [38] Verga, M., Armanasco, F., Guardamagna, C., Valli, C., Bianchin, A., Agresti, F., Lo Russo, S., Maddalena, A., Principi, G. Scaling up effects of Mg hydride in a temperature and pressure-controlled hydrogen storage device. *Int. J. Hydrogen Energy*, **34**, 4597–4601, 2008
- [39] Chaise, A., de Rango, P., Marty, Ph., Fruchart, D. Experimental and numerical study of a magnesium hydride tank. *Int. J. Hydrogen Energy*, **35**, 6311 – 6322, 2010.
- [40] von Helmolt, R., Eberle, U. Fuel cell Vehicles: Status. *J. of Power Sources*, **165**, 833 – 843, 2007.
- [41] Department of Energy, U.S. Hydrogen Storage Targets. http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/storage/pdfs/targets_onboard_hydro_storage.pdf, 2011.
- [42] Bösenberg, U., LiBH₄-MgH₂ Composites for Hydrogen Storage. Tesis (Doctorado). Alemania, Helmholtz Research Center Geesthacht GmbH-Technischen Universität Hamburg-Harburg, 2009.

- [43] Bellosta v. Colbe, J. M., Hydrogen Storage in Light Metal Hydrides. Tesis (Doctorado) Alemania, Universidad de Bochum, 2005.
- [44] Lozano Martinez, G.A. Development of Hydrogen Storage Systems Using Sodium Alanate, Tesis (Doctorado). Alemania, Helmholtz Research Center Geesthacht GmbH Technischen Universität Hamburg-Harburg, 2010.
- [45] Puzskiel, J.A. Preparación y estudio del hidruro complejo Mg_2FeH_6 para almacenamiento de hidrógeno. Tesis (Postgrado de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear). Bariloche, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, 2006.
- [46] United Nation Department of International Economic and Social Affairs. Statistical Office (UNSD). Concepts and methods in energy statistics, with special reference to energy accounts and balances: a technical report, Series F.29, 1982.
<http://og.ssb.no/ogwebpage/oldmanuals/SeriesF_29E.pdf>
- [47] Sigma Aldrich, Magnesium hydride hydrogen-storage grade, product number 683043.
- [48] Sigma Aldrich, Lithium aluminum hydride powder, product number 199877.
- [49] Sigma Aldrich, Lithium borohydride, product number 222356.
- [50] Sigma Aldrich, Iron, product number 266884.
- [51] Sigma Aldrich, Iron (III) fluoride, product number 288659.
- [52] Merk, Iron (III) chloride, product number 803945.
- [53] Alfa Aesar, Magnesium hydride, product number A19610.
- [54] Alfa Aesar, Lithium hydride, product number 41596.
- [55] Sigma Aldrich, Lithium borohydride, product number 62460.
- [56] Alfa Aesar, Magnesium boride, product number 88149.
- [57] Alfa Aesar, Iron, product number 00170.
- [58] Alfa Aesar, Iron (III) chloride, product number 12357.
- [59] Alfa Aesar, Iron boride, product number 88146.
- [60] Alfa Aesar, Iron diboride, product number 22952.
- [61] Alfa Aesar, Iron (III) isopropoxide, product number 44873.
- [62] Suryanarayana, C. Mechanical alloying and milling. *Progress in Materials Science*, **46**, 1–184, 2001.

- [63] Hout, J. Hayakawa, H. Akiba, E. Preparation of the hydrides Mg_2FeH_6 and Mg_2CoH_5 by mechanical alloying followed by sintering. *J. Alloys Compd.*, **248**, 164–167, 1997.
- [64] Chen, Y., Le Hazif, R., Martin, G. Influence of milling conditions on the formation of metastable phases: the crystal to amorphous transition. *Solid State Phenomena*, **23 – 24**, 271–284, 1992.
- [65] Abdellaoui, M., Gaffet, E., Mechanical alloying in a planetary ball mill : kinematic description. *Journal de Physique IV*, **4**, 291–296, 1994.
- [66] Abdellaoui, M., Gaffet, E., A mechanical and experimental dynamic phase diagram for ball – milled $Ni_{10}Zr_7$. *J. Alloys Compd.*, **209**, 351–361, 1994.
- [67] Schwarz, R.B. Koch, C.C. Formation of amorphous alloys by the mechanical alloying of crystalline powders of pure metals and powders of intermetallics. *Appl. Phys. Lett.*, **49**, 146–148, 1986.
- [68] Coutsiers, J.P., Efecto de los distintos parámetros de molienda en un molino a bolas rotatorio. Reporte: Beca de verano. Instituto Balseiro (UNCuyo – CNEA), Centro Atómico Bariloche, 2002.
- [69] Puzskiel, J.A., Gennari, F.C., Arneodo Larochette, P. Synthesis of $Mg_{15}Fe$ materials for hydrogen storage applying ball milling procederes. *J. Alloys Compd.*, **495**, 655–658, 2010.
- [70] Calka, A. Radlinski, A.P. Universal high performance ball-milling device and its application for mechanical alloying. *Mater. Sci. Eng. A*, **134**, 1350–1353, 1991.
- [71] Fritsch GmbH Manufacturers of Laboratory Instruments. Operating Instructions Planetary Mono Mill. 3^{ra} ed. Alemania, 2005.
- [72] Cullity, D.B., Stock S.R. Element of X – Ray Diffraction. 1^{ra} ed. Massachusetts: Addison-Wesley, 1956.
- [73] Goldstein, J. I. y colaboradores. Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis. 3^{ra} ed. New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003.
- [74] Hastings, J.B., Thomlinson, W. y Cox, D.E. Synchrotron X-ray Powder Diffraction. *J. Appl. Cryst.*, **17**, 85–95, 1984.
- [75] Cerenius, Y.; Staal, K.; Svensson, L. A.; Usby, T.; Oskasson, A.; Albertson, J.; Liljas, A. The crystallography beamline I711 at MAX II. *Journal Synchrotron Radiat*, **7**, 1–399, 2000.

- [76] Attenkofer, K., Tröger, L., Herrmann, M. and Brüggmann, U. Hasylab annual report 1998. Technical report, HASYLAB, Germany, 1998.
- [77] Attenkofer, K., Die magnetische Kopplung in ausgewählten Verbindungen – Neue Möglichkeiten und Entwicklungen der Rumpfanregungspektroskopie mit zirkularpolarisierten Photonen. PhD thesis, Hamburg, 2000.
- [78] Haubold, H-G., Gruenhagen, K., Wagener, M., Jungbluth, H., Heer, H., Pfeil, A., Rongen, A., Brandenburg, G., Moeller, R., Matzerath, J., Hiller, P. and Halling, H. JUSIFA-A new user-dedicated ASAXS beamline for materials science. *Review of Scientific Instruments*, **60**, 1943–1946, 1989.
- [79] Goerigk, G., Electronics and Computer Upgrades at ASAXS Beamline JUSIFA. HASYLAB annual report, Germany, 2006.
- [80] JCPDS, International Center for Diffraction Data. Copzright JCPDS-ICDD 2002.
- [81] Alexander, L., Klug, P.H. Determination of Cristallite Siye with the X-ray Spectrometer. *Journal of Applied Physics.*, **21**, 137–142, 1950.
- [82] Andrade – Gamboa, J., Curso: Introducción a la cristrografía y a los métodos de difracción. Intituto Balseiro, dictado desde 10/2007 al 11/2007.
- [83] E.M. Fedneva, V.L. Alpatova, V.I. Mikheeva, Transl. of Zh. Neorg. Khim. *Russ. J. Inorg. Chem.*, **9** (6), 826–827, 1964.
- [84] Nakagawa, T., Ichikawa, T., Hanada, H., Kojima, Y., Fujii, H., Thermal analysis on the Li–Mg–B–H Systems. *J. Alloys Compd.*, **446–447**, 306–309, 2007. 446–447 (2007) 306–309
- [85] Hammersley, A. P. FIT2D: A Multi-Purpose Data Analysis and Display Program. *J. Appl. Cryst.*, In press, 2000.
- [86] Ravel, B.; Newville, M. J., Athena, Artemis, Hepahestus: data analysis for X-ray absorption spectroscopy using IFEFFIT. *Synchrotron Radiat.*, **12**, 537–541, 2005.
- [87] Newville, M. J. FEFFIT : interactive XAFS analysis and FEFF fitting. *Synchrotron Radiat.*, **8**, 322–324, 2001.
- [88] Debye, P., Anderson Jr., H.R., Brumberger, H., Scattering by an Inhomogeneous Solid. II. The Correlation Function and Its Application. *J. Appl. Phys.*, **28**, 679–683, 1957.
- [89] Malvern Instruments Ltd. Manual de operación, 1997.

- [90] Skoog, A. D., West, M.D., Holler, F. J., Química Analítica. 6^{ta} ed. México: Mc Graw Hill, 1995.
- [91] Höne, G., Hemminger, W., Flammersheim H.J., Differential Scanning Calorimetry, 1^{ra} ed. Berlin : Springer, 1996.
- [92] Puszkiel, J.A. y Castro, F., Calibración DSC TA Instruments 2910 Calorimeter, reporte interno, Noviembre 2008.
- [93] Puszkiel, J.A. y Castro, F., Calibración DSC TA Instruments 2910 Calorimeter, reporte interno, Julio 2009.
- [94] Castro, F., Calibración DSC TA Instruments 2910 Calorimeter, reporte interno, Agosto 2011.
- [95] Outokumpu HSC Chemistry for Windows, version 6.0, Outokumpu Research, Oy, Pori, Findland, 2009.
- [96] Blach, T., Gray, E., Sieverts apparatus and methodology for accurate determination of hydrogen uptake by light – atom hosts. *J. alloys Compd.*, **446–447**,692– 697, 2007.
- [97] Meyer, G., Rodríguez, D. S., Castro F., Fernández, G. Automatic device for precise characterization of hydride forming materials. Hydrogen Energy Progress, Proceedings of the 11th World Energy Conference, Stuttgart, Germany, 1293, 23 – 29 Junio, 1996.
- [98] Schulz R., Huot J., Boily S. Can. Patent, Ser. – **Nr. 2207149**, 1999.
- [99] Maiztegui, A. P., Gleiser, R. J., Introducción a las mediciones de laboratorio. 1^{ra} ed. Córdoba: Guayqui, 1976.
- [100] Fuster, Valeria de los Ángeles, Preparación, caracterización y optimización de aleaciones base magnesio para almacenamiento de hidrógeno, Tesis (Doctorado). Argentina, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, 2010.
- [101] T. Massalski. Binary Alloy Phase Diagram. Metals Park, OH , ASM , 1722 – 1723, 1990.
- [102] Didisheim, J. -J., Zolliker, P., Yvon, K., Fisher, P., Schefer, J., Gubelmann, M., Williams, A.F., Dimagnesium Iron (II) Hydride, Mg₂FeH₆, Containing Octahedral FeH₆⁴⁻ Anions. *Inorg. Chem.*, **23**, 1953–1957, 1984.

- [103] Selvam, P. and Yvon, K., Synthesis of Mg_2FeH_6 , Mg_2CoH_5 and Mg_2NiH_4 . *Int. J. Hydrogen Energy*, **16 (9)**, 615–617, 1991.
- [104] Bodanović, B., Reiser, A., Schlichte, K., Seastre, T.O., ed. Hydrogen power: theoretical and engineering solutions. Kluwer Academic Publisher, 291 – 296, 1998.
- [105] Reiser, A., Bodanović, B., Schlichte, K., The application of Mg – based metal – hydrides as heat energy storage system. *Int. J. Hydrogen Energy*, **25**, 425 – 430, 2000.
- [106] Bogdanović, B., Reiser, A., Schlichte, K., Spliethoff, B., and Tesche, B., Thermodynamics and dynamics of the Mg–Fe–H system and its potential for thermochemical thermal energy storage. *J. alloys Compd.*, **345**, 77–89, 2002.
- [107] Huot, J., Boily, S., Akiba, E. and Schulz, R., Direct synthesis of Mg FeH by mechanical alloying. *J. alloys Compd.* **280**, 306–309, 1998.
- [108] Gennari, F., Castro, F., Andrade Gamboa, J.J., Synthesis of Mg_2FeH_6 by reactive mechanical alloying: formation and decomposition properties. *J. alloys Compd.* **339**, 261–267, 2002.
- [109] Song lin, L., Varin, R.A., Morozova, O., Khomenko, T., Controlled mechano-chemical synthesis of nanostructured ternary complex hydride Mg_2FeH_6 under low-energy impact mode with and without pre-milling. *J. alloys Compd.*, **384**, 231 – 248, 2004.
- [110] Varin, R.A., Li, S., Calka, A., Wexler, D., Formation and environmental stability of nanocrystalline and amorphous hydrides in the 2Mg–Fe mixture processed by controlled reactive mechanical alloying (CRMA). *J. alloys Compd.* **373**, 270–286, 2004.
- [111] Castro, F., Gennari, F.C. Effect of the nature of the starting materials on the formation of Mg_2FeH_6 . *J. alloys Compd.* **375**, 292–296, 2004.
- [112] Varin, R.A., Li, S., Wronski, Z., Morozova, O., Khomenko, T. The effect of sequential and continuous high-energy impact mode on the mechano-chemical synthesis of nanostructured complex hydride Mg_2FeH_6 . *J. alloys Compd.* **390**, 282–296, 2005.
- [113] Varin, R.A., Li, S., Chiu, Ch., Guo, L., Morozova, O., Khomenko, T., Wronski, Z., Nanocrystalline and non-crystalline hydrides synthesized by controlled reactive mechanical alloying/milling of Mg and Mg–X (X = Fe, Co, Mn, B) systems. *J. alloys Compd.* **404–406**, 494–498, 2005.

- [114] Zhou, D.W., Li, S.L., Varin, R.A., Peng, P., Liu, J.S., Yang, F., Mechanical alloying and electronic simulations of 2Mg–Fe mixture powders for hydrogen storage. *Materials Science Engineering A* **427**, 306–315, 2006.
- [115] Wronski, Z., Varin, R.A., Chiu, C., Czujko, T., Calka, A., Mechanochemical synthesis of nanostructured chemical hydrides in hydrogen alloying mills. *J. alloys Compd.* **434–435**, 743–746, 2007.
- [116] Konstanchuk, Y. G., Ivanov, E., Pezat, M., Darriet, B., Boldyrev, V. and Hagenmuller, P., The hydriding properties of a mechanical alloy with composition Mg–25%Fe. *J. Less-Common Met.*, **131**, 181–189, 1987.
- [117] Ivanov, E., Konstanchuk, I., Stepanov, A., Boldyrev, V., Magnesium mechanical alloys for hydrogen storage. *J. Less-Common Met.*, **131**, 25–29, 1987.
- [118] Zaluska, A., Zaluski, L., Ström-Olsen, J.O., Nanocrystalline magnesium for hydrogen storage. *J. alloys Compd.* **288**, 217–225, 1999.
- [119] Bläsius, A., Gonser, U., Mössbauer surface studies on TiFe hydrogen storage material. *Appl. Phys.* **22**, 331–332, 1980.
- [120] Welter, J.-M., Rudman, P.S., Iron catalyzed hydriding of magnesium. *Scripta Metallurgia* **16**, 285–286, 1982.
- [121] Liang, G., Huot, J., Boily, S., Van Neste, A., Schulz, R., Catalytic effect of transition metals on hydrogen sorption in nanocrystalline ball milled MgH₂ – Tm (Tm=Ti, V, Mn, Fe and Ni) systems. *J. alloys Compd.* **292**, 247–252, 1999.
- [122] Hanada, N., Ichikawa, T., Fujii, H., Catalytic Effect of Nanoparticle 3d-Transition Metals on Hydrogen Storage Properties in Magnesium Hydride MgH₂ Prepared by Mechanical Milling. *J. Phys. Chem. B*, 109, 7188, 2005.
- [123] Froes, F.H., Suryanarayana, C., Russell, K., Li, C.G., Synthesis of intermetallics by mechanical alloying, *Mater. Sci. Eng. A*, **192-195**, 612-623, 1995.
- [124] Lü, L., Lai, M.O., Mechanical Alloying. Kluwer Academic Publishers, Boston (1998).
- [125] Gennari, F.C., Castro, F.J., Urretavizcaya, G., Hydrogen desorption behavior from magnesium hydrides synthesized by reactive mechanical alloying *J. Alloys Comp.*, **321**, 46–53, 2001.

- [126] Fernández, J.F., Sánchez, C.R., Rate determining step in the absorption and desorption of hydrogen by magnesium. *J. alloys Compd.* **340**, 189–198, 1996.
- [127] Topler, J., Buchner, H., Saufferer, H., Knorr, K., Prandl, W., Measurements of the diffusion of hydrogen atoms in magnesium and Mg₂Ni by neutron scattering. *J. Less-Comm. Met.* **88**, 397–404, 1982.
- [128] Barkhordarian, G., Klassen, T., Bormann, R., Kinetic investigation of the effect of milling time on the hydrogen sorption reaction of magnesium catalyzed with different Nb₂O₅ contents. *J. Alloys Comp.*, **407**, 249–255, 2006.
- [129] A. Baruj, J.A. Puzkiel, P. Arneodo Larochette y F.C. Gennari, Caracterización del sistema 2Mg–Fe mediante la realización de ciclos de absorción y desorción de hidrógeno, Congreso: SAM2007.
- [130] J.F. Stampfer, C.E. Holley, J.F. Suttle, The Magnesium-Hydrogen System. *J. Am. Chem. Soc.* **82–7**, 3504–3508, 1960.
- [131] Luo, W., (LiNH₂–MgH₂): a viable hydrogen storage system. *J. Alloys Comp.*, **381**, 284–287, 2004.
- [132] Orimo, S., Nakamori, Y., Kitahara, G., Miwa, K., Ohba, N., Towata, S., Züttel, A., Dehydrogenating and rehydrogenating reactions of LiBH₄. *J. Alloys Comp.*, **404–406**, 417–430, 2005.
- [133] Johnson, S.R., Anderson, P.A., Edwards, P.P., et al., Chemical activation of MgH₂; a new route to superior hydrogen storage materials. *Chem. Commun.*, **22**, 2823–2825, 2005.
- [134] Mao, J.F., Wu, Z., Chen, T.J., et al., Improved Hydrogen Storage of LiBH₄ Catalyzed Magnesium. *J. Phys Chem. C*, **111**, 12495 – 12498, 2007.
- [135] Yu, X.B., Grant, D.M., Walker, G.S., A new dehydrogenation mechanism for reversible multicomponent borohydride systems-The role of Li-Mg alloys. *Chem. Commun.*, **37**, 3906–3908, 2006.
- [136] Züttel, A., Wenger, P., Rentsch, S., et al., LiBH₄ a new hydrogen storage material. *Journal of Power Sources*, **118**, 1 – 7, 2003.
- [137] Muller, A., Mathey, F., Bensoam, J., Production of hydrogen. US Patent 4,193,978, 1980.
- [138] Puzkiel, J.A., Gennari, F.C., Reversible hydrogen storage in metal-doped Mg–LiBH₄ composites. *Scr. Mater.*, **60**, 667–660, 2009.

- [139] Gennari, F.C., Puszkiel, J.A., Enhanced hydrogen sorption kinetics of Mg₅₀Ni–LiBH₄ composite by CeCl₃ addition. *Journal of Power Sources*, **195**, 3266–3274, 2010.
- [140] Vajo, J.J., Mertens, F., Ahn, C.C., Bowman, R.C., Fultz, B., Altering hydrogen storage properties by hydride destabilization through alloy formation: LiH and MgH₂ destabilized with Si. *J. Phys. Chem. B*, **108(37)**, 13977–13983, 2004.
- [141] Pedersen, A.S., Kjøller, J., Larsen, B., Vigeholm, B., Magnesium for hydrogen storage. *Int. J. Hydrogen Energy*, **8**, 205–211, 1983.
- [142] Xie, L., Liu, Y., Wang, Y.T., Zheng, J., Li, X.G., Superior hydrogen storage kinetics of MgH₂ nanoparticles doped with TiF₃. *Scr. Mater.*, **55**, 4585–4591, 2007.
- [143] Deledda, S., Borissova, A., Poinsignon, C., Botta, W.J., Dornheim, M., Klassen, T., H-sorption in MgH₂ nanocomposites containing Fe or Ni with fluorine. *J. Alloys Comp.*, **404–406**, 409–412, 2005.
- [144] Yavari, A.R., LeMoulec, A., de Castro, F.R., Deledda, S., Friedrichs, O., Botta, W.J., Vaughan, G., Klassen, T., Fernandez, A., Kvik, Å, Improvement in H-sorption kinetics of MgH₂ powders by using Fe nanoparticles generated by reactive FeF₃ addition. *Scr. Mater.*, **52**, 719–724, 2005.
- [145] Liu, F.-J., Suda, S., Properties and characteristics of fluorinated hydriding alloys. *J. Alloys Comp.*, **231**, 742–750, 1995.
- [146] Jin, S.-A., Shim, J.-H., Cho, Y.W., Yi, K.-W., Dehydrogenation and hydrogenation characteristics of MgH₂ with transition metal fluorides. *Journal of Power Sources*, **172**, 859–862, 2007.
- [147] Jin, S.-A., Shim, J.-H., Ahn, J.-P., Cho, Y.W., Yi, K.-W., Improvement in hydrogen sorption kinetics of MgH₂ with Nb hydride catalyst. *Scr. Mater.*, **55**, 5073–5079, 2007.
- [148] Malka, I.E., Czujko, T., Bystrzycki, J., Catalytic effect of halide additives ball milled with magnesium hydride. *Int. J. Hydrogen Energy*, **35**, 1706–1712, 2010.
- [149] Malka, I.E., Bystrzycki, J., Płocinski, T., Czujko, T., Microstructure and hydrogen storage capacity of magnesium hydride with zirconium and niobium fluoride additives after cyclic loading. *J. Alloys Comp.*, **5095**, S616–S620, 2011.

- [150] Ma, L.-P., Kang, X.-D., Dai, H.-B., Liang, Y., Fang, Z.-Z., Wang, P.-J., Wang, P., Cheng, H.-M., Superior catalytic effect of TiF_3 over TiCl_3 in improving the hydrogen sorption kinetics of MgH_2 : Catalytic role of fluorine anion. *Scr. Mater.*, **57**, 2250–2258, 2009
- [151] Au, M., Jurgensen, A., Zeigler, K., Modified Lithium Borohydrides for Reversible Hydrogen Storage (2). *J. Phys. Chem. B*, **110**, 26482–26487.
- [152] Fang, Z.Z., Ma, L. P., Kang, X. D., Wang, P. J., Wang, P., Cheng, H. M., In situ formation and rapid decomposition of $\text{Ti}(\text{BH}_4)_3$ by mechanical milling LiBH_4 with TiF_3 . *Appl. Phys. Lett.*, **94**, 044104 (1–3), 2009.
- [153] Fang, Z.-Z., Kang, X.-D., Yang, Z.-X., Walker, G. S., Wang, P., Combined effect of functional cation and anion on the reversible dehydrogenation of LiBH_4 , *J. Phys. Chem. C*, **115**, 11839–11845, 2011.
- [154] Fang, F. F., Li, Y., Song, Y., Sun, D., Zhang, Q., Ouyang, L., Zhu, M., Superior destabilization effects of MnF_2 and MnCl_2 in the decomposition of LiBH_4 . *J. Phys. Chem. C*, **115**, 13528–13533, 2011.
- [155] Y. Zhang, W. Zhang, M.-Q. Fan, S.-S. Liu, H.-L. Chu, Y.-H. Zhang, X.-Y. Gao and L.-X. Sun, Enhanced Hydrogen Storage Performance of $\text{LiBH}_4\text{-SiO}_2\text{-TiF}_3$ composite, *J. Phys. Chem. C*, **112(10)**, 4005–4010, 2008.
- [156] Au, M., Jurgensen, A., Spencer, W.A., Anton, D.L., Pinkerton, F.E., Hwang, S.-J., Kim, C., Bowman, R.C. Jr., Stability and Reversibility of Lithium Borohydrides Doped by Metal Halides and Hydrides. *J. Phys. Chem. C*, **112**, 18661–18671, 2008.
- [157] Kostka, J., Lohstroh, W., Fichtner, M., Hahn, H., Diborane Release from LiBH_4 /Silica-Gel Mixtures and the Effect of Additives. *J. Phys. Chem. C*, **111**, 14026-14029, 2007.
- [158] Kapfenberger, C., Albert, B., Pöttgen, R., Huppertz, H., Structure refinements of iron borides Fe_2B and FeB . *Z. Kristallogr.*, **221**, 477–481, 2006.
- [159] Schaffer, G.w., Roscoe, J. S., Stewart, C., The reduction of Iron (III) Chlorine with Lithium Aluminohydride, Borohydride: Iron (II) Borohydride. *J. Am. Chem. Soc.*, **78**, 729-732, 1956.
- [160] Klavdiy, G., Volkov, M., Volkov, V., Mechanochemical Synthesis of Diborane (6) by Reactions of Alakline Tetrahydroborates with Iron (III) Chloride. *Chemistry for sustainable Development*, **12**, 207–210, 2004.

- [161] Marks, T. J., Kolb, J. R., Covalent Transition Metal, Lanthanide, and Actinide Tetrahydroborate Complexes, *Chemical Reviews*, **77**, No. 2, 263 – 293, 1977.
- [162] Molvinger, K., Lopez, M., Court, J., Chavant, P.Y., Iron, cobalt and nickel boride as precursor of heterogeneous oxazaborolidine catalysts. *Applied Catalysis A: General*, **231**, 91–98, 2002.
- [163] Vajo, J.J., Skeith, S.L., Mertens, F., Reversible Storage of Hydrogen in Destabilized LiBH₄. *J. Phys. Chem. B*, **109**, 3719–3722, 2005.
- [164] Bösenberg, U., Doppiu, S., Mosegaard, L., Barkohrdarian, G., Eigen, N., Borgschule, A., Jensen, T. R., Cerenius, Y., Gutfleisch, O., Klassen, T., Dornheim, M., Bormann, R., Hydrogen sorption properties of MgH₂–LiBH₄ composites. *Acta Mater* , **55**, 3951–3958, 2007.
- [165] Yan, Y., Li, H-W., Meakawa, H., Miwa, K., Towata, S-i., Orimo, S-i., Formation of intermediate compound Li₂B₁₂H₁₂ during the dehydrogenation process of the LiBH₄-MgH₂ system., *J. Phys. Chem C*, **115**, 19419 – 19423, 2011.
- [166] Yang, J.; Sudik, A.; Wolverton, C. Destabilizing LiBH₄ with a Metal (M = Mg, Al, Ti, V, Cr, or Sc) or Metal Hydride (MH₂ = MgH₂, TiH₂, or CaH₂). *J. Phys. Chem. C*, **111** (51), 19134–19140, 2007.
- [167] Bösenberg, U., Ravnsbæk, D. B., Hagemann, H., D’Anna, V., Bonatto Minella, C., Pistidda, C., van Beek, W., Jensen T.R., Bormann R., Dornheim, M., Pressure and Temperature Influence on the Desorption Pathway of the LiBH₄–MgH₂ Composite System. *J. Phys. Chem. C*, **114**, 15212–15217, 2010.
- [168] Ohba, N.; Miwa, K.; Aoki, M.; Noritake, T.; Towata, S.; Nakamori, Y.; Orimo, S.; Züttel, First-principles study on the stability of intermediate compounds of LiBH₄. *A. Phys. Rev. B*, **74**, 075110 (1–7) , 2006.
- [169] Mauron, Ph.; Buchter, F.; Friedrichs, O.; Remhof, A.; Biemann, M.; Zwicky, C. N.; Züttel, A., Stability and Reversibility of LiBH₄. *J. Phys. Chem. B*, **112**, 906–910, 2008.
- [170] Jin, S-Ah., Lee, Y.-Su., Shim, J-Hd., Cho, Y.W. Reversible Hydrogen Storage in LiBH₄-MH₂(M) Ce, Ca) Composites *J. Phys. Chem. C* , **112**, 9520, 2008.
- [171] Lim, J-H., Shim, J.H., Lee, Y-S., Cho, Y.W., Lee, J., Dehydrogenation behavior of LiBH₄/CaH₂ composite with NbF₅. *Scr. Mater.*, **59**, 1251 – 1254, 2008.

- [172] Purewal, J., Hwang, S.-J., Bowman, R.C. Jr., Rönnebro, E., Fultz, B., Ahn, Hydrogen Sorption Behavior of the ScH₂-LiBH₄ System: Experimental Assessment of Chemical Destabilization Effects C., *J. Phys. Chem. C*, **112**, 8481–8485, 2008.
- [173] Jin, S., Shim, J., Cho, Y., Yi, K., Zabara, O., Fichtner, M., Reversible hydrogen storage in LiBH₄-Al-LiH composite powder, *Scr. Mater.*, **58**, 963, 2008.
- [174] Bösenberg, U., Kim, J.W., Gossler, D., Eigen N., Jensen T.R., Bellosta von Colbe, J.M., Zhou, Y., Dahms, M., Kim, D.H., Günter, R., Cho, Y.W., Oh, K.H., Klassen, T., Bormann, R., Role of additives in LiBH₄-MgH₂ reactive hydride composites for sorption kinetics. *Acta Materialia*, **58**, 3381–3389, 2010.
- [175] Vajo, J.J., Salguero, T.T., Gross, A.F., Skeith, S.L., Olson, G.L., Thermodynamic destabilization and reaction kinetics in light metal hydride systems. *J. of Alloy Compd.*, 409 , 446, 2007. *J. Alloys Comp.*, **446–447**, 409–414, 2007.
- [176] Pinkerton, F.E., Meyer, M.S., Meisner, G.P., Badalogh, M.P., Vajo, J.J., Phase Boundaries and Reversibility of LiBH₄/MgH₂ Hydrogen Storage Material. *J. Phys. Chem. C*, **111**, 12881–12885, 2007.
- [177] Barkohrdarian, G., Klassen, T., Dornheim, M., Bormann, R., Unexpected kinetic effect of MgB₂ in reactive hydride composites containing complex borohydrides. *J. Alloys Comp.*, **440**, L18–L21, 2007.
- [178] Bösenberg, U., Vaino, U., Pranzas, P.K., Bellosta von Colbe, J.M., Goerigk, G., Welter, E., Dornheim, M., Schreyer, A., Bormann, R., On the chemical state and distribution of Zr- and V-based additives in reactive hydride composites. *Nanotechnology*, **20**, 204003(9), 2009.
- [179] Joyner; D. J., Johnson; O., Hercules, M-D., A study of the iron borides: III. Multiplet splitting in ESCA Fe 3s. *J. Phys. F: Metal Phys.*, **10**, 169 – 180, 1980.
- [180] Johnson; O., Joyner; D.J., Hercules, M.D., A study of the iron borides. 2. Electron structure, *J. Am. Chem. Soc.*, **84**, 542–547, 1980.
- [181] Joyner; D. J. Johnson; O., Hercules; M.D., Bullet; .M.D., Weaver, J.H., Study of the iron borides. IV. Relation of bonding to structure and magnetic behavior from photoemission experiments and ab initio calculations. *Phys. Rev.*, B24, 3122–3137, 1981.

- [182] Li, G., Wang, D., The self-consistent electronic structure of the interstitial compounds Fe₂B and FeB, *J. Phys. Condens. Matter* , **1**, 1799–1808, 1989
- [182] Rades, S., Kornowski, A., Weller, H., Albert, B., Wet-Chemical Synthesis of Nanoscale Iron Boride, XAFS Analysis and Crystallisation to α -FeB. *ChemPhysChem* , **12**, 1756–1660, 2011.
- [183] Benedek, R., Seidman, D.N., Woodward, C., The effect of misfit on heterophase interface energies, *J. Phys.: Condens. Matter* **14**, 2877–2900, 2002.
- [184] Zhang, M.-X., Kelly, P.M., Edge-to-edge matching model for predicting orientation relationships and habit planes—the improvements. *Scr. Mater.* **52**, 963 – 968, 2005.